

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial

**Sistema de medición de cajas mediante visión
estereoscópica y redes neuronales**

Autor:

Jaime Calvarro Gonzalo

Tutor:

Antonio García Delgado

Sevilla, 2025

Agradecimientos

Me gustaría empezar este apartado de agradecimientos con una disculpa. Si bien no quisiera olvidarme de aquellas personas que me han acompañado a lo largo de todos estos años como estudiante, pues han sido muchas y muy importantes, me resulta imposible dedicarles este trabajo. Espero que puedan perdonarme.

Este trabajo se lo dedico a mi padre, Santiago Calvarro, a quien probablemente le habría hecho más ilusión que a mí mismo verme graduado como ingeniero. Le agradezco haber despertado en mí la vocación por entender cómo funciona el mundo, pero sobre todo, le agradezco haberme enseñado los valores que, de alguna manera, le dan sentido a las cosas que hago.

Gracias.

Resumen

Mediante el presente Trabajo de Fin de Grado se plantea una alternativa de bajo coste a los sistemas convencionales para la medición automática de objetos. La solución desarrollada combina el uso de redes neuronales artificiales con los fundamentos de la triangulación estereoscópica y la visión por computador.

El sistema en cuestión ha sido desarrollado específicamente para la medición de cajas. Esta elección responde tanto al notable interés académico-didáctico de este caso particular, como a la posible y potencial aplicabilidad en entornos industriales (e.g. clasificación de paquetes por tamaño en un centro logístico).

El objetivo final de este trabajo es construir un prototipo funcional que, dada una caja situada en su campo de visión, retorne un listado o vector con las dimensiones de la misma, de modo que la información resultante sea accesible para procesos posteriores.

Este dispositivo se presenta como un sistema embebido cuya lógica se implementa íntegramente en una Raspberry Pi 5. A nivel físico, el prototipo se compone de un soporte regulable para las cámaras, impreso en 3D, acoplado a un trípode fotográfico plegable. En conjunto, esta configuración favorece tanto la portabilidad como la reducción de costes.

Abstract

This project proposes a low-cost alternative to conventional systems for the automatic measurement of objects. The developed solution combines artificial neural networks with the principles of stereoscopic geometry and computer vision.

The system has been specifically designed for measuring boxes. This choice is motivated both by the academic interest of this case, and by its potential applicability in industrial environments (e.g., parcel size classification in logistics centers).

The ultimate goal of this project is to build a functional prototype capable of returning a list with the dimensions of a box placed within its field of view, making the resulting information readily accessible for subsequent processes.

The device is presented as an embedded system, with its logic fully implemented on a Raspberry Pi 5. Physically, the prototype consists of an adjustable camera mount, 3D-printed and attached to a foldable photographic tripod. Together, this setup enables portability and cost-efficiency.

Índice de contenidos

1	Introducción y Estado del Arte	1
2	Objetivo y alcance	3
2.1	Objetivo general.....	3
2.2	Objetivos específicos	3
2.3	Alcance del trabajo.....	4
3	Materiales y herramientas.....	5
3.1	Materiales	5
3.2	Herramientas software	7
3.3	Recursos auxiliares.....	8
4	Marco teórico	9
4.1	Geometría epipolar	9
4.1.1	Fundamentos de la geometría epipolar	9
4.1.2	Crítica al modelo epipolar tradicional y propuesta alternativa	13
4.1.3	Triangulación estereoscópica y cálculo de distancias.....	15
4.2	Calibración de cámaras	19
4.2.1	Calibración individual	19
4.2.2	Distorsión óptica y coeficientes de distorsión	22
4.2.3	Calibración estéreo	23
4.3	Redes neuronales artificiales y visión por computador	26
4.3.1	Introducción a las redes neuronales artificiales	26
4.3.2	Funciones de activación y no linealidad.....	28
4.3.3	Entrenamiento de redes neuronales y funciones de coste	31
4.3.4	Retropropagación y ajuste de parámetros	33
4.3.5	Aplicación de redes neuronales a la visión por computador: detección y segmentación de objetos.....	35
4.3.6	Redes neuronales convolucionales	37
4.3.7	Retropropagación en capas convolucionales	39
4.3.8	Generalización espacial y extracción de información semántica	40
5	Descripción de la solución desarrollada.....	42
5.1	Módulo 1: Captura de imágenes para la calibración de las cámaras	44
5.1.1	Selección del patrón de calibración	44
5.1.2	Configuración física del sistema estéreo	45
5.1.3	Lógica funcional del módulo de captura de imágenes	47

5.2	Módulo 2: Obtención de los parámetros de calibración	53
5.2.1	Calibración individual	53
5.2.2	Calibración estéreo	54
5.3	Módulo 3: Obtención del contorno de la caja y cálculo de la región de interés	57
5.3.1	Flujo de operación del módulo	57
5.3.2	Corrección de distorsión y rectificación de las imágenes.....	59
5.3.3	¿Qué es una caja?.....	61
5.3.4	Justificación técnica del uso combinado de modelos de detección y segmentación.....	63
5.3.5	Cálculo de la región de interés y generación de imágenes recortadas.....	64
5.3.6	Creación y preparación de los conjuntos de datos de entrenamiento	70
5.3.7	Selección de las arquitecturas de red específicas para cada tarea	77
5.3.8	Configuración y desarrollo del entrenamiento.....	80
5.3.9	Análisis de métricas y evaluación del entrenamiento.....	83
5.4	Módulo 4: Cálculo de las coordenadas de los vértices de la caja	93
5.4.1	Justificación del módulo.....	93
5.4.2	Descripción general del algoritmo.....	97
5.4.3	Detección de bordes mediante el operador de Canny adaptado	99
5.4.4	Cálculo de coeficientes de fiabilidad de los puntos del contorno	102
5.4.5	Segmentación poligonal del contorno y extracción precisa de vértices	105
5.5	Módulo 5: Correspondencia estéreo de los vértices de la caja	112
5.5.1	Método de asignación de correspondencias entre vértices	112
5.6	Módulo 6: Reconstrucción 3D y obtención de las medidas de la caja....	116
5.6.1	Cálculo de coordenadas tridimensionales de los vértices.....	116
5.6.2	Estimación de las dimensiones de la caja	117
6	Implementación de la solución desarrollada	120
6.1	Módulo 1: Captura de imágenes para la calibración de las cámaras	120
6.1.1	Inicialización de parámetros.....	120
6.1.2	Bucle principal de captura.....	121
6.2	Módulo 2: Obtención de los parámetros de calibración	124
6.2.1	Inicialización de parámetros.....	124

6.2.2	Detección de esquinas del patrón de calibración.....	126
6.2.3	Estimación de los parámetros de calibración.....	127
6.3	Módulo 3. Obtención del contorno de la caja y cálculo de la región de interés	129
6.3.1	Inicialización del módulo	129
6.3.2	Corrección de imágenes y aplicación del modelo de detección	130
6.3.3	Cálculo de la ROI y obtención de imágenes recortadas	131
6.3.4	Segmentación del contorno de la caja	132
6.4	Módulo 4: Cálculo de las coordenadas de los vértices de la caja	134
6.4.1	Generación de imágenes Canny y cálculo de coeficientes	134
6.4.2	Simplificación del contorno y estimación precisa de las coordenadas de los vértices	137
6.5	Módulo 5: Correspondencia estéreo de los vértices de la caja	142
6.5.1	Procedimiento para establecer correspondencias	142
6.6	Módulo 6: Reconstrucción 3D y obtención de las medidas de la caja....	145
6.6.1	Inicialización del módulo y selección de distancias a calcular ..	145
6.6.2	Estimación de las dimensiones de la caja	147
7	Pruebas y resultados	149
7.1	Descripción del experimento y condiciones de realización	149
7.2	Resultados de las mediciones	150
7.3	Análisis de los resultados.....	163
8	Análisis económico de la solución	175
	Referencias	176
	Anexo I. Script de preprocesamiento del conjunto de imágenes de entrenamiento	178
	Anexo II. Script de conversión de etiquetas de segmentación a formato YOLO	180
	Anexo III. Script de conversión de etiquetas de segmentación a etiquetas de detección.....	182
	Anexo IV. Listado de parámetros de entrenamiento de los modelos CNN	184
	Modelo YOLOv8m (detección).....	184
	Modelo YOLOv8m-seg (segmentación).....	186
	Anexo V. Métricas de entrenamiento de los modelos CNN	189
	Modelo YOLOv8m (detección).....	189
	Modelo YOLOv8m-seg (segmentación).....	197
	Anexo VI. Implementación del Módulo 1	207

Anexo VII. Implementación del Módulo 2	210
Anexo VIII. Implementación del Módulo 3	213
Anexo IX. Implementación del Módulo 4A.....	218
Anexo X. Implementación del Módulo 4B.....	221
Anexo XI. Implementación del Módulo 5	225
Anexo XII. Implementación del Módulo 6	228

Índice de figuras

Figura 1. Raspberry Pi 5. [26].....	5
Figura 2. Cámara ELP USB8MP02F-SFV. Fuente: elpcctv.com (s.f.) [5]	6
Figura 3. Soporte regulable para cámaras (pieza superior)	6
Figura 4. Soporte regulable para cámaras (pieza inferior)	6
Figura 5. Montaje final del dispositivo de medición de cajas	7
Figura 6. Planteamiento del problema epipolar [6]	10
Figura 7. Modelo de cámara pinhole [6]	11
Figura 8. Ejemplo de mapa de disparidad [7]	13
Figura 9. Patrón de calibración tipo tablero de ajedrez	19
Figura 10. Distorsión radial y tangencial [8]	23
Figura 11. Estructura genérica de una red neuronal profunda [9]	26
Figura 12. Representación cartesiana de la función XOR [19].....	28
Figura 13. Visualización de las predicciones de un modelo de detección de cajas sobre una imagen de entrada.....	36
Figura 14. Visualización de las predicciones de un modelo de segmentación de cajas sobre una imagen de entrada	37
Figura 15. Esquema general de una red neuronal convolucional [27].....	38
Figura 16. Diagrama funcional del sistema de medición de cajas.....	43
Figura 17. Representación de los puntos del contorno (verde) sobre la imagen recortada con relleno.....	58
Figura 18. Visualización de la bounding box (azul) y la ROI (rojo) (cámara izquierda).....	66
Figura 19. Visualización de la bounding box (azul) y la ROI (rojo) (cámara derecha)	67
Figura 20. Ejemplo de imagen ROI expandida con relleno negro	68
Figura 21. Ejemplos de predicciones realizadas por el modelo de segmentación entrenado con un conjunto de 200 imágenes.	72
Figura 22. Ejemplos de imágenes incluidas en el dataset.....	73
Figura 23. Visualización de la interfaz de LabelMe durante el proceso de etiquetado.....	74
Figura 24. Estructura de archivos del conjunto de datos.....	76
Figura 25. Métricas de rendimiento de los modelos YOLOv8 [23]	77
Figura 26. Métricas de rendimiento de los modelos YOLOv8-seg [23]	79
Figura 27. Tiempo de entrenamiento y resumen de métricas del modelo de detección	82
Figura 28. Tiempo de entrenamiento y resumen de métricas del modelo de segmentación	82
Figura 29. Evolución de la pérdida de detección (YOLOv8m).....	83
Figura 30. Evolución de la mAP50 del modelo YOLOv8m (detección)	84
Figura 31. Evolución de la sensibilidad del modelo YOLOv8m (detección).....	85
Figura 32. Curva de precisión-sensibilidad del modelo YOLOv8m (detección)	86
Figura 33. Muestra de imágenes de validación (etiquetadas manualmente) ...	87

Figura 34. Muestra de imágenes de validación (predicciones realizadas por el modelo YOLOv8m).....	88
Figura 35. Evolución de la pérdida de detección (izquierda) y segmentación (derecha) del modelo YOLOv8m-seg	89
Figura 36. Evolución de la precisión (izquierda) y la sensibilidad (derecha) de la segmentación	89
Figura 37. Curva de precisión-sensibilidad del modelo YOLOv8m-seg	90
Figura 38. Muestra de imágenes de validación (etiquetadas manualmente) ...	91
Figura 39. Muestra de imágenes de validación (predicciones realizadas por el modelo YOLOv8m-seg).....	92
Figura 40. Representación de una imagen de 4×4 píxeles	94
Figura 41. Representación de una imagen de 4×4 píxeles (aproximación de puntos proyectados).....	94
Figura 42. Representación de una imagen de 8×8 píxeles	96
Figura 43. Visualización del efecto del operador de Canny sobre una imagen	99
Figura 44. Representación gráfica de los coeficientes de fiabilidad sobre la imagen Canny	105
Figura 45. Visualización de las posiciones de los vértices estimadas (rojo), obtenidas como intersección de aristas adyacentes (azul).	111
Figura 46. Ejemplo de vista de una caja con vértices aproximadamente alineados horizontalmente.....	113
Figura 47. Visualización de correspondencias entre vértices del contorno 1 (azul) y el contorno 2 (verde), con las coordenadas superpuestas sobre la imagen 1	115
Figura 48. Visualización final de los resultados de la medición.....	119
Figura 49. Error relativo promedio por longitud de arista	163
Figura 50. Desviación estándar por longitud de arista	164
Figura 51. Error absoluto promedio por profundidad.....	165
Figura 52. Error relativo promedio por profundidad.....	165
Figura 53. Ejemplo hipotético de recta de regresión desviada.....	167
Figura 54. Corrección de la recta de regresión	168
Figura 55. Ancho de la caja 2 medido con diferentes calibraciones y profundidades.....	169
Figura 56. Ancho de la caja 3 medido con diferentes calibraciones y profundidades.....	169
Figura 57. Fondo de la caja 3 medido con diferentes calibraciones y profundidades.....	170
Figura 58. Error relativo promedio para diferentes calibraciones y profundidades	171
Figura 59. Distribución de frecuencias del error relativo	172
Figura 60. Error relativo promedio por profundidad (con tendencia polinómica)	173
Figura 61. Matriz de confusión	189
Figura 62. Matriz de confusión normalizada entre 0 y 1	189
Figura 63. Curva F1-confianza.....	190
Figura 64. Características de las etiquetas (1/2).....	190
Figura 65. Características de las etiquetas (2/2).....	191

Figura 66. Curva de precisión-confianza.....	192
Figura 67. Curva de precisión-sensibilidad	192
Figura 68. Curva de sensibilidad-confianza.....	193
Figura 69. Resumen de estadísticas de evolución del entrenamiento	193
Figura 70. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (1/3).....	194
Figura 71. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (1/3)	194
Figura 72. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (2/3).....	195
Figura 73. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (2/3)	195
Figura 74. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (3/3).....	196
Figura 75. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (3/3)	196
Figura 76. Curva F1-confianza (detección)	197
Figura 77. Curva de precisión-confianza (detección).....	197
Figura 78. Curva de precisión-sensibilidad (detección).....	198
Figura 79. Curva de sensibilidad-confianza (detección).....	198
Figura 80. Matriz de confusión	199
Figura 81. Matriz de confusión normalizada.....	199
Figura 82. Características de las etiquetas (1/2).....	200
Figura 83. Características de las etiquetas (2/2).....	201
Figura 84. Curva F1-confianza (segmentación)	201
Figura 85. Curva de precisión-confianza (segmentación)	202
Figura 86. Curva de precisión-sensibilidad (segmentación).....	202
Figura 87. Curva de sensibilidad-confianza (segmentación).....	203
Figura 88. Resumen de estadísticas de evolución del entrenamiento	203
Figura 89. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (1/3).....	204
Figura 90. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (1/3)	204
Figura 91. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (2/3).....	205
Figura 92. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (2/3)	205
Figura 93. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (3/3).....	206
Figura 94. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (3/3)	206

1 Introducción y Estado del Arte

La visión por computador, también llamada a menudo visión artificial, es un área de estudio enfocada en el desarrollo de tecnologías que permitan a los sistemas informáticos analizar e interpretar información procedente de imágenes. Reúne conocimientos de disciplinas como la estadística, la geometría o la inteligencia artificial para extraer información relevante de imágenes digitales [1]. Esta capacidad hace posible que una máquina pueda tomar decisiones basadas en lo que “ve”, acercando así a los sistemas informáticos al comportamiento adaptativo más propio de los seres vivos.

La visión estereoscópica es una técnica empleada en visión por computador para inferir la estructura tridimensional de una escena a partir de dos imágenes bidimensionales captadas desde puntos de vista diferentes. Este método está directamente inspirado en el mecanismo biológico en el cual se basa la visión humana y la de muchas otras especies. Gracias a la disposición frontal de los ojos, el sistema visual recibe dos proyecciones ligeramente diferentes del entorno. El cerebro compara estas dos imágenes e identifica correspondencias entre puntos homólogos, permitiendo así una estimación precisa de la profundidad en la escena [1].

En la actualidad, la visión por computador y, en concreto la visión estereoscópica, se ha consolidado como una herramienta esencial en numerosos ámbitos tecnológicos. Por ejemplo, a día de hoy existen vehículos autónomos que se basan en esta técnica para detectar obstáculos y estimar distancias con precisión. En robótica, la visión estereoscópica ha permitido a los robots desenvolverse cómodamente en entornos tridimensionales complejos, interactuar con objetos del medio y ejecutar tareas con mayor autonomía. También son frecuentes las aplicaciones en áreas tan variadas como la cirugía asistida por ordenador, la realidad aumentada o la topografía [1].

Si bien existen otras tecnologías de percepción tridimensional como el LiDAR o la medición por ultrasonidos, la visión estereoscópica presenta numerosas ventajas que la hacen conveniente en determinados contextos. El LiDAR destaca por su gran precisión y alcance, incluso en entornos con baja luminosidad; no obstante, su elevado coste y consumo, así como su compleja integración, lo hacen poco atractivo para aplicaciones de bajo presupuesto como la que se viene desarrollando en este trabajo. Por otra parte, los sensores ultrasónicos, aunque más competitivos a nivel económico y de integración, cuentan con algunos inconvenientes, tales como su baja resolución espacial o su respuesta poco fiable ante ciertos tipos de superficie [2]. Esto limita el rango de aplicaciones para las cuales son adecuados.

La visión estereoscópica, por su parte, presenta la ventaja de que no requiere emisión de ningún tipo de señal (a diferencia de las otras tecnologías mencionadas) para calcular la profundidad en el entorno. Esta característica

hace que la visión estéreo sea particularmente interesante en aplicaciones donde se trata de evitar interferencias con otras señales y minimizar el consumo de energía [2]. Además, su naturaleza basada en imágenes digitales la hace especialmente compatible con potentes algoritmos de inteligencia artificial, capaces de interpretar tanto la geometría como el contexto de la escena.

La muy notable irrupción de la inteligencia artificial a lo largo de los últimos años ha impulsado de manera decisiva el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la visión por computador. El uso de redes neuronales profundas ha permitido abordar tareas visuales cada vez más complejas de forma exitosa. Este tipo de herramientas ha permitido superar muchas de las limitaciones de las técnicas tradicionales basadas en algoritmos estáticos, cuya principal carencia reside en la falta de robustez ante la variabilidad del entorno. En el contexto del sistema descrito en este trabajo, las redes neuronales profundas se usan para la tarea de reconocimiento de objetos.

Recientemente se han desarrollado numerosas e interesantes tecnologías que combinan técnicas de visión por computador y soluciones de inteligencia artificial para la medición automática de objetos. En la industria, algunas empresas del sector logístico ya utilizan líneas de clasificación que incorporan visión estéreo e inteligencia artificial para detectar formas y calcular dimensiones de diferentes productos con precisión. Esto ha permitido mejorar sustancialmente la eficiencia del proceso de clasificación [3]. Además, en el mercado existen algunos productos comerciales que integran también estas tecnologías. Por ejemplo, *Parcelcube Vision*, fabricado por *Eurofit Group*, es un sistema basado en cámaras 3D diseñado para medir paquetes de forma automática. Aunque ofrece una solución profesional y eficaz para entornos industriales, su elevado coste (alrededor de 8.000 euros) limita el acceso por parte de pequeñas empresas o entornos académicos [4]. En este sentido, el desarrollo de un sistema de medición de bajo coste basado en visión estereoscópica e inteligencia artificial cobra especial relevancia. La propuesta desarrollada en este trabajo se justifica no tanto por la novedad de su funcionalidad final, sino más bien por su enfoque en la innovación metodológica y la optimización de recursos.

2 Objetivo y alcance

2.1 Objetivo general

Como se expuso brevemente en el resumen inicial, este Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de un sistema embebido para la medición automática de cajas. El propósito central es construir un prototipo funcional capaz de extraer las dimensiones físicas de una caja a partir de un par de imágenes captadas por un sistema de visión estereoscópica. Para ello, se aplicarán técnicas de triangulación estéreo, modelos de redes neuronales convolucionales y una serie de algoritmos que se detallarán a lo largo de la obra.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar un producto final con una estructura física ligera, regulable y versátil que sirva de soporte para el sistema.
- Definir un procedimiento para la calibración de las cámaras robusto (esto es, consistente en su funcionamiento ante la variabilidad del entorno) y adecuado a las características del sistema.
- Entrenar y validar un modelo de red neuronal para la detección de cajas en imágenes.
- Entrenar y validar un modelo de red neuronal para la segmentación precisa del contorno de cajas en imágenes.
- Diseñar un método fiable para el cálculo de puntos de interés a partir de los contornos estimados por el modelo de segmentación.
- Diseñar un procedimiento para la correspondencia entre imágenes de los puntos de interés y el cálculo de distancias en el espacio a partir de la profundidad de dichos puntos.
- Integrar toda la lógica de calibración, detección y cálculo en una Raspberry Pi 5.
- Evaluar experimentalmente la precisión del sistema en condiciones reales y sus limitaciones.
- Analizar el coste y la viabilidad del prototipo como solución alternativa a otras opciones comerciales.

2.3 Alcance del trabajo

El sistema desarrollado en este trabajo ha sido específicamente diseñado para la medición de cajas. Concretamente, para cajas de tipo ortoédrico (esto es, cajas cuyas caras son rectangulares, planas y ortogonales entre sí), de modo que no se contempla la medición de objetos con geometrías irregulares o superficies curvas.

El rango de operación está limitado a distancias comprendidas aproximadamente entre 1 y 3 metros desde el dispositivo, debido principalmente a limitaciones de distancia focal, resolución y capacidad de procesamiento del sistema. El tamaño de la caja a medir puede ser cualquiera, siempre y cuando esta quede contenida completamente en el campo de visión del dispositivo.

El sistema está orientado a escenarios en los que la caja permanece estática, al menos al inicio del proceso de medición (esto es, en el momento de la captura de la imagen estéreo). Esto se debe, principalmente, a limitaciones a nivel hardware por las cuales el sistema no puede garantizar la simultaneidad en la captura de ambas cámaras. Esto descarta en principio las posibles aplicaciones en tiempo real o con objetos en movimiento.

En términos generales, este trabajo no persigue desarrollar una solución comercial lista para un despliegue inmediato en entornos industriales, sino una prueba de concepto funcional que pueda servir como base para mejoras futuras. El valor principal se centra, por tanto, en la modularidad del sistema, la metodología introducida y el uso y desarrollo de tecnologías accesibles.

3 Materiales y herramientas

En este capítulo se describe la relación de recursos materiales y herramientas software involucradas en el desarrollo de este sistema de medición de cajas. Todos ellos han sido seleccionados atendiendo tanto a su funcionalidad en relación con los objetivos del proyecto como a la disponibilidad y asequibilidad de los mismos.

3.1 Materiales

- Raspberry Pi 5 (versión 8 GB de RAM): se trata del núcleo computacional en el cual se ejecuta toda la lógica del sistema. Su coste razonablemente bajo en relación con su capacidad de procesamiento y su reducido tamaño la hacen adecuada para aplicaciones embebidas, como la que se pretende implementar.

Figura 1. Raspberry Pi 5. [26]

- Cámara ELP USB8MP02F-SFV (2 unidades): se trata de una cámara de propósito general con distancia focal variable (5-50 mm) y sensor CMOS de 8 megapíxeles. El hecho de usar dos cámaras independientes supone una notable complejidad adicional tanto a nivel físico como lógico; no obstante, esta elección contribuye sustancialmente a la reducción de costes frente al posible uso de otros dispositivos comerciales diseñados específicamente para aplicaciones de visión estéreo. Se conectan a la Raspberry Pi mediante USB 3.0.

Figura 2. Cámara ELP USB8MP02F-SFV. Fuente: elpcctv.com (s.f.) [5]

- Soporte regulable para cámaras: diseñado en *AutoCAD* y fabricado mediante impresión 3D. Este soporte permite la fijación de las cámaras por medios mecánicos, pudiéndose regular fácilmente la separación horizontal y la convergencia entre ellas. El rango de separación que permite el soporte es de 40 a 300 mm. El soporte cuenta también con una superficie destinada a fijar la Raspberry Pi sobre el mismo, contribuyendo así a la portabilidad general del sistema. Finalmente el soporte se acopla a un trípode fotográfico mediante un mecanismo de sujeción incorporado en este último.

Figura 3. Soporte regulable para cámaras (pieza superior)

Figura 4. Soporte regulable para cámaras (pieza inferior)

- Trípode *Hama Star 64*. Facilita la regulación de la altura y la inclinación del soporte para las cámaras, además de aportar estabilidad al conjunto.

Figura 5. Montaje final del dispositivo de medición de cajas

3.2 Herramientas software

- Visual Studio Code: entorno de desarrollo principal, usado para programar la lógica de los procesos de calibración y cálculo de medidas.
- Python 3.11. Lenguaje de programación utilizado para implementar toda la lógica del sistema.
- OpenCV.: librería de código abierto especializada en el procesamiento de imágenes y visión por computador. En este trabajo ha sido utilizada para diversas funciones críticas, tales como la captura de imágenes, la calibración de las cámaras, distintos tipos de procesamiento de imagen o la visualización de resultados.
- YOLO (Ultralytics): *framework* de redes neuronales convolucionales especializado en tareas de detección y segmentación de objetos en imágenes. Ha sido utilizado para entrenar los modelos de detección y segmentación empleados en este trabajo.
- Numpy, Matplotlib y otras librerías auxiliares: utilizadas para cálculos numéricos, visualización de resultados y otras tareas de apoyo general durante el desarrollo del sistema.

3.3 Recursos auxiliares

- GPU NVIDIA GeForce GTX 1650. Aunque el sistema final se ejecuta íntegramente en la Raspberry Pi 5, el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial requirió una capacidad de procesamiento muy superior a la que este dispositivo ofrece. La tarea de entrenamiento se llevó a cabo en un PC con esta tarjeta gráfica integrada. Gracias a la compatibilidad con CUDA, la plataforma de computación paralela de NVIDIA, el proceso de entrenamiento pudo completarse de manera exitosa en un tiempo razonable.

4 Marco teórico

Este capítulo tiene por objetivo presentar los fundamentos teóricos esenciales sobre los cuales se basa el funcionamiento del sistema desarrollado en este trabajo. En primer lugar, se describirán los principios geométricos que sustentan el cálculo de profundidad mediante visión estereoscópica. Posteriormente, se introducirán las bases del funcionamiento de las redes neuronales artificiales y su aplicación en tareas de visión por computador.

Mediante este marco teórico, se pretende proporcionar al lector el soporte conceptual necesario para comprender los criterios de diseño y operación del sistema que será descrito en capítulos posteriores.

4.1 Geometría epipolar

La geometría epipolar describe las relaciones geométricas entre dos vistas de una escena captadas desde diferentes posiciones. Supone el pilar teórico fundamental para el funcionamiento de los sistemas de visión estereoscópica convencionales, ya que permite establecer correspondencias entre puntos de dos imágenes bidimensionales diferentes que representan el mismo punto del espacio tridimensional real [6].

4.1.1 Fundamentos de la geometría epipolar

Cuando un punto X del mundo real es proyectado en dos imágenes captadas por dos cámaras en distintas posiciones, sus proyecciones x y x' están relacionadas por una restricción geométrica conocida como condición epipolar. Esta condición establece que, dado un punto x en el plano de la primera imagen, el punto correspondiente x' en el plano de la segunda imagen debe encontrarse sobre una línea específica llamada línea epipolar l' . Esta línea se define como la intersección del plano de la imagen con el plano epipolar π . El plano epipolar se define como aquel que contiene al punto del mundo real X y a los centros ópticos de ambas cámaras C y C' . De manera análoga, el punto x' también define una línea epipolar l en el plano de la primera imagen, sobre la cual debe encontrarse x [6].

Figura 6. Planteamiento del problema epipolar [6]

Este conjunto de relaciones puede ser descrito algebraicamente mediante la matriz fundamental F , que encapsula la geometría epipolar de un par de cámaras. Se trata de una matriz de dimensión 3×3 que permite establecer una relación directa entre el punto x de la primera imagen y la línea epipolar l' de la segunda imagen a través de la ecuación [6]:

$$l' = Fx$$

Para que un punto x' de la segunda imagen sea una correspondencia válida del punto x en la primera imagen, debe cumplirse la condición epipolar:

$$x'^T Fx = 0$$

La matriz fundamental F depende únicamente de las matrices de proyección de las dos cámaras P y P' .

En visión por computador, las imágenes captadas por una cámara están afectadas por los parámetros intrínsecos del sistema óptico: distancia focal, posición del centro óptico y, en ocasiones, factores de distorsión. Para simplificar el análisis geométrico y trabajar en un sistema de referencia común entre ambas cámaras, se transforman las coordenadas de los puntos de la imagen a un espacio denominado “espacio de coordenadas normalizadas”. En este espacio, se eliminan los efectos de la óptica interna de la cámara [6].

Para describir matemáticamente cómo una cámara proyecta puntos del mundo real sobre su plano de imagen, en visión por computador se utiliza comúnmente el modelo *pinhole*. Este modelo define una cámara ideal como un dispositivo sin lente, en el que todos los rayos o “trayectorias” de la luz que capta convergen en un único punto de proyección, llamado centro óptico, y se proyectan linealmente sobre el plano de la imagen [6].

Fig. 6.1. **Pinhole camera geometry.** C is the camera centre and p the principal point. The camera centre is here placed at the coordinate origin. Note the image plane is placed in front of the camera centre.

Figura 7. Modelo de cámara pinhole [6]

Según el modelo *pinhole*, una cámara puede modelarse mediante una matriz de proyección P , que permite mapear un punto del espacio tridimensional real X a un punto bidimensional en la imagen x [6]:

$$x = PX$$

La matriz de proyección P tiene dimensión 3×4 y puede descomponerse en dos componentes principales [6]:

$$P = K[R|t]$$

Donde:

- K es la matriz de calibración interna o matriz intrínseca de la cámara:

$$K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donde:

- o f_x, f_y : factores de escala relacionados con la distancia focal en píxeles en cada eje.
 - o c_x, c_y : coordenadas del centro óptico o punto principal de la imagen.
- $[R|t]$ es la matriz de parámetros extrínsecos, que define la orientación (matriz de rotación R) y posición (vector de traslación t) de la cámara respecto al sistema de coordenadas del mundo real.

En el caso del sistema desarrollado en este trabajo, se utilizan cámaras calibradas. Esto implica que, tras la calibración, se conocen los valores que conforman las matrices intrínsecas K y K' , lo cual permite a su vez transformar cada punto de la imagen x a coordenadas normalizadas aplicando [6]:

$$\hat{x} = K^{-1}x$$

En este espacio normalizado, la relación entre las dos vistas está definida por la matriz esencial E , que encapsula la geometría extrínseca entre ambas cámaras (esto es, su orientación y posición relativa). La matriz esencial se define como¹ [6]:

$$E = [t]_{\times}R$$

De esta manera, la condición epipolar en coordenadas normalizadas viene dada por [6]:

$$\hat{x}'^T E x = 0$$

Esta relación es, en esencia, la misma restricción geométrica que se explicó al principio de este apartado, pero expresada en un espacio diferente (el espacio normalizado) y con una formulación específica para el caso de cámaras calibradas. De manera equivalente al caso general, esta última ecuación implica que, para cada punto \hat{x} en la primera imagen, su correspondiente \hat{x}' en la segunda imagen debe encontrarse sobre una línea determinada (la línea epipolar). Esta línea está completamente definida por la geometría entre cámaras y representa una restricción que reduce la búsqueda de correspondencias de dos dimensiones a una sola.

Como se mencionó anteriormente, tras el proceso de calibración de las cámaras se conocen los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras. Mediante estos valores es posible obtener una versión rectificadas de las imágenes. La rectificación consiste en transformar geométricamente un par de imágenes estéreo de modo que las líneas epipolares de ambas queden horizontales. En consecuencia, los puntos correspondientes entre imágenes se encuentran en la misma "fila" (esto es, tendrán la misma coordenada vertical), lo que simplifica en gran medida el proceso de correspondencia de puntos.

Esto facilita el cálculo de mapas de disparidad, una técnica ampliamente utilizada en visión estereoscópica para estimar la profundidad de cada punto visible en la escena. Un mapa de disparidad representa, para cada píxel, la diferencia horizontal entre su posición y la del punto correspondiente en la otra imagen.

¹ El término $[t]_{\times}$ representa la matriz antisimétrica asociada al vector de traslación t , lo cual permite expresar el producto vectorial $t \times v$ como una multiplicación matricial $[t]_{\times}v$.

There you go: a nice and quite easy to interpret disparity map.

Figura 8. Ejemplo de mapa de disparidad [7]

4.1.2 Crítica al modelo epipolar tradicional y propuesta alternativa

Tras lo expuesto en el apartado anterior, si bien no quisiera decepcionar al lector después de haber hecho un esfuerzo por comprender los fundamentos de la geometría epipolar, la solución adoptada en este proyecto no se basa estrictamente en dichos principios.

El enfoque clásico, basado en la geometría epipolar, parte de una base teórica sólida y ampliamente extendida en aplicaciones de visión estéreo. Como se ha tratado de demostrar, la geometría epipolar supone un marco matemático riguroso para definir la geometría entre dos cámaras y simplifica el proceso de búsqueda de correspondencias entre imágenes de un emparejamiento bidimensional arbitrario, a uno unidimensional acotado; sin embargo, este enfoque no resuelve por sí solo el problema de correspondencia, entendido como la tarea de identificar, para cada punto en una imagen, su punto homólogo en la otra. Lo que se consigue es reducir y simplificar el espacio de búsqueda.

Para abordar el problema de correspondencia, los métodos tradicionales se basan en comparar regiones locales de ambas imágenes con el fin de identificar pares de píxeles que representen el mismo punto en el espacio tridimensional.

Una de las aproximaciones más extendidas es el emparejamiento por bloques (*block matching*), que consiste en seleccionar una pequeña ventana centrada en

un píxel de una de las imágenes y buscar, sobre la línea epipolar correspondiente en la otra imagen, la ventana que mejor coincida. Esta comparación se realiza según ciertos criterios, como la suma de diferencias absolutas (SAD), la suma de diferencias al cuadrado (SSD) o la correlación cruzada normalizada (NCC), entre otros [1]. El resultado que se obtiene de este proceso es un mapa de disparidad, que normalmente se trata de una de las imágenes en escala de grises, donde el valor de cada píxel indica el desplazamiento horizontal (o disparidad) entre las dos vistas para dicho píxel. Mediante el mapa de disparidad es posible, en principio, inferir la profundidad de cada píxel mediante triangulación.

Estos métodos han demostrado ser eficaces en múltiples aplicaciones, pero presentan algunas limitaciones importantes que hacen que su implementación directa pueda no resultar la opción más adecuada para el caso que se aborda en este trabajo: la medición precisa de cajas a partir de dos vistas fijas.

En primer lugar, en zonas del espacio con baja textura o color uniforme (e.g. una superficie plana y homogénea, como la de una caja), resulta difícil encontrar correspondencias fiables, lo que a menudo introduce ambigüedad en el cálculo [10]. En segundo lugar, en zonas afectadas por oclusiones (esto es, puntos del espacio tridimensional que son visibles en una imagen, pero no en la otra), el emparejamiento falla inevitablemente. También son comunes los fallos de correspondencia en los límites de zonas con discontinuidades de profundidad pronunciadas, por ejemplo, el borde de una caja situada en primer plano con respecto al fondo de la imagen [10]. Existen también limitaciones relacionadas con reflejos o variaciones de iluminación entre imágenes [10].

Por último (y probablemente el motivo más decisivo por el cual se plantea un método alternativo para resolver el problema de correspondencia), aunque el cálculo del mapa de disparidad ha sido optimizado notablemente en muchos algoritmos, su generación completa sigue siendo costosa en términos computacionales, especialmente en dispositivos con recursos de procesamiento limitados.

Frente a estas limitaciones, el método propuesto en este trabajo invierte en cierto modo el paradigma tradicional: en lugar de calcular la disparidad de todos los puntos en la imagen y después seleccionar aquellos que resultan útiles para la medición del objeto, en el método que se plantea se define en primera instancia un conjunto reducido de puntos de interés y se calcula exclusivamente la disparidad de estos.

Este enfoque alternativo se basa en un análisis estructurado de la escena, que combina técnicas de inteligencia artificial con otros métodos clásicos de visión por computador. Los detalles este método se desarrollarán en el capítulo siguiente.

4.1.3 Triangulación estereoscópica y cálculo de distancias

Conviene destacar que, aunque el método general usado en este trabajo prescinde de la geometría epipolar para establecer correspondencias, sí que se apoya en sus fundamentos para poder rectificar las imágenes. En particular, el sistema utiliza cámaras calibradas, lo que permite disponer de sus parámetros intrínsecos y extrínsecos.

Como se expuso en el primer apartado de este capítulo, estos valores son necesarios para transformar coordenadas entre distintos espacios de referencia y, especialmente, para poder aplicar la relación geométrica que permite calcular la profundidad de un punto en la imagen a partir de su disparidad. En el caso ideal, donde las dos cámaras tienen exactamente los mismos parámetros intrínsecos y están perfectamente rectificadas, esta relación se expresa de la siguiente manera [11]:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

Donde:

- Z : profundidad de un punto P en el espacio tridimensional, expresada en unidades de distancia.
- f : distancia focal de las cámaras, expresada en píxeles.
- B : separación entre los centros ópticos de las cámaras o *baseline*, expresada en unidades de distancia.
- d : disparidad del punto P . Se calcula como la diferencia en píxeles entre la coordenada horizontal de la proyección del punto en la primera imagen y la coordenada horizontal del punto correspondiente en la segunda: $d = x_1 - x_2$.

En el caso real del sistema estéreo de este trabajo, aunque las cámaras son presuntamente idénticas (mismo modelo y especificaciones), sería incorrecto asumir que sus parámetros intrínsecos son exactamente los mismos. La calibración revela que pueden existir pequeñas diferencias entre las distancias focales efectivas f_1 y f_2 , así como entre las coordenadas horizontales del centro óptico de cada cámara c_{x1} y c_{x2} . Por tanto, es necesario utilizar una expresión más general para el cálculo de la profundidad, que tenga en cuenta estas diferencias. De este modo [11]:

$$Z = \frac{B}{\frac{x_1 - c_{x1}}{f_1} - \frac{x_2 - c_{x2}}{f_2}}$$

Una vez calculada la profundidad Z mediante la ecuación anterior, es posible recuperar las coordenadas tridimensionales completas (X, Y, Z) del punto P en el espacio a partir de su proyección en una de las imágenes (generalmente la imagen de la cámara izquierda, aunque esta elección es arbitraria y no tiene

implicaciones en el cálculo). En adelante, los términos “cámara 1” y “cámara izquierda” se usarán indistintamente (al igual que “cámara 2” y “cámara derecha”).

Para ello, se aplica de manera inversa el modelo *pinhole*, utilizando los parámetros intrínsecos de la cámara 1. Partiendo de cámaras calibradas, esta operación permite transformar las coordenadas del punto proyectado sobre el plano de la imagen a coordenadas métricas en el sistema de referencia de la cámara. A partir de la profundidad Z , la distancia focal de la imagen 1 f_1 , las coordenadas de su centro óptico (c_{x1}, c_{y1}) y las coordenadas del punto en la imagen (x_1, y_1) , se calculan las coordenadas horizontal y vertical del punto P en el espacio como [12]:

$$X = \frac{x_1 - c_{x1}}{f_1} \cdot Z$$

$$Y = \frac{y_1 - c_{y1}}{f_1} \cdot Z$$

Conocer la posición de los puntos en el espacio con respecto al sistema de referencia de la cámara permite, a su vez, cuantificar relaciones métricas entre distintos elementos de la escena, como distancias u orientaciones relativas. Para calcular la distancia euclídea en \mathbb{R}^3 entre dos puntos $P = (X_P, Y_P, Z_P)$ y $Q = (X_Q, Y_Q, Z_Q)$, se utiliza la expresión:

$$\|PQ\| = \sqrt{(X_P - X_Q)^2 + (Y_P - Y_Q)^2 + (Z_P - Z_Q)^2}$$

Esta operación permite obtener medidas físicas reales y constituye la base para determinar, en este caso, las dimensiones de una caja.

En particular, si se conocen las coordenadas tridimensionales de cuatro vértices P, Q, R, S , pertenecientes al contorno visible de la caja (entendido como un polígono que recorre los bordes externos detectables desde una de las imágenes), que en el caso general es un hexágono, entonces es posible obtener las dimensiones del objeto calculando la longitud de las tres aristas consecutivas que los conectan. Formalmente:

- Proposición: sea $C \subset \mathbb{R}^3$ una caja ortoédrica, es decir, un sólido tridimensional con seis caras rectangulares, tres pares de caras opuestas y todas sus aristas mutuamente ortogonales.

Sea $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una proyección lineal ortográfica sobre el plano de la imagen, de tal forma que el contorno proyectado bajo π es un polígono convexo de seis lados, correspondiente a una vista en la que se observan simultáneamente tres caras ortogonales del sólido.

Sea $\{P, Q, R, S\} \subset C$ un subconjunto de vértices de la caja tales que:

- Q es adyacente a P .
- R es adyacente a Q .

- S es adyacente a R .
- Los puntos proyectados $\pi(P)$, $\pi(Q)$, $\pi(R)$ y $\pi(S)$ son cuatro vértices consecutivos del contorno proyectado de la caja sobre el plano imagen, siendo este contorno un polígono dirigido (es decir, una secuencia ordenada de vértices que define un recorrido cerrado sobre el borde visible de la proyección).

Entonces los vectores espaciales \overrightarrow{PQ} , \overrightarrow{QR} , \overrightarrow{RS} son mutuamente ortogonales y por tanto definen las tres direcciones principales de la caja: ancho, alto y profundidad.

- Demostración: como $C \subset \mathbb{R}^3$ es un ortoedro, existen vectores ortonormales $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3 \in \mathbb{R}^3$ y longitudes $L_1, L_2, L_3 > 0$ tales que la caja puede expresarse como el conjunto de vértices

$$C = \{\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3 \mid a \in [0, L_1], b \in [0, L_2], c \in [0, L_3]\}$$

y todas las aristas de C son segmentos paralelos a alguno de los vectores $\pm\vec{e}_1, \pm\vec{e}_2, \pm\vec{e}_3$. Por tanto, toda arista del ortoedro es paralela a uno de estos tres vectores ortogonales, y cualquier otro conjunto de tres aristas consecutivas que no sean paralelas dos a dos debe estar asociado a las tres direcciones ortogonales definidas por la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

La proyección $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una proyección lineal ortográfica. Esto implica que:

- Preserva la adyacencia entre dos puntos: si dos puntos $A, B \in \mathbb{R}^3$ están conectados por una arista, sus proyecciones $\pi(A), \pi(B) \in \mathbb{R}^2$ también lo estarán.
- Preserva la linealidad de los segmentos: la proyección de un segmento rectilíneo en \mathbb{R}^3 bajo π es también un segmento rectilíneo en \mathbb{R}^2 .
- No preserva la longitud ni los ángulos entre vectores, a menos que estén en un plano perpendicular a la dirección de la proyección.

El contorno proyectado de la caja bajo π es un polígono en \mathbb{R}^2 cuyos vértices corresponden a las proyecciones ortográficas de ciertos vértices visibles de la caja. Por hipótesis, $\pi(P)$, $\pi(Q)$, $\pi(R)$ y $\pi(S)$ son cuatro vértices consecutivos de ese contorno proyectado, en un orden que define un recorrido dirigido.

Dado que π preserva la conectividad y linealidad, los vectores proyectados $\overrightarrow{\pi(P)\pi(Q)}$, $\overrightarrow{\pi(Q)\pi(R)}$, $\overrightarrow{\pi(R)\pi(S)}$ corresponden respectivamente a las proyecciones de los vectores espaciales \overrightarrow{PQ} , \overrightarrow{QR} , \overrightarrow{RS} . La hipótesis de que estas proyecciones son lados consecutivos del

contorno implica que los vectores \overrightarrow{PQ} , \overrightarrow{QR} , \overrightarrow{RS} no son paralelos entre sí, pues sus proyecciones no lo son (de lo contrario, no generarían un cambio de dirección en el polígono proyectado).

Dado que las únicas direcciones posibles para las aristas de la caja son combinaciones lineales de la base ortonormal $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, entonces \overrightarrow{PQ} , \overrightarrow{QR} , \overrightarrow{RS} deben ser paralelos a $\vec{e}_i, \vec{e}_j, \vec{e}_k$, con $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ distintos entre sí. Esto implica que :

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{RS} = 0$$

Por tanto, los vectores \overrightarrow{PQ} , \overrightarrow{QR} , \overrightarrow{RS} son mutuamente ortogonales y definen las direcciones principales de la caja, *Q. E. D.*

A este resultado se hará referencia en capítulos posteriores como “Teorema de la Caja”.

4.2 Calibración de cámaras

En apartados anteriores se introdujo que la calibración permite obtener los parámetros intrínsecos de una cámara, así como la geometría relativa entre dos vistas en un sistema estéreo. También se expusieron algunos conceptos que cobran especial importancia en el contexto de la calibración, como el modelo *pinhole*, las coordenadas normalizadas y la matriz de proyección. Este apartado se centra en desarrollar los fundamentos teóricos del proceso de calibración en un sistema estéreo.

4.2.1 Calibración individual

El objetivo de la calibración individual es determinar los parámetros internos de una cámara a partir de un conjunto de observaciones controladas. Para ello, se emplea un patrón de calibración cuyas características geométricas son perfectamente conocidas. Normalmente se utiliza un patrón de calibración tipo tablero de ajedrez: una superficie plana con una cuadrícula regular de cuadrados blancos y negros dispuestos en alternancia [12].

Figura 9. Patrón de calibración tipo tablero de ajedrez

Lo relevante del patrón en relación con el proceso de calibración no son los cuadrados en sí, sino los vértices internos formados por la intersección de cuadrados adyacentes. Estos vértices definen un conjunto de puntos bidimensionales con espaciado conocido. En el sistema de referencia del patrón (normalmente con origen en una de sus esquinas internas), estos puntos tienen coordenadas fijas y conocidas sobre un mismo plano ($Z_{patrón} = 0$), por lo que sus coordenadas en el espacio tridimensional quedan definidas por el conjunto:

$$M = \{X_{i,j} = (i \cdot S, j \cdot S, 0) \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

donde S es la longitud del lado de cada casilla del patrón, expresada en unidades físicas (por ejemplo, milímetros) y (i, j) representa el índice de fila y columna del vértice dentro de la retícula [12].

La calibración parte de un conjunto de imágenes capturadas desde distintas posiciones y orientaciones con respecto al sistema estéreo. El objetivo es localizar con precisión los vértices internos de la cuadrícula proyectados sobre el plano de la imagen.

Para detectar estos vértices se utilizan algoritmos de visión por computador que aprovechan el alto contraste entre cuadrados y la regularidad geométrica del patrón. El sistema detecta estos vértices mediante el análisis de la variación de la intensidad local (esto es, zonas donde la intensidad cambia bruscamente en múltiples direcciones). Una vez localizados los vértices, se ordena su disposición siguiendo la estructura regular del patrón, por filas y columnas, asignándoseles así una coordenada conocida en el sistema de referencia del patrón. Finalmente, se aplica un refinamiento a nivel subpíxel, empleando técnicas basadas en el cálculo de gradientes de intensidad, con el fin de mejorar la precisión de la localización de cada vértice interior [12].

Esto permite definir un conjunto formado por las proyecciones de los vértices interiores del patrón de calibración en el plano de la imagen:

$$N = \{x_{i,j} = (u_{i,j}, v_{i,j}) \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

Una vez obtenida la correspondencia entre el conjunto de puntos tridimensionales M y sus proyecciones sobre el plano de la imagen N , se plantea un problema de estimación geométrica: encontrar los parámetros intrínsecos que mejor explican la relación de proyección entre ambos conjuntos. Para ello, se utiliza el modelo *pinhole*, según el cual la proyección de un punto del espacio tridimensional sobre el plano de la imagen está dada (en coordenadas homogéneas) por [12]:

$$x_{i,j} = K \cdot [R|t] \cdot X_{i,j}$$

Donde:

- $X_{i,j} \in M$ es un punto del patrón en el espacio tridimensional real.
- $x_{i,j} \in N$ es su proyección sobre el plano de la imagen.
- K es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara.
- $[R|t]$ es la matriz de transformación que relaciona el sistema de coordenadas del patrón con el de la cámara (parámetros extrínsecos locales).

Dado que las correspondencias entre los puntos de M y N son conocidas, ahora el problema que se plantea es minimizar el error de reproyección: se deben encontrar los parámetros intrínsecos (f_x, f_y, c_x, c_y , incluidos en la matriz K) y extrínsecos locales que permiten explicar, con la mayor exactitud posible, cómo se ha producido la proyección de los puntos del patrón sobre la imagen.

Este es un problema de optimización no lineal, cuyo objetivo es minimizar la suma de errores de reproyección entre las observaciones reales y las predichas por el modelo de cámara. Para cada imagen del patrón se calcula la proyección de los puntos tridimensionales $X_{i,j} \in M$ mediante el modelo *pinhole* y los parámetros actuales del sistema. El error de reproyección de cada punto se define como la distancia euclídea entre esta proyección estimada y la posición observada del punto en la imagen $x_{i,j} \in N$:

$$\varepsilon_{i,j} = \|x_{i,j} \text{ observado} - x_{i,j} \text{ estimado}\|$$

La suma total de estos errores para todos los puntos del patrón y todas las vistas (esto es, todas las imágenes del patrón tomadas desde la cámara individual que está siendo calibrada) define la función objetivo del proceso de calibración:

$$E = \sum_{\text{vistas}} \sum_{i,j} \varepsilon_{i,j}^2 = \sum_{\text{vistas}} \sum_{i,j} \|x_{i,j} \text{ observado} - x_{i,j} \text{ estimado}\|^2$$

El algoritmo de calibración busca entonces los parámetros que minimizan este error global de reproyección. Para resolver este problema de optimización, se emplea un enfoque en dos etapas, propuesto por Zhang [12] y ampliamente adoptado en librerías como OpenCV [13].

En la primera etapa, se obtiene una estimación de los parámetros mediante un método basado en homografías². Dado que el patrón de calibración se encuentra sobre un plano ($Z = 0$), la relación entre los puntos de M y N puede expresarse inicialmente mediante una transformación proyectiva de este tipo. A partir de varias vistas del patrón (teóricamente, al menos dos, pero en la práctica se requieren muchas más para una calibración aceptable), se calculan homografías independientes, que permiten establecer un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve para obtener una estimación inicial de las matrices K y $[R|t]$ asociadas a la cámara [12].

En la segunda etapa, estos valores iniciales se refinan utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquadt [14], que permite resolver problemas de mínimos cuadrados no lineales. Este algoritmo itera sobre los parámetros de calibración para minimizar, en este caso, la función objetivo E definida anteriormente. En cada iteración se calcula la proyección estimada de los puntos del patrón en cada imagen a partir de los parámetros actuales, se evalúan los errores de reproyección y se actualizan los parámetros para reducir dichos errores de cara a la siguiente iteración. El proceso se repite hasta que se alcanza una convergencia aceptable o el error total E alcanza un valor por debajo del umbral establecido [12] [13].

² Una homografía es una transformación proyectiva que relaciona los puntos de dos imágenes de un mismo plano observado desde distintas perspectivas.

4.2.2 Distorsión óptica y coeficientes de distorsión

Además de los parámetros intrínsecos de la cámara, el proceso de calibración individual permite también estimar una serie de coeficientes de distorsión óptica. En condiciones reales, las lentes introducen ciertas deformaciones en la imagen capturada, lo cual provoca que la proyección real de un punto sobre la imagen pueda no coincidir exactamente con la predicción del modelo *pinhole*. Por tanto, para que el modelo geométrico de la cámara se aproxime con mayor fidelidad a su comportamiento físico real, se incluyen en la calibración un conjunto de coeficientes adicionales que modelan estas desviaciones [12] [15].

La estimación de los coeficientes de distorsión se integra en el mismo proceso de optimización no lineal previamente descrito, ya que la distorsión afecta directamente a la posición observada de los puntos proyectados sobre el plano de la imagen y, por tanto, afecta también al cálculo del error de reproyección [12].

El modelo de distorsión más habitual contempla dos tipos principales de distorsión:

- Distorsión radial: es el tipo de distorsión más común y significativo, especialmente en lentes gran angular. Es producido por la curvatura de la lente, que provoca que los rayos que la atraviesan por zonas alejadas del eje óptico no se proyecten con la misma proporción que aquellos que atraviesan la lente en más cerca del centro. Esta distorsión depende únicamente de la distancia r al centro óptico [15].

Se modela típicamente mediante una expansión polinómica [15]:

$$x_{\text{corregido}} = x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$y_{\text{corregido}} = y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

Donde:

- (x, y) : coordenadas normalizadas del punto proyectado sin corrección.
 - r : distancia del punto proyectado al centro óptico en el sistema de coordenadas normalizadas. Se cumple que $r^2 = x^2 + y^2$ (ecuación de la circunferencia).
 - $(x_{\text{corregido}}, y_{\text{corregido}})$: coordenadas del punto tras aplicar la corrección.
 - k_1, k_2, k_3 : coeficientes de distorsión radial a estimar.
- Distorsión tangencial: este tipo de distorsión aparece cuando el eje óptico de la lente no está perfectamente alineado con el plano del sensor. Como resultado, la imagen se proyecta con una ligera inclinación, provocando una desviación de los puntos en direcciones laterales. Afecta en mayor medida a los puntos cercanos a las esquinas del sensor [15].

Se modela mediante:

$$x_{\text{corregido}} = x + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_{\text{corregido}} = y + [2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2)]$$

donde p_1 y p_2 son los coeficientes de distorsión tangencial a estimar.

Figura 10. Distorsión radial y tangencial [8]

El modelo completo de distorsión consiste en la superposición de estas dos componentes, radial y tangencial. De este modo:

$$x_{\text{corregido}} = x \cdot (1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)$$

$$y_{\text{corregido}} = y \cdot (1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2)$$

Los coeficientes de distorsión k_1, k_2, k_3, p_1, p_2 se calculan como parte del proceso de calibración individual descrito previamente. Durante la optimización de la función error de reproyección E , estos coeficientes se ajustan simultáneamente con los parámetros intrínsecos de la matriz K [15].

4.2.3 Calibración estéreo

Una vez calibradas individualmente ambas cámaras del sistema estéreo (esto es, una vez determinados sus parámetros intrínsecos y coeficientes de distorsión), el siguiente paso consiste en hallar la relación geométrica entre ellas.

Este proceso se denomina calibración estéreo, y su objetivo principal es determinar los parámetros extrínsecos relativos: la matriz de rotación R y el vector de traslación t , que describen la posición y orientación de una cámara con respecto a la otra. No deben confundirse estos parámetros extrínsecos con los calculados durante la calibración individual (parámetros extrínsecos locales), que describen la posición de la cámara con respecto al sistema de referencia del patrón de calibración en cada imagen. Los parámetros obtenidos de la calibración estéreo son globales y constantes para todo el sistema, ya que definen la transformación fija entre ambas cámaras [6] [12].

La calibración estéreo parte de las matrices intrínsecas K y K' (esto es, de la cámara 1 y la cámara 2, respectivamente) y de un conjunto de pares de

imágenes sincronizadas del patrón de calibración, captadas simultáneamente por ambas cámaras desde diferentes posiciones.

El proceso comienza estableciendo correspondencias entre los conjuntos de puntos proyectados sobre el plano de la imagen en ambas cámaras. Dado que ambas cámaras observan el mismo patrón físico, para cada par de imágenes es posible identificar un conjunto común de puntos tridimensionales $M = \{X_{i,j}\}$, cuyas coordenadas en sistema de referencia del patrón que, como se vio anteriormente, son conocidas y fijas. Estos puntos se proyectan en la imagen de la cámara 1 como $N = \{x_{i,j}\}$ y en la cámara 2 como $N' = \{x'_{i,j}\}$, de modo que a cada punto de $X_{i,j} \in M$ le corresponden dos observaciones bidimensionales, una en cada imagen del par. La relación entre estos conjuntos queda definida, por tanto, de la siguiente forma:

$$x_{i,j} = \pi(X_{i,j}) = K \cdot [R|t] \cdot X_{i,j}$$

$$x'_{i,j} = \pi'(X_{i,j}) = K' \cdot [R'|t'] \cdot X_{i,j}$$

Para simplificar el cálculo de la geometría relativa entre cámaras, se toma como sistema de referencia global el de la cámara 1. Esto implica que la cámara 1 no está rotada ni trasladada respecto a dicho sistema, por lo que su matriz de transformación extrínseca toma la siguiente forma:

$$[R|t] = [I|0]$$

Esta relación implica que los puntos tridimensionales del patrón $M = \{X_{i,j}\}$ se expresan directamente en el sistema de coordenadas de la cámara 1. Así, la proyección sobre la imagen de esta cámara resulta:

$$x_{i,j} = K \cdot X_{i,j}$$

La proyección de estos mismos puntos tridimensionales sobre el plano de la imagen de la cámara 2 sí que sigue requiriendo aplicar una transformación espacial que exprese la posición y orientación de la cámara 2 con respecto a la 1, por tanto, mantiene su expresión anterior:

$$x'_{i,j} = K' \cdot [R'|t'] \cdot X_{i,j}$$

La calibración estéreo consiste, entonces, en estimar la rotación R' y la traslación t' que permiten relacionar las observaciones simultáneas $x_{i,j} \in N$ y $x'_{i,j} \in N'$ de los mismos puntos tridimensionales $X_{i,j} \in M$ en las dos cámaras. A partir de esta estimación se puede calcular la matriz esencial $E = [t']_{\times} R'$, que encapsula completamente la geometría del sistema estéreo una vez conocidas las matrices K y K' [6].

El cálculo de R' y t' se lleva a cabo mediante un procedimiento de minimización del error de reproyección conjunto, análogo al empleado en la calibración individual. En este caso, el objetivo es encontrar la transformación relativa que minimice la suma de los errores entre las observaciones reales en la imagen de

la cámara 2 $x'_{i,j}$ y las proyecciones estimadas de los puntos $X_{i,j}$ transformados mediante R' y t' [6] [12].

Una vez obtenida la geometría relativa entre las cámaras, se puede proceder a la rectificación estéreo, que simplifica y mejora la exactitud del proceso de correspondencia de puntos entre imágenes.

4.3 Redes neuronales artificiales y visión por computador

En este apartado se introducen los fundamentos teóricos sobre los que se sustenta el uso de redes neuronales artificiales para el reconocimiento de objetos en imágenes. Partiendo de una descripción general de su funcionamiento, se presenta el modelo de red neuronal como una aproximación computacional inspirada en la estructura del cerebro humano, con especial atención a su aplicación en visión por computador y reconocimiento de objetos.

4.3.1 Introducción a las redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos diseñados para reconocer patrones y aprender relaciones complejas a partir de datos de entrada. A diferencia de otros sistemas de modelado clásicos, no requieren definir explícitamente las reglas que vinculan la entrada con la salida, sino que infieren estas relaciones ajustando sus parámetros internos durante un proceso de entrenamiento. Su diseño se inspira, de manera abstracta, en el comportamiento del sistema nervioso, en el que neuronas interconectadas transmiten impulsos eléctricos de tal manera que son capaces de procesar información de forma paralela y descentralizada [16].

Este paralelismo conceptual se traslada dominio de la computación mediante una red de unidades denominadas “neuronas artificiales”. Estas neuronas están organizadas en capas y conectadas entre sí mediante pesos ajustables [16].

Figura 11. Estructura genérica de una red neuronal profunda [9]

Cada neurona recibe señales de otras neuronas (o en el caso de la primera capa, de las entradas del sistema), las combina linealmente mediante pesos sinápticos y aplica una función de activación no lineal. Este flujo de información a través de capas consecutivas permite construir representaciones jerárquicas cada vez más abstractas de los datos, lo que hace posible resolver tareas complejas de clasificación, regresión o segmentación [16].

Una red neuronal puede representarse como una función compuesta, parametrizada por matrices de pesos y vectores de sesgo, aplicada de forma secuencial a los datos de entrada.

Formalmente [17]:

- Sea $x \in \mathbb{R}^{n_0}$ el vector de entrada, y sea L el número total de capas ocultas y de salida. En cada capa $l \in \{1, 2, \dots, L\}$, se define:

$$z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}, \quad a^{(l)} = \phi^{(l)}(z^{(l)})$$

donde:

- $x = a^{(0)}$: vector de activaciones de la capa de entrada (capa $l = 0$), de dimensión n_0 .
- $a^{(l)} \in \mathbb{R}^{n_l}$: vector de activaciones de la capa actual l .
- $a^{(l-1)}$: vector de activaciones de la capa anterior (las salidas de la capa $l - 1$).
- $W^{(l)} \in \mathbb{R}^{n_l \times n_{l-1}}$: matriz de pesos de la capa l .
- $z^{(l)}$: vector de entrada a la función de activación en la capa l .
- $\phi^{(l)}(z^{(l)})$: función de activación de la capa l , aplicada elemento a elemento.

El resultado final de la red es la salida de la función de activación de la última capa:

$$\hat{y} = \phi^{(L)}(z^{(L)}) = a^{(L)}$$

En términos prácticos, este modelo describe cómo la red neuronal transforma una entrada x en una salida \hat{y} mediante una secuencia de operaciones lineales seguidas de transformaciones no lineales. Cada capa toma como entrada el vector de activaciones de la capa anterior $a^{(l-1)}$, lo multiplica por una matriz de pesos $W^{(l)}$ y le suma un vector de sesgo $b^{(l)}$. Esta operación lineal genera un vector intermedio $z^{(l)}$, sobre el cual se aplica una función de activación no lineal $\phi^{(l)}$ para producir las activaciones $a^{(l)}$ que se propagan a la siguiente capa.

Este proceso se repite hasta alcanzar la última capa L , cuya salida constituye la predicción final \hat{y} del modelo ante una entrada x . La composición sucesiva de operaciones lineales y no lineales permite a la red modelar relaciones altamente complejas entre las variables de entrada y salida, incluso en problemas donde no existe una formulación explícita [16] [17].

4.3.2 Funciones de activación y no linealidad

El hecho de introducir funciones de activación no lineales $\phi^{(l)}$ es uno de los aspectos más decisivos en el diseño y funcionamiento de una red neuronal. Estas funciones permiten modelar complejas relaciones no lineales entre las variables de entrada y salida [17].

Si todas las funciones de activación fueran lineales (por ejemplo, la identidad $\phi^{(L)}(z^{(L)}) = z^{(L)}$), entonces la composición de varias capas sería de la forma:

$$a^{(l)} = W^{(l)}W^{(l-1)}W^{(l-2)} \dots W^{(1)}x + \text{términos de sesgo}$$

y sería equivalente a una sola transformación lineal. Esto significa que una red profunda con funciones de activación lineales únicamente, por más capas que tuviera, seguiría siendo equivalente a un modelo lineal de una sola capa. Este modelo lineal sería incapaz de aprender estructuras no lineales mínimamente complejas en los datos [17].

Un ejemplo clásico que ilustra las limitaciones de los modelos puramente lineales es la función lógica XOR. Se trata de una función binaria definida sobre dos variables de entrada, cuya salida es 1 si las entradas son diferentes, y 0 en caso contrario; es decir:

$$XOR(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{si } a = b \\ 1 & \text{si } a \neq b \end{cases} \mid a, b \in \{0,1\}$$

Este conjunto de entradas y salidas define un patrón que no puede separarse mediante una frontera de decisión lineal en el plano formado por las dos entradas. Una frontera de decisión lineal es una recta que separa los puntos pertenecientes a clases diferentes. En este caso, las clases son las combinaciones de entrada (a, b) con salida $XOR(a, b) = 1$ y las combinaciones con salida $XOR(a, b) = 0$. Si se representan las cuatro combinaciones (a, b) posibles en un plano cartesiano, se comprueba que no existe ninguna recta que consiga separar en el plano a los puntos de clase "salida 1" y los de clase "salida 0", pues los puntos de la misma clase se encuentran en esquinas opuestas de un cuadrado en el plano [17] [18].

Figura 12. Representación cartesiana de la función XOR [19]

Esto implica que la función XOR no es linealmente separable, y por tanto, ningún sistema puramente lineal (como una red neuronal sin funciones de activación no lineales) puede modelarla correctamente. Esta limitación fue una de las razones históricas que llevaron al estancamiento inicial de las redes neuronales, hasta que se introdujo por primera vez el concepto de capas ocultas no lineales, que permitió superar este tipo de barreras. Una red con al menos una capa oculta y funciones de activación no lineales es capaz de combinar múltiples regiones lineales para representar con precisión la frontera de decisión requerida [17] [18].

Esto convierte a las redes neuronales profundas en aproximadores universales (esto es, por el Teorema de Aproximación Universal, “una red neuronal con una sola capa oculta, funciones de activación no lineales y un número finito de neuronas puede aproximar cualquier función continua $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sobre un conjunto compacto $K \subset \mathbb{R}^n$, con precisión arbitraria” [20]).

Esta no linealidad puede implementarse en el modelo mediante diferentes funciones matemáticas, conocidas como funciones de activación. La elección de una función de activación u otra influye directamente en la capacidad de aprendizaje de la red, la eficiencia computacional y su estabilidad durante el entrenamiento. A continuación se describen las más habituales:

- Función ReLU (*Rectified Linear Unit*): actualmente es la función de activación más utilizada en redes neuronales profundas. Se define como:

$$ReLU(z) = \begin{cases} z & \text{si } z \geq 0 \\ 0 & \text{si } z < 0 \end{cases}$$

Esta función anula las salidas negativas y mantiene sin cambios las positivas. Por ejemplo, si una neurona recibe un valor negativo como resultado de la suma ponderada de sus entradas, ReLU bloqueará su activación y devolverá cero; si el valor es positivo, lo dejará pasar sin modificarlo. Este comportamiento introduce una no linealidad simple pero muy efectiva, que permite a la red aprender representaciones complejas de los datos [21].

Una propiedad característica de ReLU es que tiende a generar un gran número de activaciones nulas, lo que hace que gran parte de las neuronas permanezcan inactivas en cada iteración. Esto reduce el número de operaciones efectivas y contribuye a una mayor eficiencia computacional durante el entrenamiento. No obstante, este mismo fenómeno puede provocar un efecto no deseado conocido como “el problema de las neuronas muertas”: si una neurona recibe sistemáticamente valores negativos durante el entrenamiento, su salida será siempre cero y dejará de contribuir al ajuste de parámetros, quedando funcionalmente inactiva. Este efecto puede limitar la capacidad del modelo si afecta a un número significativo de neuronas. Para evitarlo, se han propuesto variantes como *Leaky ReLU*, que permiten un pequeño gradiente también en la región

negativa, manteniendo la capacidad de aprendizaje incluso en estos casos [21].

- Función *Leaky ReLU*: introduce una pequeña pendiente en la región negativa para evitar el problema de las neuronas muertas. Se define como:

$$\text{Leaky ReLU}(z) = \begin{cases} z & \text{si } z \geq 0 \\ \alpha z & \text{si } z < 0 \end{cases}$$

donde α es un coeficiente positivo, típicamente del orden de 10^{-2} [17].

Esto permite que la neurona mantenga cierta activación, incluso cuando la entrada es negativa. Esto garantiza que el gradiente nunca se anulará por completo durante la retropropagación (los conceptos de gradiente y retropropagación serán desarrollados más adelante) en el entrenamiento, permitiendo que los pesos y sesgos se sigan actualizando y evitando que la neurona quede inactiva de forma permanente. Aunque introduce una no linealidad menos pronunciada que ReLU, asegura un flujo continuo de gradiente en todas las regiones del dominio, lo que mejora la robustez del modelo, especialmente en la fase de entrenamiento [17].

- Función sigmoide (σ): se trata de una de las funciones de activación más antiguas y utilizadas en los primeros modelos de redes neuronales. Se define como:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Transforma cualquier entrada en un número real dentro del intervalo (0,1), lo que la hace especialmente relevante cuando se desea interpretar la salida como una probabilidad; sin embargo, esta función presenta algunas limitaciones en redes profundas. Para valores suficientemente grandes de z , su derivada tiende a cero, lo que puede ralentizar o incluso bloquear el proceso de aprendizaje en capas profundas. Este fenómeno se conoce como “desvanecimiento del gradiente” [17].

- Función tangente hiperbólica (\tanh): es una función sigmoide centrada en cero, definida como:

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

Sus valores de salida están comprendidos en el intervalo (-1,1), lo que favorece una convergencia más rápida en el entrenamiento que la función sigmoide, ya que las activaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Al igual que la sigmoide, también presenta el problema del

desvanecimiento del gradiente para entradas z con alto valor absoluto [17].

En resumen, las funciones de activación introducen la no linealidad esencial que permite a las redes neuronales aprender patrones complejos. Su forma concreta influye tanto en el rendimiento como en la estabilidad del modelo. Debe elegirse con criterio según la tarea que se pretende realizar y la arquitectura concreta de la red neuronal.

4.3.3 Entrenamiento de redes neuronales y funciones de coste

El propósito fundamental del entrenamiento de una red neuronal es ajustar los parámetros internos del modelo (esto es, la matriz de pesos $W^{(l)}$ y el vector de sesgo $b^{(l)}$ de cada capa) para que las salidas producidas por la red se aproximen lo máximo posible a las deseadas. Es decir, el entrenamiento consiste en encontrar los valores de óptimos de estos parámetros para que, dada una entrada x , la red genere una predicción \hat{y} lo más cercana posible al valor real y de salida [17].

Aunque una red neuronal pueda tener una estructura muy compleja y profunda, inicialmente no “sabe” absolutamente nada sobre el problema que se le plantea. Al inicio del entrenamiento, sus pesos se inicializan con valores aleatorios, y sus primeras predicciones son esencialmente erróneas o arbitrarias. El objetivo del entrenamiento es, por tanto, convertir esta red sin conocimiento previo, en un sistema capaz de modelar las relaciones subyacentes entre los datos de entrada y sus salidas correspondientes [16]. Por tanto, la red neuronal debe aprender una función de aproximación $f_{\theta}(x) = \hat{y} \approx y$, donde θ denota el conjunto de parámetros internos ajustables de la red [17].

Una de las metodologías más comunes para el entrenamiento de redes neuronales es el denominado “aprendizaje supervisado”. En este planteamiento, el modelo aprende a partir de un conjunto de datos etiquetado, es decir, un conjunto finito de ejemplos en el que cada muestra está formada por una entrada x y su correspondiente salida deseada o etiqueta y . El conjunto etiquetado se utiliza como referencia para que la red aprenda a asociar entradas y salidas.

Durante el entrenamiento, al modelo se le presentan repetidamente estas muestras en múltiples iteraciones. En cada una de estas iteraciones, la red evalúa sus propias predicciones \hat{y} , las compara con las salidas reales y y utiliza esta información para ajustar sus parámetros internos θ , con el objetivo de mejorar su capacidad de generalización ante nuevas entradas no vistas [16] [17].

Para que este proceso de aprendizaje sea posible, la red necesita una forma de cuantificar cuán buena (o mala) ha sido su predicción en comparación con la salida esperada. Esta medida se expresa mediante una función de coste $L(y, \hat{y})$, también llamada función de pérdida. Esta función asigna un valor numérico al error cometido por la red neuronal. La función de coste toma como valores

entrada la predicción generada por el modelo $\hat{y} = f_{\theta}(x)$ y la salida real o esperada y , y devuelve un escalar que representa la discrepancia entre ambas.

El objetivo del entrenamiento se puede redefinir, por tanto, como la minimización del valor global de la función de coste sobre el conjunto de datos de entrenamiento [16] [17].

Existen diferentes funciones de coste para el entrenamiento de redes neuronales. La elección adecuada de una u otra depende directamente del tipo de problema que se desea resolver. Algunas de las más comunes son las siguientes:

- Error cuadrático medio (MSE): esta función de coste es ampliamente utilizada en tareas de regresión. Se define como:

$$L_{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2$$

donde N es el número de muestras en el conjunto etiquetado de datos de entrenamiento.

Esta función penaliza en mayor medida los errores grandes, pues el error crece de forma cuadrática. Aunque es sencilla e intuitiva, puede resultar excesivamente sensible a valores atípicos, por lo que resulta inadecuada en tareas como la predicción de clases discretas [17].

- Entropía Cruzada (*Cross-Entropy Loss*): es la función de coste más común en tareas de clasificación, tanto binaria como multiclase. En el caso más simple (el caso binario), cuando las salidas deseadas $y \in \{0,1\}$ y salida del modelo es una probabilidad $\hat{y} \in (0,1)$, se define como:

$$L_{CE} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})]$$

Esta función mide la discrepancia entre la distribución de probabilidad real (la etiqueta) y la predicha por el modelo. El resultado de esta función de error tiene una interpretación probabilística directa. A diferencia de MSE, favorece una convergencia rápida y estable en problemas de clasificación [17].

En conclusión, las funciones de coste constituyen el criterio objetivo que conduce todo el proceso de entrenamiento. Permiten cuantificar la calidad de las predicciones realizadas por la red y proporcionan una dirección clara para ajustar los parámetros internos de esta.

4.3.4 Retropropagación y ajuste de parámetros

Una vez definida la función de coste $L(y, \hat{y})$ y su papel como medida del error cometido por la red neuronal, el siguiente paso en el proceso de entrenamiento consiste en ajustar los parámetros internos de la red (las matrices de pesos $W^{(l)}$ y los vectores de sesgo $b^{(l)}$ para todo $l \in \{1, 2, \dots, L\}$) con el objetivo de minimizar dicho error. Este ajuste se lleva a cabo mediante un procedimiento de optimización basado en el cálculo de gradientes, en el que se determina cómo se debe modificar cada parámetro para reducir el valor de la función de coste [17].

En este contexto, el gradiente representa el vector de derivadas parciales de la función de coste con respecto a los parámetros de cada una de las capas de la red. Este vector indica la dirección de máximo crecimiento de L ; en consecuencia, avanzar en la dirección opuesta al gradiente permite reducir el error [17]. Si, de nuevo, θ denota el conjunto de parámetros internos de la red neuronal, el gradiente se expresa como:

$$\nabla_{\theta} L = \left(\frac{\partial L}{\partial \theta_1}, \frac{\partial L}{\partial \theta_2}, \dots, \frac{\partial L}{\partial \theta_n} \right)^{\top}$$

Durante el entrenamiento, estos parámetros θ se actualizan iterativamente en la dirección opuesta al gradiente mediante un procedimiento conocido como descenso del gradiente, cuya regla de actualización se define como [16] [17]:

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \cdot \nabla_{\theta} L(\theta^{(t)})$$

donde:

- $\theta^{(t)}$: valor de los parámetros internos en la iteración t .
- $\nabla_{\theta} L(\theta^{(t)})$: gradiente de la función de coste, evaluado en $\theta^{(t)}$.
- η : tasa de aprendizaje. Es un escalar positivo que actúa como un factor de escala, multiplicando el vector de dirección dado por el gradiente. Controla cómo de grande es el “paso” que se da en cada iteración.

La tasa de aprendizaje η desempeña un papel crucial en la dinámica del entrenamiento. En términos geométricos, el vector $-\eta \cdot \nabla_{\theta} L(\theta^{(t)})$ define un desplazamiento en la dirección opuesta al gradiente, entonces la actualización anterior puede interpretarse como un paso en dicha dirección, orientado a reducir el valor de la función de coste [17].

Una tasa de aprendizaje elevada implica desplazamientos largos, lo que puede acelerar la convergencia inicial, pero también conlleva riesgo de inestabilidad numérica o incluso divergencia del algoritmo. Por el contrario, una tasa de aprendizaje demasiado baja garantiza una evolución suave y controlada, pero puede ralentizar el proceso de convergencia. En la práctica, el valor de η suele ajustarse empíricamente o mediante técnicas de validación, y a menudo se

emplean métodos adaptativos para modificarlo dinámicamente durante el entrenamiento [17].

Como se expuso con anterioridad, en una red neuronal profunda la predicción final se obtiene como la salida de la última capa:

$$\hat{y} = \phi^{(L)}(z^{(L)}) = a^{(L)}$$

Dicha salida resulta de aplicar, de forma secuencial, una serie de transformaciones compuestas a la entrada x (primero una transformación lineal $z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}$, seguida de una función de activación no lineal $a^{(l)} = \phi^{(l)}(z^{(l)})$). Como consecuencia, la función de coste $L(y, \hat{y})$ depende de los parámetros $\{W^{(l)}, b^{(l)}\}$ no de forma directa, sino a través de una composición sucesiva de funciones que conecta todas las capas de la red. Esto implica que el cálculo de derivadas parciales de L respecto a un parámetro concreto exige el uso sistemático de la regla de la cadena del cálculo diferencial, por tanto, cada derivada no puede calcularse de manera aislada [16] [17].

En concreto, para obtener $\frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$ o $\frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$, es necesario conocer cómo influyen las variaciones en $W^{(l)}$ y $b^{(l)}$ sobre $z^{(l)}$, cómo estas afectan a $a^{(l)}$ mediante $\phi^{(l)}$, y cómo se propagan dichas variaciones hacia las capas posteriores. Esta dependencia encadenada hace que el cálculo de los gradientes sea computacionalmente costoso y conceptualmente complejo [17].

Para resolver este problema, en la práctica se usa el algoritmo de retropropagación del error (*backpropagation*). Este algoritmo permite calcular de forma eficiente los gradientes de la función de coste respecto a todos los parámetros del modelo, aplicando recursivamente la regla de la cadena desde la capa de salida hasta la primera capa. De esta manera, se descompone el cálculo del gradiente total en una secuencia de derivadas locales (esto es, derivadas evaluadas en cada capa utilizando únicamente las variables propias de esa capa y sus conexiones inmediatas), las cuales son fácilmente computables en cada capa [17].

El algoritmo de retropropagación se basa en el cálculo de los denominados errores locales $\delta^{(l)}$, definidos como la derivada de la función de coste respecto al vector $z^{(l)}$ de entradas ponderadas de la capa l :

$$\delta^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(l)}}$$

Estos errores se propagan hacia atrás (esto es, empezando por la capa de salida y hacia las capas anteriores) a lo largo de la red. En particular, para $l < L$, se cumple:

$$\delta^{(l)} = \left((W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \right) \circ \phi'^{(l)}(z^{(l)})$$

donde \circ denota el producto elemento a elemento (producto de Hadamard), y $\phi'^{(l)}(z^{(l)})$ es la derivada de la función de activación evaluada en $z^{(l)}$ [17].

Una vez conocidos los errores $\delta^{(l)}$, se pueden calcular directamente los gradientes de la función de coste respecto a los parámetros $W^{(l)}$ y $b^{(l)}$ de cada capa mediante la siguiente expresión:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(l)}} = \delta^{(l)}(a^{(l-1)})^T$$
$$\frac{\partial L}{\partial b^{(l)}} = \delta^{(l)}$$

Este procedimiento permite que el coste computacional del cálculo de todos los gradientes sea proporcional al de una “pasada hacia adelante³” por la red, lo cual lo hace eficiente y escalable incluso en arquitecturas profundas. Por este motivo, la retropropagación supone una de las claves que hace viable el entrenamiento de redes neuronales artificiales [16] [17].

En resumen, el entrenamiento de una red neuronal consiste en aplicar de forma iterativa el siguiente ciclo: a partir de un conjunto de datos etiquetados, se realiza una pasada hacia adelante para generar una predicción \hat{y} ; se evalúa la función de coste $L(y, \hat{y})$, que cuantifica el error cometido; se calcula el gradiente de dicha función respecto a los parámetros internos mediante retropropagación; y finalmente, se actualizan los parámetros θ en la dirección opuesta al gradiente, de acuerdo con la tasa de aprendizaje establecida.

Este proceso se repite a lo largo de múltiples iteraciones con el fin de ajustar progresivamente los pesos y sesgos hacia una configuración que minimice el error global cometido sobre el conjunto de entrenamiento. Una vez finalizado este proceso (y dado que la arquitectura de la red y las funciones de activación ya han sido definidas previamente), el modelo queda completamente determinado y puede utilizarse en fase de inferencia para realizar predicciones sobre nuevas entradas no incluidas en el conjunto de datos de entrenamiento.

4.3.5 Aplicación de redes neuronales a la visión por computador: detección y segmentación de objetos

Las técnicas presentadas hasta ahora (especialmente el ajuste de parámetros mediante retropropagación y descenso del gradiente) constituyen la base operativa de la gran mayoría de los modelos de inteligencia artificial modernos. Su aplicabilidad se extiende a diversos ámbitos, siendo uno de los más relevantes el de la visión por computador. Dentro de este ámbito, algunas de las tareas más habituales para las cuales se hace uso de estos modelos son la detección y segmentación de objetos en imágenes [21].

³ En este contexto, una pasada hacia adelante (*forward pass*) consiste en recorrer la red neuronal desde la capa de entrada hasta la de salida, aplicando las transformaciones sucesivas para obtener la predicción a partir de una entrada dada.

La detección de objetos consiste en localizar e identificar instancias de diferentes clases dentro de una imagen, generalmente mediante la predicción de una o varias cajas delimitadoras (*bounding boxes*), sus respectivas etiquetas de clase y un valor de confianza asociado a cada predicción [21].

Figura 13. Visualización de las predicciones de un modelo de detección de cajas sobre una imagen de entrada

Por su parte, la segmentación de imágenes proporciona una información mucho más detallada sobre la estructura interna de la escena. Esta tarea consiste en clasificar cada píxel de la imagen de acuerdo con la clase de objeto a la que pertenece. Se distinguen dos variantes principales: la segmentación semántica, en la que todos los píxeles que pertenecen a una misma clase reciben la misma etiqueta (por ejemplo, todos los píxeles correspondientes a una caja), y la segmentación de instancias, que no solo reconoce las clases presentes, sino que también diferencia entre objetos individuales de la misma clase (por ejemplo, tres cajas distintas en una imagen) [21].

Figura 14. Visualización de las predicciones de un modelo de segmentación de cajas sobre una imagen de entrada

4.3.6 Redes neuronales convolucionales

Ambas tareas (detección y segmentación) requieren que el modelo no solo identifique qué objetos están presentes en la imagen, sino también dónde se encuentran y qué forma tienen. Este tipo de problemas plantea exigencias particulares sobre la arquitectura de la red neuronal, ya que demanda una comprensión espacial detallada de la entrada visual.

Para dar respuesta a estos desafíos se recurre a un tipo especializado de redes neuronales profundas, denominadas redes neuronales convolucionales (*Convolutional Neural Networks* o, por sus siglas, CNN) [21]. Las CNN pueden considerarse un caso particular dentro del marco general expuesto anteriormente: mantienen el principio de capas sucesivas con pesos ajustables y un entrenamiento basado en retropropagación, pero introducen una organización distinta de las conexiones entre neuronas, adaptada específicamente al procesamiento de imágenes [17] [21].

En una red neuronal genérica totalmente conectada (*Fully Connected Network* o, por sus siglas, FCN), como la que se vino exponiendo en el subapartado anterior, cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la capa anterior. Esta arquitectura es adecuada para vectores de entrada de dimensión fija y sin estructura espacial relevante, pero resulta ineficiente e inapropiada para el procesamiento de imágenes, donde las dimensiones

espaciales (alto y ancho) y la localización relativa de los píxeles contienen información crítica.

Las CNN afrontan esta cuestión introduciendo capas convolucionales, que sustituyen la operación de producto matricial global ($z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}$) por una convolución local con filtros [17].

Figura 15. Esquema general de una red neuronal convolucional [27]

Cada uno de estos filtros está constituido por una matriz de pesos entrenables, que se aplica repetidamente sobre regiones de la imagen de entrada mediante una operación denominada convolución discreta. Esta operación consiste en deslizar el filtro sobre la imagen (a lo largo de las dimensiones espaciales, ancho y alto), y en cada posición calcular el producto elemento a elemento entre el filtro y la región correspondiente de la imagen, sumando los resultados obtenidos en un único valor escalar [17].

Si se denota la imagen de entrada como I y el filtro como K , ambos definidos sobre una rejilla bidimensional, la convolución S en la posición (i, j) del mapa de salida se define como:

$$S(i, j) = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} K(m, n) \cdot I(i + m, j + n)$$

donde k es el tamaño del filtro y la salida S representa el mapa de activaciones correspondiente a ese filtro. En resumen: cada filtro convolucional produce un mapa (esto es, una matriz numérica 2D) que indica dónde y cuánto se ha detectado cierto patrón (como una textura, un borde, etc.) y este mapa es la salida de una capa convolucional para ese filtro concreto [17].

La operación de convolución descrita corresponde al caso más simple, en el que tanto la entrada como el filtro tienen un único canal. Sin embargo, en aplicaciones reales (como el procesamiento de imágenes en color), la entrada suele estar compuesta por múltiples canales.

Para generalizar la convolución al caso multicanal, se considera que la entrada de la capa convolucional no es un mapa (2D), sino un volumen (3D) de activaciones. Formalmente: sea la entrada de una capa convolucional un volumen de activaciones $a^{(l-1)} \in \mathbb{R}^{H \times W \times M}$, donde H y W representan las dimensiones espaciales y M representa el número de canales (por ejemplo, 3 en el caso de una imagen RGB). Entonces la operación realizada por la l -ésima capa convolucional se define como [17]:

$$z_{i,j,k}^{(l)} = \sum_{m=1}^M \sum_{u=1}^h \sum_{v=1}^w w_{u,v,m,k}^{(l)} \cdot a_{i+u,j+v,m}^{(l-1)} + b_k^{(l)}$$

donde:

- $w^{(l)} \in \mathbb{R}^{h \times w \times M \times K}$: conjunto de filtros convolucionales de la capa l , donde h y w son las dimensiones espaciales del filtro y K es el número de filtros diferentes generados en la capa.
- $z_{i,j,k}^{(l)}$: salida bruta (esto es, sin aplicar la función de activación) correspondiente a la posición (i, j) del canal k .
- $b_k^{(l)}$: término de sesgo asociado al filtro k .

Una vez calculadas las salidas convolucionales $z^{(l)}$, se aplica sobre ellas una función de activación no lineal (de forma análoga a lo que sucede en el caso de las FCN). Esta función de activación (típicamente, la función ReLU) se aplica elemento a elemento; es decir, cada valor $z^{(l)}$ del volumen de salida es transformado individualmente mediante una función de activación $\phi^{(l)}$, generando así el volumen de activaciones $a^{(l)}$:

$$a_{i,j,k}^{(l)} = \phi^{(l)}(z_{i,j,k}^{(l)})$$

4.3.7 Retropropagación en capas convolucionales

En una red densa, cada peso $w_{i,j}^{(l)}$ es único y conecta dos neuronas específicas: una de la capa anterior y una capa actual. En una red convolucional, en cambio, no hay un peso por conexión individual, sino que hay un filtro $w^{(l)} \in \mathbb{R}^{h \times w \times M}$, definido por un conjunto de pesos. Este filtro se aplica en todas las posiciones del volumen de activaciones dado por la capa anterior $a^{(l-1)}$ (o de la imagen de entrada, en el caso de la primera capa), de modo que los parámetros $w_{u,v,m,k}^{(l)}$ del filtro se comparten en todas las posiciones espaciales (i, j) . En síntesis todas las neuronas de salida que pertenecen al mismo canal k de la capa convolucional l comparten el mismo conjunto de pesos $w_{u,v,m,k}^{(l)}$ [21].

Este mecanismo de “compartición de pesos” implica que un único filtro $w^{(l)}$ influye en una gran cantidad de neuronas de salida, ya que se reutiliza en cada paso de la convolución sobre el volumen de entrada. Como consecuencia,

durante la retropropagación, el gradiente de cada parámetro del filtro no se calcula a partir de una única neurona, sino como la suma de contribuciones locales provenientes de todas las posiciones espaciales (i, j) donde dicho filtro ha sido aplicado [17].

Por tanto, dada la función de coste L , el gradiente de cada parámetro del filtro convolucional $w_{u,v,m,k}^{(l)}$ viene dado por [17]:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{u,v,m,k}^{(l)}} = \sum_{i=1}^{H'} \sum_{j=1}^{W'} \delta_{i,j,k}^{(l)} \cdot a_{i+u,j+v,m}^{(l-1)} \quad \forall m \in \{1, \dots, M\}$$

donde:

- $\delta_{i,j,k}^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial z_{i,j,k}^{(l)}}$: gradiente del error retropropagado en la posición (i, j) del canal k de la capa l .
- $a_{i+u,j+v,m}^{(l-1)}$: activación de entrada en la posición correspondiente del canal m .
- H', M' : dimensiones espaciales del mapa de salida.

Esta expresión refleja el principio de acumulación de gradientes a través de todos los lugares donde el filtro ha sido aplicado, y supone la base del ajuste de pesos mediante descenso del gradiente [17].

El término de sesgo $b_k^{(l)}$ asociado a cada filtro también se actualiza sumando los errores correspondientes:

$$\frac{\partial L}{\partial b_k^{(l)}} = \sum_{i=1}^{H'} \sum_{j=1}^{W'} \delta_{i,j,k}^{(l)}$$

Al finalizar cada paso de entrenamiento (esto es, cálculo de la predicción de la red, cálculo del error mediante la función de coste y retropropagación), los parámetros del filtro se actualizan según:

$$w_{u,v,m,k}^{(l)} \leftarrow w_{u,v,m,k}^{(l)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial w_{u,v,m,k}^{(l)}}, \quad b_k^{(l)} \leftarrow b_k^{(l)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b_k^{(l)}}$$

Donde, de nuevo, η representa la tasa de aprendizaje.

4.3.8 Generalización espacial y extracción de información semántica

La compartición de pesos en las capas convolucionales implica que cada filtro se aplica de forma uniforme sobre toda la imagen, y que sus parámetros se actualizan simultáneamente durante el entrenamiento. Esto permite que un mismo filtro aprenda a detectar ciertos patrones locales (bordes, texturas,

formas, etc.) de manera eficiente y robusta, sin depender de la ubicación específica en la que hayan aparecido durante el entrenamiento [21].

Esta capacidad resulta especialmente poderosa para las tareas de detección y segmentación antes mencionadas, donde la red debe ser capaz de detectar instancias de un objeto en cualquier parte de la imagen. La reutilización sistemática de los mismos filtros a lo largo de toda la entrada permite a la red desarrollar representaciones internas invariantes y robustas frente a variaciones locales. De este modo, se facilita que un mismo objeto pueda ser identificado aunque aparezca en diferentes posiciones o con ligeras transformaciones [17] [21].

Conforme se avanza hacia las capas profundas, la red acumula representaciones progresivamente más abstractas y semánticamente significativas. Para gestionar la complejidad creciente del volumen de activaciones, es habitual incorporar capas de *pooling*, que reducen su dimensionalidad espacial (alto y ancho), conservando las características más relevantes. Este proceso no solo mejora la eficiencia computacional, sino que también refuerza la invarianza ante pequeñas traslaciones o distorsiones en la entrada [17]. Las representaciones extraídas se reorganizan e integran en capas completamente conectadas, donde serán generadas las predicciones finales.

En el caso de la detección de objetos, estas predicciones incluyen tanto la clasificación de los objetos presentes como su localización dentro de la imagen. Para ello, se analizan las activaciones generadas por las últimas capas convolucionales mediante módulos especializados, que recorren espacialmente dichas activaciones y generan, para cada región, una predicción compuesta por las coordenadas de la caja delimitadora y una probabilidad de presencia del objeto [21].

Por su parte, la segmentación de imágenes requiere conservar la correspondencia espacial a lo largo de toda la arquitectura, ya que el objetivo es asignar una clase concreta a cada píxel. En este contexto, las CNN se diseñan para preservar o reconstruir la resolución espacial mediante técnicas específicas, que permiten proyectar las activaciones finales sobre el espacio de píxeles. El resultado es un mapa denso de etiquetas, donde cada píxel es clasificado en función de las características detectadas en su entorno y del contexto global aprendido por la red [21].

En conjunto, las redes neuronales convolucionales ofrecen una solución particularmente eficaz para el análisis visual, al combinar eficiencia computacional con sensibilidad espacial. Su arquitectura jerárquica, basada en convoluciones locales y una abstracción progresiva de características, permite extraer información visual estructurada y generalizar a nuevas imágenes [17] [21].

5 Descripción de la solución desarrollada

El presente capítulo tiene como objetivo describir, desde un punto de vista funcional, el sistema de medición de cajas desarrollado. Partiendo de los fundamentos teóricos introducidos a lo largo del capítulo anterior, se expondrá de forma detallada el flujo de trabajo del sistema completo, explicando cuáles son las etapas que lo componen y el propósito de cada una de ellas dentro del proceso general de medición.

El sistema ha sido concebido siguiendo un enfoque modular, en el que cada etapa cumple una función específica y bien definida dentro del proceso general. Mediante esta estructura se pretende no solo una mayor claridad en el desarrollo y análisis del sistema, sino también una mayor flexibilidad y escalabilidad, al facilitar la sustitución o modificación de módulos individuales sin comprometer el funcionamiento global del dispositivo.

El sistema completo puede dividirse en dos grandes bloques funcionales: el proceso de calibración y el proceso de medición. Cada uno de estos bloques está compuesto, a su vez, por una serie de módulos interconectados, que se ejecutan de forma secuencial. Cada módulo recibe como entrada una serie de datos (ya sea información capturada directamente de la escena a través de las cámaras, o los resultados generados por módulos anteriores) y produce una salida, cuya información podrá ser usada como entrada en las etapas posteriores.

El diagrama que se presenta en la página siguiente ilustra el flujo de información y procesamiento que articula la lógica funcional del sistema de medición desarrollado. En él se muestran, de forma estructurada, los módulos que conforman el sistema y las principales interacciones entre ellos.

Figura 16. Diagrama funcional del sistema de medición de cajas

5.1 Módulo 1: Captura de imágenes para la calibración de las cámaras

La primera etapa del sistema corresponde al proceso de adquisición de las imágenes estéreo necesarias para llevar a cabo la calibración de las cámaras. El objetivo de este módulo es obtener un conjunto de pares de imágenes, capturadas desde ambas cámaras simultáneamente, en las cuales se garantice que realmente el patrón de calibración aparece en ambas vistas y que estas tienen una calidad suficiente para permitir una detección fiable de los vértices internos de dicho patrón.

5.1.1 Selección del patrón de calibración

Antes de profundizar en la lógica del algoritmo de captura de imágenes, resulta pertinente revisar algunas consideraciones acerca de la elección del patrón de calibración específico. En este trabajo, al igual que en la mayoría de aplicaciones de visión estereoscópica con cámaras calibradas, se ha optado por un patrón tipo tablero de ajedrez. Una vez seleccionado este tipo de patrón de calibración, deben definirse ciertos aspectos clave relacionados con sus características físicas y su adecuación a las condiciones de captura.

Las características más relevantes del tablero son el número de casillas que componen el patrón y las dimensiones físicas de estas. Un mayor número de casillas (y por tanto, de intersecciones internas) proporciona más puntos de referencia para la estimación de parámetros, lo que en principio debería mejorar la precisión de la calibración; sin embargo, un patrón demasiado denso puede dificultar la detección fiable de todas sus esquinas, especialmente en condiciones de iluminación subóptima, desenfoque o ángulos de visión pronunciados.

Por otra parte, el tamaño físico de las casillas del tablero debe ser tal que el patrón pueda capturarse con claridad desde distintas posiciones y distancias, sin que las esquinas más alejadas queden fuera del foco y sufran una excesiva distorsión proyectiva.

Estos parámetros (el número de casillas y su tamaño) han sido seleccionados mediante un procedimiento empírico destinado a minimizar la variabilidad de los resultados de calibración. Para ello, se diseñó un experimento sistemático en el que se evaluó la estabilidad de los parámetros intrínsecos obtenidos con diferentes configuraciones del patrón. En concreto, para cada configuración de patrón físico, se realizaron ocho calibraciones independientes, cada una a partir de un conjunto diferente de capturas estéreo obtenidas con dicho patrón. Cada conjunto de imágenes utilizado para estas calibraciones estaba compuesto por 30 pares de imágenes estéreo, tomados a partir de la misma configuración física

de las cámaras (separación, convergencia, altura, inclinación, etc.) y a una resolución constante de 1920×1440 píxeles. Todos los conjuntos de imágenes fueron obtenidos con los mismos ajustes internos y siguiendo el procedimiento que se expondrá a lo largo de este apartado.

Como criterio de evaluación se utilizó la desviación estándar de los parámetros f_{x1} (componente horizontal de la distancia focal en píxeles de la cámara 1) y B (separación horizontal entre las cámaras), considerando que estos parámetros constituyen un indicador representativo de la consistencia interna del proceso de calibración, tanto intrínseca como extrínseca. Las configuraciones de patrón analizadas fueron:

- 9×6 casillas internas, 30 mm de lado.
- 10×7 casillas internas, 30 mm de lado.
- 10×7 casillas internas, 35 mm de lado.
- 8×6 casillas internas, 40 mm de lado.
- 9×6 casillas internas, 40 mm de lado.

En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos de f_{x1} y B para cada conjunto de imágenes de cada configuración de patrón, junto con su media y la desviación estándar asociada:

PATRÓN	Calib. 1	Calib. 2	Calib. 3	Calib. 4	Calib. 5	Calib. 6	Calib. 7	Calib. 8	Media	Desv. Est.
	fx1									
9x6, 30 mm	1455,14	1455,60	1457,29	1460,31	1452,76	1455,98	1488,71	1460,31	1460,76	10,21
10x7, 30 mm	1458,98	1487,99	1487,99	1487,99	1483,18	1483,18	1483,18	1453,66	1478,27	12,17
10x7, 35 mm	1469,48	1473,89	1471,71	1474,18	1472,57	1476,99	1466,88	1470,01	1471,96	2,79
8x6, 40 mm	1459,08	1457,21	1457,16	1474,51	1459,72	1462,11	1459,51	1458,40	1460,96	5,02
9x6, 40 mm	1458,31	1461,66	1459,52	1459,98	1460,36	1464,70	1458,71	1457,85	1460,14	1,95
	B									
9x6, 30 mm	109,06	102,36	102,34	101,75	102,41	102,53	101,78	110,03	104,03	3,02
10x7, 30 mm	107,37	103,33	108,14	106,72	110,29	104,61	101,36	107,44	106,16	2,54
10x7, 35 mm	101,22	100,58	101,45	99,42	102,20	100,81	104,96	101,60	101,53	1,42
8x6, 40 mm	104,75	105,84	107,52	103,48	104,05	102,34	103,81	106,75	104,82	1,55
9x6, 40 mm	102,27	101,28	103,68	102,07	99,65	100,89	101,13	101,44	101,55	1,03

Tabla 1. Resultados de f_{x1} y B para diferentes configuraciones de patrón

La configuración de patrón seleccionada para el resto del trabajo es la de 9×6 casillas internas con lados de 40 mm, ya que, como puede observarse, mostró la menor dispersión entre calibraciones, lo cual sugiere una mayor robustez y repetibilidad del proceso con dicho patrón.

5.1.2 Configuración física del sistema estéreo

Además de la elección del patrón de calibración, la disposición física del sistema estéreo representa una decisión determinante para garantizar su operatividad y

precisión. Esta configuración define la geometría sobre la que se estiman los parámetros de calibración, y debe permanecer invariable entre las fases de calibración y medición. Cualquier modificación en la orientación o en la posición relativa de las cámaras después de la calibración invalidaría los parámetros obtenidos de la misma de cara a procesos posteriores. Entre los factores más relevantes de la configuración física se encuentran la separación horizontal entre cámaras (*baseline*) y la orientación relativa entre ellas (convergencia).

En cuanto a la orientación relativa, en este trabajo se ha optado por una disposición paralela de las cámaras, es decir, sin convergencia angular. Esta configuración permite simplificar significativamente el proceso de calibración y rectificación geométrica, ya que se mantiene una geometría epipolar sencilla y predecible. No obstante, cabe mencionar que una disposición convergente también presenta algunos beneficios potenciales bajo ciertas condiciones. Añadir convergencia permite un mayor solapamiento del campo visual en regiones del espacio cercanas a las cámaras, lo cual puede reducir la distancia mínima a la que un objeto aparece en ambas vistas. En el contexto de este trabajo, se ha considerado que las ventajas de la convergencia son contrarrestadas por una mayor complejidad matemática y una posible pérdida de precisión geométrica al rectificar las imágenes no paralelas.

En lo que respecta a la separación horizontal entre cámaras, en términos generales (y especialmente teniendo en cuenta que en este caso las cámaras son paralelas), una mayor separación incrementa la sensibilidad del sistema a las diferencias de disparidad. Esto permite una estimación más precisa de la profundidad para objetos lejanos. No obstante, este aumento conlleva una contrapartida importante: cuanto mayor sea la separación horizontal, menor será el solapamiento entre los campos visuales de ambas cámaras a distancias cortas. Si un objeto se sitúa suficientemente cerca de las cámaras, existe un punto en el cual deja de verse completamente a través de al menos una de ellas.

Ejercicio para el lector: acérquese un dedo de manera progresiva hacia los ojos. Podrá comprobar que, a cierta distancia, al mirar por cada ojo por separado, el dedo dejará de verse total o parcialmente a través de al menos uno de ellos (además de que difícilmente podrá ser enfocado con nitidez).

Por otra parte, una separación entre cámaras demasiado pequeña minimiza la disparidad observada incluso en objetos próximos, lo que limita la precisión de las estimaciones de profundidad en todo el rango operativo. En el supuesto teórico de dos cámaras paralelas infinitamente juntas (*baseline* cero), se perdería toda diferencia de paralaje, de modo que las dos vistas equivaldrían a una sola y el concepto de disparidad dejaría de tener sentido. Quizá fue este el motivo por el que Polifemo el cíclope no pudo percibir a tiempo la amenaza que suponía la estaca que Ulises le clavaría en su único ojo.

El soporte físico sobre el que se montan las cámaras ha sido diseñado para permitir la regulación de la *baseline* en un rango razonablemente amplio (40-300 mm), de modo que pueda adaptarse a distintos contextos de uso. En el caso concreto de este trabajo, se ha fijado la separación en 100 mm. Esta separación

no es arbitraria, sino que ha sido determinada experimentalmente. Se ha comprobado que, para la mínima distancia focal óptica que permiten las cámaras (esto es, “la vista más alejada posible”), una separación de 100 mm es la máxima que permite visualizar completa y nítidamente una caja estándar situada a distancias de aproximadamente un metro en adelante desde el dispositivo. Tal como se especificó en el Capítulo 3, el sistema está previsto para la medición de cajas situadas a una distancia aproximada de entre 1 y 3 metros desde las cámaras. Este rango pretende ser compatible con las dimensiones típicas de una sala o entorno de trabajo logístico de tamaño moderado. En resumen, se ha considerado que una *baseline* fija de 100 mm ofrece un buen equilibrio entre precisión de las estimaciones de profundidad y cobertura efectiva del volumen de trabajo.

5.1.3 Lógica funcional del módulo de captura de imágenes

Una vez definida la configuración física del sistema estéreo, el siguiente paso consiste en obtener un conjunto suficientemente representativo de imágenes estéreo que sirvan como base para la calibración. Este proceso debe llevarse a cabo bajo una serie de condiciones controladas que garanticen la calidad de las capturas y su utilidad para los algoritmos posteriores.

Uno de los retos iniciales del sistema es la imposibilidad teórica de capturar imágenes estéreo de manera estrictamente simultánea. Aunque las dos cámaras USB conectadas a la Raspberry Pi 5 pueden configurarse y leerse en secuencias muy próximas en el tiempo, en este caso no existe un mecanismo de sincronización física que pueda asegurar que ambas imágenes se capturen exactamente en el mismo instante. Esta asimetría temporal, aunque generalmente del orden de milisegundos, puede afectar notablemente a la calidad de la correspondencia estéreo, pues cada imagen del par no estaría representando exactamente la misma escena.

Esta falta de simultaneidad en las capturas se debe, principalmente, a las propias limitaciones de la interfaz USB de la Raspberry Pi, donde ambas cámaras comparten el ancho de banda del bus de transmisión. Aunque el dispositivo cuenta con varios puertos USB, estos no corresponden a canales independientes a nivel hardware. Esta arquitectura impone pequeños desfases temporales en la adquisición de *frames*, especialmente si las cámaras transmiten imágenes de alta resolución.

A este condicionante físico se suma una limitación a nivel de software: el acceso a cada cámara se realiza de forma secuencial mediante funciones de OpenCV en Python. Aunque las instrucciones correspondientes a cada cámara se ejecutan con apenas unos milisegundos de diferencia, el proceso de adquisición no es verdaderamente simultáneo, ya que cada cámara inicia la captura en instantes ligeramente distintos.

En conjunto, estas dos limitaciones hacen que en la práctica no pueda garantizarse la obtención de pares de imágenes estéreo del patrón perfectamente simultáneos, lo que introduce un riesgo de incoherencia geométrica en la calibración. Para mitigar este efecto, se han adoptado dos medidas complementarias: introducir un intervalo de espera entre capturas estéreo consecutivas y aplicar un filtro que descarte automáticamente aquellas imágenes que no cumplan ciertos criterios de nitidez.

El primero de estos mecanismos de basa, esencialmente, en el siguiente principio: aunque las imágenes del par estéreo no se capturen de forma perfectamente simultánea, si tanto el sistema estéreo como la escena observada permanecen estáticos durante la captura, las dos vistas seguirían correspondiéndose con una misma configuración espacial. Es decir, bajo condiciones de inmovilidad, las diferencias temporales entre capturas no comprometen la validez del par estéreo desde el punto de vista geométrico.

Por consiguiente, el proceso de adquisición del conjunto de imágenes de calibración, en teoría, podría consistir simplemente en fijar el patrón en una posición, capturar manualmente la imagen vista desde cada cámara, reposicionar el patrón, y repetir este procedimiento hasta alcanzar un número de imágenes estéreo suficiente. Sin embargo, en la práctica este enfoque resultaría extremadamente ineficiente, especialmente si se desea reunir un número significativo de imágenes. En el sistema desarrollado en este trabajo, por ejemplo, se utilizan 50 pares de imágenes del patrón para llevar a cabo la calibración, lo que hace inviable una captura completamente manual sin introducir una carga de trabajo excesiva y potencialmente propensa a errores.

Para abordar de forma eficiente esta tarea, se ha diseñado un procedimiento automatizado en el que las imágenes se capturan de manera periódica una vez dada la orden de inicio, sin necesidad de intervención continua por parte del usuario para la captura. De este modo, entre una captura estéreo y la siguiente, se introduce un intervalo de espera con una doble finalidad: por un lado, permitir al usuario reposicionar manualmente el patrón de calibración y mantenerlo estático durante el tiempo suficiente para garantizar la coherencia entre vistas; por otro, reducir la carga computacional de la Raspberry Pi, evitando la acumulación de procesos de adquisición y visualización que podrían saturar el sistema si las capturas se realizaran de forma continua. Durante este ciclo de capturas automáticas, el sistema muestra en pantalla la imagen en tiempo real de cada una de las cámaras, de modo que el usuario pueda asegurarse de que el patrón es visible en ambas vistas e ir variando su posición con respecto al sistema estéreo de manera controlada.

El intervalo de espera entre capturas no es fijo, sino que se adapta dinámicamente en función de la resolución de imagen configurada, ya que las imágenes de mayor tamaño requieren un mayor tiempo de procesamiento.

Como referencia para el cálculo de este intervalo, se toma una resolución base de 640×480 píxeles, que representa el tamaño de imagen mínimo considerado en este sistema. A partir de esta base, se define un parámetro incrementador de

resolución k , que escala proporcionalmente ambas dimensiones de la imagen. Por tanto, en este sistema, las resoluciones de captura son de la forma:

$$R = k \cdot R_{base} = k \cdot 640 \times k \cdot 480 \quad | \quad 1 \leq k \leq 5,1$$

El valor máximo para el cual se define k es 5,1 debido a que en este prototipo la resolución nativa del sensor de las cámaras es 3264×2448 (que corresponde a multiplicar la resolución base por 5,1).

Obsérvese que el área de la imagen crece de manera proporcional a k^2 . Dado que el tiempo requerido para procesar cada imagen depende directamente del tamaño de esta, se ha optado por definir el tiempo entre capturas como una función creciente del área de la imagen. En concreto, el intervalo t (medido en segundos) entre capturas se calcula mediante la siguiente expresión:

$$t = 2 + 0,168 \cdot k^2$$

El tiempo base de 2 segundos se ha elegido por considerarse un margen adecuado para que el usuario pueda recolocar manualmente el patrón de calibración en una nueva posición estática. El coeficiente 0,168 ha sido determinado empíricamente de forma que el intervalo total resultante sea, en cada caso, el mínimo necesario para garantizar la estabilidad del sistema sin saturar los recursos de procesamiento.

La segunda medida implementada para minimizar el riesgo de incoherencia geométrica en las imágenes del patrón (complementaria al procedimiento de capturas periódicas descrito) es un filtro de borrosidad. Aunque el intervalo de espera entre capturas proporciona al usuario un margen razonable para estabilizar el patrón de calibración antes de cada captura, no puede garantizar por sí solo que este permanezca completamente estático. Si el patrón se encuentra en movimiento (aunque sea leve o involuntario) durante el tiempo de exposición (esto es, el tiempo que el sensor de la cámara permanece activo para capturar la imagen), la escena puede aparecer desenfocada, ya que el contenido visual se proyecta sobre posiciones ligeramente diferentes del sensor durante ese tiempo. Este desenfoco, además de ser indicativo de movimiento en la escena (lo cual invalidaría por sí solo la captura), degrada la nitidez de los bordes y afecta directamente a la detección precisa de las esquinas del patrón.

Por tanto, se requiere de un indicador que exprese cuantitativamente la borrosidad en la imagen, con el objetivo de descartar las imágenes “movidas” y guardar únicamente para el conjunto de calibración aquellas con una nitidez suficiente.

Para ello, se emplea un criterio basado en la respuesta del operador Laplaciano, una herramienta clásica en visión por computador que permite detectar cambios pronunciados de intensidad (es decir, de bordes definidos). Para poder aplicar este operador, primero es necesario convertir la imagen original, en color, a una en escala de grises, eliminando así la información cromática y conservando únicamente la luminancia. Esta operación se realiza mediante una combinación

ponderada de los canales rojo, verde y azul (RGB) de la imagen, típicamente según la expresión:

$$I(x, y) = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B$$

donde R , G y B son los valores de intensidad de cada canal en el píxel (x, y) .

A partir de esta imagen en escala de grises I , es posible aplicar el operador Laplaciano, que se define como:

$$\nabla^2 I(x, y) = \frac{\partial^2 I}{\partial^2 x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial^2 y^2}$$

Para cuantificar de forma objetiva la nitidez de la imagen, se evalúa la varianza de la respuesta de este operador:

$$V(\nabla^2 I) = \frac{1}{N} \sum_{x,y} (\nabla^2 I(x, y) - \mu)^2$$

donde N es el número total de píxeles y μ es la media de valores del Laplaciano en toda la imagen:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{x,y} \nabla^2 I(x, y)$$

En este caso, la varianza del Laplaciano $V(\nabla^2 I)$ indica cómo varían los valores de la imagen laplaciana con respecto al valor medio de dicha respuesta.

Una varianza alta implica la presencia de muchos cambios bruscos de intensidad (como los que se dan en bordes bien definidos) y, por tanto, una imagen nítida. Por el contrario, una varianza baja sugiere una imagen borrosa, con transiciones suaves de intensidad. A partir de esta observación, se define un umbral de borrosidad que permite descartar automáticamente aquellas imágenes cuya varianza del Laplaciano se sitúe por debajo de cierto valor mínimo.

En el sistema desarrollado, este umbral se ajusta en función del tamaño de la imagen, ya que al aumentar la resolución, el valor absoluto de la varianza tiende a crecer, pues se dispone de mayor densidad de información visual. Para mantener un criterio consistente entre diferentes resoluciones, el umbral se escala inversamente con el área de la imagen con un factor $1/k^2$, donde k es el factor incrementador de resolución antes definido. En este caso, el umbral se calcula mediante la siguiente expresión:

$$T = \frac{2000}{k^2}$$

De nuevo, el coeficiente base 2000 ha sido determinado experimentalmente como umbral adecuado para detectar imágenes desenfocadas bajo condiciones normales de iluminación, logrando que el filtro sea suficientemente restrictivo sin rechazar capturas válidas en exceso.

En conjunto, los dos mecanismos descritos (el intervalo de espera entre capturas estéreo y el filtro de borrosidad) permiten garantizar (o al menos maximizar la probabilidad de) que las imágenes obtenidas presenten una correspondencia geométrica coherente y sean suficientemente nítidas. A pesar de ello, para poder validar completamente un par de imágenes del patrón, de modo que sea útil para el proceso de calibración, aún es necesaria una condición adicional: es imprescindible que el patrón esté presente y correctamente visible en ambas vistas del par estéreo.

Esta verificación, por elemental que pudiera parecer, es crucial para poder llevar a cabo con éxito el proceso de calibración. En la calibración estéreo se requiere establecer correspondencias exactas entre puntos homólogos del patrón en ambas imágenes. Si el patrón no aparece en alguna de las vistas, o lo hace de forma incompleta, dicha correspondencia no puede determinarse, lo que invalida automáticamente el par para fines de calibración.

Por este motivo, cada imagen es sometida a un segundo filtro que evalúa la detección del patrón de calibración. El objetivo es verificar automáticamente si el patrón está presente y de forma completa en la imagen, de modo que se pueda obtener el conjunto de vértices proyectados $N = \{x_{i,j} = (u_{i,j}, v_{i,j})\}$ con la geometría esperada. Este filtro también trabaja con la versión de la imagen en escala de grises I para simplificar el procesamiento posterior.

Esta detección automática se basa en la identificación de esquinas internas del tablero de ajedrez, que se caracterizan por una variación significativa de la intensidad en múltiples direcciones dentro de una región pequeña. Esta variación se aproxima mediante el módulo del gradiente de intensidad en cada punto:

$$|\nabla I(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)^2}$$

Los puntos con valores elevados de $\|\nabla I(x, y)\|$ suelen corresponder con bordes o esquinas, especialmente cuando la variación se produce en direcciones ortogonales. A partir de esta información, un algoritmo de OpenCV localiza regiones con disposición regular de alta frecuencia espacial y evalúa si la cantidad y distribución de los vértices detectados se ajustan al patrón esperado. Si se localiza con éxito el número esperado de vértices (lo cual implica tanto una detección robusta como una disposición geométrica coherente con la estructura del patrón), se considera que la imagen es válida.

Tras haber superado previamente el filtro de borrosidad (se evalúa primero este criterio por ser menos costoso computacionalmente), si las dos imágenes del par estéreo son válidas, entonces se guardan. Si al menos una de las dos es errónea, el par completo descarta del conjunto de calibración.

Habiendo definido y justificado los mecanismos y criterios empleados en este módulo de captura de imágenes para la calibración, a continuación se detalla, a modo de recopilación, su flujo de operación interno.

Inicialmente el módulo permanece a la espera de recibir la orden de inicio de captura por parte del usuario. Una vez recibida, el algoritmo comienza a tomar capturas “simultáneas” de la escena a través de ambas cámaras, con la periodicidad correspondiente a la resolución de imagen configurada. A cada imagen individual obtenida se le aplica, en primer lugar, el filtro de borrosidad. Si ambas imágenes del par superan los criterios de este filtro, se les aplica el filtro de detección del patrón; en caso contrario, se descarta el par y se espera a la siguiente captura automática. Si se supera el filtro de detección en cada imagen del par, las imágenes se guardan de manera estructurada y accesible para el proceso de calibración posterior; además, se incrementa en una unidad el conteo de capturas válidas. Si no se supera este segundo filtro, nuevamente se descartan las imágenes y se espera a la siguiente captura. Este proceso se repite indefinidamente hasta que el contador de capturas válidas alcanza el valor especificado. En el caso de la implementación concreta para este trabajo, el proceso se detiene al alcanzar 50 imágenes estéreo válidas del patrón de calibración. Las capturas estéreo validadas se almacenan localmente en la Raspberry Pi, organizadas en dos directorios independientes: uno para las imágenes de la cámara izquierda y otro para las de la cámara derecha. Cada imagen se guarda con un nombre de archivo que incluye un índice numérico correlativo, lo que permite identificar de forma unívoca los pares correspondientes entre ambas carpetas.

5.2 Módulo 2: Obtención de los parámetros de calibración

Una vez obtenido el conjunto validado de capturas estéreo del patrón mediante el módulo de adquisición descrito en el apartado anterior, el objetivo de esta etapa es calcular los parámetros necesarios para caracterizar geoméricamente el sistema de cámaras. A partir de dicho conjunto de imágenes, este módulo obtiene los parámetros intrínsecos de cada cámara, los coeficientes de distorsión óptica y la transformación espacial que relaciona ambas vistas.

5.2.1 Calibración individual

El primer paso en el proceso de calibración del sistema estéreo consiste en caracterizar de forma independiente cada una de las cámaras; es decir, calcular los parámetros intrínsecos y los coeficientes de distorsión de cada una de las cámaras.

Como datos de partida para este módulo, además del conjunto de imágenes del patrón, es necesario definir la resolución de dichas imágenes y las características del patrón de calibración utilizado. Se recuerda que, en este sistema, las imágenes son de 1920×1440 píxeles ($k = 3$) y el patrón de calibración es de 9×6 casillas internas con lados de 40 mm. Esta resolución de imagen seleccionada representa el máximo tamaño de imagen que el sistema puede procesar de forma estable en la Raspberry Pi 5, sin superar los límites de memoria ni provocar fallos de ejecución.

El orden de calibración de las cámaras es arbitrario y, en este caso, se ha decidido comenzar por la cámara izquierda. Inicialmente, el algoritmo carga de manera ordenada las imágenes correspondientes a esta cámara. A continuación, para cada imagen, se aplica el procedimiento de detección de vértices descrito en el módulo de captura, adaptado ahora a los requerimientos de precisión propios de la calibración.

En el caso del módulo de captura de imágenes, este procedimiento se utilizaba únicamente para confirmar la presencia del patrón de calibración en la imagen, por lo que no era necesario obtener la posición de las esquinas en la imagen con un grado de precisión alto. Para la calibración, en cambio, sí es indispensable refinar adecuadamente la posición de las esquinas detectadas, incluso a nivel subpíxel.

Partiendo del gradiente de intensidad de la imagen en escala de grises ($\|\nabla I(x,y)\|$), este refinamiento se logra mediante un proceso iterativo que optimiza localmente la posición de cada vértice del patrón en la imagen. El algoritmo asume que la posición inicial de cada esquina detectada se encuentra en una vecindad suficientemente próxima al valor real, y realiza un ajuste iterativo dentro de una ventana de búsqueda fija (en el caso de este trabajo, se

utiliza una ventana de 11×11 píxeles centrada en la posición detectada inicialmente). El objetivo es encontrar el punto donde la variación de intensidad transversal al borde es máxima, lo que suele coincidir con el punto de cruce de los bordes del patrón.

El refinamiento continúa mientras no se cumpla una de las siguientes condiciones de finalización (esto es, el conjunto de criterios de convergencia):

- El número de iteraciones alcanza un máximo predefinido $N_{m\acute{a}x}$. En este caso, se fija en 200 iteraciones.
- El desplazamiento del punto estimado entre dos iteraciones sucesivas es inferior a un umbral ε . En este caso se ha considerado $\varepsilon = 10^{-4}$ (píxeles). De esta manera, esta condición puede expresarse como:

$$\|x^{(i+1)} - x^{(i)}\| < \varepsilon$$

Estos criterios garantizan que el refinamiento converge hacia un valor estable sin prolongarse indefinidamente. Los valores de $N_{m\acute{a}x}$ y ε mencionados para estos criterios han sido obtenidos empíricamente, habiéndose comprobado que, para un conjunto de 50 imágenes por cámara, con ellos se alcanza una precisión suficientemente alta para la calibración en un tiempo inferior a un minuto en total (esto es, sumando el tiempo de ambas cámaras).

Una vez completado este proceso de detección y refinamiento para todas las imágenes correspondientes a la cámara en proceso de calibración, se dispone del conjunto de correspondencias bidimensionales necesarias.

Conocidas estas correspondencias, se aplica el método de Zhang [12], descrito en el marco teórico, el cual (recuérdese) permite estimar los parámetros intrínsecos de la cámara y los coeficientes de distorsión mediante un proceso de optimización basado en la minimización del error de reproyección a partir de múltiples vistas del patrón desde diferentes posiciones.

Tras aplicar esta serie de procedimientos en ambas cámaras, se dispone de sus respectivas matrices intrínsecas y sus coeficientes de distorsión, dándose por concluida la calibración individual.

5.2.2 Calibración estéreo

Una vez obtenidos los parámetros intrínsecos y de distorsión de ambas cámaras mediante calibración individual, se procede a estimar la geometría relativa entre ellas (la matriz de rotación R y el vector de traslación t). Este paso finaliza la caracterización del sistema estéreo, permitiendo modelar su comportamiento como un sistema rígido de doble cámara.

Aunque por construcción física se conoce a priori la configuración relativa del sistema (en particular, que las cámaras se encuentran montadas sin

convergencia angular y separadas por una distancia fija de 100 mm), en la práctica siempre existe cierto margen de error en el montaje, ya sea por tolerancias mecánicas, desalineaciones mínimas o desviaciones en la fijación del soporte. Por ello, resulta necesario estimar experimentalmente los parámetros extrínsecos a partir de datos reales, con el objetivo de capturar con mayor fidelidad la verdadera geometría del sistema.

El procedimiento empleado mantiene fijos los parámetros intrínsecos y los coeficientes de distorsión previamente calculados, limitando la optimización únicamente a los parámetros extrínsecos relativos (esto es, la rotación y la traslación entre cámaras). Esta restricción responde al hecho de haber realizado previamente una calibración individual precisa y reduce el número de variables libres del sistema. Esto refuerza la estabilidad numérica del ajuste y garantiza que las matrices K y K' se mantengan constantes durante el proceso, lo cual favorece la coherencia de los resultados.

La optimización se lleva a cabo según la metodología descrita en el marco teórico, minimizando el error de reproyección conjunto sobre todas las vistas estéreo válidas, a través de un procedimiento iterativo. Los criterios de finalización para este proceso son, nuevamente un número máximo de 200 iteraciones o bien, en este caso, un error de reproyección global inferior a un umbral ε de 10^{-5} .

Este umbral ε , particularmente restrictivo, se justifica por la sensibilidad del sistema a pequeñas variaciones en los parámetros extrínsecos, especialmente en la estimación del vector de traslación t cuyo módulo define la *baseline* entre cámaras. Dado que esta magnitud interviene directamente en el cálculo de la profundidad mediante triangulación estéreo, cualquier error en su determinación se propaga de forma amplificada en las mediciones realizadas eventualmente por el sistema. Por tanto, garantizar un ajuste preciso durante la calibración estéreo es fundamental para preservar la fiabilidad de las estimaciones geométricas posteriores.

Cabe destacar que, dado que el sistema ya ha validado cuidadosamente las capturas durante la etapa de adquisición, las correspondencias entre imágenes izquierda y derecha están garantizadas. Esto elimina la posibilidad de emparejamientos erróneos o inconsistencias en la detección del patrón, lo cual contribuye a la robustez del procedimiento.

Como resultado de la calibración estéreo se obtienen los parámetros R y t , que constituyen la base para las etapas posteriores de rectificación estéreo y triangulación, en las que se requerirá una geometría relativa conocida y fiable.

Inmediatamente antes de finalizar la ejecución de este módulo, todos los parámetros obtenidos durante la calibración (matrices intrínsecas, coeficientes de distorsión, y parámetros extrínsecos) se almacenan de forma estructurada en un único archivo en formato XML. Este archivo sigue una estructura estandarizada y fácilmente interpretable por otras funciones del sistema, lo que

permite reutilizar directamente la información de calibración en módulos posteriores.

5.3 Módulo 3: Obtención del contorno de la caja y cálculo de la región de interés

Este módulo constituye la primera etapa del bloque de medición y tiene como finalidad localizar con precisión la caja a medir en ambas vistas estéreo, así como definir una región de interés (*Region Of Interest* o, por sus siglas, ROI) común que contenga su proyección completa en ambas imágenes. Se trata del módulo más relevante en términos de funcionalidad, no solo porque la precisión en la definición del contorno de la caja condiciona directamente la calidad de las estimaciones tridimensionales posteriores, sino también porque concentra la mayor complejidad computacional y lógica del sistema.

5.3.1 Flujo de operación del módulo

Para contextualizar el funcionamiento de este módulo, se presenta a continuación una descripción general de su flujo de operación, orientada a nivel de usuario. De esta manera, se pretende introducir al lector en la lógica general del módulo antes de abordar las particularidades y aspectos técnicos de cada proceso implicado.

Con el sistema estéreo previamente calibrado (y manteniendo la configuración física sobre la cual se realizó dicha calibración), el módulo parte de una caja ubicada en el campo de visión del dispositivo, de modo que esta sea completamente visible desde ambas perspectivas (esto es, su contorno proyectado quede contenido íntegramente en ambas imágenes).

Al comenzar la ejecución de este módulo, se accede al archivo con los parámetros de calibración generado en la etapa anterior. Una vez cargadas debidamente las variables necesarias a partir de los datos contenidos en este archivo, se muestran en pantalla las imágenes en tiempo real provenientes de ambas cámaras, ya rectificadas y ópticamente corregidas según estos parámetros (una ventana para cada vista). Esta visualización en tiempo real permite al usuario verificar fácilmente si la caja que desea medir es correctamente visible en ambas vistas. En este momento el módulo permanece indefinidamente mostrando la imagen en vivo de las cámaras, a la espera de recibir la orden de captura por parte del usuario.

Tras haber recibido dicha orden, el sistema captura simultáneamente un fotograma de cada cámara, garantizando así la sincronía entre las dos vistas. Como se remarcó anteriormente, la caja debe permanecer estática en el momento de la captura para minimizar el riesgo de incoherencia geométrica entre las dos vistas de la escena.

A estas imágenes capturadas, ya rectificadas, y corregidas según los coeficientes de distorsión, se les aplica un modelo de detección basado en redes

neuronales convolucionales específicamente entrenado para localizar cajas dentro del campo visual. Este modelo genera, como salida para cada imagen individual, una *bounding box* que delimita la región donde se estima que se encuentra la caja con cierto nivel de confianza.

A partir de estas *bounding boxes* individuales detectadas en cada imagen, se define una región de interés común. Esta región corresponde, para cada vista, a una subzona rectangular de la imagen original que contiene completamente ambas proyecciones de la caja, ampliada con un pequeño margen adicional. La posición de esta región dentro de la imagen completa se expresa en coordenadas absolutas de píxeles y se aplica de forma idéntica a ambas vistas, es decir, recortando exactamente la misma zona en las dos imágenes. De este modo, se garantiza que el área seleccionada sea geoméricamente coherente entre cámaras, lo cual es esencial para asegurar la validez en el cálculo de disparidades posterior.

A continuación, sobre estas versiones recortadas de las imágenes capturadas (que, en términos absolutos, corresponden a la misma región de su respectiva imagen completa), se aplica un segundo modelo CNN, entrenado en este caso para la segmentación semántica de cajas en imágenes. Este modelo genera una máscara binaria para cada imagen, delimitando con alta precisión los píxeles que pertenecen a la caja (y con ello, su contorno).

Figura 17. Representación de los puntos del contorno (verde) sobre la imagen recortada con relleno

A diferencia de la *bounding box* obtenida del modelo de detección (que simplemente define un rectángulo en la imagen dentro del cual se ubica la proyección de la caja), la máscara generada por el modelo de segmentación define un conjunto de puntos que, al ser conectados, forman un polígono que corresponde al contorno proyectado de la caja. De esta manera, los puntos contenidos en el interior de dicho polígono pertenecen a la proyección de la caja en la imagen.

Las coordenadas de los píxeles que componen este contorno se extraen de cada máscara y se almacenan en archivos de texto, con el fin de ser utilizadas por el módulo siguiente, que se encargará de estimar de forma precisa la ubicación de los vértices visibles en cada imagen.

5.3.2 Corrección de distorsión y rectificación de las imágenes

Según el flujo de trabajo descrito, el primer proceso de este módulo consiste en, a partir de los parámetros de calibración ya conocidos, aplicar una transformación sobre la imagen de las cámaras para corregir la distorsión óptica y rectificar geoméricamente las vistas. Estas operaciones permiten adaptar la imagen original a un formato apto para el análisis estéreo.

Es imperativo que las imágenes capturadas durante la ejecución de este módulo mantengan exactamente la misma resolución que las utilizadas en la fase de calibración. Esto se debe a que los parámetros intrínsecos estimados, incluyendo las matrices de calibración y los coeficientes de distorsión, están definidos con respecto a un sistema de coordenadas de imagen específico, cuyo origen y escala dependen directamente de la resolución utilizada. Cualquier discrepancia en la resolución alterarían la interpretación geométrica de dichos parámetros, invalidando las correcciones proyectivas y comprometiendo la validez del modelo de cámara aplicado.

En cuanto a las mencionadas transformaciones sobre la imagen, en primer lugar, recuérdese que la distorsión óptica producida por las lentes de la cámara provoca que las coordenadas (u_d, v_d) observadas en la imagen distorsionada no corresponden directamente a las coordenadas (x, y) que se obtendrían bajo un modelo pinhole ideal. Conociendo los parámetros de distorsión $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$, para compensar este efecto y obtener una imagen corregida, se aplica una transformación inversa basada en el modelo estimado durante la calibración.

Dado un píxel de la imagen original distorsionada (u_d, v_d) , se calcula su posición en coordenadas normalizadas (x_d, y_d) aplicando la inversa de la matriz intrínseca K :

$$\begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ 1 \end{bmatrix} = K^{-1} \begin{bmatrix} u_d \\ v_d \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ya en coordenadas normalizadas, se calcula el centro óptico $r^2 = x_d^2 + y_d^2$, y se aplica el modelo combinado de distorsión radial y tangencial para estimar el punto (x, y) corregido, que representa la ubicación ideal del punto en ausencia de distorsión.

La contribución total de la distorsión se expresa, como se desarrolló formalmente en el marco teórico, mediante una serie de términos polinómicos en r^2 que modifican la posición del punto original (x_d, y_d) , generando unas coordenadas corregidas (x, y) más próximas al comportamiento ideal del modelo de cámara.

Dado que esta transformación es no lineal y no puede resolverse de forma explícita para obtener una inversión directa del mapeo (es decir, no se puede hallar una función cerrada que, partiendo de (x, y) devuelva (x_d, y_d)), el procedimiento consiste en “precalcular” una tabla de remapeo inverso. Esta tabla asocia, para cada píxel de la imagen corregida, una posición flotante (u_d, v_d) en la imagen original distorsionada, desde la cual debe interpolarse la intensidad.

Esta interpolación trata de asignar un valor de intensidad a cada píxel corregido, aun cuando la posición correspondiente en la imagen distorsionada no coincida exactamente con coordenadas enteras. El resultado es una imagen rectificadas y corregida de distorsión, que conserva la resolución original pero cuyas proyecciones geométricas están alineadas con el modelo *pinhole* ideal.

Una vez corregidas las distorsiones ópticas individuales de tal forma que estas se ajusten al modelo ideal, se procede a la rectificación estéreo. Este proceso consiste en aplicar una transformación geométrica adicional sobre ambas imágenes, de manera que las proyecciones de un mismo punto tridimensional en la escena queden alineadas en una misma línea horizontal (o, al menos, dentro de un pequeño margen).

Aunque, como se comentó, en este sistema no se empleen algoritmos clásicos de correspondencia epipolar, la rectificación estéreo sigue resultando conveniente. Esta transformación geométrica favorece que los planos de imagen de ambas cámaras queden correctamente alineados y que las proyecciones de un mismo punto tridimensional en la escena aparezcan, idealmente, con la misma coordenada vertical. Al minimizar las componentes verticales de disparidad, que podrían deberse a errores de calibración o pequeñas imperfecciones mecánicas, se obtiene una correspondencia más precisa entre vistas. En este sentido, la rectificación mejora la consistencia geométrica del sistema y permite aplicar los principios de la triangulación estereoscópica con mayor fiabilidad.

La rectificación estéreo parte de los parámetros extrínsecos obtenidos durante la calibración (las matrices de rotación R_1 y R_2 y los vectores de traslación t_1 y t_2), que describen la orientación y posición relativa de las cámaras. A partir de dichos parámetros se calculan dos nuevas matrices de rotación R'_1 y R'_2 , que

definen un sistema de coordenadas común en el que los ejes ópticos de las cámaras queden paralelos y alineados horizontalmente.

A continuación, se obtienen las matrices de proyección rectificadas:

$$P'_1 = K_1[R'_1|0] \quad , \quad P'_2 = K_2[R'_2|t']$$

donde K_1 y K_2 son las matrices intrínsecas originales y t' es el vector de traslación de la cámara 2 respecto al nuevo sistema.

Estas matrices permiten generar un nuevo par de imágenes mediante remapeo inverso (de manera análoga al remapeo inverso para la corrección de la distorsión), en las que cada píxel de la imagen rectificadas se obtiene interpolando su valor desde la imagen original.

En conjunto, el resultado de estos procesos (corrección de la distorsión óptica individual y rectificación estéreo), es un par de imágenes rectificadas, libres de distorsión y alineadas en el plano horizontal, que conservan la resolución original y resultan geoméricamente coherentes.

5.3.3 ¿Qué es una caja?

La pregunta “¿qué es una caja?” puede parecer trivial desde una perspectiva humana. Para un observador humano, identificar una caja (o, en general, cualquier tipo de objeto) en una imagen es una tarea inmediata e intuitiva, basada en una sofisticada comprensión abstracta del espacio, las formas, los colores, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista de una máquina, esta pregunta adquiere una dimensión profundamente compleja.

Una imagen digital no es más que una matriz finita de valores discretos, en la que cada píxel está definido por su posición y su intensidad (o su vector de color). No existe en ella, de forma explícita, ninguna noción de objeto, borde, volumen o relación geométrica. Toda interpretación semántica (como reconocer que una determinada agrupación de píxeles representa una “caja”) debe ser inferida a partir de estas representaciones puramente numéricas y locales.

Paradójicamente, la extrema simplicidad geométrica de una caja (una forma definida por líneas rectas, ángulos rectos y simetrías planas) constituye también una dificultad añadida. Precisamente por carecer de patrones visuales distintivos o texturas internas, resulta especialmente difícil identificar características invariantes que permitan discernirla del resto de la imagen de forma fiable y sistemática en escenarios reales.

En una etapa primitiva del desarrollo del sistema que se trata en este trabajo, se exploró un enfoque basado exclusivamente en técnicas clásicas de procesamiento de imagen para detectar las esquinas de la caja en las imágenes capturadas. Este enfoque incluía una combinación secuencial de operaciones como detección de contornos pronunciados (mediante operadores Canny o

Sobel), búsqueda de polígonos cerrados con vértices angulados, detección de pares de líneas aproximadamente paralelas, extracción de esquinas mediante el algoritmo de Shi-Tomasi...

El objetivo de toda esta secuencia de procesos era identificar, de forma determinista, estructuras con propiedades geométricas compatibles con la proyección de una caja en el plano de la imagen. En escenarios muy controlados (en los que una caja concreta se ubicaba con una orientación específica, iluminada de forma homogénea y sobre un fondo libre de elementos perturbadores), este enfoque basado en procesamiento clásico de imagen resultaba razonablemente efectivo. Mediante un cuidadoso ajuste manual de los parámetros y umbrales de los operadores implicados, era posible detectar con cierta precisión los vértices proyectados del objeto.

Lamentablemente, esta aparente eficacia resultó extremadamente frágil: bastaba con una mínima variación de las condiciones de la escena para que la obtención de las coordenadas de los vértices de la caja fallara por completo. Una ligera rotación de la caja, una diferencia en escala, un cambio en la intensidad lumínica o la presencia de texturas o elementos adicionales en el fondo, hacían fallar completamente la predicción de la posición de las esquinas de la caja en la imagen. Este comportamiento revela una de las deficiencias fundamentales de los métodos tradicionales: su falta de robustez y generalización frente a escenarios dinámicos o no estructurados.

La raíz de estas limitaciones se encuentra en que las operaciones tradicionales de procesamiento de imagen trabajan de forma estrictamente local o con descriptores de muy bajo nivel. No existe una representación intermedia que permita extraer relaciones espaciales complejas ni interpretar estructuras globales como lo haría un sistema perceptivo humano. Detectar una caja no consiste simplemente en encontrar cuatro líneas rectas: implica identificar un patrón consistente en múltiples escalas, reconocer relaciones angulares, simetrías, coherencia de perspectiva y, en definitiva, entender que ciertas combinaciones de formas constituyen entidades tridimensionales proyectadas en 2D.

Estas carencias del algoritmo original motivaron la evolución hacia un nuevo enfoque basado en redes neuronales convolucionales, capaces de aprender representaciones jerárquicas de la imagen directamente a partir de los datos. Recordando lo introducido en el marco teórico, las CNN (a diferencia de los métodos tradicionales mencionados) no necesitan reglas predefinidas sobre cómo se manifiesta una caja en una imagen: en su lugar, aprenden a extraer automáticamente patrones espaciales relevantes y a combinarlos de forma progresiva hasta identificar estructuras de orden superior.

Este cambio de paradigma permitió construir un sistema de detección y segmentación robusto, capaz de operar bajo condiciones de iluminación variables, diferentes perspectivas, fondos complejos y múltiples tamaños y formas de cajas. En conjunto, las redes neuronales no solo aportan mayor

precisión, sino también una capacidad de generalización y adaptabilidad imposible de alcanzar de manera consistente mediante técnicas tradicionales.

Retomando la pregunta que da nombre a este subapartado, puede concluirse que, desde el punto de vista de una máquina, una “caja” no es una entidad predefinida ni universalmente reconocible, sino un patrón estadístico: una regularidad matemática que emerge del análisis de grandes volúmenes de datos etiquetados. Donde el humano percibe forma, volumen y significado, la máquina solo encuentra correlaciones entre píxeles. El concepto de caja no se comprende, sino que se imita; el modelo no sabe lo que busca, pero ha aprendido a encontrarlo.

5.3.4 Justificación técnica del uso combinado de modelos de detección y segmentación

Una vez comprendido el flujo operativo de este módulo del sistema y asumida la necesidad de adoptar un enfoque basado en redes neuronales profundas, quizá podría haberle surgido al lector la pregunta de por qué se ha optado por utilizar dos modelos CNN diferentes (uno de detección y otro de segmentación) en lugar de aplicar directamente un único modelo de segmentación.

Y es que, desde un punto de vista estrictamente funcional, el modelo de detección no aporta ninguna información adicional respecto a la que ya puede obtenerse mediante la segmentación. Si se dispone de las coordenadas del contorno segmentado de la caja, obtener la *bounding box* equivalente al resultado de un modelo de detección resulta trivial: basta con calcular el mínimo y el máximo de las coordenadas horizontales y verticales del contorno para determinar los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la caja delimitadora (que, como se dijo, en este sistema se utiliza para obtener la región de interés sobre la cual se trabajará en módulos posteriores).

Sin embargo, este planteamiento no resultaría adecuado en el contexto particular de este sistema, principalmente por razones de eficiencia computacional. El dispositivo ejecutor de todo el software de este sistema es una Raspberry Pi 5, una plataforma de recursos limitados en comparación con las estaciones de trabajo convencionales.

Aunque el modelo de segmentación proporciona una descripción mucho más precisa de la silueta de la caja, su complejidad computacional es considerablemente mayor. Aplicar este modelo directamente sobre las imágenes completas (que en este sistema tienen un tamaño relativamente extenso de 1920×1440 píxeles) conllevaría tiempos de inferencia inasumibles en un entorno embebido como el descrito. En pruebas realizadas durante la fase de desarrollo, se observó que la ejecución directa del modelo de segmentación sobre toda la imagen podía requerir en torno a 20 segundos por captura (es decir, unos 40 segundos en total), lo que representa una penalización computacional

significativa, incompatible con el enfoque de eficiencia que se persigue en este trabajo.

Para superar esta limitación se desarrolló un método jerárquico: se emplea en primer lugar un modelo computacionalmente ligero de detección para localizar la zona aproximada de la imagen en la que se encuentra la caja para definir así una región de interés significativamente más pequeña. A continuación, el modelo de segmentación se aplica exclusivamente sobre esta ROI, lo que reduce drásticamente la cantidad de píxeles procesados y, por tanto, el tiempo de inferencia. Este método ha demostrado ser notablemente eficiente, permitiendo reducir el tiempo total de procesamiento (esto es, en conjunto para ambas vistas) a aproximadamente 6 segundos en promedio (dependiendo el tiempo concreto principalmente de cómo de extensa resulte la ROI derivada de la detección). Esto supone una mejora del tiempo de respuesta promedio de más del 500% respecto al enfoque de modelo único.

Este método no implica un sacrificio de precisión, ya que la región de interés extraída mediante detección conserva la misma densidad de píxeles que la imagen original: simplemente se restringe el campo de análisis al área relevante. De este modo, se mantiene la calidad de segmentación mientras se reduce de forma drástica el coste computacional.

En resumen, la decisión de utilizar ambos modelos no responde a una necesidad redundante desde el punto de vista informativo, sino a un criterio de optimización computacional. Esta estrategia permite integrar avanzadas redes neuronales en un sistema embebido sin comprometer su viabilidad operativa, lo que constituye uno de los principales logros de este módulo.

5.3.5 Cálculo de la región de interés y generación de imágenes recortadas

Una vez admitida la conveniencia en términos computacionales de este método basado en la identificación previa de una región de interés acotada, resulta pertinente profundizar en algunos aspectos relativos a su definición y tratamiento. La ROI calculada debe respetar una serie de requisitos, tanto geométricos como prácticos, para garantizar la coherencia con el sistema estéreo calibrado, así como la compatibilidad con el modelo de segmentación posterior.

En un sistema de visión estéreo calibrado, como el desarrollado en este trabajo, la estimación de profundidad se fundamenta en la triangulación de puntos correspondientes entre dos imágenes tomadas desde cámaras con una relación espacial conocida. Esta calibración proporciona un marco geométrico rígido, cuya validez depende de que ambas imágenes estén alineadas de forma coherente con dicha configuración.

Por este motivo, no sería válido seleccionar de forma independiente una ROI distinta para cada cámara, incluso si ambas cubrieran zonas visualmente similares. Esta práctica rompería la coherencia epipolar implícita en la calibración: los puntos que se proyectan desde una misma localización tridimensional podrían quedar fuera del campo visual en una de las vistas, o desplazados respecto a su posición teórica esperada.

Para mantener la consistencia geométrica, ambos recortes deben generarse aplicando exactamente el mismo desplazamiento dentro del marco de sus respectivas imágenes; es decir, deben ocupar la misma región en términos de coordenadas de píxeles. Para ello, una vez detectada la caja de forma independiente en ambas imágenes, se calcula una única ROI común que actúa como la envolvente rectangular de ambas detecciones, asegurando así que ambas vistas contienen la misma región proyectada del espacio tridimensional y respetan la configuración de la calibración estéreo.

Matemáticamente, las cajas delimitadoras que encierran las predicciones de la caja en cada vista, obtenidas tras la ejecución del modelo de detección, pueden definirse como:

$$bbox_L = (x_{1L}, y_{1L}, x_{2L}, y_{2L})$$

$$bbox_R = (x_{1R}, y_{1R}, x_{2R}, y_{2R})$$

donde (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son las coordenadas de las esquinas superior izquierda e inferior derecha, respectivamente. Entonces, la mínima región de interés común entre estas *bounding boxes* individuales queda definida por:

$$x_1^{ROI} = \min(x_{1L}, x_{1R}) \quad , \quad y_1^{ROI} = \min(y_{1L}, y_{1R})$$

$$x_2^{ROI} = \max(x_{2L}, x_{2R}) \quad , \quad y_2^{ROI} = \max(y_{2L}, y_{2R})$$

Esta definición asegura que la ROI mínima resultante incluya completamente las detecciones en ambas imágenes, incluso si no están perfectamente alineadas entre sí.

No obstante, sobre esta región mínima se aplica una ampliación proporcional a su tamaño dada por un factor de ampliación $\alpha > 1$ (en este caso, se ha configurado $\alpha = 1,2$). Esta ampliación cumple una doble función: por un lado compensa posibles errores de imprecisión en las predicciones de las *bounding boxes* del modelo de detección; por otro, de cara a la posterior ejecución del modelo de segmentación, incrementa el contexto espacial disponible alrededor del objeto, lo que favorece la calidad de las predicciones del contorno. Esta ampliación se lleva a cabo de la forma que se detalla a continuación.

En primer lugar, se calcula el centroide (c_x, c_y) de la ROI mínima obtenida mediante:

$$c_x = \frac{x_1^{ROI} + x_2^{ROI}}{2} \quad , \quad c_y = \frac{y_1^{ROI} + y_2^{ROI}}{2}$$

y se calculan el ancho y alto de la ROI ampliada según α :

$$w' = \alpha \cdot (x_2^{ROI} - x_1^{ROI}) , \quad h' = \alpha \cdot (y_2^{ROI} - y_1^{ROI})$$

De esta manera, los extremos de la ROI ampliada (y asegurando que estos no se salen del dominio de la imagen, de dimensiones (W, H)) quedan definidos por:

$$x_1'^{ROI} = \max\left(0, \left\lfloor c_x - \frac{w'}{2} \right\rfloor\right) , \quad y_1'^{ROI} = \max\left(0, \left\lfloor c_y - \frac{h'}{2} \right\rfloor\right)$$

$$x_2'^{ROI} = \min\left(W, \left\lceil c_x + \frac{w'}{2} \right\rceil\right) , \quad y_2'^{ROI} = \min\left(H, \left\lceil c_y + \frac{h'}{2} \right\rceil\right)$$

En las imágenes siguientes se ejemplifica, para la imagen correspondiente a cada vista, la región de interés obtenida siguiendo el procedimiento descrito:

Figura 18. Visualización de la bounding box (azul) y la ROI (rojo) (cámara izquierda)

Figura 19. Visualización de la bounding box (azul) y la ROI (rojo) (cámara derecha)

Como puede apreciarse, en ambas vistas la región de interés calculada coincide con la misma zona de su respectiva imagen completa.

Este es el recorte que se aplica de forma idéntica sobre ambas imágenes, garantizando así que las regiones recortadas mantengan la misma ubicación relativa respecto al sistema de coordenadas de sus respectivas imágenes originales, y por tanto conserven la correspondencia geométrica establecida durante la calibración estéreo.

Ahora se dispone de una región de interés que encierra completamente la proyección de la caja en cada imagen, incluyendo un margen de ampliación; sin embargo, hay una cuestión adicional a considerar.

Según la definición anterior de la ROI, sus dimensiones pueden tomar valores arbitrarios (dentro de los límites impuestos por el tamaño de la imagen original completa), pues dependen directamente de la forma y tamaño de las *bounding boxes* dadas por el modelo de detección (que varían en función de la orientación, posición y dimensiones físicas de la caja en la escena). Esto implica que la relación de aspecto (esto es, la proporción entre la anchura y la altura de la imagen) de la ROI es necesariamente variable.

Este hecho plantea una cuestión relevante de cara al siguiente proceso del módulo, en el que se aplica el modelo de segmentación sobre la imagen recortada. Aunque los modelos CNN empleados en este sistema pueden aceptar imágenes de diferentes tamaños y relaciones de aspecto, su rendimiento tiende

a ser mejor cuando las entradas mantienen una geometría coherente con las condiciones reales de adquisición y las propiedades espaciales del objeto. En este caso, se ha decidido preservar la relación de aspecto 4:3, que coincide con la proporción nativa de las imágenes capturadas por las cámaras del sistema.

Esta elección presenta tres ventajas principales. En primer lugar, evita distorsiones en los contornos proyectados de las cajas, favoreciendo una interpretación geométrica precisa de la segmentación. En segundo lugar, se mantiene la estructura visual del objeto sin forzar la inclusión de regiones irrelevantes, lo que mejora la eficiencia semántica del modelo. Y en tercer lugar, la relación 4:3 corresponde a un formato estandarizado ampliamente utilizado en visión artificial, mientras que las ROI recortadas sin relleno presentan una relación de aspecto arbitraria y variable. Esta estandarización introduce una regularidad geométrica que puede facilitar la convergencia del modelo de segmentación y mejorar la estabilidad de las predicciones.

Por este motivo, se ha optado por implementar una técnica que permite conservar la región de interés previamente calculada, pero adaptada mediante la inserción de un relleno artificial que permita restaurar la relación de aspecto a la original de la imagen completa (4:3). Este relleno consiste en añadir franjas negras (es decir, píxeles de valor nulo) de forma simétrica en los márgenes horizontales o verticales, según corresponda, de modo que la imagen recortada alcance exactamente la proporción deseada.

Figura 20. Ejemplo de imagen ROI expandida con relleno negro

Si bien podría simplemente haberse calculado directamente la ROI de tal forma que esta tuviera ya la relación de aspecto objetivo, este enfoque obligaría a

incluir, desde el inicio, regiones adicionales que no contienen información visual relevante para la segmentación. A diferencia del relleno con píxeles negros, estas regiones "reales" aportarían contenido semántico adicional. En este caso se estaría forzando al modelo a procesar más superficie útil sin que esta aporte valor informativo, lo que afectaría negativamente al rendimiento de la segmentación.

A continuación, se describe el procedimiento matemático empleado para generar este relleno y adaptar la imagen recortada a la proporción 4:3, conservando inalterada la región de interés previamente definida.

Partiendo del ancho w' y el alto h' de la ROI previamente definida, la relación de aspecto actual se define como:

$$r = \frac{w'}{h'}$$

Se busca transformar esta imagen recortada en una nueva imagen I' de dimensiones (W', H') , cuya relación de aspecto sea exactamente $\frac{4}{3}$. La operación a realizar depende del valor de r en comparación con $\frac{4}{3}$:

- Caso 1: Si $r < \frac{4}{3}$, la imagen es "demasiado alta" en relación con su anchura, por lo que se necesita aumentar el ancho para igualar la relación de aspecto objetivo. El nuevo ancho se calcula como:

$$W' = \left\lceil \frac{4}{3} \cdot h' \right\rceil$$

y el relleno horizontal total será:

$$\Delta_w = W' - w'$$

Distribuyendo este relleno simétricamente, se añaden $\lfloor \Delta_w/2 \rfloor$ píxeles negros a la izquierda y $\lfloor \Delta_w/2 \rfloor$ a la derecha de la ROI.

- Caso 2: Si $r > \frac{4}{3}$, la imagen es "demasiado ancha" respecto a su altura, por lo que se debe aumentar la altura. Análogamente:

$$H' = \left\lceil \frac{4}{3} \cdot w' \right\rceil, \quad \Delta_h = H' - h'$$

Distribuyéndose en este caso el relleno igualmente, con $\lfloor \Delta_h/2 \rfloor$ píxeles negros por encima y $\lfloor \Delta_h/2 \rfloor$ por debajo de la ROI.

- Caso 3: Si $r = \frac{4}{3}$ (remotamente improbable), no se aplica ningún relleno, ya que la imagen cumple con la proporción deseada.

Este procedimiento garantiza que el recorte original (es decir, la zona de interés de dimensiones (w', h')) no sufre ningún tipo de transformación geométrica, y que, dado que este relleno se aplica por igual a ambas imágenes, se sigue preservando la posición relativa de los píxeles de una imagen respecto a la otra. Estas versiones de las regiones de interés, adaptadas a la proporción 4:3 mediante el relleno, se guardan como nuevos archivos en el sistema, de modo que puedan ser accesibles por el modelo de segmentación y otros procesos posteriores.

5.3.6 Creación y preparación de los conjuntos de datos de entrenamiento

Para que el sistema pueda realizar correctamente las tareas de detección y segmentación de las cajas presentes en las imágenes capturadas, es imprescindible disponer de modelos previamente entrenados que sean capaces de generalizar ante nuevas escenas. En este trabajo, ambos modelos han sido entrenados utilizando la plataforma Ultralytics YOLOv8, una implementación moderna y ampliamente utilizada del enfoque YOLO (*You Only Look Once*), que integra en un mismo entorno herramientas para definir arquitecturas de red neuronal, configurar entrenamientos personalizados, evaluar resultados y realizar inferencias.

YOLO es una familia de modelos de redes neuronales convolucionales especialmente diseñados para tareas de visión artificial, y destaca por su capacidad para realizar detección o segmentación de objetos en una única pasada por la red. Este enfoque unificado, en el que se predicen simultáneamente la localización y la clase de los objetos (y en su caso, sus máscaras de segmentación), permite reducir el coste computacional frente a arquitecturas tradicionales de dos etapas, sin comprometer significativamente la precisión [22].

Además de su eficiencia, YOLO ofrece una integración sencilla con flujos de trabajo personalizados, una sintaxis de entrenamiento clara y una comunidad de desarrollo activa, lo que facilita su adaptación a distintos contextos de aplicación. Estas características lo convierten en una opción adecuada para el presente proyecto.

Una vez seleccionada esta plataforma, el paso previo al inicio del entrenamiento consiste en la construcción de un conjunto de datos etiquetado, que contenga tanto las imágenes como las correspondientes anotaciones en los formatos exigidos por YOLO.

A diferencia de otras tareas de visión por computador, como la detección de personas o vehículos, para las cuales existen modelos ampliamente entrenados sobre conjuntos de datos estandarizados como COCO o Pascal VOC, no se

encontró constancia de que existiera ningún modelo previamente diseñado y entrenado específicamente para la detección o segmentación de cajas.

Por este motivo, se optó por no reutilizar soluciones de propósito general ya existentes (las cuales, además de ser potencialmente más imprecisas en este contexto, podrían introducir sesgos o errores sistemáticos en las predicciones) y en su lugar se decidió elaborar un conjunto de datos de entrenamiento propio y entrenar nuevos modelos específicos para esta tarea tan concreta. Esta estrategia persigue un mayor grado de especialización de los modelos y una adaptación más adecuada a las condiciones particulares de este sistema.

Para la creación del conjunto de datos se recopiló una colección de imágenes que mostraran cajas en una amplia variedad de contextos y condiciones. Se trató de abarcar múltiples formas, tamaños, colores, orientaciones y niveles de iluminación, sin restringirse a un tipo concreto de caja o escenario. El objetivo fue construir un conjunto suficientemente representativo y diverso que favoreciera la capacidad de generalización de los modelos.

El conjunto está formado principalmente por imágenes de cajas obtenidas de bancos de imágenes de libre acceso, complementadas por una proporción significativa de imágenes de elaboración propia, tanto tomadas manualmente como generadas por inteligencia artificial. En total, se reunió un conjunto de más de 1000 imágenes diferentes de cajas.

Inicialmente, se entrenó un modelo preliminar utilizando un subconjunto reducido de 200 imágenes etiquetadas. Sin embargo, los resultados obtenidos revelaron una notable falta de fiabilidad en las predicciones, especialmente en escenas con condiciones menos habituales. En la figura siguiente se muestra una recopilación de predicciones realizadas por la versión del modelo de segmentación entrenada con un dataset de 200 imágenes:

Figura 21. Ejemplos de predicciones realizadas por el modelo de segmentación entrenado con un conjunto de 200 imágenes.

Como puede observarse, estas predicciones son mayoritariamente erróneas. Además, en varios casos se producen detecciones múltiples sobre una misma caja, lo que refleja una segmentación redundante e inconsistente.

En un segundo intento, se amplió el conjunto de entrenamiento a 500 imágenes, lo que supuso una mejora muy apreciable en la calidad de las predicciones. No obstante, en el caso concreto del modelo de segmentación, los contornos generados seguían presentando un nivel de precisión insuficiente para, en el siguiente módulo del sistema, calcular correctamente la posición de los vértices de la caja. Por ello, se optó finalmente por emplear un conjunto más amplio, compuesto por 1064 imágenes, con el que las predicciones producidas por ambos modelos alcanzaron un nivel de precisión y estabilidad plenamente satisfactorio para los objetivos del proyecto. Con el objetivo de ilustrar la heterogeneidad de este conjunto de datos, a continuación se muestran algunos ejemplos de imágenes incluidas en el mismo:

Figura 22. Ejemplos de imágenes incluidas en el dataset

Con el objetivo de estandarizar las condiciones de entrada y favorecer la estabilidad del entrenamiento, todas las imágenes del conjunto fueron adaptadas para cumplir con una relación de aspecto fija de 1:1, mediante la técnica de relleno negro descrita en el subapartado anterior. Esta proporción cuadrada es una práctica habitual en el entrenamiento de modelos de detección y segmentación, ya que permite optimizar el uso de las cuadrículas internas que emplean muchas arquitecturas convolucionales modernas (como YOLO [22])

para realizar predicciones a múltiples escalas. Asimismo, se estableció una resolución uniforme de 640×640 píxeles, suficientemente alta como para preservar los detalles relevantes de las cajas, pero razonablemente contenida para reducir los tiempos de entrenamiento. Adicionalmente, para evitar posibles sesgos derivados del orden de presentación de los datos, las imágenes fueron reordenadas de forma aleatoria antes de ser renombradas secuencialmente y almacenadas en formato JPG. El programa completo que lleva a cabo este preprocesamiento puede consultarse en el Anexo I.

Tras haber estandarizado las imágenes del conjunto según estas características, se procedió a crear sus correspondientes etiquetas. Como se expuso en el marco teórico, el etiquetado sirve para supervisar el entrenamiento de los modelos, sirviendo para cuantificar, por medio de la función de coste, la calidad de las predicciones realizadas por el modelo tras cada pasada hacia delante por la red neuronal.

Para el etiquetado de este conjunto de imágenes preprocesadas, se empleó la herramienta LabelMe, un software ampliamente utilizado en el ámbito de la visión por computador que permite definir manualmente contornos precisos mediante polígonos trazados sobre los objetos de interés.

El proceso de etiquetado comienza con la definición de las clases semánticas que se desean anotar. En este proyecto, dado que todas las instancias pertenecen a una única categoría semántica, se definió únicamente una clase denominada "caja", la cual fue asignada a todos los objetos anotados. A continuación, se cargó el conjunto de imágenes y se procedió a definir, imagen por imagen, los contornos correspondientes a las instancias detectadas, marcando manualmente los vértices de cada polígono.

Figura 23. Visualización de la interfaz de LabelMe durante el proceso de etiquetado

Cabe destacar que el entrenamiento de los modelos de detección y segmentación requiere, en cada caso, tipos de anotación diferentes. Mientras que la detección se basa en *bounding boxes* rectangulares que encapsulan completamente el objeto, la segmentación exige máscaras poligonales que reproduzcan con precisión el contorno real de la caja.

Como se mencionó anteriormente, la detección no aporta realmente ninguna información adicional respecto a la segmentación. Dada esta circunstancia (y teniendo en cuenta que, dada la gran cantidad de imágenes a etiquetar, el proceso de etiquetado es extremadamente laborioso), se optó por generar manualmente únicamente las etiquetas de segmentación utilizando la herramienta LabelMe. Estas anotaciones iniciales, generadas en el formato nativo de LabelMe (archivos .json que contienen listas de vértices normalizados por imagen), representan polígonos trazados manualmente sobre los contornos visibles de cada caja.

Tras finalizar el proceso de segmentación manual de todas las imágenes, se realizó una primera conversión automática de estas anotaciones al formato específico requerido por YOLOv8 para segmentación. Para ello, se desarrolló un programa que toma como entrada los archivos .json generados por LabelMe para cada imagen y, para cada instancia de objeto, extrae las coordenadas del polígono correspondiente, normaliza sus valores entre 0 y 1 con respecto al tamaño de la imagen, y los organiza siguiendo la estructura esperada por YOLOv8 para tareas de segmentación. El programa utilizado para esta conversión se muestra en el Anexo II.

En estas etiquetas adaptadas, cada línea del archivo comienza con el identificador de clase (que, en este caso, siempre será el mismo) y continúa con una secuencia de coordenadas $(x_1, y_1, x_2, y_2 \dots x_n, y_n)$ normalizadas entre 0 y 1 respecto a la anchura y altura de la imagen.

Una vez disponibles las etiquetas en formato YOLO para segmentación, se procedió a generar, a partir de ellas, las etiquetas correspondientes para detección. En el caso de la detección, YOLOv8 utiliza también un formato basado en archivos de texto .txt, con una línea por cada objeto detectado. Cada línea contiene cinco valores: la clase del objeto, seguida de las coordenadas normalizadas del centro de la caja y su anchura y altura relativas respecto a las dimensiones de la imagen. Es decir, cada anotación toma la forma $(ID_{clase}, c_x, c_y, W, H)$, donde nuevamente todos los valores (excepto el identificador de clase) son decimales en el intervalo $[0,1]$. La generación de este conjunto de etiquetas se llevó a cabo mediante el programa que se muestra en el Anexo III.

Recapitulando, en este punto ya se dispone de un conjunto estandarizado de imágenes y dos conjuntos de etiquetas correspondientes, uno para el entrenamiento del modelo de detección y otro para el de segmentación.

En el contexto del aprendizaje supervisado, es habitual establecer una separación entre los datos empleados para ajustar los parámetros del modelo y aquellos reservados para evaluar su capacidad de generalización. De esta forma, para cada uno de los modelos se realizó una partición del conjunto de datos en los dos siguientes subconjuntos:

- Conjunto de entrenamiento: contiene la mayor parte de las imágenes anotadas y constituye el núcleo del proceso de aprendizaje. Se utiliza directamente para ajustar los parámetros internos del modelo (mediante el procedimiento de descenso del gradiente de la función de coste y retropropagación expuesto en el marco teórico).
- Conjunto de validación: está compuesto por ejemplos distintos a los del entrenamiento y se emplea para monitorizar el rendimiento del modelo durante el proceso de entrenamiento, sin intervenir en la actualización de los pesos. Su función principal es proporcionar una estimación imparcial de la capacidad de generalización del modelo. De este modo, tras cada época (esto es, tras cada pasada completa por el conjunto de entrenamiento), es posible calcular durante el entrenamiento métricas de validación que permiten tomar decisiones sobre ajustes en la configuración o el cese anticipado del entrenamiento.

En este trabajo, se adoptó para ambos modelos una partición del 80 % de las imágenes para entrenamiento (852 imágenes) y el 20 % restante para validación (212 imágenes), siguiendo una práctica ampliamente aceptada en la literatura, que busca equilibrar la capacidad de aprendizaje con la fiabilidad de la evaluación.

A partir de esta división, cada conjunto de datos se reorganizó según la siguiente estructura de carpetas:

Figura 24. Estructura de archivos del conjunto de datos

Finalizada la construcción de los conjuntos de datos y su división en los subconjuntos necesarios, se dispone ya de los elementos básicos para abordar el entrenamiento de los modelos.

5.3.7 Selección de las arquitecturas de red específicas para cada tarea

Los modelos proporcionados por Ultralytics no se entrenan desde cero, sino que se descargan versiones preentrenadas sobre conjuntos de datos genéricos (en este caso, COCO), que contienen una gran variedad de clases y escenarios. Estos modelos preentrenados han aprendido representaciones visuales generales (como bordes, texturas y formas) que pueden transferirse eficazmente a nuevas tareas. Estrictamente, el proceso empleado en este trabajo se trata más bien de un ajuste fino (*fine-tuning*), que consiste en continuar el entrenamiento (esto es, seguir actualizando los pesos) del modelo preexistente utilizando un conjunto de datos específico, adaptando los pesos ya optimizados a la nueva distribución de imágenes y clases. Esta estrategia reduce considerablemente el tiempo y los recursos necesarios para obtener un modelo funcional, y mejora la generalización en contextos con conjuntos de datos más reducidos.

Tras haber establecido este enfoque basado en la plataforma Ultralytics YOLOv8, la siguiente cuestión es seleccionar qué variantes de red concretas utilizar de entre esta familia de modelos. Esta plataforma proporciona diversas versiones preconfiguradas que difieren en su tamaño, número de parámetros y coste computacional. Todas ellas comparten la misma arquitectura base, pero presentan diferentes profundidades de red y anchos de capa, lo que condiciona decisivamente su capacidad de representación, la precisión de sus inferencias y los requisitos de procesamiento.

La siguiente figura muestra una comparativa de rendimiento entre las distintas variantes de YOLOv8 aplicadas a tareas de detección, evaluadas sobre imágenes de entrada del conjunto COCO de 640×640 píxeles:

Modelo	tamaño (píxeles)	mAPval 50-95	Velocidad CPU ONNX (ms) \updownarrow	Velocidad A100 TensorRT (ms)	parámetros (M)	FLOPs (B)
YOLOv8n	640	37.3	80.4	0.99	3.2	8.7
YOLOv8s	640	44.9	128.4	1.20	11.2	28.6
YOLOv8m	640	50.2	234.7	1.83	25.9	78.9
YOLOv8l	640	52.9	375.2	2.39	43.7	165.2
YOLOv8x	640	53.9	479.1	3.53	68.2	257.8

Figura 25. Métricas de rendimiento de los modelos YOLOv8 [23]

Las métricas recogidas permiten comparar las distintas variantes del modelo en función de tres dimensiones clave: precisión, eficiencia computacional y complejidad estructural. A continuación se describen las más relevantes [23]:

- Precisión media (mAP, *Mean Average Precision*): se calcula sobre el conjunto de validación y representa la precisión del modelo en distintos umbrales de *Intersection over Union* (IoU), habitualmente entre 0.50 y 0.95 en incrementos de 0.05. El IoU es una métrica que cuantifica la superposición entre la caja predicha por el modelo y la caja real de referencia, definida como el cociente entre el área de intersección y el área de unión de ambas. Cuanto mayor es el IoU, mejor es la coincidencia entre predicción y realidad. La métrica mAP evalúa así la calidad global del modelo en la tarea de detección, penalizando tanto las detecciones incorrectas como los errores de localización.
- Velocidad CPU ONNX (ms): tiempo medio de inferencia por imagen bajo ciertas condiciones estandarizadas. Esta métrica permite estimar el rendimiento en entornos donde no se dispone de GPU (como el desarrollado en este trabajo).
- Parámetros (M). número total de parámetros entrenables del modelo, expresado en millones. En general, una mayor cantidad implica mayor capacidad teórica de representación, pero también mayor demanda de memoria y cálculo para la inferencia.
- FLOPs (B): número de operaciones de punto flotante requeridas por el modelo para procesar una única imagen de entrada, expresado en miles de millones (*GigaFLOPs*). Se trata de una estimación directa del coste computacional de cada inferencia.

Teniendo en cuenta estas métricas, en el presente trabajo se ha optado por utilizar la variante YOLOv8m para la tarea de detección de objetos, por su equilibrio entre rendimiento y coste computacional. Este equilibrio es especialmente relevante en el contexto del presente sistema, donde la ejecución del modelo debe realizarse en un entorno embebido con recursos limitados (Raspberry Pi 5, sin GPU).

En el caso de la segmentación semántica, la plataforma YOLOv8 ofrece también una gama de variantes especializadas para esta tarea. Estas versiones extienden la arquitectura base de detección con una rama adicional encargada de generar máscaras binarias por píxel, que delimitan con mayor precisión el área visible de cada objeto detectado.

La siguiente figura recoge el rendimiento de las distintas variantes de YOLOv8-seg, evaluadas bajo las mismas condiciones mencionadas para los modelos de detección.

Modelo	tamaño (píxeles)	mAPbox 50-95	mAPmask 50-95	Velocidad CPU ONNX (ms)	Velocidad A100 TensorRT (ms)	parámetros (M)	FLOPs (B)
YOLOv8n-seg	640	36.7	30.5	96.1	1.21	3.4	12.6
YOLOv8s-seg	640	44.6	36.8	155.7	1.47	11.8	42.6
YOLOv8m-seg	640	49.9	40.8	317.0	2.18	27.3	110.2
YOLOv8l-seg	640	52.3	42.6	572.4	2.79	46.0	220.5
YOLOv8x-seg	640	53.4	43.4	712.1	4.02	71.8	344.1

Figura 26. Métricas de rendimiento de los modelos YOLOv8-seg [23]

mAPbox y mAPmask son métricas basadas en IoU que evalúan, respectivamente, la precisión en la detección de cajas delimitadoras y en la predicción de las máscaras de segmentación. Mientras la primera mide la capacidad del modelo para localizar correctamente los objetos, la segunda valora la calidad de la segmentación pixel a pixel (siendo especialmente relevante en aplicaciones como la que se viene desarrollando en este trabajo).

Durante la fase inicial del desarrollo de este sistema se entrenó la variante YOLOv8s-seg, con el objetivo de minimizar los tiempos de inferencia en la Raspberry Pi. Sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios: en muchas ocasiones las cajas no llegaban a detectarse, y cuando lo hacían, las máscaras presentaban una precisión deficiente, especialmente en escenas con bordes poco definidos o condiciones de iluminación adversas. Esta falta de robustez comprometía la fiabilidad del sistema en entornos reales.

Ante estas limitaciones, se decidió utilizar la variante YOLOv8m-seg, que, si bien presenta un mayor coste computacional (y con ello, tiempos de inferencia notablemente más largos), logró una mejora sustancial en la calidad de la segmentación sin sobrepasar los márgenes de latencia considerados como aceptables para este sistema.

En resumen, para las tareas de detección y segmentación se han seleccionado, respectivamente, las variantes YOLOv8m y YOLOv8m-seg, considerando tanto el equilibrio entre precisión y eficiencia como las limitaciones impuestas por la plataforma de implementación. La elección de estas arquitecturas ha permitido construir un sistema capaz de detectar y segmentar con alta precisión las cajas presentes en las escenas, manteniendo a su vez unos tiempos de inferencia aceptables en un entorno embebido sin aceleración por GPU.

5.3.8 Configuración y desarrollo del entrenamiento

Una vez seleccionadas las arquitecturas YOLOv8m para detección y YOLOv8m-seg para segmentación, se procedió a configurar y ejecutar el proceso de entrenamiento para cada uno de los modelos.

El entrenamiento de redes neuronales profundas conlleva la selección de una serie de hiperparámetros que determinan el comportamiento del proceso de optimización. Estos valores no se aprenden automáticamente, sino que deben ser definidos por el usuario en función de la tarea, el modelo y los recursos disponibles. Entre los más relevantes se encuentran:

- Número de épocas (*epochs*): cantidad de veces que el modelo recorre por completo el conjunto de entrenamiento. Afecta directamente al grado de ajuste del modelo a los datos. Un número de épocas insuficiente puede dar a un modelo poco confiable, mientras que uno demasiado grande puede derivar en sobreajuste (*overfitting*). Este fenómeno ocurre cuando el modelo memoriza excesivamente los ejemplos del conjunto de entrenamiento, perdiendo capacidad de generalización y mostrando un rendimiento deficiente sobre datos no vistos. Se manifiesta típicamente cuando la precisión en entrenamiento sigue mejorando mientras la de validación se estanca o empeora [17].
- Tamaño de imagen (*image size*): resolución de entrada de las imágenes. Determina tanto el nivel de detalle que el modelo puede captar como el coste computacional de cada paso de entrenamiento.
- Tamaño del lote (*batch size*): número de muestras que se procesan simultáneamente antes de actualizar los pesos del modelo. En lugar de ajustar los parámetros después de cada ejemplo individual (lo cual sería ineficiente) o esperar a recorrer todo el conjunto de entrenamiento (lo cual requeriría mucha memoria), el entrenamiento por lotes permite un compromiso entre ambos extremos. Un *batch size* pequeño introduce más ruido en el gradiente, lo que puede favorecer la generalización pero ralentiza el entrenamiento. Por el contrario, valores grandes estabilizan las actualizaciones, aunque exigen más memoria y pueden reducir la robustez si no se ajusta correctamente la tasa de aprendizaje. En entornos con recursos limitados (como una GPU de uso doméstico), este parámetro suele estar condicionado principalmente por la memoria disponible [17].
- Tasa de aprendizaje (*learning rate*): como se explicó en el marco teórico, este parámetro controla la magnitud del desplazamiento en la dirección del gradiente durante la actualización de los pesos del modelo. Una tasa de aprendizaje elevada puede acelerar la convergencia inicial, pero también aumenta el riesgo de inestabilidad o divergencia; una tasa baja, en cambio, garantiza una evolución más estable pero puede hacer el entrenamiento excesivamente lento. En este trabajo se optó por mantener

el valor por defecto definido por la librería Ultralytics, que implementa un programador interno (*scheduler*) para ajustar automáticamente la tasa a lo largo del proceso. Esta estrategia permite combinar una rápida progresión en las primeras etapas con un ajuste más fino en las últimas, favoreciendo así una convergencia eficiente y estable [17].

La configuración concreta del entrenamiento de cada modelo se definió teniendo en cuenta tanto las características del conjunto de datos como las restricciones computacionales del entorno de desarrollo; en particular, el uso de una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, que impone ciertas limitaciones de memoria y rendimiento. En este contexto, fue necesario establecer un compromiso entre la calidad del ajuste del modelo y la viabilidad práctica del proceso de entrenamiento.

De manera consistente con las características del conjunto de datos creado, y siguiendo el estándar utilizado en la mayoría de entrenamientos con modelos YOLOv8, se seleccionó un tamaño de imagen de 640×640 píxeles para ambos modelos. Esta resolución permite conservar un nivel de detalle suficiente para la detección y segmentación de objetos sin incurrir en costes computacionales excesivos, y garantiza además la compatibilidad con los pesos preentrenados sobre el conjunto COCO.

En cuanto al tamaño del lote, este fue fijado en 8 imágenes tras comprobar que valores superiores (como 16) provocaban errores de memoria debido a las limitaciones de la GPU. El valor establecido, aunque modesto, permitió mantener una velocidad de entrenamiento razonable y una correcta estabilidad en las actualizaciones del gradiente sin comprometer la viabilidad del proceso en el entorno hardware disponible.

El número de épocas se fijó en 100 para ambos modelos. Esta cantidad resulta adecuada para permitir al optimizador explorar suficientemente el espacio de parámetros, ajustando los pesos neuronales de modo que minimicen la función de coste sin caer en una especialización excesiva sobre los ejemplos de entrenamiento. Durante el proceso, se monitorizó la evolución del error sobre el conjunto de validación para identificar posibles síntomas de sobreajuste, como una divergencia creciente entre las métricas de entrenamiento y validación. El número elegido permitió alcanzar un punto de estabilidad en la optimización, donde las actualizaciones del gradiente dejaban de producir mejoras significativas sobre datos no vistos, indicando que el modelo había captado de forma eficaz las regularidades estadísticas presentes en el conjunto de datos sin memorizar ejemplos concretos.

La relación completa de parámetros y sus valores utilizados en el entrenamiento de ambos modelos puede consultarse en el Anexo IV, donde se detallan las configuraciones específicas empleadas en cada caso.

Una vez definidos los hiperparámetros fundamentales del entrenamiento, se procedió a la ejecución completa del proceso para ambos modelos. Ambos

entrenamientos se realizaron en un entorno local con soporte para CUDA (*Compute Unified Device Architecture*), una plataforma de computación paralela desarrollada por NVIDIA que permite utilizar la GPU no solo para gráficos, sino también para ejecutar código general intensivo en cálculos, como el entrenamiento de redes neuronales. Esto facilita la distribución masiva de operaciones matemáticas entre miles de núcleos de la GPU, acelerando considerablemente tareas costosas como el cálculo de gradientes o las operaciones de convolución.

Esta configuración permitió reducir significativamente los tiempos de entrenamiento en comparación con una ejecución en CPU, resultando especialmente beneficiosa en el modelo de segmentación, donde el coste computacional por iteración es sensiblemente mayor debido al mayor número de parámetros y la complejidad de la tarea.

Concretamente, el entrenamiento del modelo de detección (YOLOv8m) se completó en un tiempo de 66,121 horas; por su parte, el modelo de segmentación (YOLOv8m-seg) tomó 102,257 horas para finalizar este proceso. En total, el entrenamiento de los modelos (sin contar versiones de prueba o entrenamientos fallidos) se completó en 7 días y 57 minutos.

```
100 epochs completed in 66.121 hours.
Optimizer stripped from runs\detect\cajas_20_oct\weights\last.pt, 46.8MB
Optimizer stripped from runs\detect\cajas_20_oct\weights\best.pt, 46.8MB

Validating runs\detect\cajas_20_oct\weights\best.pt...
Ultralytics 8.3.8 Python-3.12.7 torch-2.4.1+cu118 CUDA:0 (NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design, 4096MiB)
Model summary (fused): 236 layers, 23,203,411 parameters, 0 gradients, 67.4 GFLOPs
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% | ██████████ | 14/14 [00:13<00:00, 1.04it/s]
all 214 244 0.975 0.941 0.971 0.922
Speed: 0.7ms preprocess, 57.2ms inference, 0.0ms loss, 1.3ms postprocess per image
Results saved to runs\detect\cajas_20_oct
```

Figura 27. Tiempo de entrenamiento y resumen de métricas del modelo de detección

```
100 epochs completed in 102.257 hours.
Optimizer stripped from runs\segment\cajas_241212\weights\last.pt, 49.6MB
Optimizer stripped from runs\segment\cajas_241212\weights\best.pt, 49.6MB

Validating runs\segment\cajas_241212\weights\best.pt...
Ultralytics 8.3.8 Python-3.12.7 torch-2.4.1+cu118 CUDA:0 (NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design, 4096MiB)
YOLOv8m-seg summary (fused): 263 layers, 24,586,035 parameters, 0 gradients, 98.7 GFLOPs
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95) Mask(P R mAP50 mAP50-95): 100% | ██████████ | 14/14 [02:06<00:00, 0.00it/s]
all 212 240 0.994 0.95 0.983 0.958 0.994 0.95 0.982 0.951
Speed: 2.3ms preprocess, 587.9ms inference, 0.0ms loss, 1.3ms postprocess per image
Results saved to runs\segment\cajas_241212
```

Figura 28. Tiempo de entrenamiento y resumen de métricas del modelo de segmentación

Las diferencias en los tiempos de entrenamiento de ambos modelos se deben principalmente a la naturaleza más compleja de la tarea de segmentación, que implica optimizar múltiples componentes adicionales de la función de coste.

5.3.9 Análisis de métricas y evaluación del entrenamiento

Una vez completado el proceso de entrenamiento, el propio entorno YOLO genera de forma automática una serie de salidas gráficas y visualizaciones que ilustran la evolución de las métricas principales durante las distintas épocas, así como ejemplos comparativos entre las predicciones del modelo y las etiquetas reales. A continuación, se muestran algunas de estas gráficas y resultados representativos, que permiten visualizar de forma directa el rendimiento alcanzado por los modelos entrenados. La información completa sobre el entrenamiento de cada modelo, incluyendo el conjunto de métricas generadas y ejemplos adicionales, puede consultarse en el Anexo V.

En primer lugar, se procederá a analizar algunas de las métricas más representativas del entrenamiento del modelo de detección, que permiten evaluar el comportamiento del proceso de optimización (esto es, el ajuste de parámetros) y la evolución del comportamiento del modelo.

La siguiente gráfica muestra la evolución de la pérdida asociada a la predicción de las cajas delimitadoras a lo largo de las épocas de entrenamiento:

Figura 29. Evolución de la pérdida de detección (YOLOv8m)

Esta métrica cuantifica el error cometido por el modelo al estimar la posición y el tamaño de los objetos, comparando las coordenadas predichas con las anotaciones reales del conjunto de entrenamiento.

Como es habitual, en la gráfica puede apreciarse que la pérdida en la primera época es relativamente elevada, lo cual se debe a que el modelo parte de una configuración inicial genérica (aunque no completamente aleatoria, ya que se emplearon pesos preentrenados sobre el conjunto COCO). A lo largo de las

primeras iteraciones, los parámetros del modelo comienzan a ajustarse rápidamente a las características del nuevo conjunto de datos, lo que se traduce en una fuerte caída de la pérdida.

La tendencia descendente continúa de forma progresiva durante el resto del entrenamiento, indicando una mejora constante en la precisión de las predicciones espaciales. Cabe destacar una caída particularmente pronunciada en las últimas épocas, que refleja un ajuste fino final sobre las predicciones del modelo. Este descenso se debe al programador interno de la tasa de aprendizaje, que reduce automáticamente su valor en fases avanzadas del entrenamiento, permitiendo actualizaciones más pequeñas y precisas en los pesos del modelo. Esto facilita una convergencia más estable y mejora la capacidad del modelo para minimizar los errores residuales sin sobreajustarse a los datos.

A continuación, se presenta la evolución del valor de mAP50 (*mean Average Precision at 50% IoU*) durante las distintas épocas del entrenamiento del modelo de detección:

Figura 30. Evolución de la mAP50 del modelo YOLOv8m (detección)

Esta métrica evalúa la precisión media del modelo al detectar objetos, considerando como “acierto” aquellas predicciones cuya superposición con el objeto real es suficientemente alta. En este caso concreto, se exige que el área de intersección entre la caja predicha y la caja real supere al menos el 50 % del área de su unión total. Este umbral del 50 % en el IoU (Intersection over Union) implica que una predicción solo se considera correcta si el solapamiento entre ambas cajas es significativo, permitiendo así evaluar tanto la capacidad del modelo para localizar objetos como la precisión espacial de sus predicciones.

Como puede observarse, inicialmente se obtienen valores de mAP50 relativamente bajos y sin una correlación clara, debido nuevamente a que en las primeras épocas el modelo aún no ha ajustado sus parámetros a los datos de este problema concreto.

Esta fase inicial de rápido aprendizaje se refleja en el ascenso abrupto de la curva en las primeras 10–15 épocas, donde el modelo mejora drásticamente su capacidad de localización. A partir de este punto, la mejora es más paulatina, con incrementos graduales que reflejan ajustes finos en las predicciones. La curva se estabiliza cerca de un valor máximo próximo al 97 %, lo que indica que el modelo ha aprendido a detectar correctamente la práctica totalidad de las cajas con suficiente precisión. Esta estabilización progresiva es señal de una buena convergencia del entrenamiento y sin indicios evidentes de sobreajuste.

La tercera gráfica seleccionada representa la evolución del *recall* (sensibilidad o tasa de verdaderos positivos) para las predicciones de cajas durante las distintas épocas del entrenamiento:

Figura 31. Evolución de la sensibilidad del modelo YOLOv8m (detección)

El *recall* mide la capacidad del modelo para detectar correctamente las instancias de los objetos que realmente están presentes en la imagen. Se define como el cociente entre el número de verdaderos positivos y el número total de objetos reales anotados, por lo que una puntuación alta indica que el modelo consigue localizar la mayoría de los objetos sin omitir instancias relevantes. En esta métrica no se penaliza directamente la precisión espacial de la predicción, sino simplemente si el objeto ha sido o no identificado por el modelo bajo cierto umbral de IoU (típicamente del 50%).

Como es habitual, los valores de las primeras épocas reflejan un *recall* bajo, mientras que, a medida que el entrenamiento avanza, la métrica mejora

rápidamente. Esta fase de progreso acelerado responde al ajuste efectivo de los filtros convolucionales, que comienzan a reconocer patrones visuales característicos de los objetos de interés. Posteriormente, la mejora se estabiliza, con ligeras oscilaciones debidas a la variabilidad entre lotes, hasta alcanzar un valor final próximo al 93 %, lo cual refleja un excelente nivel de sensibilidad del modelo en la tarea de detección.

La cuarta y última gráfica seleccionada para el análisis del entrenamiento de este modelo es la curva de precisión frente al *recall*:

Figura 32. Curva de precisión-sensibilidad del modelo YOLOv8m (detección)

Esta curva resume el comportamiento del modelo bajo distintos umbrales de confianza, y permite evaluar cómo varía la precisión del modelo al exigirle distintos niveles de sensibilidad. Cada punto de la curva representa una combinación distinta de precisión y *recall* obtenida al modificar el umbral de decisión sobre la puntuación de confianza asignada a las predicciones.

Como puede apreciarse, el modelo mantiene una precisión cercana a 1 para un amplio rango de valores de *recall*, lo que indica que el modelo es capaz de realizar predicciones correctas incluso cuando se le exige detectar una gran proporción de los objetos presentes en la imagen. Esta alta precisión se conserva hasta aproximadamente un *recall* del 80%; a partir de ese punto, la curva desciende bruscamente. Esta caída es un comportamiento habitual, ya que aumentar el número de predicciones con el objetivo de no omitir instancias reales conlleva un incremento paralelo en el número de falsos positivos.

Además del análisis del entrenamiento mediante los indicadores comentados, resulta especialmente ilustrativo comparar visualmente las predicciones generadas por el modelo con las etiquetas reales del conjunto de validación. A

continuación se presentan algunos ejemplos, generados automáticamente por el entorno YOLO al finalizar el entrenamiento. En primer lugar, se muestran las *bounding boxes* definidas “manualmente” durante el proceso de etiquetado, seguidas de las correspondientes predicciones del modelo sobre las mismas imágenes, incluyendo la clase identificada y el nivel de confianza asociado a cada detección.

Figura 33. Muestra de imágenes de validación (etiquetadas manualmente)

Figura 34. Muestra de imágenes de validación (predicciones realizadas por el modelo YOLOv8m)

En resumen, tanto las métricas obtenidas y los resultados visuales confirman que el modelo presenta un comportamiento equilibrado y preciso. El modelo alcanza una alta capacidad de detección sin incurrir en sobreajuste, y sus predicciones coinciden estrechamente con las anotaciones reales. Esto demuestra que el modelo se ajusta adecuadamente a la tarea para la cual fue entrenado y que es apto para su uso en el sistema desarrollado.

Tras haber analizado el comportamiento del modelo de detección, se procede a examinar los resultados obtenidos durante el entrenamiento del modelo de segmentación.

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la pérdida asociada a la predicción de las cajas delimitadoras (*box loss*) y a la generación de máscaras de segmentación (*seg loss*) durante el entrenamiento del modelo.

Figura 35. Evolución de la pérdida de detección (izquierda) y segmentación (derecha) del modelo YOLOv8m-seg

En ambos casos se observa una disminución progresiva a lo largo de las épocas, lo que indica una convergencia adecuada del proceso de optimización.

La *box loss* evalúa el error en la estimación de las coordenadas espaciales de los objetos (de manera similar al caso del modelo de detección), mientras que la *seg loss* mide la discrepancia entre las máscaras generadas y las anotaciones reales a nivel de píxel (en este caso mediante la función de entropía cruzada). Debido a la mayor dimensionalidad del problema de segmentación, la *seg loss* parte de valores notablemente más altos que la *box loss*, aunque ambas muestran una tendencia decreciente muy similar.

Esta evolución coherente y estable de las dos métricas sugiere que el modelo ha estado aprendiendo simultáneamente a localizar los objetos con precisión y a segmentarlos correctamente, sin oscilaciones anómalas ni indicios de sobreajuste prematuro.

A continuación se muestran las gráficas de precisión (mAP50) y sensibilidad (recall) en la obtención de las máscaras de segmentación a lo largo del entrenamiento:

Figura 36. Evolución de la precisión (izquierda) y la sensibilidad (derecha) de la segmentación

En ambos casos se observa una mejora rápida durante las primeras épocas, seguida de una estabilización progresiva alrededor de valores cercanos a 1. Esta evolución indica que el modelo ha aprendido a segmentar con elevada precisión y sensibilidad, localizando correctamente la mayoría de los objetos y generando máscaras coherentes con las anotaciones reales.

Por último, se presenta la curva de precisión frente a *recall* para las máscaras de segmentación generadas por el modelo:

Figura 37. Curva de precisión-sensibilidad del modelo YOLOv8m-seg

Nuevamente, la gráfica muestra una alta precisión mantenida en prácticamente todo el rango de *recall*, con una caída final esperable al exigir mayor sensibilidad.

Al igual que en el caso del modelo de detección, resulta útil ilustrar visualmente la calidad de las predicciones generadas. A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que se comparan las máscaras predichas por el modelo con las anotaciones reales del conjunto de validación, permitiendo visualizar la precisión alcanzada a nivel de píxel:

Figura 38. Muestra de imágenes de validación (etiquetadas manualmente)

Figura 39. Muestra de imágenes de validación (predicciones realizadas por el modelo YOLOv8m-seg)

En muchos de estos casos puede observarse que las máscaras generadas por el modelo presentan una precisión en la definición de los bordes incluso mayor que en las propias anotaciones manuales, lo que indica un alto grado de generalización y una segmentación bien afinada.

En conjunto, las métricas obtenidas y los resultados visuales confirman que el modelo de segmentación ha sido entrenado de forma eficaz, logrando una delimitación precisa de los contornos de las cajas. Esto respalda su idoneidad para su integración en el sistema de medición desarrollado.

5.4 Módulo 4: Cálculo de las coordenadas de los vértices de la caja

Este módulo tiene como objetivo determinar con la mayor exactitud posible las coordenadas de los vértices del contorno visible de la caja. Para ello, se parte de las máscaras de segmentación generadas por el módulo anterior, definidas sobre la versión recortada según la ROI de las imágenes.

Este módulo se basa en un procedimiento diseñado específicamente para este trabajo, que combina técnicas clásicas de visión por computador con métodos estadísticos, con el fin de obtener una estimación robusta y precisa (con resolución subpixel) de las coordenadas de los vértices.

5.4.1 Justificación del módulo

Tal vez pudiera parecer que, una vez obtenidas las máscaras de segmentación sobre la región de interés, obtener la posición concreta de los vértices de la caja es inmediato o trivial. Resulta intuitivo pensar que, de entre el listado de puntos generado por el módulo anterior, simplemente hay un subconjunto de ellos que corresponde a los vértices visibles en el contorno y que, por tanto, bastaría con discernir estos puntos del resto. Sin embargo, esta suposición parte de una simplificación excesiva del problema.

Los listados de puntos extraídos de las máscaras de segmentación no contienen información explícita sobre la estructura geométrica de la caja: sencillamente se trata de un conjunto de coordenadas distribuidas a lo largo de la frontera detectada por el modelo CNN. No existe ningún marcador que identifique directamente qué puntos del contorno corresponden a “vértices” (ni siquiera puede asegurarse que alguno de estos puntos coincida exactamente con la proyección real de una esquina de la caja).

La posición de los vértices debe inferirse a partir de la geometría local del contorno, lo que implica tratar con un problema de naturaleza continua y sujeto a incertidumbre.

Además, existe la complejidad adicional de que el, en la práctica, los contornos definidos por la red neuronal pueden verse afectados por errores propios del proceso de segmentación: artefactos locales, bordes irregulares, “sobresgmentación”, o incluso regiones del contorno parcialmente omitidas. En consecuencia, no solo se ignora a priori la posición de los vértices, sino que la propia representación del contorno puede presentar un nivel significativo de ruido, lo que dificulta aún más su interpretación directa.

Por otra parte, este sistema de medición se basa en la visión estereoscópica para la reconstrucción tridimensional del objeto en el espacio real. En este

contexto, la localización precisa de los vértices en las imágenes es un requisito crítico. Las coordenadas de estos vértices sirven como base para calcular la disparidad entre vistas y de esta disparidad, se deduce la profundidad mediante triangulación. La precisión con la que puede calcularse esta disparidad depende de forma directa de la precisión con la que se conozca la posición de cada vértice proyectado en ambas imágenes.

Para ilustrar esta limitación, considérese una imagen digital hipotética con una resolución de 4×4 píxeles, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 40. Representación de una imagen de 4×4 píxeles

En este tipo de imágenes, los píxeles definen una malla discreta que actúa como sistema de referencia para codificar la ubicación de cualquier punto proyectado sobre el plano imagen. Los puntos rojo y azul representan la proyección (superpuesta sobre un mismo plano), en las cámaras izquierda y derecha respectivamente, de un mismo punto físico situado en el espacio tridimensional. Dado que los píxeles son regiones cuadradas con coordenadas definidas en números enteros, la posición de cada punto se aproxima necesariamente al centro del píxel que lo contiene.

Figura 41. Representación de una imagen de 4×4 píxeles (aproximación de puntos proyectados)

La disparidad real entre las proyecciones reales del punto se define como:

$$d = x_L - x_R$$

Donde x_L y x_R son las coordenadas horizontales de las proyecciones de los puntos sobre el plano imagen, con precisión arbitraria y expresadas como valores reales. Sin embargo, al trabajar sobre una imagen digital, las coordenadas observadas \hat{x}_L y \hat{x}_R están cuantizadas: corresponden al píxel con el centro más cercano a cada punto proyectado. Esta cuantización puede expresarse formalmente como:

$$\hat{x}_L = \delta_x \cdot \left\lfloor \frac{x_L}{\delta_x} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad \hat{x}_R = \delta_x \cdot \left\lfloor \frac{x_R}{\delta_x} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

donde δ_x representa la resolución espacial de la imagen, es decir, la distancia horizontal entre píxeles adyacentes.

La disparidad observada se define entonces como:

$$\hat{d} = \hat{x}_L - \hat{x}_R$$

y el error de cuantización asociado a esta disparidad es, entonces:

$$\varepsilon_d = |\hat{d} - d| \leq \delta_x$$

Este error máximo está directamente limitado por la resolución espacial de la imagen. En el caso de esta imagen de 4×4 píxeles, que abarca un ancho físico total L , el tamaño de cada píxel (y por tanto el error máximo) es:

$$\delta_x^{(4)} = \frac{L}{4}$$

Si ahora se duplica la resolución de la imagen a 8×8 píxeles (manteniendo constante el tamaño físico del área proyectada sobre el plano imagen, es decir, sin modificar ni la óptica ni la distancia a la escena), la rejilla se densifica y el tamaño de cada celda se reduce a:

$$\delta_x^{(8)} = \frac{L}{8}$$

Figura 42. Representación de una imagen de 8x8 píxeles

En este nuevo sistema, las posiciones discretas disponibles para codificar las proyecciones aumentan (en este caso, se duplican en cada dirección), y con ello se reduce a la mitad el error máximo de estimación:

$$\varepsilon_d^{(8)} \leq \frac{L}{8} = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_d^{(4)}$$

Extendiendo este razonamiento al caso general, si una imagen de ancho físico L se divide en N columnas de píxeles, la resolución espacial horizontal es:

$$\delta_x^{(N)} = \frac{L}{N}$$

y el error de cuantización máximo asociado a la estimación de la disparidad se acota por:

$$\varepsilon_d^{(N)} \leq \frac{L}{N}$$

En consecuencia, cuanto mayor es el valor de N , menor es el error máximo.

En el caso de este sistema, se comprobó experimentalmente que, incluso utilizando la resolución máxima técnicamente viable (1920x1440 píxeles), una diferencia de un solo píxel en el cálculo de la disparidad (utilizando coordenadas enteras) podía traducirse en un error relativo de aproximadamente un 1 % en la estimación final de las dimensiones físicas de la caja⁴.

⁴ Este error se estimó en un entorno controlado, manteniendo constantes el resto de factores que influyen en el sistema. Para ello, se emplearon imágenes de prueba de una caja de dimensiones conocidas, con máscaras de segmentación perfectamente ajustadas manualmente y se utilizaron parámetros de calibración cuidadosamente verificados. La única variable modificada fue la cuantización de las coordenadas proyectadas: se comparó la estimación de dimensiones utilizando coordenadas enteras (centros de píxel) frente a coordenadas subpíxel obtenidas mediante el método desarrollado en este módulo. La diferencia sistemática entre ambas estimaciones permitió aislar el efecto de la cuantización, concluyendo que esta componente, por sí sola, era responsable de un error relativo aproximado del 1 % en las dimensiones de la caja utilizada.

A nivel teórico, este problema podría resolverse simplemente aumentando la resolución de las capturas. Si se considera el límite cuando la resolución tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_d^{(N)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L}{N} = 0$$

Este resultado pone de manifiesto que la cuantización introduce un error sistemático en la estimación de la disparidad, el cual solo se anula en el caso límite de una resolución infinita (lo cual no es posible en sistemas de captura digital reales).

En consecuencia, si se desea mejorar la precisión (en la estimación de la posición de las proyecciones de los puntos del espacio tridimensional sobre el plano de la imagen) más allá del límite impuesto por la resolución de la imagen, es necesario abandonar el modelo discreto de cuantización por píxel y adoptar una formulación continua que permita estimar las coordenadas proyectadas con mayor granularidad.

Este cambio de paradigma implica reemplazar las coordenadas cuantizadas, definidas como múltiplos enteros de la resolución espacial δ_x , por coordenadas continuas $x \in \mathbb{R}^2$, estimadas a partir de información local contenida en el contorno. En este nuevo enfoque, la posición proyectada de cada vértice no se restringe al centro de un píxel, sino que puede ubicarse en cualquier punto del plano imagen (aunque, estrictamente, la precisión sigue estando limitada por el número de bits de las variables), lo que habilita una estimación con precisión subpíxel y permite reducir de forma efectiva el error asociado a la resolución de la imagen.

Esta demanda de precisión motiva el desarrollo del presente módulo, orientado a inferir la localización exacta (o, al menos, lo más exacta posible) de los vértices visibles mediante las técnicas que serán detalladas a continuación.

5.4.2 Descripción general del algoritmo

Una vez justificada la necesidad (o, al menos, la conveniencia) de estimar con precisión subpíxel la posición de los vértices de la caja proyectados sobre el plano imagen, se presenta a continuación una descripción general del algoritmo desarrollado para tal fin. Con ello se busca ofrecer una visión estructurada del funcionamiento del módulo antes de profundizar en los fundamentos técnicos y decisiones metodológicas que se desarrollan en los subapartados siguientes.

Este módulo toma como entrada los archivos de texto con las coordenadas de los puntos que definen el contorno de la caja en cada imagen. Dichas coordenadas están expresadas tomando como sistema de referencia la versión recortada según la ROI de las imágenes (también generadas en el módulo anterior).

El funcionamiento del módulo se articula en torno a dos etapas principales. En la primera, se asigna una “puntuación de fiabilidad” a cada uno de los puntos que definen el contorno de la caja en cada imagen. Aunque el modelo de segmentación desarrollado proporciona resultados generalmente precisos, los contornos que genera pueden presentar imperfecciones debidas a diversos factores: bordes poco definidos, ruido en la imagen, artefactos locales o fallos sistemáticos del modelo en determinadas regiones. En la práctica, se observa que es frecuente encontrar puntos del contorno segmentado que se desvían apreciablemente del borde físico real de la caja, especialmente en las proximidades de esquinas. También se ha comprobado que pueden aparecer zonas del contorno con baja densidad de puntos, lo que compromete su definición geométrica.

Con el objetivo de mitigar estas irregularidades, se introduce un sistema de puntuaciones diseñado para discriminar entre los puntos del contorno en función de su fiabilidad. Este sistema penaliza aquellos puntos cuya pertenencia al borde real de la caja resulta dudosa y favorece, por el contrario, aquellos que, atendiendo a ciertos criterios geométricos y de coherencia local, presentan mayor probabilidad de ser representativos.

Los criterios considerados para asignar dicha puntuación son, por una parte, la proximidad al borde detectado mediante el filtro de Canny, que actúa como referencia externa e independiente basada exclusivamente en la información de intensidad de la imagen, y por otra, la consistencia geométrica local, evaluada a partir de la dispersión relativa respecto a puntos adyacentes del contorno. La combinación de ambos criterios permite atenuar el efecto de artefactos de segmentación penalizando puntos aislados o mal ubicados, y resaltar aquellos que se ajustan a la estructura esperada del borde.

Aunque estas puntuaciones no modifican la forma general del contorno segmentado, sí condicionan su influencia en la etapa posterior de este módulo. Los puntos con mayor puntuación aportan más peso en los ajustes geométricos locales, lo que permite identificar las esquinas a partir de tramos del contorno con mayor coherencia estructural. Esto se traduce en una estimación más precisa y estable de la geometría proyectada de la caja.

La segunda etapa del módulo tiene como objetivo determinar las coordenadas de los vértices visibles de la caja con precisión subpíxel. Para ello, se parte de las listas de puntos del contorno, cada uno con su respectivo coeficiente de fiabilidad. Como primer paso, se realiza un descarte selectivo eliminando una proporción de los puntos con puntuaciones más bajas, con el fin de reducir la influencia de aquellos menos representativos en el cálculo posterior.

A partir del conjunto filtrado, se usa una técnica basada en el algoritmo de Douglas-Peucker para obtener una aproximación poligonal del contorno. Esta aproximación no se emplea para definir directamente los vértices finales, sino que se utiliza como paso intermedio para delimitar segmentos locales del contorno. Cada uno de estos segmentos, definidos entre dos vértices consecutivos del polígono aproximado, se interpreta como una arista proyectada

de la caja. Sobre cada uno de estos tramos se ajusta una recta mediante regresión lineal ponderada por los coeficientes de fiabilidad, lo que permite modelar con mayor precisión la dirección de las aristas reales.

Las coordenadas de los vértices se obtienen finalmente de forma analítica como las intersecciones entre pares consecutivos de estas rectas ajustadas. De este modo, las esquinas de la caja se infieren a partir de las regiones del contorno más coherentes y mejor definidas, lo que permite una reconstrucción potencialmente más exacta y precisa de la geometría proyectada.

5.4.3 Detección de bordes mediante el operador de Canny adaptado

Con el fin de evaluar la proximidad de cada punto del contorno segmentado a los bordes físicos reales presentes en la escena, se recurre al uso del operador de Canny, ampliamente reconocido por su capacidad para detectar contornos relevantes en imágenes a partir de variaciones locales de intensidad.

Figura 43. Visualización del efecto del operador de Canny sobre una imagen

El operador de Canny es un algoritmo multietapa diseñado para detectar bordes de forma precisa y robusta en imágenes digitales. Su funcionamiento comienza con el suavizado de la imagen de entrada $I(x, y)$ mediante una convolución con un filtro gaussiano [24]:

$$I_G(x, y) = (I * G_\sigma)(x, y)$$

donde G_σ es una función gaussiana de desviación estándar σ , utilizada para atenuar el ruido de alta frecuencia.

Sobre la imagen suavizada I_G , se calcula el gradiente de intensidad aplicando derivadas parciales en x e y , típicamente mediante filtros de Sobel:

$$\frac{\partial I}{\partial x}, \frac{\partial I}{\partial y}$$

A partir de estas derivadas se obtiene, para cada píxel (x, y) la magnitud del gradiente [24]:

$$|\nabla I(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y}\right)^2}$$

y la orientación del borde (esto es, la dirección del cambio de intensidad más abrupto en un punto dado) [24]:

$$\theta(x, y) = \arctan 2 \left(\frac{\partial I}{\partial y}, \frac{\partial I}{\partial x} \right)$$

cuyo objetivo es afinar los bordes detectados eliminando los píxeles que no corresponden a un máximo local en la dirección del gradiente. Este proceso consiste en comparar la magnitud del gradiente de cada píxel con la de sus vecinos a lo largo de la dirección ortogonal al borde, es decir, en la dirección del gradiente $\theta(x, y)$ [24].

Formalmente, para un píxel (x, y) , si $\theta(x, y)$ apunta en una dirección intermedia entre dos píxeles vecinos p_1, p_2 , entonces se conserva el valor $|\nabla I(x, y)|$ solo si se cumple la condición [24]:

$$|\nabla I(x, y)| \geq |\nabla I(p_1)| \quad \text{y} \quad |\nabla I(x, y)| \geq |\nabla I(p_2)|$$

En caso contrario, el valor $|\nabla I|$ se anula (se pone a cero). Este procedimiento produce una imagen de bordes afinados, que serán umbralizados en la siguiente etapa.

Finalmente, se aplica sobre esta imagen una doble umbralización con histéresis, empleando dos umbrales: T_{bajo} y T_{alto} . De esta manera [24]:

- Los píxeles con $|\nabla I| > T_{alto}$ se consideran bordes fuertes.
- Los píxeles con $T_{bajo} < |\nabla I| \leq T_{alto}$ se aceptan como bordes débiles, y se muestran solo en caso de estar conectados a un borde fuerte.
- Los píxeles con $|\nabla I| < T_{bajo}$ se descartan directamente.

El resultado es un mapa binario que contiene los bordes bien definidos y conectados de la imagen.

Desde un punto de vista cualitativo, los umbrales T_{bajo} y T_{alto} controlan la sensibilidad del algoritmo ante los gradientes de intensidad presentes en la imagen. Un valor bajo de ambos umbrales puede provocar una detección excesiva, incluyendo ruido o texturas irrelevantes, mientras que unos umbrales demasiado altos pueden suprimir contornos válidos, especialmente en zonas poco contrastadas.

En el algoritmo de Canny original, los valores de T_{bajo} y T_{alto} deben ser proporcionados explícitamente por el usuario, lo que implica una selección

manual que puede requerir ensayo y error y no generaliza bien ante variaciones en las condiciones de captura. En aplicaciones automatizadas como la que se plantea en este trabajo, este enfoque resulta poco eficiente, ya que exige una recalibración constante de estos parámetros ante posibles variaciones de la escena.

En este sistema, se ha optado por un enfoque dinámico y adaptativo para definir los valores de T_{bajo} y T_{alto} , evitando así la necesidad de establecer unos umbrales fijos que podrían no ser válidos bajo ciertas condiciones de iluminación o contraste. Concretamente, se propone definir los umbrales a partir de dos propiedades estadísticas de la imagen: la nitidez global y la luminancia media. La motivación detrás de esta elección es la siguiente: por un lado, una imagen borrosa tiende a presentar gradientes más atenuados, por lo que requiere umbrales más bajos para no suprimir contornos válidos; por otro, en imágenes oscuras o sobreexpuestas, los niveles de contraste absoluto pueden variar significativamente, afectando también a la magnitud del gradiente.

Por este motivo, se propone definir el umbral T_{alto} como una función creciente tanto de la nitidez global como de la luminancia media, de modo que el operador de Canny ajuste automáticamente su sensibilidad a las condiciones particulares de la imagen.

La nitidez se cuantifica mediante la varianza $V(\nabla^2 I)$ de la imagen obtenida al aplicar el operador de Laplaciano (ya definida y tratada en el Módulo 1), mientras que la luminancia media, denotada por μ , se define como:

$$\mu(I) = \frac{1}{N} \sum_{(x,y)} I(x,y)$$

donde N es el número total de píxeles e $I(x,y)$ es la imagen en escala de grises.

Sobre estas dos magnitudes se propone definir el umbral T_{alto} mediante la siguiente expresión:

$$T_{alto} = \frac{\alpha}{k} \cdot \sqrt{V(\nabla^2 I)} \cdot \mu(I)^\beta$$

donde α y β son coeficientes determinados empíricamente: α es un coeficiente de escala fijo (en este trabajo, $\alpha = 0,65$) y β es un exponente ajustable que controla el grado de dependencia del umbral con respecto a la luminancia (en este trabajo, $\beta = 0,8$). En particular, se ha comprobado que el valor $\alpha = 0,65$ proporciona un nivel de activación proporcional a la nitidez sin generar bordes espurios en imágenes parcialmente desenfocadas, y que el exponente $\beta = 0,8$ introduce una dependencia moderada con la luminancia, suficiente para atenuar la pérdida de respuesta en imágenes oscuras o sobreexpuestas sin amplificar el ruido.

Por otra parte, k es el factor incrementador de resolución definido en apartados anteriores. La inclusión del factor $1/k$ en la expresión de T_{alto} corrige el

incremento artificial de la varianza del Laplaciano que se produce al escalar la imagen (como se mostró en el Módulo 1).

Por simplicidad y estabilidad, el umbral bajo se define en función del alto como:

$$T_{bajo} = \gamma \cdot T_{alto}$$

Esta relación lineal garantiza que ambos umbrales estén acoplados y que se preserve el comportamiento típico de la doble umbralización con histéresis. En este trabajo, se ha fijado $\gamma = 0,4$.

En conjunto, esta formulación tiene la ventaja de ser autoajustable (esto es, los umbrales se determinan exclusivamente a partir de propiedades estadísticas de la propia imagen), sin necesidad de calibración previa.

Si bien el operador de Canny no puede emplearse de forma directa para determinar la localización exacta de la caja en la imagen (pues también resalta bordes ajenos al objeto de interés, como sombras, texturas del fondo o ruido), en este sistema cumple una función complementaria fundamental. En particular, aunque no es posible identificar la caja únicamente a partir de sus resultados, sí puede asumirse que los bordes más cercanos al contorno segmentado por la red neuronal reflejan razonablemente bien la posición real de las aristas visibles. Esta observación permite aprovechar la salida de Canny como una fuente de verificación local: una referencia adicional que, cruzada con la información de segmentación, ayuda a discriminar puntos dudosos o incorrectamente ubicados.

5.4.4 Cálculo de coeficientes de fiabilidad de los puntos del contorno

La segmentación generada por el modelo de inteligencia artificial proporciona una nube de puntos que describe, con cierto nivel de precisión, el contorno visible de la caja en la imagen; sin embargo, esta salida no está exenta de errores: pueden aparecer salientes espurios, puntos mal alineados, zonas irregulares o desconexiones parciales. Tales defectos son suficientemente habituales como para que se plantee la idea de tratar de corregirlos.

La solución propuesta se basa en la siguiente premisa: no todos los puntos del contorno segmentado deben ser tratados por igual, sino que conviene introducir un criterio de fiabilidad local que cuantifique, para cada punto, su grado de coherencia con respecto a los bordes físicos reales de la caja.

Esta fiabilidad se modela mediante un coeficiente escalar $w_i \in [0, 1]$ asignado a cada punto $p_i = (x_i, y_i)$ del contorno dado por el modelo CNN, de modo que valores de w_i cercanos a 1 indican alta confianza y valores cercanos a 0 señalan un punto potencialmente erróneo o atípico. Se ha optado por definir el coeficiente de fiabilidad w_i como producto de dos factores independientes que evalúan propiedades del punto diferentes pero complementarias:

$$w_i = \delta_i \cdot d_i, \text{ con } \delta_i, d_i \in [0, 1]$$

donde:

- δ_i : depende de la proximidad del punto p_i al conjunto de bordes detectados por Canny.
- d_i : mide la regularidad local, basada en la dispersión de los puntos adyacentes a p_i .

La elección de estos dos criterios específicos como indicadores de la “calidad” de los puntos del contorno surge del análisis empírico de los errores más comunes observados en las predicciones del modelo de segmentación. Concretamente, se identifican dos tipos de defectos recurrentes:

- Desalineación local. Algunos puntos se desvían significativamente del borde real de la caja en la imagen, generando salientes, ondulaciones o bordes desplazados. Este error se mitiga penalizando aquellos puntos más alejados de los bordes detectados mediante Canny, reduciendo así su contribución a la estimación posterior de las aristas mediante un valor de δ bajo.
- Descompensación de densidad de puntos. En muchas predicciones, se observa una distribución de puntos del contorno muy desigual entre las diferentes aristas visibles de la caja: algunas regiones presentan gran concentración de puntos, mientras que otras aparecen escasamente representadas. Para compensar este sesgo, se introduce el coeficiente d , que otorga mayor peso a los puntos situados en zonas con baja densidad local, persiguiendo que cada región del contorno influya de forma más equilibrada a las etapas posteriores de ajuste geométrico.

Se define δ_i como una medida de la cercanía del punto segmentado $p_i = (x_i, y_i)$ al conjunto de bordes detectado por el operador de Canny $C = \{c_j = (x_j, y_j)\}$. En concreto, se calcula la distancia euclídea mínima entre p_i y todos los puntos Canny:

$$D_i = \min_{c_j \in C} \|p_i - c_j\|$$

y a partir de esta distancia, se define el coeficiente δ_i como:

$$\delta_i = \begin{cases} 1 - \frac{D_i}{D_{max}} & \text{si } D_i < D_{max} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

donde D_{max} representa una distancia umbral que fija el rango de influencia máximo que se considera admisible entre un punto segmentado y un borde real. Su valor se define en función la resolución de la imagen de entrada según:

$$D_{max} = 2 \cdot k$$

El razonamiento detrás del uso de este criterio es que, si un punto del contorno segmentado se encuentra muy próximo a un borde resaltado por el operador de

Canny, es congruente asumir que dicho punto se alinea con una transición de intensidad significativa en la imagen, lo cual suele coincidir con los límites reales de la caja. Por el contrario, si el punto está demasiado alejado de cualquier borde detectado, aumenta la probabilidad de que se trate de una predicción errónea, como un saliente espurio o una extensión del contorno mal localizada. Al aplicar un umbral de corte D_{max} , se eliminan directamente los puntos claramente desalineados, mientras que los que se sitúan dentro de un rango razonable reciben una penalización proporcional y suave.

Por otra parte, se define d_i como una función creciente de la dispersión local en torno al punto p_i , entendida como una media ponderada de las distancias a sus vecinos adyacentes en el contorno. Dado que los puntos segmentados se almacenan en orden, se consideran los cuatro vecinos más próximos en un intervalo centrado en p_i (esto es, se consideran los dos puntos anteriores, p_{i-1} y p_{i-2} , y los dos posteriores, p_{i+1} y p_{i+2}).

Por tanto, la dispersión local σ_i en torno al punto p_i se define, en este caso, como:

$$\sigma_i = \frac{1}{3} \left(\|p_i - p_{i-1}\| + \frac{1}{2} \|p_i - p_{i-2}\| + \|p_i - p_{i+1}\| + \frac{1}{2} \|p_i - p_{i+2}\| \right)$$

Este promedio ponderado otorga mayor peso a los puntos adyacentes inmediatos, reflejando mejor la geometría local del contorno y reduciendo la influencia de irregularidades más amplias que podrían no ser representativas del comportamiento puntual del segmento. A partir de esta dispersión local σ_i , se define el coeficiente d_i como:

$$d_i = 1 - e^{-\frac{\sigma_i}{\lambda \cdot k}}, \quad \lambda > 0$$

La expresión propuesta para d_i tiene como objetivo asignar un valor próximo a 1 cuando la dispersión local σ_i es elevada (lo cual implica que el punto p_i se encuentra en una región poco densa del contorno), y valores más cercanos a 0 cuando la densidad es alta. Por este motivo se utiliza una función exponencial decreciente, que garantiza una transición suave entre ambos extremos.

El término $\lambda \cdot k$ actúa como factor de escala que ajusta la sensibilidad del coeficiente d_i a la magnitud de la dispersión, teniendo en cuenta la resolución de la imagen a través de k . En este trabajo se establece $\lambda = 1,2$.

A continuación se muestra una representación gráfica de los coeficientes w_i obtenidos mediante el procedimiento descrito. En este mapa de color, cada punto del contorno segmentado aparece coloreado según su valor de fiabilidad: los tonos cercanos al verde indican alta confianza, mientras que los tonos más próximos al rojo señalan puntos con baja fiabilidad o considerados poco representativos.

Figura 44. Representación gráfica de los coeficientes de fiabilidad sobre la imagen Canny

Una vez calculados los coeficientes de fiabilidad w_i para todos los puntos del contorno, el sistema genera un nuevo archivo por cada imagen, que complementa a la máscara segmentada original. Este archivo contiene las coordenadas (x_i, y_i) de cada punto junto con su correspondiente coeficiente w_i (es decir, los elementos de la lista serán de la forma (x_i, y_i, w_i)), permitiendo conservar la información geométrica y añadir una estimación de su validez. Esta salida ponderada será utilizada en la etapa siguiente del módulo, que estima las aristas visibles de la caja mediante una serie de ajustes geométricos.

5.4.5 Segmentación poligonal del contorno y extracción precisa de vértices

El procedimiento descrito en este apartado tiene por objeto identificar con precisión las aristas visibles de la caja a partir de la segmentación poligonal de su contorno proyectado. Dicha estrategia se fundamenta en el Teorema de la Caja, formulado en el marco teórico, que establece que en una proyección de la caja cuyo contorno visible forma un polígono convexo de seis lados (es decir, una vista en la que se observan simultáneamente tres caras ortogonales de la

caja), cualquier tripleta de vértices consecutivos del contorno está asociada a tres aristas físicas mutuamente ortogonales en el espacio tridimensional.

Esta propiedad geométrica permite inferir la orientación espacial de la caja directamente a partir de su contorno proyectado, siempre que se cumpla dicha condición de visibilidad triple. Sin embargo, en aquellas configuraciones en las que solo se observan dos caras (o incluso una, como en vistas frontales o laterales estrictas), esta relación deja de ser aplicable: el contorno proyectado no contiene información suficiente para determinar las tres direcciones espaciales independientes, y el número de vértices visibles puede variar significativamente entre ambas cámaras.

Por este motivo, el método se ha diseñado expresamente para operar sobre vistas que muestren simultáneamente tres caras ortogonales de la caja, lo cual constituye no solo el caso más general desde el punto de vista geométrico, sino también el más informativo desde el punto de vista computacional. Las vistas con menor número de caras visibles se interpretan, por tanto, como configuraciones singulares o degeneradas, en las que se reduce la capacidad de inferencia sobre la orientación tridimensional del objeto. El tratamiento de dichas situaciones requeriría un enfoque distinto, por lo que su análisis queda fuera del alcance del presente trabajo.

Hecha esta aclaración, se procede a describir los detalles del método desarrollado para la obtención precisa de las coordenadas de los vértices de la caja.

En primer lugar, se realiza un filtrado previo de los puntos del contorno segmentado en función de los coeficientes w_i obtenidos en la etapa anterior del módulo, con el objetivo de descartar aquellos con menor fiabilidad.

De esta forma, se aplica un recorte basado en percentiles: se calcula el valor w_{min} correspondiente al percentil α (por defecto, se establece $\alpha = 5$) del conjunto de pesos $\{w_i\}$, y se descartan todos los puntos cuya fiabilidad sea inferior a dicho umbral. Este umbral se define como:

$$w_{min} = W\left[\frac{\alpha}{100}, N\right]$$

donde N es el número total de puntos del contorno segmentado.

De esta manera, tras el filtrado se conserva únicamente el subconjunto:

$$\{(x_i, y_i, w_i) \mid w_i > w_{min}\}_{i=1}^M$$

A continuación, se procede a transformar el conjunto filtrado de puntos en un contorno continuo, representado como una secuencia ordenada de coordenadas (x_i, y_i) . De esta forma, se lleva a cabo una parametrización del borde como un polígono cerrado orientado, donde cada punto (x_i, y_i) se encuentra conectado al siguiente (x_{i+1}, y_{i+1}) mediante un segmento recto. Formalmente, esta curva (denotada como Γ) se define como:

$$\Gamma = \bigcup_{i=1}^M \overline{(x_i, y_i)(x_{i+1}, y_{i+1})} \quad , \quad \text{con } (x_{M+1}, y_{M+1}) = (x_1, y_1)$$

Donde M es el número total de puntos tras el filtrado anterior. Nótese que para garantizar la conectividad a lo largo de toda la curva (o, más bien, el polígono), se impone la condición de que el primer y último punto que la definen, sea el mismo.

Esta secuencia se utiliza como entrada del algoritmo de simplificación de contornos propuesto por Douglas y Peucker [25], cuya finalidad es aproximar la curva original Γ mediante un subconjunto de puntos relevantes que definen una nueva curva poligonal $\hat{\Gamma}$, compuesta por un número reducido de segmentos rectos, pero que preserva aproximadamente su forma original. Cualitativamente, se podría decir que se “eliminan” aquellos puntos intermedios que no aportan una variación significativa en la forma global del contorno.

Matemáticamente, el algoritmo de Douglas-Peucker consiste en lo siguiente:

En primer lugar, dados los puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_M, y_M)$, se considera el segmento inicial $\overline{(x_1, y_1)(x_M, y_M)}$. A continuación, se calcula la distancia ortogonal d_j de cada punto intermedio (x_j, y_j) (siendo $1 < j < M$) a este segmento inicial [25].

Tras calcular todas las distancias, se identifica el punto cuya distancia es mayor ($d_{j^*} = d_{max}$, donde j^* es el índice del punto con máxima distancia). Si se cumple que $d_{max} > \varepsilon$, se divide el conjunto en dos partes: de (x_1, y_1) a (x_{j^*}, y_{j^*}) , y de (x_{j^*}, y_{j^*}) a (x_M, y_M) [25].

Este procedimiento se aplica recursivamente a cada subcurva resultante, hasta que todas las desviaciones sean iguales o menores que ε .

En este sistema, se propone definir el umbral ε no como un valor absoluto, sino de manera relativa en función de la longitud total del contorno original, mediante un parámetro adimensional $\varepsilon_{rel} > 0$. Así:

$$\varepsilon = \varepsilon_{rel} \cdot L, \quad L = \sum_{i=1}^M \|(x_{i+1}, y_{i+1}) - (x_i, y_i)\|$$

En resumen, el resultado del algoritmo es un nuevo conjunto reducido de vértices:

$$\{(v_j)\}_{j=1}^K \subseteq \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^M, \quad \text{con } K < M$$

Este nuevo conjunto define el polígono simplificado $\hat{\Gamma}$, compuesto por los segmentos $\overline{v_j v_{j+1}}$ (que se aproximan a los tramos significativos del contorno original Γ).

En la práctica, podría darse el caso de que, aun aplicando un mismo valor de ε_{rel} inicialmente, el número de lados del polígono aproximado podría no coincidir en las dos imágenes de la caja. Es decir, el polígono aproximado $\hat{\Gamma}_1$

(correspondiente a la cámara 1), podría tener un número de vértices K_1 diferente al del polígono $\hat{\Gamma}_2$ (cámara 2). Si se diera el caso $K_1 \neq K_2$, se perdería la coherencia necesaria para establecimiento unívoco de correspondencias entre vértices en el módulo siguiente.

Para resolver esta posible inconsistencia, se ha implementado un mecanismo de ajuste dinámico de ε_{rel} basado en las condiciones de partida del Teorema de la Caja. Según estas condiciones, se establece que el número de lados (y de vértices) debe ser exactamente $K = 6$.

El proceso comienza con un valor inicial común de $\varepsilon_{rel}^{(0)}$ relativamente alto (en este caso, $\varepsilon_{rel}^{(0)} = 0,02$). El polígono resultante de aplicar el algoritmo de Douglas-Peucker, pertenecerá necesariamente a uno de los siguientes casos: $K < 6$, $K > 6$ y $K = 6$.

El método consiste en variar iterativamente el valor de $\varepsilon_{rel}^{(0)}$ en incrementos Δ_ε (en este caso, $\Delta_\varepsilon = \frac{1}{20} \cdot \varepsilon_{rel}^{(0)}$) hasta alcanzar $K_1 = K_2 = 6$. En el caso $K < 6$, se disminuye el umbral ε_{rel} en cada iteración y en el caso $K > 6$, se aumenta. Este procedimiento se repite hasta converger o hasta alcanzar los límites permitidos de ε_{rel} , definidos por un mínimo y un máximo preestablecidos ($\varepsilon_{rel\ min} = \Delta_\varepsilon$ y $\varepsilon_{rel\ max} = 2,5 \cdot \varepsilon_{rel}^{(0)}$)

Este polígono aproximado no se utiliza como estimación final del contorno de la cada (y con ello, de sus vértices), sino que se usa como operación intermedia para un refinamiento posterior. A nivel visual, podría parecer que, para un valor de ε adecuado, el polígono resultante del algoritmo de Douglas-Peucker ya reproduce con suficiente fidelidad el contorno de la caja y que, por tanto, podrían tomarse directamente las coordenadas de los vértices de este polígono como válidas. No obstante, en la práctica se comprueba que, aunque la forma global del contorno quede razonablemente bien aproximada, las coordenadas de los vértices obtenidos no coinciden con la posición real de los mismos con suficiente precisión.

En el método propuesto para la determinación precisa de los vértices, el polígono simplificado $\hat{\Gamma}$ se emplea como guía para dividir el contorno en tramos coherentes, sobre los cuales se realiza un ajuste local más preciso a partir del contorno original ponderado, como se describe a continuación.

Para cada par consecutivo de vértices (v_j, v_{j+1}) del polígono $\hat{\Gamma}$, se identifica el tramo correspondiente de puntos (x_i, y_i) del contorno original Γ que debe emplearse para el ajuste de una recta representativa (que en este caso corresponderá con una arista visible del contorno de la caja). Dado que los puntos del contorno ponderado $\{(x_i, y_i, w_i)\}_{i=1}^M$ están ordenados secuencialmente y describen una curva cerrada, se procede de la siguiente manera:

Para cada vértice $v_j = (x_j^v, y_j^v)$, se calcula el índice $i_j \in \{1, 2, \dots, M\}$ tal que⁵:

$$i_j = \arg \min_i \left\{ \left\| (x_i, y_i) - (x_j^v, y_j^v) \right\|^2 \right\}$$

Esto es, se identifica el punto del contorno original Γ más cercano (en distancia euclídea) a cada vértice del polígono simplificado $\hat{\Gamma}$.

Por tanto, para cada segmento entre vértices consecutivos $\overline{v_j v_{j+1}}$ de, se extrae el tramo de puntos de Γ comprendido entre los índices i_j e i_{j+1} . En el caso general, si $i_j < i_{j+1}$, se considera este tramo como el subconjunto:

$$\{(x_i, y_i, w_i)\}_{i=i_j}^{i_{j+1}}$$

Sin embargo, dado que el contorno es cíclico (es decir, el último punto está conectado al primero), puede darse el caso de que $i_{j+1} < i_j$, por lo que, de manera más general, el tramo de puntos de Γ se define como la unión:

$$\{(x_i, y_i, w_i)\}_{i=1}^M \cup \{(x_i, y_i, w_i)\}_{i=i_j}^{i_{j+1}}$$

Una vez definidos los tramos, se procede al ajuste de una recta sobre cada uno de ellos utilizando un modelo de regresión lineal ponderada. Esta técnica permite obtener una representación más precisa (que el segmento $\overline{v_j v_{j+1}}$) de la arista que representa cada tramo, ya que incorpora el ajuste de fiabilidad a través de los coeficientes w_i .

Concretamente, dado un tramo de puntos ponderados $\{(x_i, y_i, w_i)\}_{i=i_j}^{i_{j+1}}$, se busca ajustar una recta de la forma $y = ax + b$ minimizando el error cuadrático ponderado; es decir, se busca determinar el par (a, b) que minimiza la siguiente función de error:

$$E(a, b) = \sum_{i=i_j}^{i_{j+1}} w_i \cdot (y_i - ax_i - b)^2$$

Este problema admite una solución analítica mediante la formulación clásica de regresión lineal con pesos. Para ello se denotan:

- $W = \sum w_i$ (suma de todos los pesos del tramo)
- $W_x = \sum w_i x_i$
- $W_y = \sum w_i y_i$
- $W_{xx} = \sum w_i x_i^2$
- $W_{xy} = \sum w_i x_i y_i$

⁵ La expresión $\arg \min_i \{f(i)\}$ denota el índice i que minimiza la función $f(i)$; es decir, el valor de i donde $f(i)$ alcanza su mínimo

Es posible expresar los coeficientes a y b en función de estos parámetros, siendo:

$$a = \frac{W \cdot W_{xy} - W_x \cdot W_y}{W \cdot W_{xx} - W_x^2}, \quad b = \frac{W_{xx} \cdot W_y - W_x \cdot W_{xy}}{W \cdot W_{xx} - W_x^2}$$

Este proceso de regresión se repite para cada tramo j definido del contorno original. Esto genera un conjunto de rectas sucesivas que modelan de manera precisa las aristas visibles del contorno proyectado de la caja.

El paso final del método desarrollado consiste en calcular las intersecciones entre rectas adyacentes (esto es, entre la recta ajustada sobre el tramo j y la del tramo $j + 1$). La intersección entre dos rectas (se asume que al representar lados adyacentes de un polígono, nunca van a ser paralelas) $y = a_1x + b_1$ e $y = a_2x + b_2$ se obtiene igualando las expresiones:

$$y = a_1x + b_1 = a_2x + b_2$$

Obteniendo como resultado general:

$$x = \frac{b_2 - b_1}{a_2 - a_1}, \quad y = a_1 \cdot \frac{b_2 - b_1}{a_2 - a_1} + b_1$$

Este procedimiento se repite para todos los pares consecutivos de tramos, resultando en un conjunto final de vértices $\{(x_j^*, y_j^*)\}_{j=1}^K$. Los puntos pertenecientes a este conjunto, al haber sido calculados de forma analítica en el dominio de los números reales, representan (para cada imagen del par) la posición de los vértices de la caja con precisión subpíxel.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de los vértices de una caja calculados mediante el procedimiento descrito en este módulo:

Figura 45. Visualización de las posiciones de los vértices estimadas (rojo), obtenidas como intersección de aristas adyacentes (azul).

Finalmente, la ejecución de este módulo concluye con la creación de dos nuevos archivos de texto, cada uno de los cuales contendrá el listado de vértices correspondiente a una de las vistas. Estos listados ordenados de coordenadas constituyen la salida del presente módulo, y serán empleados como entrada directa del módulo siguiente, en el cual se abordará el problema de la correspondencia estereoscópica.

5.5 Módulo 5: Correspondencia estéreo de los vértices de la caja

Una vez obtenidas las coordenadas precisas de los vértices visibles de la caja en ambas imágenes del sistema estéreo, el siguiente paso consiste en establecer las correspondencias entre ellos, es decir, determinar qué vértice de la imagen capturada por la cámara 1 se corresponde con cuál de los vértices de la imagen de la cámara 2. Esta etapa puede resultar conceptualmente menos compleja en comparación con otros módulos del sistema, pero no por ello deja de ser indispensable para el cálculo posterior de la profundidad y la reconstrucción tridimensional del objeto (ya que la disparidad entre puntos correspondientes es la base del proceso de triangulación estereoscópica).

Dado que en el módulo anterior se ha reducido el contorno proyectado a un conjunto de tan solo seis vértices por imagen, el problema de correspondencia se ve drásticamente simplificado. No obstante, sigue siendo necesario establecer una serie de criterios geométricos que permitan garantizar una correcta correspondencia entre vértices. Tales criterios serán desarrollados a lo largo de este apartado.

5.5.1 Método de asignación de correspondencias entre vértices

Se ha podido comprobar experimentalmente que, en la gran mayoría de los casos, se cumple que los listados de vértices generados por el módulo anterior ya se encuentran ordenados de forma coherente, de modo que el vértice en la posición j del listado de la imagen 1 se corresponde con el vértice en la misma posición j del listado de la cámara 2. No obstante, esta correspondencia directa entre vértices no se cumple bajo ciertas perspectivas de la caja. Esta observación motivó el desarrollo de un procedimiento basado en criterios geométricos que permitiera establecer correspondencias confiables en todos los casos.

El primer criterio se basa en la condición de que las imágenes sobre las que se trabaja han sido previamente rectificadas. Siguiendo los fundamentos de la geometría epipolar, esto implica que dado un vértice de la primera imagen $v_j^{(1)} = (x_j^{(1)}, y_j^{(1)})$, el vértice correspondiente en la segunda imagen $v_k^{(2)}$ debe estar sobre la misma línea horizontal, es decir: $y_j^{(1)} = y_k^{(2)}$.

Sin embargo, en la práctica lo más habitual es que estas coordenadas verticales no coincidan exactamente entre vistas (especialmente si se tiene en cuenta que las coordenadas de estos vértices no están expresadas como valores enteros de píxeles, sino como intersecciones obtenidas analíticamente en \mathbb{R}^2). Por este motivo, se establece para cada vértice en la imagen 1 una franja vertical de

posible correspondencia proporcional a la altura total de la imagen. De esta manera, el vértice de la imagen 2 $v_k^{(2)}$ correspondiente al vértice de la imagen 1 $v_j^{(1)}$ será aquel que cumpla la siguiente condición:

$$|y_j^{(1)} - y_k^{(2)}| \leq [\alpha \cdot H'] \quad , \quad \alpha > 0$$

donde H' es la altura total de la imagen (la versión recortada) y α es un parámetro de tolerancia que define el ancho de la franja vertical aceptada. En este sistema se ha considerado un valor de $\alpha = 0,01$, es decir, un 1% de la altura total de la imagen. Este margen permite absorber ligeras discrepancias debidas a errores de calibración, ruido o imprecisión en la detección de vértices.

Este criterio permite determinar unívocamente la correspondencia de todos los vértices en la gran mayoría de los casos; sin embargo, existen algunas excepciones en las cuales este criterio, por sí solo, resulta ambiguo. Si para un vértice $v_j^{(1)}$ existe un único vértice $v_k^{(2)}$ dentro de la franja $|y_j^{(1)} - y_k^{(2)}| \leq [\alpha \cdot H']$, entonces la correspondencia se considera válida (esto es, se asigna directamente que el elemento j de la imagen 1 corresponde con el elemento k de la imagen 2). En cambio, si para un mismo vértice $v_j^{(1)}$ existen varios vértices candidatos $v_{k_1}^{(2)}, v_{k_2}^{(2)}, \dots, v_{k_n}^{(2)}$ que simultáneamente satisfacen la condición $|y_j^{(1)} - y_{k_p}^{(2)}| \leq [\alpha \cdot H']$, no puede decidirse solamente con esta información cual de ellos es el que realmente le corresponde.

Figura 46. Ejemplo de vista de una caja con vértices aproximadamente alineados horizontalmente

Para resolver esta ambigüedad, se introduce un segundo criterio basado en la proximidad horizontal relativa de los vértices.

Dado que el sistema estéreo presenta una configuración física tal que las cámaras están dispuestas de forma paralela y separadas por una *baseline* $B > 0$, se espera que la disparidad de cualquier punto sea también positiva. Esto implica que, dado un punto tridimensional, su proyección en la imagen de la cámara 2 estará desplazada hacia la derecha respecto a la proyección sobre la imagen de la cámara 1. El criterio de desambiguación entre candidatos de correspondencia múltiples se basa en esta propiedad geométrica.

En primer lugar, se calcula un desplazamiento horizontal Δx que traslada el contorno de la imagen 2 hacia la izquierda, de modo que quede aproximadamente alineado horizontalmente con el contorno visible en la imagen 1 (al sobreponer ambos contornos sobre una misma imagen; en este caso, la imagen 1). Este desplazamiento se define como la diferencia entre la coordenada horizontal del vértice más a la izquierda del contorno en la imagen 1 y la del vértice más a la izquierda del contorno de la imagen 2. Es decir:

$$\Delta x = \min_q x_q^{(1)} - \min_r x_r^{(2)}$$

Una vez aplicado este desplazamiento, se obtiene la versión trasladada del contorno de la imagen 2. En este contorno, los vértices son de la forma $v_k^{(2')} = (x_k^{(2')}, y_k^{(2)})$, donde $x_k^{(2')} = x_k^{(2)} + \Delta x$. De esta forma, ambos conjuntos de vértices se sitúan en un sistema de referencia que permite comparar distancias de forma más significativa desde un punto de vista geométrico.

A partir de esta alineación horizontal, para cada vértice $v_j^{(1)}$ que presenta múltiples candidatos $v_{k_1}^{(2)}, v_{k_2}^{(2)}, \dots, v_{k_n}^{(2)}$ dentro de la franja vertical establecida en el primer criterio, se selecciona como correspondiente aquel cuya versión desplazada $v_{k_p}^{(2')}$ minimiza la distancia euclídea respecto a $v_j^{(1)}$. Formalmente, se selecciona el índice k_p que cumple:

$$k_p = \arg \min_{k \in \{k_1, k_2, \dots, k_n\}} \left\| v_j^{(1)} - v_{k_p}^{(2')} \right\|$$

De este modo, se resuelven de forma satisfactoria las posibles ambigüedades, estableciendo correspondencias que respetan tanto la coherencia vertical inducida por la rectificación como la disposición esperada de los contornos a lo largo del eje horizontal.

Figura 47. Visualización de correspondencias entre vértices del contorno 1 (azul) y el contorno 2 (verde), con las coordenadas superpuestas sobre la imagen 1

Como resultado de este proceso, la salida del módulo consiste en un único listado de vértices ordenados, donde cada elemento n contiene la información completa de correspondencia entre un vértice de la imagen 1 y su homólogo en la imagen 2. Concretamente, cada fila del listado es de la forma:

$$n, x_j^{(1)}, y_j^{(1)}, x_k^{(2)}, y_k^{(2)}$$

en la que cada coordenada conserva la resolución obtenida en el módulo anterior.

5.6 Módulo 6: Reconstrucción 3D y obtención de las medidas de la caja

En este momento del proceso, el sistema ya dispone de toda la información necesaria para estimar las dimensiones físicas de la caja. A saber: los parámetros de calibración, el desplazamiento aplicado previamente para definir la región de interés, y las coordenadas de los vértices detectados en ambas imágenes, con sus respectivas correspondencias ya establecidas.

La salida de este último módulo (y por extensión, del sistema de medición en su conjunto) consiste en un archivo que contiene las dimensiones físicas de la caja, expresadas en milímetros. En los siguientes apartados se detalla el procedimiento seguido por el módulo para obtener dicha información.

5.6.1 Cálculo de coordenadas tridimensionales de los vértices

Una vez identificadas las correspondencias entre los vértices del visibles del contorno en ambas imágenes rectificadas, el sistema se encuentra en disposición de reconstruir la posición tridimensional de dichos puntos en el espacio físico. Este proceso consiste en la aplicación de los principios de la triangulación estereoscópica, desarrollados en el marco teórico, según los cuales es posible convertir medidas en píxeles sobre las imágenes, en coordenadas físicas reales.

En primer lugar, el módulo accede al archivo con los parámetros de calibración que fue generado por el Módulo 2. En particular, los parámetros de este archivo que serán utilizados directamente para el cálculo de coordenadas son las matrices intrínsecas de las cámaras K_1 y K_2 (que contienen las distancias focales y coordenadas del centro óptico) y la separación horizontal o *baseline* entre cámaras.

A continuación, se recupera desplazamiento que fue aplicado en el Módulo 3 para obtener la versión recortada de las imágenes, centrada la región de interés. Este desplazamiento, almacenado como un par de valores $(\Delta x, \Delta y)$, representa la traslación aplicada al recortar las imágenes originales. Dado que las coordenadas de los vértices de la caja fueron obtenidas tomando como referencia el sistema de coordenadas de la imagen recortada, es necesario revertir esta transformación para preservar la coherencia geométrica en la reconstrucción tridimensional.

En concreto, si (x', y') son las coordenadas de un vértice detectado en la imagen recortada, su posición original en el sistema de coordenadas de la imagen original completa se obtiene mediante la operación:

$$(x, y) = (x' + \Delta x, y' + \Delta y)$$

Este reajuste se aplica de forma sistemática a todos los vértices detectados, tanto en la imagen de la cámara izquierda como en la de la derecha, garantizando así que los puntos se encuentren correctamente referenciados en el mismo sistema que fue utilizado durante la calibración.

Tras haber completado este proceso, ya es posible estimar la profundidad Z de cada vértice con respecto al sistema estéreo y, a partir de esta, obtener las coordenadas tridimensionales restantes X e Y . Se recuerda que para el caso general con cámaras no idénticas, la fórmula empleada para la calcular la profundidad es:

$$Z = \frac{B}{\frac{x_1 - c_{x1}}{f_1} - \frac{x_2 - c_{x2}}{f_2}}$$

donde x_1 y x_2 son las coordenadas horizontales de un vértice en la imagen izquierda y derecha, c_{x1} y c_{x2} las coordenadas horizontales de los centros ópticos, y f_1 y f_2 las distancias focales respectivas. Como puede comprobarse mediante un sencillo análisis dimensional, esta fórmula devuelve la profundidad Z en las mismas unidades que la *baseline* B (milímetros, en este caso).

Conocida la componente Z del vértice, las coordenadas restantes se obtienen directamente mediante proyección inversa:

$$X = \frac{x_1 - c_{x1}}{f_1} \cdot Z, \quad Y = \frac{y_1 - c_{y1}}{f_1} \cdot Z$$

Estas expresiones permiten obtener una reconstrucción métrica aproximada del contorno visible de la caja, referida al sistema de coordenadas de la cámara izquierda.

5.6.2 Estimación de las dimensiones de la caja

Conocidas las coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) de todos los vértices del contorno visible de la caja (tomando como sistema de referencia el definido por el centro óptico de la cámara izquierda), el cálculo de la distancia entre dos cualesquiera de ellos resulta inmediato mediante la aplicación de la norma euclídea en \mathbb{R}^3 :

$$\|PQ\| = \sqrt{(X_P - X_Q)^2 + (Y_P - Y_Q)^2 + (Z_P - Z_Q)^2}$$

Para determinar qué tres distancias entre vértices se corresponden con las dimensiones físicas de la caja, se hace uso del Teorema de la Caja, formalizado en el marco teórico. Según este resultado, cualquier secuencia de cuatro vértices consecutivos del contorno proyectado $\{\pi(P), \pi(Q), \pi(R), \pi(S)\}$ corresponde a un conjunto de tres aristas tridimensionales ortogonales entre sí, por lo que las

longitudes $\|PQ\|$, $\|QR\|$ y $\|RS\|$ representan las tres dimensiones principales de la caja (ancho, alto y profundidad).

No obstante, precisamente porque el Teorema de la Caja establece que cualquier secuencia de cuatro vértices consecutivos del contorno proyectado puede utilizarse para obtener las dimensiones de la caja, se plantea una indeterminación práctica: existen múltiples combinaciones válidas, sin que ninguna de ellas sea, a priori, preferible al resto. Esta ambigüedad debe resolverse mediante la definición de un criterio de selección.

Dado que las coordenadas tridimensionales utilizadas para el cálculo derivan de datos reales (y por tanto, inevitablemente sujetos a incertidumbre), el criterio propuesto busca minimizar la sensibilidad del resultado ante posibles fuentes de error (por ejemplo, fallos en la calibración, errores de segmentación, cálculo inexacto de las coordenadas de los vértices, etc.).

En concreto, el criterio adoptado para seleccionar una de estas secuencias posibles consiste en escoger aquella cuya suma de distancias entre vértices consecutivos, en la imagen proyectada, sea mínima. Es decir:

Sea $v_j = (x_j, y_j)$ la proyección sobre la imagen de la cámara izquierda del vértice j y sea la distancia proyectada entre dos vértices consecutivos:

$$d_{j,j+1} = \sqrt{(x_{j+1} - x_j)^2 + (y_{j+1} - y_j)^2}$$

Entonces, el índice j^* que define el inicio de la mejor secuencia de vértices (según este criterio) se obtiene como:

$$j^* = \arg \min_j (d_{j,j+1} + d_{j+1,j+2} + d_{j+2,j+3})$$

Una vez seleccionados los vértices $P = V_{j^*}, Q = V_{j^*+1}, R = V_{j^*+2}, S = V_{j^*+3}$, se procede a calcular las tres longitudes tridimensionales $\|PQ\|$, $\|QR\|$, $\|RS\|$, que se corresponden con las dimensiones físicas de la caja.

Antes de celebrar la victoria por haber obtenido finalmente las medidas de la caja, después de todos los procesos implicados en su cálculo, que han sido descritos a lo largo de este capítulo, queda aún una última consideración a tener en cuenta.

Y es que, dado que el sistema de referencia de la cámara no está necesariamente alineado con las direcciones físicas convencionales de “ancho”, “alto” y “fondo”, estos términos resultan, en muchos casos, ambiguos o incluso arbitrarios. Por ello, es preciso establecer un criterio objetivo que permita asignar de forma coherente cada una de las tres dimensiones calculadas a su correspondiente etiqueta.

Este criterio está basado en la pendiente de las proyecciones de las aristas sobre el plano de la imagen 1:

- Se define como “ancho” (W) la distancia tridimensional correspondiente a la arista cuya proyección en la imagen 1 presenta la menor pendiente absoluta, calculada como:

$$\left| \frac{\Delta y}{\Delta x} \right| = \left| \frac{y_{j+1} - y_j}{x_{j+1} - x_j} \right|$$

- Se define como “alto” (H) aquella cuya proyección presenta la mayor pendiente absoluta.
- Se define como “fondo” (D) la distancia restante, es decir, aquella cuya pendiente proyectada es intermedia entre las otras dos.

Este criterio permite establecer una convención coherente entre las dimensiones físicas y su disposición visual en la imagen proyectada.

A pesar de ello, con el fin de evitar ambigüedades, el sistema muestra de forma explícita en la visualización final cada arista junto a su medida correspondiente.

Figura 48. Visualización final de los resultados de la medición

La salida de este módulo (que, al ser el último, se trata de la salida final del sistema de medición de cajas) es un archivo de texto con las dimensiones resultantes expresadas en milímetros, siguiendo el formato W, H, D .

6 Implementación de la solución desarrollada

Habiendo descrito en detalle la arquitectura funcional de este sistema de medición, el presente capítulo aborda la implementación práctica del mismo. Su objetivo es mostrar de forma precisa cómo se ha materializado la solución conceptual en un conjunto de scripts programados en Python, que se ejecutan de manera secuencial en la Raspberry Pi 5.

Dado el carácter modular del sistema, la implementación se estructura en los mismos bloques funcionales independientes presentados a lo largo del capítulo anterior. Para cada módulo, se incluyen los fragmentos de código más relevantes, acompañados de comentarios explicativos orientados a facilitar la comprensión del funcionamiento interno del sistema.

6.1 Módulo 1: Captura de imágenes para la calibración de las cámaras

El primer módulo del sistema, incluido dentro del bloque de calibración, se encarga de capturar pares de imágenes procedentes de las dos cámaras, asegurando que se cumplen los criterios de nitidez y presencia del patrón previamente definidos. El código correspondiente a este módulo se muestra de forma íntegra en el Anexo VI.

6.1.1 Inicialización de parámetros

La implementación comienza con la configuración de una serie de constantes y parámetros iniciales, entre ellos las rutas de almacenamiento, el número objetivo de capturas válidas, el factor de escalado de resolución y el tiempo de espera entre capturas:

```
imagenes_izda = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/00
Imagenes/stereoLeft'
imagenes_dcha  = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/00
Imagenes/stereoRight'

incrementador_k = 3      # Factor de escalado respecto a 640x480 (máx.
5.1)
k_inv = 1 / (incrementador_k**2)
tamano_ajedrez = (9, 6)  # Tamaño del patrón de tablero de ajedrez
(casillas interiores)
tiempo_espera = 2 + 0.168 * (incrementador_k**2)  # Intervalo dinámico
entre capturas según resolución
```

```

# Parámetros de captura
max_capturas_validas = 50
intentos_totales = 0
capturas_validas = 0
contador_guardado = 0
captura_iniciada = False

```

Dado que estos parámetros han sido definidos como variables editables al comienzo del script, es posible modificar su valor de forma sencilla sin alterar el resto del código. Aunque los valores asignados responden a las necesidades concretas del sistema desarrollado, esta estrategia de parametrización favorece una posible reutilización del módulo en otros entornos con requisitos distintos, facilitando así su adaptación a diferentes configuraciones de cámara, resoluciones o criterios de captura.

Una vez definidos los parámetros, se procede a la inicialización de ambas cámaras. En esta etapa se aplica una compresión MJPEG para optimizar la transmisión de imágenes y se configura la resolución de captura en función del factor de escalado previamente definido. Esta configuración se aplica de forma idéntica a las dos cámaras mediante un bucle:

```

# Configurar compresión MJPEG y resolución
for camara in (camara1, camara2):
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640 * incrementador_k)
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480 * incrementador_k)

```

El códec MJPEG permite reducir la carga de procesamiento en la Raspberry Pi al comprimir cada fotograma de forma independiente, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con resoluciones elevadas.

6.1.2 Bucle principal de captura

Tras haber configurado todos los ajustes necesarios, la ejecución entra en el bucle principal del módulo. En este momento, se muestra la imagen en tiempo real de ambas cámaras y el sistema permanece a la espera de recibir una de las siguientes órdenes:

```

tecla = cv2.waitKey(5) & 0xFF
if tecla == ord('q'):
    print("Finalización solicitada por el usuario.")
    break
elif tecla == ord('s') and not captura_iniciada:
    print("Captura iniciada. Pulsa 'q' para detener.")
    captura_iniciada = True

```

De esta manera, el usuario tiene la opción de finalizar la ejecución en cualquier momento pulsando la tecla “q”, así como de dar comienzo al proceso de captura de imágenes mediante “s”.

Una vez recibida la orden de inicio de, el *flag* de inicio de captura cambia su valor a “True”, lo cual permite satisfacer la condición de entrada al apartado del bucle principal que procesa las imágenes. En este apartado, para cada captura se evalúan los criterios de borrosidad y presencia del patrón:

```
if captura_iniciada:

    borrosa1 = detectar_imagen_borrosa(imagen1)
    borrosa2 = detectar_imagen_borrosa(imagen2)

    gris1 = cv2.cvtColor(imagen1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    gris2 = cv2.cvtColor(imagen2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    patron_encontrado1 = cv2.findChessboardCorners(gris1,
tamano_ajedrez)[0]
    patron_encontrado2 = cv2.findChessboardCorners(gris2,
tamano_ajedrez)[0]
```

Para la implementación del filtro de borrosidad, se ha definido una función propia basada en funciones disponibles en las librerías OpenCV y NumPy, que presenta la siguiente estructura:

```
def detectar_imagen_borrosa(imagen, umbral=3000 * k_inv):
    gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    laplaciano = cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F)
    varianza = laplaciano.var()
    return varianza < umbral # Devuelve True si la imagen está borrosa
```

La función `cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)` transforma la imagen original de entrada (que está en formato RGB) a escala de grises, donde cada píxel está definido por un único valor de intensidad entre 0 y 255. Sobre esta imagen, se aplica `cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F)`, que aplica el operador Laplaciano descrito en el capítulo anterior. El segundo argumento de esta función (`cv2.CV_64F`), especifica que la imagen resultante debe tener un formato de 64 bits con coma flotante, lo que evita pérdidas de información en los bordes con derivadas negativas (que de otro modo podrían truncarse si se usara un tipo de datos sin signo). Por último, sobre la matriz resultante del Laplaciano, se calcula la varianza mediante la función `laplaciano.var()`⁶. Finalmente, la función devuelve “True” si la varianza está por debajo del umbral definido y “False” en caso contrario.

⁶ Estrictamente, `.var()` no es una función, sino un método del objeto `ndarray` de NumPy.

El criterio de presencia del patrón se implementa directamente a través de la función de OpenCv `cv2.findChessboardCorners(gris1, tamano_ajedrez)[0]`, que toma como parámetros de entrada la versión de la imagen en escala de grises y el número de esquinas internas del patrón a detectar. La función devuelve una tupla⁷ cuyo primer elemento es un valor booleano que indica si el patrón ha sido encontrado correctamente en la imagen. En este caso, se accede directamente a ese valor mediante el índice `[0]`.

Tras haber aplicado ambos criterios, se evalúa si ambos se satisfacen simultáneamente para las dos imágenes del par estéreo mediante la siguiente condición:

```
if not borrosa1 and not borrosa2 and patron_encontrado1 and
patron_encontrado2:
    ruta_izq = f'{imagenes_izda}/imageL{contador_guardado}.png'
    ruta_der = f'{imagenes_dcha}/imageR{contador_guardado}.png'
    cv2.imwrite(ruta_izq, imagen1)
    cv2.imwrite(ruta_der, imagen2)
    print(f"¡Imágenes guardadas! Captura válida
#{contador_guardado + 1}")
    capturas_validas += 1
    contador_guardado += 1
```

Como puede observarse, en caso de que la condición sea cierta, cada imagen del par se guarda en su dirección correspondiente del sistema de archivos. Para garantizar que cada imagen guardada tenga un nombre de archivo único, a este se le añade al final un índice que corresponde al número de captura válida.

En caso de la condición sea falsa, se muestra un mensaje en pantalla indicando que la captura fue desechada por no cumplir alguno de los criterios.

En cualquier caso, tras evaluar la condición y realizar el proceso correspondiente a cada caso, se introduce la espera entre capturas mediante `time.sleep(tiempo_espera)`, siendo `tiempo_espera` el tiempo calculado en función de la resolución de la imagen descrito en el capítulo anterior.

Cada iteración del bucle concluye con la comprobación de si se ha alcanzado el número objetivo de capturas válidas:

```
if capturas_validas >= max_capturas_validas:
    print("Se ha alcanzado el número máximo de capturas válidas.")
    break
```

En caso de ser cierto, finaliza la ejecución del bucle y con ello, la del módulo. Si todavía no se ha alcanzado dicho valor, se inicia una nueva iteración del bucle y continúa el proceso de captura de imágenes y evaluación de criterios descrito.

⁷ Una tupla en Python es una estructura de datos que permite almacenar una colección ordenada e inmutable de elementos, similar a una lista, pero con la diferencia de que no se puede modificar una vez creada (es decir, no se pueden añadir, eliminar o cambiar elementos).

6.2 Módulo 2: Obtención de los parámetros de calibración

El segundo módulo del sistema, también integrado dentro del bloque de calibración, tiene por objetivo estimar los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras a partir del conjunto de imágenes capturado en el módulo anterior. El código completo mediante el cual implementa este módulo puede ser consultado en el Anexo VII.

6.2.1 Inicialización de parámetros

La implementación comienza con la carga de las rutas de entrada correspondientes a los pares estéreo obtenidos anteriormente y la ruta de salida en la cual se guardará el archivo con los parámetros obtenidos:

```
rutas_izquierda = sorted(glob.glob('/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01
CALIBRACION/00 Imagenes/stereoLeft/*.png'))
rutas_derecha = sorted(glob.glob('/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01
CALIBRACION/00 Imagenes/stereoRight/*.png'))
ruta_salida = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/03 Parametros
calibracion/stereoParams.xml'
```

Seguidamente, se definen los parámetros geométricos del patrón de calibración (número de esquinas internas del tablero y longitud real del lado las casillas):

```
tamano_ajedrez = (9, 6) # Tamaño del patrón de tablero de ajedrez
(casillas interiores)
tamano_casilla_mm = 40 # Tamaño de cada casilla en milímetros
incrementador_k = 3 # Factor de escalado respecto a 640x480 (máx.
5.1)
tamano_imagen = (incrementador_k * 640, incrementador_k * 480)
```

A continuación, se establecen los criterios de convergencia para la refinación subpíxel en la detección de las esquinas internas del patrón y la calibración estereoscópica:

```
criterio_subpixel = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER,
200, 0.0001)
criterio_estereo = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER,
200, 0.00001)
```

Los términos `cv.TERM_CRITERIA_EPS` y `cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER` son constantes definidas dentro del módulo `cv2` que indican dos modos posibles de detener una iteración (en este caso, umbral de precisión ϵ o número máximo de iteraciones).

Una vez definidos estos parámetros, se procede a definir la geometría tridimensional del patrón de calibración en el espacio real, es decir, las coordenadas físicas (en este caso, en milímetros) de cada una de las esquinas del tablero de ajedrez respecto a un sistema de referencia local.

Para ello, se define una matriz (inicializada con ceros) que eventualmente contendrá las coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) de cada punto:

```
patron_3d = np.zeros((tamano_ajedrez[0] * tamano_ajedrez[1], 3),  
np.float32)
```

donde `tamano_ajedrez[0] * tamano_ajedrez[1]` indica el número total de esquinas internas (en este caso, $9 \times 6 = 54$) y “3” indica el total de coordenadas que se almacenarán da cada punto (X, Y, Z) . Se emplea el tipo de dato `np.float32` por ser considerado adecuado para operaciones numéricas con precisión razonable y bajo consumo de memoria.

A continuación, se asignan a cada punto las coordenadas (X, Y) que le corresponden según su posición en el patrón (suponiendo que todas las esquinas se encuentran sobre el plano del patrón $Z = 0$). Esta operación se realiza mediante la instrucción:

```
patron_3d[:, :2] = np.mgrid[0:tamano_ajedrez[0],  
0:tamano_ajedrez[1]].T.reshape(-1, 2)
```

Esta línea de código genera una rejilla bidimensional de coordenadas enteras que representa las posiciones relativas de las esquinas del patrón. Concretamente:

- `np.mgrid[0:tamano_ajedrez[0], 0:tamano_ajedrez[1]]` produce dos matrices, una con las coordenadas X y otra con las coordenadas Y correspondientes a la rejilla.
- La trasposición `.T` no es sobre una sola matriz, sino sobre el conjunto de las dos matrices “ X ” e “ Y ” resultantes de `np.mgrid`. Esta reorganización hace que cada punto quede representado por un par de coordenadas consecutivas (X, Y) , aptas para ser almacenadas como filas en una matriz de puntos.
- La función `.reshape(-1, 2)` reorganiza el array obtenido tras la trasposición en una lista de coordenadas planas, donde cada fila representa un par (X, Y) correspondiente a una esquina del patrón. El parámetro “-1” permite que NumPy calcule, para cada punto, el número total de filas necesarias. El parámetro “2”, fija el número de columnas, agrupando las coordenadas X e Y de cada punto en una misma fila. Esta estructura es adecuada para asociar directamente los puntos del espacio tridimensional con los detectados en la imagen.

Finalmente, la instrucción `patron_3d *= tamano_casilla_mm` escala las coordenadas generadas previamente multiplicándolas por el tamaño real de

cada casilla del patrón. Esto convierte las posiciones relativas de las esquinas, que inicialmente eran valores enteros, en coordenadas físicas reales del patrón de calibración.

Para concluir la inicialización de los puntos del tablero, se define una serie de listas, cada una de las cuales tiene un propósito específico:

- `puntos_objeto = []` será utilizada para almacenar las diferentes copias del patrón tridimensional (definido mediante `patron_3d`). Cada una de estas copias corresponde a una imagen.
- `esquinas_izquierda = []` y `esquinas_derecha = []` servirán para almacenar las coordenadas 2D refinadas de las esquinas detectadas en las diferentes imágenes izquierdas y derechas, respectivamente.

6.2.2 Detección de esquinas del patrón de calibración

El siguiente bloque de código implementa el procedimiento de detección de esquinas del patrón en las imágenes capturadas por ambas cámaras. Su propósito es asociar, para cada par de imágenes estéreo, las coordenadas de las esquinas detectadas en la imagen con las coordenadas físicas conocidas de esos puntos en el espacio tridimensional real.

La ejecución de este bloque se lleva cabo mediante el siguiente bucle:

```
for ruta_izq, ruta_der in zip(rutas_izquierda, rutas_derecha):
```

Este bucle recorre simultáneamente las listas de rutas de las imágenes izquierda y derecha. La función `zip(rutas_izquierda, rutas_derecha)` empareja cada imagen izquierda con su correspondiente imagen derecha (lo cual es posible ya que, en el módulo anterior, las capturas se guardaron en orden).

En cada iteración del bucle, se cargan las imágenes correspondientes y se convierten a escala de grises:

```
img_izq = cv.imread(ruta_izq)
img_der = cv.imread(ruta_der)

gris_izq = cv.cvtColor(img_izq, cv.COLOR_BGR2GRAY)
gris_der = cv.cvtColor(img_der, cv.COLOR_BGR2GRAY)
```

A continuación, sobre cada una de estas imágenes se aplica la función `cv.findChessboardCorners()`, que emplea el procedimiento de detección de esquinas detallado en el capítulo anterior:

```
ret_izq, esquinas_izq = cv.findChessboardCorners(gris_izq,
tamano_ajedrez, None)
ret_der, esquinas_der = cv.findChessboardCorners(gris_der,
tamano_ajedrez, None)
```

Esta función devuelve dos valores: un booleano (`ret_izq / ret_der`) que indica si el patrón ha sido detectado correctamente⁸ y un array con las coordenadas aproximadas de las esquinas (`esquinas_izq / esquinas_der`).

A continuación, se añade una copia de `patron_3d` (la estructura tridimensional del patrón en magnitudes físicas) a la lista de `puntos_objeto`:

```
puntos_objeto.append(patron_3d)
```

A partir de los *arrays* con la posición de las esquinas obtenidos por `cv.findChessboardCorners()`, se aplica el procedimiento de refinamiento subpíxel (de nuevo, según el método descrito en el capítulo anterior) para aumentar la precisión de la calibración final:

```
esquinas_izq = cv.cornerSubPix(gris_izq, esquinas_izq, (11, 11),  
(-1, -1), criterio_subpixel)  
esquinas_der = cv.cornerSubPix(gris_der, esquinas_der, (11, 11),  
(-1, -1), criterio_subpixel)
```

El argumento `(11, 11)` corresponde al tamaño de la ventana de búsqueda en torno a cada esquina (en este caso 11×11 píxeles).

Por último, las coordenadas refinadas se almacenan en sus respectivas listas para ser empleadas en la calibración:

```
esquinas_izquierda.append(esquinas_izq)  
esquinas_derecha.append(esquinas_der)
```

6.2.3 Estimación de los parámetros de calibración

Una vez detectadas y refinadas las esquinas del patrón en las imágenes de cada cámara, se procede al cálculo de los parámetros de calibración.

En primer lugar, se lleva a cabo la calibración individual de la cámara izquierda haciendo uso de la función `cv.calibrateCamera()`, concretamente mediante la siguiente instrucción:

```
_, matriz_izq, distorsion_izq, _, _ = cv.calibrateCamera(puntos_objeto,  
esquinas_izquierda, tamano_imagen, None, None)
```

Esta función encapsula el procedimiento de estimación de los parámetros intrínsecos y los coeficientes de distorsión expuesto en el capítulo anterior. Toma como parámetros de entrada las listas con las coordenadas tridimensionales de las esquinas del patrón (`puntos_objeto`) y sus proyecciones sobre el plano de la imagen (`esquinas_izquierda`), así como la resolución empleada (`tamano_imagen`).

⁸ Aunque la presencia del patrón ya fue verificada en el módulo anterior, se repite esta comprobación como medida de seguridad ante posibles errores de escritura o compresión.

La función devuelve la matriz de calibración, almacenada en `matriz_izq` y un vector con los coeficientes de distorsión, almacenado en `distorsion_izq`.

Seguidamente, se repite el mismo procedimiento aplicado a la cámara derecha.

Conocidas ya las matrices intrínsecas de ambas cámaras, se realiza la calibración estéreo mediante la siguiente instrucción. Para ello, inicialmente se define el *flag* `cv.CALIB_FIX_INTRINSIC`, que permite indicar que los parámetros intrínsecos deben mantenerse fijos durante la optimización de los parámetros estéreo. De este modo, la calibración estéreo se centrará únicamente en obtener la rotación y traslación relativas entre las cámaras, aprovechando los parámetros intrínsecos obtenidos previamente.

A continuación, el proceso de optimización se lleva a cabo mediante la siguiente instrucción:

```
_, _, _, _, _, R, T, _, _ = cv.stereoCalibrate(  
    puntos_objeto, esquinas_izquierda, esquinas_derecha,  
    matriz_izq, distorsion_izq, matriz_der, distorsion_der,  
    tamaño_imagen, criterio_estereo, banderas  
)
```

La función `cv.stereoCalibrate()` permite automatizar el ajuste de parámetros del sistema estéreo en función de las variables previamente definidas. En este caso, la función devuelve como salida (entre otros valores no utilizados en este sistema) la matriz de rotación (**R**) y el vector de traslación (**T**).

Finalmente, tras haber obtenido todos los parámetros de calibración intrínseca y extrínseca, se procede a su guardado en un archivo de salida, con el objetivo de conservarlos para su uso en módulos posteriores del sistema. Para ello, se utiliza la clase `cv.FileStorage`, que permite guardar variables en formato XML de forma estructurada:

```
archivo_cv = cv.FileStorage(ruta_salida, cv.FILE_STORAGE_WRITE)  
archivo_cv.write("cameraMatrixL", matriz_izq)  
archivo_cv.write("distL", distorsion_izq)  
archivo_cv.write("cameraMatrixR", matriz_der)  
archivo_cv.write("distR", distorsion_der)  
archivo_cv.write("rot", R)  
archivo_cv.write("trans", T)  
archivo_cv.release()
```

6.3 Módulo 3. Obtención del contorno de la caja y cálculo de la región de interés

Este módulo, integrado en el bloque de medición, tiene por objetivo obtener el contorno visible de la caja y calcular una región de interés común a partir de un nuevo par de imágenes capturadas. Para ello, se emplean de forma encadenada los modelos CNN de detección y segmentación previamente entrenados, junto con una serie de operaciones geométricas complementarias. El código completo que implementa este módulo se muestra en el Anexo VIII.

6.3.1 Inicialización del módulo

Al igual que en los módulos anteriores, en primer lugar se procede a cargar las rutas de los diferentes archivos de entrada y salida, así como a definir los parámetros de resolución de imagen.

En el caso de los modelos de redes neuronales convolucionales, se especifican las rutas donde se encuentran los archivos de pesos entrenados (*best.pt*) correspondientes al modelo de detección y al de segmentación, respectivamente. Estos modelos se instancian como objetos de la clase “YOLO” de la librería Ultralytics mediante las siguientes instrucciones:

```
modelo_det = YOLO(ruta_modelo_det)
modelo_seg = YOLO(ruta_modelo_seg)
```

Los parámetros de calibración necesarios para la corrección de distorsión de las imágenes capturadas se recuperan accediendo al archivo XML generado en el módulo anterior. Este archivo contiene las matrices intrínsecas y los coeficientes de distorsión de ambas cámaras, que se cargan y almacenan en variables mediante el siguiente bloque de código:

```
fs = cv2.FileStorage(ruta_parametros_calibracion, cv2.FILE_STORAGE_READ)
cameraMatrixL = fs.getNode("cameraMatrixL").mat()
distL = fs.getNode("distL").mat()
cameraMatrixR = fs.getNode("cameraMatrixR").mat()
distR = fs.getNode("distR").mat()
fs.release()
```

Cada uno de los parámetros se accede a través del método `getNode()`, que permite localizar un nodo concreto dentro del archivo XML en función de su etiqueta. En este caso, las etiquetas utilizadas ("`cameraMatrixL`", "`distL`", etc.) coinciden con los nombres asignados durante el guardado en el módulo de

calibración. A continuación, el método `mat()` convierte el contenido de cada nodo en una matriz de NumPy, lista para ser utilizada en operaciones posteriores.

6.3.2 Corrección de imágenes y aplicación del modelo de detección

Tras haber finalizado esta configuración previa, la ejecución entra en el bucle principal del módulo. En cada iteración, se capturan simultáneamente dos imágenes en “crudo” (*raw*) desde las cámaras izquierda y derecha mediante el método `.read()`:

```
while True:
    ok1, frame1_raw = camara1.read()
    ok2, frame2_raw = camara2.read()
```

Estas imágenes pueden contener distorsiones debidas a las lentes, por lo que antes de ser utilizadas se corrigen utilizando la función `cv2.undistort()`, que toma como entrada la imagen original, la matriz de calibración y los coeficientes de distorsión previamente cargados.

```
frame1 = cv2.undistort(frame1_raw, cameraMatrixL, distL)
frame2 = cv2.undistort(frame2_raw, cameraMatrixR, distR)
```

Una vez corregidas, ambas imágenes se muestran en pantalla en tiempo real para que el usuario pueda verificar la escena antes de lanzar la detección. Cuando se pulsa la tecla de captura “c”, se realiza una captura y se aplica el modelo de detección sobre ambas imágenes corregidas.

```
tecla = cv2.waitKey(1) & 0xFF
if tecla == ord('c'): # Capturar frames y aplicar modelo de
detección
    resultados1 = modelo_det.predict(source=frame1, conf=0.5,
imgsz=640)
    resultados2 = modelo_det.predict(source=frame2, conf=0.5,
imgsz=640)
```

la instrucción `resultados1 = modelo_det.predict(source=frame1, conf=0.5, imgsz=640)` aplica el modelo de detección previamente cargado sobre la imagen de entrada (`frame1`). Los parámetros `conf=0.5` e `imgsz=640` controlan, respectivamente, el umbral mínimo de confianza para considerar una detección válida (en este caso, 50 %) y el tamaño al que se redimensiona la imagen antes de pasarla por la red neuronal (640×640 píxeles). El resultado es un objeto que contiene, entre otros datos, las cajas delimitadoras y clases detectadas:

```
caja1 = resultados1[0].boxes.xyxy[0].cpu().numpy()
caja2 = resultados2[0].boxes.xyxy[0].cpu().numpy()
```

La propiedad⁹ `boxes.xyxy` devuelve una lista de cajas delimitadoras en formato `[x_min, y_min, x_max, y_max]`. El índice `[0]` selecciona la primera detección (esto es, la de mayor confianza, en caso de que se hayan detectado varias cajas en una misma imagen).

En caso de que no se detecte la caja en una de las imágenes (es decir, `resultados1[0].boxes) == 0`), o al menos, no con un nivel de confianza suficiente, se mostrará un mensaje de error y el sistema permanecerá a la espera de una nueva orden de captura por parte del usuario.

6.3.3 Cálculo de la ROI y obtención de imágenes recortadas

Sobre las coordenadas de las *bounding boxes* individuales (la correspondiente a cada imagen), se calcula la región de interés común a estas, incluyendo el aumento proporcional al tamaño de la imagen. Para esta tarea, se ha optado por definir una función propia, que implementa el procedimiento descrito en el capítulo anterior:

```
def calcular_roi_expandida(caja, tamano, factor=1.2):
    x1, y1, x2, y2 = caja
    w, h = x2 - x1, y2 - y1
    cx, cy = x1 + w / 2, y1 + h / 2
    w_roi = w * factor
    h_roi = h * factor
    roi_x1 = max(0, int(cx - w_roi / 2))
    roi_y1 = max(0, int(cy - h_roi / 2))
    roi_x2 = min(tamano[1], int(cx + w_roi / 2))
    roi_y2 = min(tamano[0], int(cy + h_roi / 2))
    return [roi_x1, roi_y1, roi_x2, roi_y2]
```

Una vez obtenidas las coordenadas que delimitan esta región de la imagen completa, se procede a aplicar la técnica de relleno con píxeles negros para adaptar la relación de aspecto de la nueva versión recortada de las imágenes a 4:3. Nuevamente, este proceso se implementa mediante una función propia:

```
def rellenar_a_aspecto(img, aspecto_objetivo):
    h, w = img.shape[:2]
    aspecto_actual = w / h
    if aspecto_actual > aspecto_objetivo:
        nuevo_alto = int(w / aspecto_objetivo)
        relleno = (nuevo_alto - h) // 2
        return cv2.copyMakeBorder(img, relleno, relleno, 0, 0,
cv2.BORDER_CONSTANT), (0, relleno)
```

⁹ Una propiedad (en programación orientada a objetos) es un atributo especial de una clase que se comporta como una variable pero se accede mediante una función interna. En Python, las propiedades se acceden como si fueran variables, pero en realidad pueden ejecutar código.

```

elif aspecto_actual < aspecto_objetivo:
    nuevo_ancho = int(h * aspecto_objetivo)
    relleno = (nuevo_ancho - w) // 2
    return cv2.copyMakeBorder(img, 0, 0, relleno, relleno,
cv2.BORDER_CONSTANT), (relleno, 0)
else:
    return img.copy(), (0, 0)

```

La instrucción `h, w = img.shape[:2]` extrae la altura (`h`) y anchura (`w`) de la imagen en píxeles. La propiedad `.shape` tiene tres componentes (alto, ancho y canales), pero, al emplear la notación `[:2]` se descartan los canales de color, extrayendo únicamente los dos primeros valores, correspondientes al alto y ancho de la imagen.

La función `cv2.copyMakeBorder()` crea una copia de la imagen original añadiendo bordes en las direcciones especificadas. Los argumentos de la función son, en primer lugar, la imagen sobre la cual se va a aplicar esta transformación, seguida de las direcciones y magnitudes sobre las que se añadirán los bordes, en el orden: arriba, abajo, izquierda, derecha. En el caso `aspecto_actual > aspecto_objetivo` se aplica un relleno de relleno píxeles tanto por arriba como por abajo (relleno `relleno`), y ninguno en los laterales (`0, 0`). El último argumento, `cv2.BORDER_CONSTANT`, indica que los bordes añadidos se rellenan con un valor constante (por defecto, negro).

Además, se devuelve una tupla con el desplazamiento introducido respecto a la imagen original (en este caso, `(0, relleno)`), lo cual permitirá posteriormente recuperar las coordenadas de los puntos detectados referidas a la imagen original.

De vuelta en el bucle principal tras la llamada a la función `rellenar_a_aspecto(img)`, se guardan las imágenes con relleno resultantes, que serán sobre las que se trabaje en los módulos siguientes:

```

cv2.imwrite(os.path.join(carpeta_roi, "roi_camara1.png"),
roi1_padded)
cv2.imwrite(os.path.join(carpeta_roi, "roi_camara2.png"),
roi2_padded)

```

6.3.4 Segmentación del contorno de la caja

A continuación del guardado de las imágenes recortadas, se aplica sobre cada una de ellas el modelo de segmentación:

```

seg1 = modelo_seg.predict(source=roi1_padded, conf=0.9)
seg2 = modelo_seg.predict(source=roi2_padded, conf=0.9)

```

Obsérvese que, en este caso, el umbral de confianza se ha fijado en un valor elevado (`conf=0.9`), significativamente superior al utilizado en el modelo de detección. Esta diferencia responde a la naturaleza de cada tarea: mientras que en la detección se buscaba obtener la localización aproximada de la caja para delimitar la región de interés, en la segmentación es requiera obtener una definición precisa del contorno.

Como medida de validación adicional, y ante la posibilidad de que la detección previa haya sido errónea o imprecisa, se comprueba que en las imágenes recortadas y adaptadas se haya detectado efectivamente una máscara de segmentación válida antes de continuar con el procesamiento:

```
if len(seg1[0].masks) == 0 or len(seg2[0].masks) == 0:
```

En caso de que la segmentación haya sido realizada correctamente en ambas imágenes, se extraen las coordenadas de los puntos que delimitan los contornos detectados:

```
mascara1 = seg1[0].masks.xy[0]
mascara2 = seg2[0].masks.xy[0]
```

`.masks` hace referencia al atributo que contiene las máscaras binarias generadas por el modelo de segmentación y `.xy` es una propiedad de dichas máscaras que devuelve una lista de *arrays*, donde cada array contiene las coordenadas (x, y) de los puntos del contorno.

Por último, estos listados de vértices se escriben de manera ordenada en dos archivos independientes (uno por cada máscara):

```
with open(os.path.join(carpetas_mascaras, "mask1.txt"), "w") as f1:
    for pt in mascara1:
        f1.write(f"{pt[0]}, {pt[1]}\n")
with open(os.path.join(carpetas_mascaras, "mask2.txt"), "w") as f2:
    for pt in mascara2:
        f2.write(f"{pt[0]}, {pt[1]}\n")
```

Para cada archivo, se define un bucle que, en cada iteración guarda un punto del contorno en una nueva línea, siguiendo el formato (x, y) (es decir, `{pt[0]}`, `{pt[1]}`).

6.4 Módulo 4: Cálculo de las coordenadas de los vértices de la caja

Este módulo tiene como objetivo extraer las coordenadas de los vértices visibles de la caja a partir de las máscaras de segmentación. El proceso incluye la asignación de pesos a los puntos del contorno según su proximidad al borde y su dispersión local, y la estimación precisa de los vértices mediante regresión lineal ponderada. Con el fin de mejorar la legibilidad y modularidad del código, la implementación de este módulo se ha dividido en dos scripts separados, que se ejecutan de forma secuencial y se recogen en los Anexos IX y X.

6.4.1 Generación de imágenes Canny y cálculo de coeficientes

Inicialmente, se procede a cargar las direcciones de las diferentes entradas y salidas del módulo y a definir los parámetros que intervendrán en los cálculos de esta primera etapa del módulo (de manera similar a como se procedió en los módulos anteriores).

Como paso previo a la aplicación del operador de Canny a cada imagen, es necesario convertirlas a escala de grises (nuevamente, mediante `gris = cv2.cvtColor(imagen_recortada, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`) y definir los umbrales T_{alto} y T_{bajo} .

Para determinar el valor de estos umbrales (siguiendo el método descrito en el capítulo anterior), se ha definido la siguiente función:

```
def calcular_umbral_adaptativo(gris):
    mu = np.mean(gris)
    lap = cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F)
    var_lap = np.var(lap)
    T_alto = (ALFA / incrementador_k) * np.sqrt(var_lap) * (mu ** BETA)
    T_bajo = GAMMA * T_alto
    return T_bajo, T_alto
```

Una vez calculados los umbrales, se procede a generar la imagen Canny mediante la siguiente función de OpenCV:

```
canny = cv2.Canny(gris, T_bajo, T_alto)
```

A continuación, ya que el cálculo de coeficientes de fiabilidad desarrollado requiere conocer la distancia de los puntos segmentados a los bordes generados por el operador de Canny, es necesario obtener las coordenadas de los puntos que pertenecen a dichos bordes. Tales coordenadas se obtienen mediante la siguiente instrucción:

```
coords_canny = np.column_stack(np.where(canny > 0))
```

Dado que la imagen Canny es binaria, los píxeles no detectados como bordes tendrán un valor lógico “0”, y los bordes, “1”. Por tanto, esta última instrucción consiste en encontrar aquellos puntos cuyo valor es mayor que cero. `np.where(canny > 0)` devuelve una tupla de dos *arrays*, que contienen respectivamente las coordenadas verticales y horizontales de los píxeles cuyo valor es mayor que cero. `np.column_stack()` toma dichas tuplas de *arrays* y las reorganiza en una matriz de dimensión $N \times 2$ (siendo N el número total de píxeles detectados como borde), donde cada fila representa un punto del borde detectado, con las coordenadas expresadas como (y, x) ¹⁰.

Tras calcular las coordenadas de los bordes Canny, se cargan los puntos del contorno predicho por el modelo de segmentación. Para ello, se abre el archivo de texto correspondiente a la máscara de cada cámara mediante:

```
with open(mascara, "r") as f:
    lines = f.readlines()
```

Se recuerda que estos archivos contienen, en cada línea, las coordenadas (x, y) de un punto del contorno, separadas por comas. La siguiente instrucción convierte estas coordenadas en una matriz NumPy:

```
puntos_ia = np.array([list(map(float, line.strip().split(","))) for
line in lines[1:]])
```

El método `.split(",")` divide cada línea por el carácter coma, obteniendo una lista con dos cadenas que representan las coordenadas x e y . (`map(float, ...)` convierte las coordenadas de enteros a números reales.

El procesamiento se comienza a partir de la primera línea del archivo (exclusive, `lines[1:]`), debido a que esta contiene una cabecera indicando el formato de los datos.

Por último, `list()` convierte el objeto devuelto por `map()` en una lista explícita de dos elementos $[x, y]$, lo cual permite construir directamente un array NumPy $N \times 2$ con todas las coordenadas del contorno.

En este momento ya se dispone de un array en un formato favorable para su procesamiento. Sobre este array se procederá a calcular, en primer lugar, el coeficiente de dispersión local d_i de cada punto. Para ello, se realizará una llamada a una función propia, que implementa el proceso explicado en el capítulo anterior:

¹⁰ La función `np.where()` devuelve las coordenadas en el orden (y, x) (y no (x, y)), ya que sigue la convención de indexado de matrices en NumPy (primero el eje vertical y luego el horizontal).

```

def calcular_coeficientes_proximidad(puntos_ia,
escala=ESCALA_ADYACENTES):
    N = len(puntos_ia)
    coef_proximidad = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        p = puntos_ia[i]
        p_anterior1 = puntos_ia[i - 1]
        p_anterior2 = puntos_ia[i - 2]
        p_siguiete1 = puntos_ia[(i + 1) % N]
        p_siguiete2 = puntos_ia[(i + 2) % N]
        d1 = np.linalg.norm(p - p_anterior1)
        d2 = np.linalg.norm(p - p_anterior2)
        d3 = np.linalg.norm(p - p_siguiete1)
        d4 = np.linalg.norm(p - p_siguiete2)
        dist_media_ponderada = (d1 + 0.5 * d2 + d3 + 0.5 * d4) / 3.0
        coef_proximidad[i] = 1 - np.exp(-dist_media_ponderada / escala)
    return coef_proximidad

```

En esta función se le asigna un índice i a cada punto del contorno. Para cada uno de ellos, se seleccionan los dos anteriores ($i - 1$, $i - 2$) y los dos posteriores. En el caso de los dos posteriores, se realiza la operación módulo $(i + n) \% N$ con el objetivo de asegurar que, cuando i alcance las últimas posiciones del array, el índice resultante se mantenga dentro del rango válido $[0, N - 1]$ (es decir, se vuelva al principio de forma circular). En el caso de los puntos anteriores, no es necesario aplicar la operación módulo, ya que en Python los índices negativos acceden automáticamente a los elementos desde el final del array.

Para cada punto i se calcula la distancia euclídea con respecto a cada uno de los cuatro puntos mencionados mediante `np.linalg.norm()`. Finalmente, a partir de estas distancias se calcula su dispersión local σ_i y sobre esta última, el coeficiente d_i . La salida de esta función es un array con los coeficientes d_i de cada punto segmentado del contorno de la caja.

A continuación, se procede a calcular los coeficientes δ_i (que dependen de la distancia del punto al borde Canny más cercano. Dicho cálculo se implementa de la siguiente manera:

```

distancias = np.sqrt((coords_canny[:, 1] - x)**2 +
(coords_canny[:, 0] - y)**2)
d_min = np.min(distancias)
peso_canny = max(0.0, 1.0 - d_min / D_MAX)

```

En este bloque de código se calcula la distancia de cada punto del contorno segmentado a todos los puntos que forman parte de algún borde Canny y de entre estas, se selecciona la mínima.

Aunque cabría plantear métodos alternativos para determinar el punto Canny más cercano, como un barrido radial (por ejemplo, explorando vecinos en un radio creciente hasta encontrar un píxel perteneciente a un borde), contraintuitivamente esta estrategia resultaría menos eficiente en Python, al requerir múltiples bucles y accesos secuenciales a memoria. En su lugar, el cálculo vectorizado de la distancia entre cada punto segmentado y todos los puntos detectados por Canny (implementado mediante operaciones NumPy) permite aprovechar las optimizaciones internas del lenguaje, evitando bucles explícitos y reduciendo significativamente el tiempo de ejecución.

Una vez determinada esta distancia mínima para cada punto, se calcula su coeficiente δ_i mediante:

```
peso_canny = max(0.0, 1.0 - d_min / D_MAX)
```

Conocidos los coeficientes d_i y δ_i de cada punto segmentado, se calcula su coeficiente de fiabilidad, el cual se añade de forma secuencial a un array:

```
peso_total = peso_canny * peso_ia
pesos_totales.append(peso_total)
```

En último lugar, dado que este módulo se implementa en forma de dos scripts separados, el contenido de este array se guarda en un archivo de texto. Este archivo contendrá el listado de coordenadas de los puntos del contorno junto a sus respectivos coeficientes de fiabilidad, donde cada línea tendrá el formato (x_i, y_i, w_i) :

```
with open(pesos_fiabilidad, "w") as fout:
    for (x, y), peso in zip(puntos_ia, pesos_totales):
        fout.write(f"{x:.3f}, {y:.3f}, {peso:.3f}\n")
```

6.4.2 Simplificación del contorno y estimación precisa de las coordenadas de los vértices

Con los coeficientes de fiabilidad ya calculados para cada punto del contorno segmentado, el objetivo de esta etapa es estimar con precisión las coordenadas de los vértices visibles de la caja en ambas vistas.

Tras cargar las correspondientes direcciones de archivo y definir las variables necesarias, en primer lugar se lleva a cabo el filtrado por percentil de los puntos del contorno:

```
pesos = np.array([p[2] for p in puntos])
umbral = np.percentile(pesos, percentil_recorte)
puntos_filtrados = [(x,y,p) for (x,y,p) in puntos if p > umbral]
```

La función `np.percentile()` obtiene el valor por debajo del cual se encuentra el porcentaje indicado (`percentil_recorte`) de los elementos del array con los pesos.

Esta selección de puntos debe ser adaptada a un formato compatible con la función de OpenCV que será usada para la simplificación del contorno. Este proceso se lleva a cabo mediante:

```
coords = np.array([[x, y] for (x, y, _) in puntos_filtrados],
dtype=np.float32)
contorno = coords.reshape((-1, 1, 2))
```

Primero se extraen las coordenadas (x, y) de cada punto filtrado y se convierten en un array NumPy (`np.array()`). Posteriormente, `reshape((-1, 1, 2))` reorganiza dicho array en una estructura tridimensional compatible con las funciones de contorno de OpenCV, en la que cada punto está encapsulado dentro de un array adicional: la forma final es $M \times 1 \times 2$ (siendo M el total de puntos del contorno filtrado por percentil)

El siguiente bloque de código realiza la simplificación del contorno mediante el algoritmo de Douglas-Peucker, implementado mediante la función de OpenCV `cv2.approxPolyDP()`:

```
epsilon = epsilon_init[idx] * cv2.arcLength(contorno, True)
poligono = cv2.approxPolyDP(contorno, epsilon, True)
vertices_simplificados = [tuple(p[0]) for p in poligono]
resultados.append((imagen, puntos_filtrados,
vertices_simplificados))
```

El valor de ϵ se calcula como una fracción de la longitud total del contorno, obtenida con `cv2.arcLength()`. Esto permite adaptar dinámicamente el grado de simplificación a la escala del objeto segmentado. La función `cv2.approxPolyDP()` devuelve una lista de vértices, que se extraen con `p[0]` para obtener una lista simple de coordenadas. Finalmente, se guarda el resultado asociado a cada vista para su posterior procesamiento.

Para validar esta aproximación de cara a cálculos posteriores, es necesario que los contornos simplificados correspondientes a ambas vistas tengan exactamente 6 lados (es decir, 6 vértices). Para ello, se lleva a cabo la siguiente comprobación:

```
lados = [len(r[2]) for r in resultados]
if lados[0] == K_OBJETIVO and lados[1] == K_OBJETIVO:
```

La expresión `len(r[2])` obtiene el número de vértices detectados en una de las vistas. `r` es una tupla de tres elementos correspondiente al resultado del procesamiento de una imagen: `(imagen, puntos_filtrados, vertices_simplificados)`.

Si la condición se cumple, los contornos obtenidos son válidos. Si los contornos resultantes tuvieran un número de lados diferentes, se llevaría a cabo el procedimiento de ajuste iterativo de $\varepsilon_{rel}^{(0)}$ descrito en el capítulo anterior, que se implementa mediante el siguiente bloque de código:

```
for idx in [0, 1]:
    if lados[idx] > K_OBJETIVO and epsilon_init[idx] < 0.1:
        epsilon_init[idx] += epsilon_step
    elif lados[idx] < K_OBJETIVO and epsilon_init[idx] > epsilon_min:
        epsilon_init[idx] -= epsilon_step
```

Una vez determinado y validado el contorno simplificado en ambas imágenes, se procede a definir los tramos del contorno entre los cuales se trazarán las diferentes rectas de regresión. Para definir dichos tramos, se buscan los puntos del contorno (ya filtrado) a cada vértice del polígono aproximado:

```
for i in range(len(vertices)):
    v1 = vertices[i]
    v2 = vertices[(i + 1) % len(vertices)]

    dists_v1 = [(j, (p[0] - v1[0]) ** 2 + (p[1] - v1[1]) ** 2) for j,
p in enumerate(puntos_filtrados)]
    dists_v2 = [(j, (p[0] - v2[0]) ** 2 + (p[1] - v2[1]) ** 2) for j,
p in enumerate(puntos_filtrados)]
    idx1 = min(dists_v1, key=lambda t: t[1])[0]
    idx2 = min(dists_v2, key=lambda t: t[1])[0]
```

En este fragmento no se evalúa la distancia euclídea entre los puntos del contorno filtrado y los vértices del polígono simplificado, sino su cuadrado. En este caso solo se requiere identificar el punto más próximo, entonces el cálculo del valor exacto de la distancia resulta innecesario. Por tanto, es necesario calcular la raíz cuadrada, ya que la función $f(d) = d^2$ es estrictamente monótona creciente en \mathbb{R}^+ . Esto permite reducir el coste computacional sin afectar al resultado de la comparación.

Conocidos estos puntos con distancia mínima a los vértices del contorno simplificado, se definen los tramos de regresión. Al igual que en la etapa anterior, se asume que el contorno es circular (es decir, que el primer y el último punto están conectados). Esto implica que un tramo puede atravesar el final del array y continuar desde el principio. Para tratar correctamente este caso, se distingue si el índice del segundo vértice ($idx2$) es mayor o menor que el del primero ($idx1$):

```
if idx1 <= idx2:
    segmento = puntos_filtrados[idx1:idx2 + 1]
else:
    segmento = puntos_filtrados[idx1:] + puntos_filtrados[idx2 + 1:]
```

De esta manera, si $idx1 > idx2$, se interpreta que el segmento entre los vértices atraviesa el final del array de puntos y continúa desde el inicio. En este caso, se construye el tramo correspondiente concatenando los puntos desde $idx1$ hasta el final del array, seguidos de los puntos desde el inicio hasta $idx2$.

Para calcular las rectas de regresión correspondientes a cada uno de estos tramos, se ha definido la siguiente función:

```
def ajustar_recta_ponderada(segmento):
    x = np.array([p[0] for p in segmento])
    y = np.array([p[1] for p in segmento])
    w = np.array([p[2] for p in segmento])
    W = np.sum(w)
    Wx = np.sum(w * x)
    Wy = np.sum(w * y)
    Wxx = np.sum(w * x * x)
    Wxy = np.sum(w * x * y)
    denom = W * Wxx - Wx ** 2
    if abs(denom) < 1e-8:
        return None, None
    a = (W * Wxy - Wx * Wy) / denom
    b = (Wxx * Wy - Wx * Wxy) / denom
    return a, b
```

Esta función implementa el método mostrado en la descripción de la solución.

El término $denom = W * Wxx - Wx ** 2$ corresponde al denominador de las expresiones que calculan los coeficientes de la recta. Este valor refleja la variabilidad de los puntos a lo largo del eje x si todos los puntos están muy alineados verticalmente (es decir, tienen valores de x parecidos), el denominador se aproxima a cero. En esos casos, el sistema de ecuaciones se vuelve inestable y no se puede calcular una regresión fiable. Por ello, se incluye una condición que descarta el ajuste si el valor absoluto del denominador es demasiado pequeño (menor que 10^{-8}), devolviendo `None` para indicar que no se ha podido ajustar una recta válida.

Finalmente, los vértices de la caja en cada vista se obtienen calculando las intersecciones entre las rectas correspondientes a tramos adyacentes del contorno. Para ello, se recorre la lista de tramos calculados previamente, y para cada uno, se toman los coeficientes de la recta actual y de la anterior.

```
vertices_finales = []
for i in range(len(tramos)):
    a1, b1, _ = tramos[i - 1]
    a2, b2, _ = tramos[i]
    inter = interseccion_rectas(a1, b1, a2, b2)
```

`interseccion_rectas()` es una función propia, que devuelve las coordenadas de la intersección entre dichas rectas:

```
def interseccion_rectas(a1, b1, a2, b2):
    if abs(a1 - a2) < 1e-8:
        return None
    x = (b2 - b1) / (a1 - a2)
    y = a1 * x + b1
    return float(x), float(y)
```

Los valores de salida se convierten a tipo `float()` para asegurar la conservación de los decimales y permitir una representación con precisión subpíxel.

Tras la llamada a esta función, se comprueba si el resultado es válido (es decir, distinto de “None”), es decir, si las rectas no son paralelas y existe un punto de intersección definido.

```
if inter:
    vertices_finales.append(inter)
```

En ese caso, se añade dicho punto a la lista `vertices_finales`. Estos resultados serán guardados, para cada vista, en un archivo de texto:

```
with open(out_rutas[idx], "w") as fout:
    for x, y in vertices_finales:
        fout.write(f"{x:.6f}, {y:.6f}\n")
```

Cada línea del archivo contendrá las coordenadas (x, y) de cada vértice con seis cifras decimales de precisión. Este formato garantiza una representación numérica precisa y homogénea, adecuada para su posterior lectura por el siguiente módulo del sistema.

6.5 Módulo 5: Correspondencia estéreo de los vértices de la caja

Este módulo tiene por objetivo determinar las correspondencias estéreo entre los vértices visibles del contorno en ambas vistas, en función de ciertos criterios geométricos. La versión completa del código de este módulo se muestra en el Anexo XI.

6.5.1 Procedimiento para establecer correspondencias

Al igual que en los módulos anteriores, se definen las rutas de los archivos de entrada (en este caso, los listados de con las coordenadas de los vértices, generados por el módulo anterior) y salida.

A continuación se define el ancho de la franja vertical de correspondencia:

```
H = imagen.shape[0]
margen_y = alfa * H
```

donde `H = imagen.shape[0]` devuelve el alto de la imagen en píxeles. Se recuerda que el grosor de esta franja corresponde al 1% de la altura total de la imagen.

Antes de iniciar la búsqueda de correspondencias, se inicializan dos estructuras auxiliares:

```
asignaciones = []
usados = set()
```

`asignaciones = []` es una lista donde se irán almacenando las correspondencias válidas encontradas entre los vértices de ambas vistas. Cada elemento de esta lista contendrá un identificador del punto, sus coordenadas en la cámara 1 y las coordenadas correspondientes en la cámara 2.

`usados` es un conjunto que registra los índices de los vértices del contorno 2 que ya han sido asignados. Esto asegura que cada vértice de la segunda imagen se utilice como máximo una vez, evitando asignaciones duplicadas y garantizando una correspondencia unívoca entre los puntos.

A continuación, se ejecuta un bucle en el cual se recorren todos los vértices del contorno de la cámara 1, buscando para cada uno de ellos su punto correspondiente en el contorno de la cámara 2, aplicando como primer criterio la coincidencia en altura (dentro del rango $\alpha \cdot H'$):

```
for i, v1 in enumerate(contorno1):
    # Buscar candidatos dentro del margen vertical
```

```

    candidatos = [j for j, v2 in enumerate(contorno2) if j not in usados
and abs(v1[1] - v2[1]) <= margen_y]

```

Aquí se genera una lista de candidatos: puntos del contorno 2 que no han sido aún asignados (`j not in usados`) y cuya coordenada vertical (`vn[1]`) está dentro del margen de tolerancia respecto al punto v_1 .

Si solo hay un punto candidato, se considera que la correspondencia es inequívoca y se selecciona directamente:

```

    if len(candidatos) == 1:    # Un único candidato
        idx2 = candidatos[0]

```

En caso contrario, se recurre al criterio de desambiguación entre candidatos. Para ello, se construye una lista puntos posibles con los índices de todos los puntos del contorno 2 que aún no han sido asignados:

```

    else:
        posibles = [j for j in range(len(contorno2)) if j not in
usados]

```

En caso de que no exista ningún punto del contorno 2 pendiente de asignación (lo cual no tendría por qué suceder si la salida del módulo anterior es coherente), se interpreta que ha habido un error en el proceso de correspondencia y se muestra el siguiente mensaje:

```

    if not posibles:
        print(f"ERROR: No se encontró correspondencia para el vértice
{i+1}")
        continue

```

En caso de que existan dos o más puntos posibles, se aplica el desplazamiento horizontal del contorno 2 descrito en el capítulo anterior.

```

    distancias = [(j, np.linalg.norm(v1 - contorno2_trasl[j])) for j
in posibles]

```

El contorno trasladado `contorno2_trasl[]` ha sido obtenido previamente mediante la siguiente función:

```

def obtener_contorno_2_despl(cont1, cont2):
    delta_x = np.min(cont1[:, 0]) - np.min(cont2[:, 0])
    cont2_desplazado = cont2.copy()
    cont2_desplazado[:, 0] += delta_x
    return cont2_desplazado

```

Tras encontrar la mejor correspondencia según este criterio, se marca el índice `idx2` como utilizado, y se almacena la asignación de correspondencia con las

coordenadas originales (no desplazadas) del punto correspondiente en la imagen 2:

```
usados.add(idx2)
asignaciones.append([i + 1, v1[0], v1[1], contorno2[idx2][0],
contorno2[idx2][1]])
```

Finalmente, una vez establecidas correctamente todas las correspondencias, se guardan los resultados en un archivo externo. En este módulo se ha optado por utilizar un archivo con formato `.csv` (*Comma-Separated Values*) en lugar de un archivo de texto plano (`.txt`), ya que este formato resulta más adecuado cuando cada línea contiene múltiples campos diferenciados, como es el caso.

Concretamente, cada fila del archivo incluirá cinco valores: el número de punto (de 1 a 6), las coordenadas del vértice en la imagen de la cámara 1, y las coordenadas del vértice correspondiente en la imagen de la cámara 2. Es decir, cada línea será de la forma $(j, x_{j1}, y_{j1}, x_{j2}, y_{j2})$. Este proceso de guardado se implementa mediante el siguiente fragmento:

```
df = pd.DataFrame(asignaciones, columns=["Punto", "X_Cam1", "Y_Cam1",
"X_Cam2", "Y_Cam2"])
df.to_csv(ruta_csv_salida, index=False, sep=";", float_format="%.6f")
print(f"Coordenadas de correspondencia guardadas en: {ruta_csv_salida}")
```

La función `to_csv()` de Pandas convierte el *dataframe* `df` en un archivo delimitado por caracteres (en este caso, ";"), guardándolo en la ruta especificada. De nuevo, se utilizan seis cifras decimales para preservar la precisión de las coordenadas obtenidas en el módulo anterior.

6.6 Módulo 6: Reconstrucción 3D y obtención de las medidas de la caja

El módulo final tiene como finalidad estimar las dimensiones físicas de la caja a partir de las coordenadas 2D de sus vértices en ambas imágenes. Para ello, se emplean los parámetros de calibración y los datos obtenidos en etapas anteriores, con el objetivo de reconstruir su geometría tridimensional mediante triangulación estéreo. El código completo correspondiente a este módulo puede consultarse en el Anexo XII.

6.6.1 Inicialización del módulo y selección de distancias a calcular

Como es habitual, la ejecución comienza con la definición de las rutas de entrada y salida de los archivos que intervienen en este módulo. En este caso serán los parámetros de calibración, el desplazamiento u *offset* correspondiente al recorte de las imágenes generadas en el Módulo 3 y el listado de coordenadas de los vértices con las correspondencias establecidas.

En el caso de los parámetros de calibración, los valores específicos necesarios en este módulo son extraídos del archivo XML y almacenados en variables. Dado que la estructura de dicho archivo es conocida, cada valor individual es accesible mediante índices. Este proceso se implementa mediante la siguiente función:

```
def cargar_calibracion(ruta_xml):
    fs = cv.FileStorage(ruta_xml, cv.FILE_STORAGE_READ)
    cameraMatrixL = fs.getNode("cameraMatrixL").mat()
    cameraMatrixR = fs.getNode("cameraMatrixR").mat()
    trans = fs.getNode("trans").mat()
    fs.release()

    f1 = cameraMatrixL[0, 0]
    f2 = cameraMatrixR[0, 0]
    c_x1, c_y1 = cameraMatrixL[0, 2], cameraMatrixL[1, 2]
    c_x2, c_y2 = cameraMatrixR[0, 2], cameraMatrixR[1, 2]
    baseline = abs(trans[0, 0])

    return f1, f2, c_x1, c_y1, c_x2, c_y2, baseline
```

A continuación, se actualizan las coordenadas de los vértices para compensar el desplazamiento introducido por el recorte de la imagen. Las coordenadas generadas en el módulo anterior están expresadas tomando como sistema de referencia la versión recortada de las imágenes, por lo que es necesario trasladarlas al sistema de referencia de la imagen original. Para ello, se suma a cada coordenada la componente horizontal y vertical del offset previamente calculado:

```

def cargar_coordenadas(ruta_csv, offset_x, offset_y):
    df = pd.read_csv(ruta_csv, delimiter=";")
    df["X_Cam1"] += offset_x
    df["Y_Cam1"] += offset_y
    df["X_Cam2"] += offset_x
    df["Y_Cam2"] += offset_y
    return df

```

Tras cargar las variables necesarias con valores obtenidos de estos archivos, se da comienzo propiamente al proceso de medición.

Para ello, en primer lugar es necesario decidir qué distancias entre vértices se desea obtener. Se recuerda que, por el Teorema de la Caja, es necesario que, para que las aristas seleccionadas correspondan a las tres dimensiones principales de la caja, estas han de ser consecutivas en el contorno definido por los vértices. En este caso, se ha decidido seleccionar aquellas aristas consecutivas cuya suma de distancias proyectadas sobre el plano de la imagen 1, sea mínima.

Para determinar qué conjunto de aristas cumple esta condición, se mide la suma de distancias proyectadas de todas las combinaciones posibles mediante el siguiente bucle:

```

distancias_2d = []
for i in range(len(df) - 3):
    d1 = np.linalg.norm([df.iloc[i+1]["X_Cam1"] - df.iloc[i]["X_Cam1"],
df.iloc[i+1]["Y_Cam1"] - df.iloc[i]["Y_Cam1"]])
    d2 = np.linalg.norm([df.iloc[i+2]["X_Cam1"] - df.iloc[i+1]["X_Cam1"],
df.iloc[i+2]["Y_Cam1"] - df.iloc[i+1]["Y_Cam1"]])
    d3 = np.linalg.norm([df.iloc[i+3]["X_Cam1"] - df.iloc[i+2]["X_Cam1"],
df.iloc[i+3]["Y_Cam1"] - df.iloc[i+2]["Y_Cam1"]])
    distancias_2d.append((i, d1 + d2 + d3))

```

`distancias_2d` es una lista que almacena la suma de distancias de dichas combinaciones. Cada distancia se calcula accediendo a las coordenadas de los vértices i e $i+1$ del contorno 1, utilizando el acceso posicional [`df.iloc[i]["X_Cam1"]`] y [`df.iloc[i]["Y_Cam1"]`] (esto es, se indica la fila [i] y la columna [`"X/Y_Cam1/2"`]).

Una vez calculadas estas sumas de distancias, se busca la menor y se extrae su índice inicial i :

```

idx_min = min(distancias_2d, key=lambda x: x[1])[0]

```

Posteriormente, se accede al *dataframe* `df` para obtener las filas correspondientes a los cuatro vértices de dicha secuencia óptima:

```

p1 = df.iloc[idx_min]
p2 = df.iloc[idx_min+1]

```

```
p3 = df.iloc[idx_min+2]
p4 = df.iloc[idx_min+3]
```

6.6.2 Estimación de las dimensiones de la caja

Identificados los cuatro vértices consecutivos del contorno cuya proyección forma el tramo más compacto, se calculan las coordenadas en el espacio tridimensional de los mismos. Dicho cálculo se realiza mediante el siguiente bucle:

```
v3d = []
for p in [p1, p2, p3, p4]:
    coords = calcular_coordenadas_3d(p["X_Cam1"], p["Y_Cam1"],
    p["X_Cam2"], p["Y_Cam2"],
    c_x1, c_y1, c_x2, f1, f2, baseline)
    v3d.append(coords)
```

`v3d` es una lista que almacena las coordenadas tridimensionales de cada punto seleccionado. La función que realiza el cálculo de dichas coordenadas se basa en las fórmulas descritas en capítulos anteriores, y presenta el siguiente cuerpo:

```
def calcular_coordenadas_3d(x1, y1, x2, y2, c_x1, c_y1, c_x2, f1, f2,
baseline):
    disparidad = (x1 - c_x1) / f1 - (x2 - c_x2) / f2
    Z = baseline / disparidad
    X = (x1 - c_x1) * Z / f1
    Y = (y1 - c_y1) * Z / f1
    return X, Y, Z
```

Una vez reconstruidas las coordenadas tridimensionales de los vértices seleccionados, se calcula la distancia euclídea entre cada par consecutivo, obteniendo así la longitud de las aristas del contorno seleccionadas previamente:

```
D_12 = distancia_3d(v3d[0], v3d[1])
D_23 = distancia_3d(v3d[1], v3d[2])
D_34 = distancia_3d(v3d[2], v3d[3])
```

siendo la función:

```
def distancia_3d(pA, pB):
    return np.linalg.norm(np.array(pB) - np.array(pA))
```

Por último, como paso previo a la generación del archivo de salida, se le asigna una dimensión espacial (W, H, D) a cada arista medida, siguiendo el convenio

basado en la pendiente de las aristas proyectadas definido en el capítulo anterior. De esta manera¹¹:

```
pendientes = [  
    (abs((p2["Y_Cam1"] - p1["Y_Cam1"]) / (p2["X_Cam1"] - p1["X_Cam1"] +  
1e-6)), D_12),  
    (abs((p3["Y_Cam1"] - p2["Y_Cam1"]) / (p3["X_Cam1"] - p2["X_Cam1"] +  
1e-6)), D_23),  
    (abs((p4["Y_Cam1"] - p3["Y_Cam1"]) / (p4["X_Cam1"] - p3["X_Cam1"] +  
1e-6)), D_34)  
]
```

```
pendientes_ordenadas = sorted(pendientes, key=lambda x: x[0])  
W = pendientes_ordenadas[0][1]  
D = pendientes_ordenadas[1][1]  
H = pendientes_ordenadas[2][1]
```

Finalmente, las medidas físicas de la caja expresadas en milímetros y con un decimal de precisión, se almacenan en un archivo de texto siguiendo la asignación de dimensiones mencionada:

```
with open(ruta_salida_final, "w") as f:  
    f.write(f"{W:.1f},{H:.1f},{D:.1f}")
```

Este archivo supone el resultado final del sistema de medición desarrollado a lo largo de este trabajo.

¹¹ Se suma `1e-6` al denominador para evitar la división por cero (en caso de coordenadas horizontales coincidentes) sin alterar significativamente el valor de la pendiente.

7 Pruebas y resultados

El propósito de este capítulo es evaluar cuantitativamente el rendimiento del sistema de medición de cajas desarrollado a lo largo de este trabajo, con el fin de determinar su precisión y exactitud, acotar el rango de error asociado a las dimensiones estimadas y detectar posibles sesgos o errores sistemáticos.

Para ello, se ha diseñado un conjunto de pruebas sobre diferentes cajas con dimensiones conocidas. Mediante esta validación experimental se pretende analizar el comportamiento del prototipo bajo condiciones reales de uso y estimar su grado de fiabilidad.

7.1 Descripción del experimento y condiciones de realización

El procedimiento experimental desarrollado persigue evaluar el comportamiento del sistema ante una variedad de escenarios representativos de su aplicación práctica. Para ello, se ha planteado un conjunto estructurado de mediciones en el que se modifican de manera controlada aquellos factores susceptibles de influir de manera más significativa en el resultado final.

Dado que el número total de estas posibles fuentes de interferencia es potencialmente muy elevado, el experimento se enfoca principalmente hacia aquellas que dependen en mayor medida del propio funcionamiento del sistema. Concretamente: la estabilidad de la calibración, la distancia del objeto respecto al sistema estéreo y las características geométricas de la caja a medir (principalmente su tamaño y orientación).

Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron tres cajas de dimensiones conocidas (previamente medidas con instrumentos físicos de referencia). Las dimensiones reales de las cajas utilizadas (ancho \times alto \times fondo¹², en milímetros) son las siguientes:

- Caja 1: 200 \times 260 \times 300
- Caja 2: 350 \times 350 \times 350
- Caja 3: 400 \times 400 \times 600

El experimento se repitió sobre los resultados de tres calibraciones completas diferentes (esto es, tres calibraciones hechas a partir de distintos conjuntos de imágenes del patrón, obtenidos mediante el Módulo 1) empleando el patrón de

¹² Para evitar la ambigüedad en la asignación concreta de estas magnitudes, se sigue el convenio establecido en los capítulos anteriores. Ante posibles cambios en esta asignación, derivados de la variaciones en la orientación de las cajas, se emplea como referencia la imagen con las medidas generada en el Módulo 6.

9×6 casillas internas y 40 mm de lado (que, como se mostró en el Capítulo 5, es el que proporciona calibraciones más estables).

A su vez, con cada calibración se llevaron a cabo mediciones a diferentes profundidades conocidas respecto al sistema estéreo. En particular, las mediciones se practicaron en un rango de distancias comprendido entre 1,2 y 3 metros, en incrementos de 200 mm (resultando en 10 valores de profundidad distintos¹³).

Para cada combinación de calibración y profundidad se realizaron, para cada caja, tres mediciones diferentes, entre las cuales se varió la orientación del objeto. El número total de mediciones resulta, por tanto:

$$3 \text{ calibrac.} \times 3 \text{ cajas} \times 10 \text{ profundidades} \times 3 \frac{\text{repeticiones}}{\text{combinac.}} = 270 \text{ mediciones}$$

Todas las mediciones fueron realizadas en una misma sala interior, bajo condiciones de iluminación artificial similares y manteniendo constante la configuración física del sistema estéreo.

Se considera que la muestra recopilada abarca una variedad suficientemente representativa de condiciones relevantes para el uso del sistema, y que su tamaño es adecuado para realizar un análisis estadístico riguroso y significativo.

El resultado de cada medición será comparado con el valor real conocido, permitiendo así calcular el error absoluto y relativo en cada dimensión (ancho, alto y fondo). A partir de estos errores individuales se derivarán métricas globales, que serán descritas e interpretadas en apartados posteriores de este capítulo.

7.2 Resultados de las mediciones

En las siguientes páginas se presentan los resultados de las mediciones realizadas por el sistema para cada una de las combinaciones de calibración, caja, profundidad y orientación descritas anteriormente.

¹³ Esta profundidad se interpreta, en este caso, como la distancia entre el vértice de la caja más próximo al sistema de medición y la proyección sobre el suelo del centro óptico de la cámara izquierda.

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
1	1	1200	1	201,3	200	1,3	0,7%	263,1	260	3,1	1,2%	304,1	300	4,1	1,4%
1	1	1200	2	202,3	200	2,3	1,2%	263,0	260	3,0	1,2%	305,4	300	5,4	1,8%
1	1	1200	3	201,7	200	1,7	0,8%	263,3	260	3,3	1,3%	304,8	300	4,8	1,6%
1	1	1400	1	204,9	200	4,9	2,5%	265,2	260	5,2	2,0%	306,2	300	6,2	2,1%
1	1	1400	2	203,7	200	3,7	1,8%	263,7	260	3,7	1,4%	304,9	300	4,9	1,6%
1	1	1400	3	205,0	200	5,0	2,5%	263,0	260	3,0	1,2%	305,0	300	5,0	1,7%
1	1	1600	1	202,4	200	2,4	1,2%	264,7	260	4,7	1,8%	304,2	300	4,2	1,4%
1	1	1600	2	203,7	200	3,7	1,8%	263,7	260	3,7	1,4%	304,0	300	4,0	1,3%
1	1	1600	3	203,0	200	3,0	1,5%	264,2	260	4,2	1,6%	304,5	300	4,5	1,5%
1	1	1800	1	205,3	200	5,3	2,7%	263,6	260	3,6	1,4%	307,5	300	7,5	2,5%
1	1	1800	2	204,9	200	4,9	2,5%	266,8	260	6,8	2,6%	305,1	300	5,1	1,7%
1	1	1800	3	205,9	200	5,9	3,0%	266,1	260	6,1	2,3%	307,8	300	7,8	2,6%
1	1	2000	1	203,7	200	3,7	1,8%	265,7	260	5,7	2,2%	306,9	300	6,9	2,3%
1	1	2000	2	204,7	200	4,7	2,3%	266,4	260	6,4	2,5%	305,7	300	5,7	1,9%
1	1	2000	3	206,3	200	6,3	3,2%	267,4	260	7,4	2,8%	306,7	300	6,7	2,2%
1	1	2200	1	203,4	200	3,4	1,7%	266,3	260	6,3	2,4%	307,6	300	7,6	2,5%
1	1	2200	2	204,8	200	4,8	2,4%	266,0	260	6,0	2,3%	308,0	300	8,0	2,7%
1	1	2200	3	206,5	200	6,5	3,3%	266,5	260	6,5	2,5%	307,5	300	7,5	2,5%
1	1	2400	1	205,0	200	5,0	2,5%	264,6	260	4,6	1,8%	308,9	300	8,9	3,0%
1	1	2400	2	205,0	200	5,0	2,5%	266,6	260	6,6	2,5%	308,1	300	8,1	2,7%
1	1	2400	3	205,5	200	5,5	2,8%	266,1	260	6,1	2,3%	310,0	300	10,0	3,3%
1	1	2600	1	208,0	200	8,0	4,0%	264,1	260	4,1	1,6%	308,6	300	8,6	2,9%
1	1	2600	2	206,3	200	6,3	3,2%	266,4	260	6,4	2,5%	308,4	300	8,4	2,8%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
1	1	2600	3	207,3	200	7,3	3,7%	268,2	260	8,2	3,2%	309,8	300	9,8	3,3%
1	1	2800	1	205,8	200	5,8	2,9%	267,3	260	7,3	2,8%	309,2	300	9,2	3,1%
1	1	2800	2	205,6	200	5,6	2,8%	268,3	260	8,3	3,2%	310,1	300	10,1	3,4%
1	1	2800	3	207,2	200	7,2	3,6%	269,0	260	9,0	3,5%	309,4	300	9,4	3,1%
1	1	3000	1	207,8	200	7,8	3,9%	268,1	260	8,1	3,1%	309,5	300	9,5	3,2%
1	1	3000	2	206,2	200	6,2	3,1%	269,0	260	9,0	3,5%	311,0	300	11,0	3,7%
1	1	3000	3	208,0	200	8,0	4,0%	267,9	260	7,9	3,0%	309,7	300	9,7	3,2%
1	2	1200	1	353,5	350	3,5	1,0%	353,8	350	3,8	1,1%	353,1	350	3,1	0,9%
1	2	1200	2	355,1	350	5,1	1,5%	353,0	350	3,0	0,9%	354,9	350	4,9	1,4%
1	2	1200	3	353,0	350	3,0	0,9%	354,2	350	4,2	1,2%	353,6	350	3,6	1,0%
1	2	1400	1	353,5	350	3,5	1,0%	354,8	350	4,8	1,4%	353,5	350	3,5	1,0%
1	2	1400	2	354,8	350	4,8	1,4%	355,6	350	5,6	1,6%	355,9	350	5,9	1,7%
1	2	1400	3	353,9	350	3,9	1,1%	353,2	350	3,2	0,9%	354,4	350	4,4	1,3%
1	2	1600	1	354,5	350	4,5	1,3%	354,3	350	4,3	1,2%	354,9	350	4,9	1,4%
1	2	1600	2	354,0	350	4,0	1,1%	354,1	350	4,1	1,2%	354,9	350	4,9	1,4%
1	2	1600	3	356,6	350	6,6	1,9%	355,1	350	5,1	1,5%	355,4	350	5,4	1,5%
1	2	1800	1	354,7	350	4,7	1,3%	354,7	350	4,7	1,3%	354,7	350	4,7	1,3%
1	2	1800	2	354,1	350	4,1	1,2%	358,2	350	8,2	2,3%	355,9	350	5,9	1,7%
1	2	1800	3	355,8	350	5,8	1,7%	353,8	350	3,8	1,1%	357,2	350	7,2	2,1%
1	2	2000	1	358,2	350	8,2	2,3%	356,1	350	6,1	1,7%	356,9	350	6,9	2,0%
1	2	2000	2	356,8	350	6,8	1,9%	357,5	350	7,5	2,1%	357,7	350	7,7	2,2%
1	2	2000	3	357,1	350	7,1	2,0%	357,6	350	7,6	2,2%	355,8	350	5,8	1,7%
1	2	2200	1	356,0	350	6,0	1,7%	356,7	350	6,7	1,9%	356,3	350	6,3	1,8%
1	2	2200	2	356,9	350	6,9	2,0%	356,9	350	6,9	2,0%	355,6	350	5,6	1,6%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
1	2	2200	3	356,7	350	6,7	1,9%	357,9	350	7,9	2,3%	357,8	350	7,8	2,2%
1	2	2400	1	357,4	350	7,4	2,1%	356,4	350	6,4	1,8%	357,9	350	7,9	2,3%
1	2	2400	2	356,0	350	6,0	1,7%	357,8	350	7,8	2,2%	359,8	350	9,8	2,8%
1	2	2400	3	360,3	350	10,3	2,9%	358,8	350	8,8	2,5%	359,6	350	9,6	2,7%
1	2	2600	1	359,4	350	9,4	2,7%	358,3	350	8,3	2,4%	360,0	350	10,0	2,9%
1	2	2600	2	360,3	350	10,3	2,9%	360,4	350	10,4	3,0%	360,0	350	10,0	2,9%
1	2	2600	3	358,9	350	8,9	2,5%	360,2	350	10,2	2,9%	359,1	350	9,1	2,6%
1	2	2800	1	360,2	350	10,2	2,9%	359,9	350	9,9	2,8%	361,0	350	11,0	3,1%
1	2	2800	2	360,1	350	10,1	2,9%	360,6	350	10,6	3,0%	358,9	350	8,9	2,5%
1	2	2800	3	360,9	350	10,9	3,1%	359,3	350	9,3	2,7%	360,9	350	10,9	3,1%
1	2	3000	1	359,7	350	9,7	2,8%	360,3	350	10,3	2,9%	359,2	350	9,2	2,6%
1	2	3000	2	359,7	350	9,7	2,8%	361,0	350	11,0	3,1%	360,6	350	10,6	3,0%
1	2	3000	3	360,6	350	10,6	3,0%	360,9	350	10,9	3,1%	359,6	350	9,6	2,7%
1	3	1200	1	405,1	400	5,1	1,3%	405,2	400	5,2	1,3%	618,0	600	18,0	3,0%
1	3	1200	2	406,7	400	6,7	1,7%	407,7	400	7,7	1,9%	614,5	600	14,5	2,4%
1	3	1200	3	404,6	400	4,6	1,1%	408,5	400	8,5	2,1%	616,6	600	16,6	2,8%
1	3	1400	1	405,1	400	5,1	1,3%	408,5	400	8,5	2,1%	616,1	600	16,1	2,7%
1	3	1400	2	406,4	400	6,4	1,6%	408,2	400	8,2	2,1%	617,1	600	17,1	2,9%
1	3	1400	3	405,5	400	5,5	1,4%	411,1	400	11,1	2,8%	615,5	600	15,5	2,6%
1	3	1600	1	406,1	400	6,1	1,5%	407,3	400	7,3	1,8%	616,0	600	16,0	2,7%
1	3	1600	2	405,6	400	5,6	1,4%	409,3	400	9,3	2,3%	616,2	600	16,2	2,7%
1	3	1600	3	408,2	400	8,2	2,0%	408,0	400	8,0	2,0%	616,9	600	16,9	2,8%
1	3	1800	1	406,3	400	6,3	1,6%	410,0	400	10,0	2,5%	617,8	600	17,8	3,0%
1	3	1800	2	405,7	400	5,7	1,4%	407,4	400	7,4	1,9%	620,3	600	20,3	3,4%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
1	3	1800	3	407,4	400	7,4	1,8%	412,1	400	12,1	3,0%	615,8	600	15,8	2,6%
1	3	2000	1	409,8	400	9,8	2,4%	411,9	400	11,9	3,0%	618,9	600	18,9	3,1%
1	3	2000	2	408,4	400	8,4	2,1%	411,9	400	11,9	3,0%	621,5	600	21,5	3,6%
1	3	2000	3	408,7	400	8,7	2,2%	409,0	400	9,0	2,2%	620,8	600	20,8	3,5%
1	3	2200	1	407,6	400	7,6	1,9%	411,1	400	11,1	2,8%	620,1	600	20,1	3,4%
1	3	2200	2	408,5	400	8,5	2,1%	412,6	400	12,6	3,1%	619,8	600	19,8	3,3%
1	3	2200	3	408,3	400	8,3	2,1%	407,9	400	7,9	2,0%	621,1	600	21,1	3,5%
1	3	2400	1	409,0	400	9,0	2,3%	412,9	400	12,9	3,2%	619,7	600	19,7	3,3%
1	3	2400	2	407,6	400	7,6	1,9%	411,8	400	11,8	2,9%	621,4	600	21,4	3,6%
1	3	2400	3	412,4	400	12,4	3,1%	413,4	400	13,4	3,3%	621,7	600	21,7	3,6%
1	3	2600	1	411,5	400	11,5	2,9%	414,0	400	14,0	3,5%	623,6	600	23,6	3,9%
1	3	2600	2	412,4	400	12,4	3,1%	415,4	400	15,4	3,8%	625,3	600	25,3	4,2%
1	3	2600	3	411,0	400	11,0	2,8%	416,0	400	16,0	4,0%	625,6	600	25,6	4,3%
1	3	2800	1	412,3	400	12,3	3,1%	413,1	400	13,1	3,3%	624,5	600	24,5	4,1%
1	3	2800	2	412,2	400	12,2	3,1%	415,7	400	15,7	3,9%	625,9	600	25,9	4,3%
1	3	2800	3	413,0	400	13,0	3,3%	414,0	400	14,0	3,5%	624,5	600	24,5	4,1%
1	3	3000	1	411,8	400	11,8	3,0%	414,1	400	14,1	3,5%	625,9	600	25,9	4,3%
1	3	3000	2	411,8	400	11,8	3,0%	415,9	400	15,9	4,0%	626,1	600	26,1	4,3%
1	3	3000	3	412,7	400	12,7	3,2%	415,8	400	15,8	4,0%	626,0	600	26,0	4,3%
2	1	1200	1	195,7	200	-4,3	2,2%	257,7	260	-2,3	0,9%	298,7	300	-1,3	0,4%
2	1	1200	2	195,2	200	-4,8	2,4%	257,3	260	-2,7	1,0%	298,3	300	-1,7	0,6%
2	1	1200	3	196,8	200	-3,2	1,6%	258,9	260	-1,1	0,4%	300,0	300	0,0	0,0%
2	1	1400	1	196,3	200	-3,7	1,8%	258,5	260	-1,5	0,6%	299,8	300	-0,2	0,1%
2	1	1400	2	196,7	200	-3,3	1,7%	259,0	260	-1,0	0,4%	300,3	300	0,3	0,1%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
2	1	1400	3	199,8	200	-0,2	0,1%	262,1	260	2,1	0,8%	303,6	300	3,6	1,2%
2	1	1600	1	197,6	200	-2,4	1,2%	260,0	260	0,0	0,0%	301,6	300	1,6	0,5%
2	1	1600	2	199,5	200	-0,5	0,3%	262,0	260	2,0	0,8%	303,7	300	3,7	1,2%
2	1	1600	3	198,4	200	-1,6	0,8%	260,9	260	0,9	0,3%	302,7	300	2,7	0,9%
2	1	1800	1	200,3	200	0,3	0,2%	262,9	260	2,9	1,1%	304,8	300	4,8	1,6%
2	1	1800	2	197,5	200	-2,5	1,3%	260,1	260	0,1	0,0%	302,1	300	2,1	0,7%
2	1	1800	3	198,2	200	-1,8	0,9%	260,9	260	0,9	0,3%	303,0	300	3,0	1,0%
2	1	2000	1	200,0	200	0,0	0,0%	262,9	260	2,9	1,1%	305,1	300	5,1	1,7%
2	1	2000	2	202,4	200	2,4	1,2%	265,3	260	5,3	2,0%	307,6	300	7,6	2,5%
2	1	2000	3	201,0	200	1,0	0,5%	263,9	260	3,9	1,5%	306,3	300	6,3	2,1%
2	1	2200	1	205,4	200	5,4	2,7%	268,4	260	8,4	3,2%	311,0	300	11,0	3,7%
2	1	2200	2	203,3	200	3,3	1,7%	266,4	260	6,4	2,5%	309,0	300	9,0	3,0%
2	1	2200	3	204,1	200	4,1	2,1%	267,3	260	7,3	2,8%	309,9	300	9,9	3,3%
2	1	2400	1	204,0	200	4,0	2,0%	267,3	260	7,3	2,8%	310,1	300	10,1	3,4%
2	1	2400	2	205,4	200	5,4	2,7%	268,7	260	8,7	3,3%	311,6	300	11,6	3,9%
2	1	2400	3	203,9	200	3,9	2,0%	267,3	260	7,3	2,8%	310,3	300	10,3	3,4%
2	1	2600	1	205,6	200	5,6	2,8%	269,0	260	9,0	3,5%	312,2	300	12,2	4,1%
2	1	2600	2	206,5	200	6,5	3,3%	269,9	260	9,9	3,8%	313,2	300	13,2	4,4%
2	1	2600	3	206,4	200	6,4	3,2%	269,9	260	9,9	3,8%	313,3	300	13,3	4,4%
2	1	2800	1	208,1	200	8,1	4,1%	271,7	260	11,7	4,5%	315,2	300	15,2	5,1%
2	1	2800	2	207,0	200	7,0	3,5%	270,6	260	10,6	4,1%	314,2	300	14,2	4,7%
2	1	2800	3	210,2	200	10,2	5,1%	273,9	260	13,9	5,3%	317,5	300	17,5	5,8%
2	1	3000	1	210,1	200	10,1	5,1%	273,9	260	13,9	5,3%	317,7	300	17,7	5,9%
2	1	3000	2	207,2	200	7,2	3,6%	271,1	260	11,1	4,3%	315,0	300	15,0	5,0%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
2	1	3000	3	208,6	200	8,6	4,3%	272,5	260	12,5	4,8%	316,5	300	16,5	5,5%
2	2	1200	1	346,8	350	-3,2	0,9%	345,1	350	-4,9	1,4%	345,1	350	-4,9	1,4%
2	2	1200	2	347,3	350	-2,7	0,8%	345,4	350	-4,6	1,3%	349,7	350	-0,3	0,1%
2	2	1200	3	347,2	350	-2,8	0,8%	347,1	350	-2,9	0,8%	345,0	350	-5,0	1,4%
2	2	1400	1	346,8	350	-3,2	0,9%	349,0	350	-1,0	0,3%	345,0	350	-5,0	1,4%
2	2	1400	2	352,9	350	2,9	0,8%	347,1	350	-2,9	0,8%	348,9	350	-1,1	0,3%
2	2	1400	3	351,6	350	1,6	0,5%	351,0	350	1,0	0,3%	347,5	350	-2,5	0,7%
2	2	1600	1	351,0	350	1,0	0,3%	347,6	350	-2,4	0,7%	350,3	350	0,3	0,1%
2	2	1600	2	350,1	350	0,1	0,0%	349,1	350	-0,9	0,3%	352,1	350	2,1	0,6%
2	2	1600	3	347,5	350	-2,5	0,7%	353,7	350	3,7	1,1%	349,2	350	-0,8	0,2%
2	2	1800	1	348,5	350	-1,5	0,4%	349,2	350	-0,8	0,2%	351,3	350	1,3	0,4%
2	2	1800	2	351,4	350	1,4	0,4%	356,4	350	6,4	1,8%	347,0	350	-3,0	0,9%
2	2	1800	3	352,6	350	2,6	0,7%	347,9	350	-2,1	0,6%	349,4	350	-0,6	0,2%
2	2	2000	1	355,9	350	5,9	1,7%	361,6	350	11,6	3,3%	348,5	350	-1,5	0,4%
2	2	2000	2	353,8	350	3,8	1,1%	357,3	350	7,3	2,1%	353,8	350	3,8	1,1%
2	2	2000	3	353,8	350	3,8	1,1%	354,9	350	4,9	1,4%	351,6	350	1,6	0,5%
2	2	2200	1	359,2	350	9,2	2,6%	355,5	350	5,5	1,6%	353,5	350	3,5	1,0%
2	2	2200	2	355,3	350	5,3	1,5%	354,6	350	4,6	1,3%	351,9	350	1,9	0,5%
2	2	2200	3	355,8	350	5,8	1,7%	358,8	350	8,8	2,5%	355,7	350	5,7	1,6%
2	2	2400	1	357,3	350	7,3	2,1%	356,4	350	6,4	1,8%	358,4	350	8,4	2,4%
2	2	2400	2	359,8	350	9,8	2,8%	355,7	350	5,7	1,6%	352,4	350	2,4	0,7%
2	2	2400	3	358,6	350	8,6	2,5%	356,9	350	6,9	2,0%	359,6	350	9,6	2,7%
2	2	2600	1	362,4	350	12,4	3,5%	356,0	350	6,0	1,7%	360,5	350	10,5	3,0%
2	2	2600	2	359,7	350	9,7	2,8%	361,7	350	11,7	3,3%	356,9	350	6,9	2,0%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
2	2	2600	3	358,1	350	8,1	2,3%	358,4	350	8,4	2,4%	362,5	350	12,5	3,6%
2	2	2800	1	361,6	350	11,6	3,3%	358,3	350	8,3	2,4%	358,0	350	8,0	2,3%
2	2	2800	2	359,5	350	9,5	2,7%	364,0	350	14,0	4,0%	363,3	350	13,3	3,8%
2	2	2800	3	364,3	350	14,3	4,1%	361,6	350	11,6	3,3%	360,3	350	10,3	2,9%
2	2	3000	1	362,7	350	12,7	3,6%	365,0	350	15,0	4,3%	364,1	350	14,1	4,0%
2	2	3000	2	362,3	350	12,3	3,5%	362,1	350	12,1	3,5%	360,3	350	10,3	2,9%
2	2	3000	3	364,3	350	14,3	4,1%	363,3	350	13,3	3,8%	363,6	350	13,6	3,9%
2	3	1200	1	395,1	400	-4,9	1,2%	398,8	400	-1,2	0,3%	594,3	600	-5,7	1,0%
2	3	1200	2	396,4	400	-3,6	0,9%	396,0	400	-4,0	1,0%	596,1	600	-3,9	0,6%
2	3	1200	3	398,0	400	-2,0	0,5%	396,4	400	-3,6	0,9%	597,7	600	-2,3	0,4%
2	3	1400	1	399,9	400	-0,1	0,0%	395,0	400	-5,0	1,3%	595,0	600	-5,0	0,8%
2	3	1400	2	395,3	400	-4,7	1,2%	399,2	400	-0,8	0,2%	601,6	600	1,6	0,3%
2	3	1400	3	398,8	400	-1,2	0,3%	403,9	400	3,9	1,0%	601,3	600	1,3	0,2%
2	3	1600	1	401,4	400	1,4	0,3%	401,6	400	1,6	0,4%	596,4	600	-3,6	0,6%
2	3	1600	2	401,1	400	1,1	0,3%	400,6	400	0,6	0,2%	600,0	600	0,0	0,0%
2	3	1600	3	400,4	400	0,4	0,1%	400,8	400	0,8	0,2%	599,9	600	-0,1	0,0%
2	3	1800	1	403,0	400	3,0	0,8%	403,5	400	3,5	0,9%	604,9	600	4,9	0,8%
2	3	1800	2	405,6	400	5,6	1,4%	403,1	400	3,1	0,8%	603,8	600	3,8	0,6%
2	3	1800	3	405,2	400	5,2	1,3%	405,0	400	5,0	1,3%	601,4	600	1,4	0,2%
2	3	2000	1	407,0	400	7,0	1,8%	405,7	400	5,7	1,4%	612,8	600	12,8	2,1%
2	3	2000	2	404,9	400	4,9	1,2%	402,7	400	2,7	0,7%	611,8	600	11,8	2,0%
2	3	2000	3	408,3	400	8,3	2,1%	408,4	400	8,4	2,1%	610,4	600	10,4	1,7%
2	3	2200	1	411,9	400	11,9	3,0%	410,3	400	10,3	2,6%	609,5	600	9,5	1,6%
2	3	2200	2	404,2	400	4,2	1,1%	408,4	400	8,4	2,1%	612,2	600	12,2	2,0%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
2	3	2200	3	412,1	400	12,1	3,0%	407,5	400	7,5	1,9%	609,0	600	9,0	1,5%
2	3	2400	1	402,9	400	2,9	0,7%	408,9	400	8,9	2,2%	615,3	600	15,3	2,5%
2	3	2400	2	411,0	400	11,0	2,8%	412,4	400	12,4	3,1%	616,6	600	16,6	2,8%
2	3	2400	3	413,9	400	13,9	3,5%	410,6	400	10,6	2,7%	619,9	600	19,9	3,3%
2	3	2600	1	415,2	400	15,2	3,8%	412,6	400	12,6	3,2%	625,3	600	25,3	4,2%
2	3	2600	2	419,4	400	19,4	4,8%	414,9	400	14,9	3,7%	620,2	600	20,2	3,4%
2	3	2600	3	413,5	400	13,5	3,4%	410,4	400	10,4	2,6%	620,7	600	20,7	3,5%
2	3	2800	1	416,9	400	16,9	4,2%	420,0	400	20,0	5,0%	624,2	600	24,2	4,0%
2	3	2800	2	417,1	400	17,1	4,3%	418,4	400	18,4	4,6%	627,4	600	27,4	4,6%
2	3	2800	3	414,8	400	14,8	3,7%	415,9	400	15,9	4,0%	623,3	600	23,3	3,9%
2	3	3000	1	415,9	400	15,9	4,0%	413,6	400	13,6	3,4%	625,7	600	25,7	4,3%
2	3	3000	2	414,8	400	14,8	3,7%	418,4	400	18,4	4,6%	620,5	600	20,5	3,4%
2	3	3000	3	416,0	400	16,0	4,0%	420,2	400	20,2	5,1%	626,4	600	26,4	4,4%
3	1	1200	1	200,7	200	0,7	0,3%	259,7	260	-0,3	0,1%	298,7	300	-1,3	0,4%
3	1	1200	2	200,0	200	0,0	0,0%	259,0	260	-1,0	0,4%	298,1	300	-1,9	0,6%
3	1	1200	3	201,3	200	1,3	0,7%	260,5	260	0,5	0,2%	299,6	300	-0,4	0,1%
3	1	1400	1	200,4	200	0,4	0,2%	259,7	260	-0,3	0,1%	298,9	300	-1,1	0,4%
3	1	1400	2	200,6	200	0,6	0,3%	259,9	260	-0,1	0,0%	299,2	300	-0,8	0,3%
3	1	1400	3	203,5	200	3,5	1,8%	262,9	260	2,9	1,1%	302,3	300	2,3	0,8%
3	1	1600	1	200,8	200	0,8	0,4%	260,5	260	0,5	0,2%	300,0	300	0,0	0,0%
3	1	1600	2	202,6	200	2,6	1,3%	262,3	260	2,3	0,9%	301,9	300	1,9	0,6%
3	1	1600	3	201,3	200	1,3	0,7%	261,1	260	1,1	0,4%	300,8	300	0,8	0,3%
3	1	1800	1	202,9	200	2,9	1,5%	262,9	260	2,9	1,1%	302,7	300	2,7	0,9%
3	1	1800	2	200,0	200	0,0	0,0%	260,0	260	0,0	0,0%	300,0	300	0,0	0,0%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
3	1	1800	3	200,5	200	0,5	0,3%	260,7	260	0,7	0,3%	300,7	300	0,7	0,2%
3	1	2000	1	202,1	200	2,1	1,1%	262,6	260	2,6	1,0%	302,8	300	2,8	0,9%
3	1	2000	2	204,4	200	4,4	2,2%	265,0	260	5,0	1,9%	305,4	300	5,4	1,8%
3	1	2000	3	202,9	200	2,9	1,5%	263,7	260	3,7	1,4%	304,1	300	4,1	1,4%
3	1	2200	1	207,2	200	7,2	3,6%	268,2	260	8,2	3,2%	308,8	300	8,8	2,9%
3	1	2200	2	205,0	200	5,0	2,5%	266,2	260	6,2	2,4%	306,9	300	6,9	2,3%
3	1	2200	3	205,8	200	5,8	2,9%	267,1	260	7,1	2,7%	308,0	300	8,0	2,7%
3	1	2400	1	205,7	200	5,7	2,8%	267,3	260	7,3	2,8%	308,5	300	8,5	2,8%
3	1	2400	2	207,1	200	7,1	3,6%	268,9	260	8,9	3,4%	310,2	300	10,2	3,4%
3	1	2400	3	205,7	200	5,7	2,8%	267,6	260	7,6	2,9%	309,1	300	9,1	3,0%
3	1	2600	1	207,4	200	7,4	3,7%	269,8	260	9,8	3,8%	311,6	300	11,6	3,9%
3	1	2600	2	208,4	200	8,4	4,2%	270,9	260	10,9	4,2%	312,9	300	12,9	4,3%
3	1	2600	3	208,4	200	8,4	4,2%	271,2	260	11,2	4,3%	313,3	300	13,3	4,4%
3	1	2800	1	210,4	200	10,4	5,2%	273,6	260	13,6	5,2%	316,1	300	16,1	5,4%
3	1	2800	2	209,4	200	9,4	4,7%	272,8	260	12,8	4,9%	315,5	300	15,5	5,2%
3	1	2800	3	212,9	200	12,9	6,5%	276,5	260	16,5	6,3%	319,4	300	19,4	6,5%
3	1	3000	1	213,2	200	13,2	6,6%	277,4	260	17,4	6,7%	320,7	300	20,7	6,9%
3	1	3000	2	210,6	200	10,6	5,3%	275,1	260	15,1	5,8%	318,6	300	18,6	6,2%
3	1	3000	3	212,3	200	12,3	6,2%	277,0	260	17,0	6,5%	320,7	300	20,7	6,9%
3	2	1200	1	346,7	350	-3,3	0,9%	346,2	350	-3,8	1,1%	349,4	350	-0,6	0,2%
3	2	1200	2	346,2	350	-3,8	1,1%	347,9	350	-2,1	0,6%	347,9	350	-2,1	0,6%
3	2	1200	3	347,7	350	-2,3	0,7%	347,2	350	-2,8	0,8%	347,2	350	-2,8	0,8%
3	2	1400	1	347,2	350	-2,8	0,8%	346,7	350	-3,3	0,9%	346,7	350	-3,3	0,9%
3	2	1400	2	347,6	350	-2,4	0,7%	350,4	350	0,4	0,1%	350,4	350	0,4	0,1%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
3	2	1400	3	350,8	350	0,8	0,2%	346,0	350	-4,0	1,1%	346,0	350	-4,0	1,1%
3	2	1600	1	348,6	350	-1,4	0,4%	351,2	350	1,2	0,3%	351,2	350	1,2	0,3%
3	2	1600	2	350,6	350	0,6	0,2%	348,5	350	-1,5	0,4%	348,5	350	-1,5	0,4%
3	2	1600	3	349,6	350	-0,4	0,1%	349,3	350	-0,7	0,2%	349,3	350	-0,7	0,2%
3	2	1800	1	351,8	350	1,8	0,5%	353,6	350	3,6	1,0%	353,6	350	3,6	1,0%
3	2	1800	2	349,1	350	-0,9	0,3%	351,0	350	1,0	0,3%	351,0	350	1,0	0,3%
3	2	1800	3	350,0	350	0,0	0,0%	351,9	350	1,9	0,5%	351,9	350	1,9	0,5%
3	2	2000	1	352,3	350	2,3	0,7%	357,1	350	7,1	2,0%	357,1	350	7,1	2,0%
3	2	2000	2	355,0	350	5,0	1,4%	357,8	350	7,8	2,2%	357,8	350	7,8	2,2%
3	2	2000	3	353,8	350	3,8	1,1%	356,7	350	6,7	1,9%	356,7	350	6,7	1,9%
3	2	2200	1	358,8	350	8,8	2,5%	357,8	350	7,8	2,2%	357,8	350	7,8	2,2%
3	2	2200	2	357,1	350	7,1	2,0%	359,7	350	9,7	2,8%	359,7	350	9,7	2,8%
3	2	2200	3	358,3	350	8,3	2,4%	356,8	350	6,8	1,9%	356,8	350	6,8	1,9%
3	2	2400	1	359,1	350	9,1	2,6%	358,1	350	8,1	2,3%	358,1	350	8,1	2,3%
3	2	2400	2	361,0	350	11,0	3,1%	359,9	350	9,9	2,8%	359,9	350	9,9	2,8%
3	2	2400	3	360,1	350	10,1	2,9%	363,2	350	13,2	3,8%	363,2	350	13,2	3,8%
3	2	2600	1	362,9	350	12,9	3,7%	363,6	350	13,6	3,9%	363,6	350	13,6	3,9%
3	2	2600	2	364,4	350	14,4	4,1%	363,6	350	13,6	3,9%	363,6	350	13,6	3,9%
3	2	2600	3	365,0	350	15,0	4,3%	365,6	350	15,6	4,5%	365,6	350	15,6	4,5%
3	2	2800	1	368,3	350	18,3	5,2%	365,6	350	15,6	4,5%	365,6	350	15,6	4,5%
3	2	2800	2	367,9	350	17,9	5,1%	368,5	350	18,5	5,3%	368,5	350	18,5	5,3%
3	2	2800	3	372,0	350	22,0	6,3%	372,2	350	22,2	6,3%	372,2	350	22,2	6,3%
3	2	3000	1	373,8	350	23,8	6,8%	373,5	350	23,5	6,7%	373,5	350	23,5	6,7%
3	2	3000	2	372,0	350	22,0	6,3%	376,0	350	26,0	7,4%	376,0	350	26,0	7,4%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
3	2	3000	3	374,5	350	24,5	7,0%	375,1	350	25,1	7,2%	375,1	350	25,1	7,2%
3	3	1200	1	395,1	400	-4,9	1,2%	400,1	400	0,1	0,0%	597,1	600	-2,9	0,5%
3	3	1200	2	396,5	400	-3,5	0,9%	395,9	400	-4,1	1,0%	598,2	600	-1,8	0,3%
3	3	1200	3	396,8	400	-3,2	0,8%	396,7	400	-3,3	0,8%	597,0	600	-3,0	0,5%
3	3	1400	1	398,9	400	-1,1	0,3%	397,1	400	-2,9	0,7%	599,6	600	-0,4	0,1%
3	3	1400	2	399,9	400	-0,1	0,0%	396,0	400	-4,0	1,0%	602,5	600	2,5	0,4%
3	3	1400	3	398,4	400	-1,6	0,4%	398,1	400	-1,9	0,5%	602,3	600	2,3	0,4%
3	3	1600	1	398,6	400	-1,4	0,3%	397,7	400	-2,3	0,6%	601,6	600	1,6	0,3%
3	3	1600	2	399,3	400	-0,7	0,2%	401,3	400	1,3	0,3%	600,6	600	0,6	0,1%
3	3	1600	3	397,4	400	-2,6	0,7%	401,6	400	1,6	0,4%	603,1	600	3,1	0,5%
3	3	1800	1	400,1	400	0,1	0,0%	401,1	400	1,1	0,3%	604,8	600	4,8	0,8%
3	3	1800	2	402,8	400	2,8	0,7%	402,0	400	2,0	0,5%	606,9	600	6,9	1,2%
3	3	1800	3	402,7	400	2,7	0,7%	401,9	400	1,9	0,5%	611,5	600	11,5	1,9%
3	3	2000	1	407,6	400	7,6	1,9%	405,2	400	5,2	1,3%	607,4	600	7,4	1,2%
3	3	2000	2	407,0	400	7,0	1,8%	404,0	400	4,0	1,0%	611,1	600	11,1	1,9%
3	3	2000	3	407,9	400	7,9	2,0%	408,4	400	8,4	2,1%	612,5	600	12,5	2,1%
3	3	2200	1	408,1	400	8,1	2,0%	409,1	400	9,1	2,3%	615,1	600	15,1	2,5%
3	3	2200	2	409,1	400	9,1	2,3%	409,9	400	9,9	2,5%	613,7	600	13,7	2,3%
3	3	2200	3	408,8	400	8,8	2,2%	411,6	400	11,6	2,9%	618,0	600	18,0	3,0%
3	3	2400	1	414,1	400	14,1	3,5%	414,2	400	14,2	3,6%	615,3	600	15,3	2,5%
3	3	2400	2	413,8	400	13,8	3,5%	413,5	400	13,5	3,4%	621,8	600	21,8	3,6%
3	3	2400	3	414,2	400	14,2	3,6%	414,0	400	14,0	3,5%	619,5	600	19,5	3,3%
3	3	2600	1	417,4	400	17,4	4,3%	416,7	400	16,7	4,2%	624,0	600	24,0	4,0%
3	3	2600	2	420,3	400	20,3	5,1%	418,1	400	18,1	4,5%	626,4	600	26,4	4,4%

Calib.	Caja	Prof. (mm)	Rep.	Ancho				Alto				Fondo			
				Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)	Estimado (mm)	Real (mm)	Error abs. (mm)	Error rel. (%)
3	3	2600	3	418,0	400	18,0	4,5%	420,9	400	20,9	5,2%	629,2	600	29,2	4,9%
3	3	2800	1	424,1	400	24,1	6,0%	423,9	400	23,9	6,0%	632,9	600	32,9	5,5%
3	3	2800	2	422,2	400	22,2	5,6%	423,3	400	23,3	5,8%	633,8	600	33,8	5,6%
3	3	2800	3	428,0	400	28,0	7,0%	426,9	400	26,9	6,7%	637,9	600	37,9	6,3%
3	3	3000	1	430,4	400	30,4	7,6%	432,5	400	32,5	8,1%	639,0	600	39,0	6,5%
3	3	3000	2	431,3	400	31,3	7,8%	430,2	400	30,2	7,6%	642,3	600	42,3	7,0%
3	3	3000	3	433,6	400	33,6	8,4%	434,4	400	34,4	8,6%	645,8	600	45,8	7,6%

Tabla 2. Resultados de las mediciones

7.3 Análisis de los resultados

A partir del conjunto de datos recopilado del apartado anterior, se han calculado una serie de métricas estadísticas con el objetivo de caracterizar el rendimiento del sistema de medición. El análisis se orienta a evaluar tanto la precisión como la exactitud del sistema, detectar posibles sesgos sistemáticos en las estimaciones y estudiar la influencia de factores relevantes como la profundidad de la escena, la calibración empleada o las dimensiones del objeto. Las gráficas y resultados obtenidos permiten extraer conclusiones sobre el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de uso y acotar su margen de error en términos cuantitativos.

Dado que la asignación particular de las etiquetas “ancho”, “alto” y “fondo” para una misma caja puede variar de una medición a otra (en función de su orientación respecto al sistema estéreo¹⁴), el análisis individual de cada dimensión no se considera relevante.

En su lugar, se analiza la respuesta del sistema en función de las diferentes longitudes de arista reales consideradas en este experimento. En la gráfica siguiente se representa el error relativo medio asociado a cada valor de longitud de arista considerado. Dicho valor se ha calculado como el promedio de los errores relativos correspondientes a todas las mediciones realizadas sobre aristas de esa misma longitud, con independencia de la caja a la que pertenezcan o de su orientación.

Figura 49. Error relativo promedio por longitud de arista

¹⁴ Esto es, la misma arista de una caja concreta que en una medición ha sido etiquetada como “ancho”, podría ser etiquetada como “alto” o “fondo” en otras mediciones si la disposición espacial de la caja varía de cierta forma.

Los resultados no muestran una tendencia clara ni una correlación significativa entre la longitud de las aristas (y, por extensión, el tamaño de la caja) y la exactitud de las estimaciones, las cuales se mantienen dentro de un rango relativamente estrecho. Esto sugiere que el rendimiento del sistema no se ve afectado de forma sistemática por el tamaño de las cajas a medir, al menos dentro del rango de tamaños evaluado.

Como medida de la precisión asociada al tamaño de las cajas, se ha empleado la desviación estándar de las estimaciones obtenidas para cada longitud de arista distinta, de nuevo, independientemente de la caja a la que pertenezca. Esta métrica permite evaluar la consistencia del sistema al medir aristas de un mismo tamaño en diferentes condiciones, proporcionando así una indicación directa de su estabilidad frente a cajas de distintos tamaños.

Figura 50. Desviación estándar por longitud de arista

En este caso sí se observa una tendencia ascendente clara, aproximadamente lineal, de la desviación estándar en función de la longitud de arista. Este comportamiento resulta coherente desde el punto de vista geométrico, ya que, al mantenerse fija la configuración física del sistema estéreo las cajas de mayor tamaño tienden a ocupar un mayor número de píxeles en la imagen. Esto implica que los errores locales en la estimación de la disparidad tienden a acumularse en mayor medida a lo largo de trayectos más extensos, lo que se traduce en una mayor dispersión estadística en el resultado final.

Para evaluar el efecto de la distancia al sistema estéreo sobre la calidad de las estimaciones, se han calculado el error absoluto medio para todas las

estimaciones realizadas para una misma profundidad y el error relativo medio (porcentaje respecto al valor real) de las mismas. Los resultados se muestran en las gráficas siguientes:

Figura 51. Error absoluto promedio por profundidad

Figura 52. Error relativo promedio por profundidad

Ambas métricas presentan una tendencia creciente clara, especialmente a partir de los 2000 mm. Este comportamiento es coherente con los fundamentos de la triangulación estéreo: a medida que la distancia del objeto al sistema aumenta, la disparidad entre puntos de la caja disminuye, lo que amplifica el efecto de cualquier pequeña imprecisión en la localización de los puntos homólogos. Como consecuencia, la reconstrucción tridimensional pierde precisión en términos absolutos y relativos.

En el caso de la gráfica del error absoluto medio, podría parecer que las mediciones realizadas a 1200 mm de distancia presentan una desviación prácticamente nula. No obstante, este efecto se debe a que, al tratarse de un promedio de errores con signo, los errores positivos y negativos (que se dan principalmente a esta profundidad) tienden a compensarse entre sí, ocultando así la magnitud real de las desviaciones. Por el contrario, en la gráfica del error relativo medio, donde cada error se ha considerado en valor absoluto antes de ser promediado, esta cancelación no ocurre. Como resultado, se observa que existe cierto margen de error incluso a profundidades reducidas, lo que refleja de forma más veraz el comportamiento del sistema en términos de exactitud.

A la vista de la tendencia creciente del error con la profundidad, y dado que esta aparenta manifestarse de forma sistemática y predecible, cabe plantear la posibilidad de aplicar una corrección a posteriori mediante una transformación lineal de las profundidades estimadas. Esta estrategia permitiría reducir el sesgo global del sistema sin necesidad de modificar el proceso de reconstrucción tridimensional.

En concreto, se propone ajustar las estimaciones de profundidad de los vértices¹⁵ mediante una expresión de la siguiente forma:

$$Z_{corr} = \alpha Z_{estim} + \beta$$

donde los coeficientes α y β se obtienen a partir de la recta de regresión de las profundidades estimadas frente a las reales.

Sea $y_2 = ax + b$ la recta de regresión lineal de las profundidades estimadas frente a las reales, y sea $y_1 = cx + d$ la recta correspondiente a los valores reales dichas profundidades frente a sí mismas.

Existe una transformación lineal que, al ser aplicada sobre y_2 , esta coincida exactamente con y_1 , de la forma:

$$y_2' = \alpha \cdot ax + \beta \cdot b = y_1$$

Puede demostrarse fácilmente que los coeficientes α y β resultan:

$$\alpha = \frac{c}{a} \quad , \quad \beta = d - \frac{c}{a} \cdot b$$

¹⁵ Se propone aplicar esta transformación concretamente sobre la profundidad Z de cada punto debido a que las coordenadas X e Y dependen de ella, entonces corrigiendo la profundidad se estarían corrigiendo también las demás coordenadas de manera indirecta.

Por tanto, se obtiene una expresión general para transformar y_2 de modo que sea coincidente con y_1 :

$$y_2 = \frac{c}{a}y_1 + d - \frac{c}{a} \cdot b$$

Para ilustrar este método, se muestra a continuación una gráfica con valores ficticios de profundidad estimada frente a sus respectivos valores reales conocidos, en incrementos de 100 mm:

Figura 53. Ejemplo hipotético de recta de regresión desviada

En la gráfica se muestra la recta de regresión $y_2 = 1,8108x + 196,56$, que es la que mejor ajusta (en el sentido de mínimos cuadrados) las profundidades estimadas frente a las reales. La transformación a aplicar sobre esta recta de modo que coincida con $y_1 = x$ (línea de referencia correspondiente a los valores ideales) será, según el planteamiento anterior:

$$a = 1,8108 \quad , \quad b = 196,56 \quad , \quad c = 1 \quad , \quad d = 0$$

$$y_2 = \frac{1}{1,8108}y_1 - \frac{196,56}{1,8108}$$

Por tanto, aplicando esta transformación a cada valor estimado de profundidad Z_{estim} , se obtienen los siguientes valores corregidos Z_{corr} :

Figura 54. Corrección de la recta de regresión

Esta técnica, cuya implementación en el Módulo 6 resultaría trivial, permitiría mitigar sustancialmente el error asociado al aumento de la distancia a la cual se encuentra la caja a medir.

No obstante, este método de corrección no ha sido implementado en el sistema desarrollado, ya que su validez requeriría una caracterización estadística más sólida que permitiera garantizar la estabilidad de los coeficientes de ajuste. La muestra disponible, si bien representativa, podría no ser suficientemente amplia como para asegurar la generalización del modelo de corrección lineal a otros conjuntos de datos o configuraciones experimentales.

Además, del análisis de las métricas relacionadas con las diferentes calibraciones efectuadas se desprende que la fuente de error más significativa de manera local podría no ser aquella asociada a la profundidad per se, sino la relacionada con la calibración específica utilizada. A continuación se muestran algunos ejemplos de las medidas estimadas de diferentes aristas específicas, realizadas a partir de los diferentes conjuntos de parámetros de calibración y a las diferentes profundidades consideradas:

Figura 55. Ancho de la caja 2 medido con diferentes calibraciones y profundidades

Figura 56. Ancho de la caja 3 medido con diferentes calibraciones y profundidades

Figura 57. Fondo de la caja 3 medido con diferentes calibraciones y profundidades.

Tal como se aprecia en estos ejemplos, las estimaciones presentan una variabilidad significativa entre los distintos conjuntos de calibración. Aunque se mantiene la tendencia ascendente con la profundidad, previamente descrita, cada calibración muestra un comportamiento distintivo en cuanto a sesgo y dispersión, lo que pone de manifiesto la sensibilidad del sistema a las condiciones de calibración empleadas. Esta variabilidad sugiere que pequeñas diferencias en los parámetros obtenidos durante el proceso de calibración pueden tener un impacto relevante en la precisión de las mediciones.

Para reforzar esta observación, en la siguiente gráfica se muestra, para cada calibración, el error relativo promedio en función de la profundidad:

Figura 58. Error relativo promedio para diferentes calibraciones y profundidades

A diferencia de las gráficas anteriores, donde las diferencias entre calibraciones resultaban más evidentes, en este caso se observa una evolución notablemente similar entre las tres curvas. Esta coincidencia sugiere que, aunque las estimaciones individuales puedan verse afectadas por pequeñas variaciones en los parámetros de calibración, el sesgo “macro” inducido por la distancia parece manifestarse de manera predecible con independencia del conjunto de calibración empleado.

Sobre esta base, y con el objetivo de proporcionar una valoración global de la exactitud del sistema desarrollado, se ha elaborado una gráfica que muestra la distribución de la frecuencia relativa del error relativo, calculada a partir del total de mediciones realizadas. Esta distribución (véase figura siguiente) permite obtener una estimación empírica de la probabilidad de que una medición presente un determinado nivel de error, lo cual resulta imprescindible para evaluar la fiabilidad estadística del sistema.

Figura 59. Distribución de frecuencias del error relativo

Para elaborar esta gráfica, se ha dividido el dominio del error relativo en intervalos de 0,5 % entre 0 y 10% (ya que no se han detectado errores fuera de este rango), y se ha representado la frecuencia relativa (expresada en porcentaje) de las mediciones que caen dentro de cada uno de esos rangos.

A partir de los datos obtenidos, se ha ajustado una curva polinómica de grado 4 que permite modelar de forma continua esta distribución discreta. La función resultante, denotada como $y = f(x)$, toma la siguiente forma:

$$f(x) = -9 \cdot 10^{-6}x^4 + 4 \cdot 10^{-4}x^3 - 6,8 \cdot 10^{-3}x^2 + 0,0283x + 0,0892$$

donde x representa el error relativo expresado en tanto por ciento en el intervalo $[0,10]$.

Esta función proporciona una aproximación de la frecuencia relativa para cada valor de error dentro del dominio considerado. Para poder interpretarla como una función de densidad de probabilidad empírica, es necesario normalizarla de forma que el área bajo la curva sea igual a 1:

$$p(x) = \frac{f(x)}{\int_0^{10} f(x) dx}$$

Evaluando la integral en el denominador se obtiene:

$$\int_0^{10} f(x) dx \approx 0,8603$$

Por tanto, la función de densidad de probabilidad normalizada del error relativo queda:

$$p(x) = -1 \cdot 0461^{-5}x^4 + 4,65 \cdot 10^{-4}x^3 - 7,902 \cdot 10^{-3}x^2 + 0,0329x + 0,1037,$$

$$x \in [0,10\%]$$

Esta función puede utilizarse para realizar inferencias estadísticas sobre el rendimiento del sistema. Por ejemplo, permite calcular la probabilidad de que una medición presente un error relativo inferior a un determinado umbral, como se muestra a continuación:

$$p(x < 5\%) = \int_0^5 p(x)dx \approx 0,79$$

Es decir, según la muestra de mediciones recopilada, la probabilidad de que el error relativo de una estimación con respecto a su valor real sea menor al 5% es de aproximadamente el 80%. Esta es una estadística global, es decir, esta probabilidad se interpreta con independencia de la dimensión de la caja, la distancia a la cámara o el conjunto específico de parámetros de calibración empleados.

Sin embargo, esta probabilidad global presenta la limitación de no tener en cuenta la profundidad a la que se encuentra el objeto medido, a pesar de que esta variable ha demostrado ser un factor determinante en el comportamiento del sistema. En este sentido, puede resultar más representativo condicionar la probabilidad al rango de profundidades de la escena.

Para ello, sobre la gráfica de error relativo frente a profundidad mostrada anteriormente, se ha calculado una curva de ajuste polinómica de grado 3:

Figura 60. Error relativo promedio por profundidad (con tendencia polinómica)

Esta curva modela el comportamiento promedio del error para cada profundidad z , y se ha obtenido bajo la condición de que el número de mediciones realizadas para cada valor de profundidad es el mismo (es decir, las “submuestras” son equipotentes). Este hecho garantiza que el promedio resultante en cada punto tenga el mismo peso estadístico y que la curva de ajuste pueda interpretarse directamente como una estimación de la esperanza del error relativo condicionado a la profundidad.

La función ajustada, como puede observarse, toma la forma siguiente:

$$\mu(z) = -7 \cdot 10^{-5}z^3 + 0,0016z^2 - 0,0056z + 0,0139$$

Donde $\mu(z)$ representa el error relativo medio esperado (expresado en tanto por uno) para una profundidad z dada (en mm).

Por ejemplo, si se acota el análisis al intervalo $z \in [1200, 2000]mm$ (que representa la franja de profundidades más habitual en el uso previsto del sistema), se obtiene que el valor máximo de la curva en dicho intervalo es aproximadamente:

$$\max_{z \in [1200, 2000]} \mu(z) \approx 0,0197 \approx 2\%$$

Bajo la hipótesis de que el error relativo sigue una distribución aproximadamente normal en torno a su valor medio para cada profundidad z , es posible estimar la probabilidad de que una medición arbitraria dentro de este rango presente un error inferior a un umbral dado.

En particular, si se considera el extremo superior del intervalo analizado $z = 2000 mm$, se tienen los siguientes valores de esperanza y desviación estándar (ambas obtenidas a partir de los datos recopilados):

$$\mu(2000) \approx 0,0197 \quad , \quad \sigma(2000) \approx 0,00702$$

De nuevo, suponiendo que el error relativo e sigue una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$, la probabilidad de que una medición a esa profundidad presente un error relativo inferior al 2,5% viene dada por¹⁶:

$$p(e < 0,025 \mid z = 2000) = \Phi\left(\frac{0,025 - \mu}{\sigma}\right) \approx \Phi(0,7566) \approx 0,775$$

A partir de este resultado puede afirmarse, con fundamento estadístico, que para una caja situada a una distancia de entre 1,2 y 2 metros del prototipo, la probabilidad de que el error relativo de una medición sea inferior al 2,5% es al menos del 77,5% (ya que se ha considerado el valor más desfavorable del intervalo).

En conjunto, se concluye que los resultados obtenidos reflejan una eficacia y consistencia notables por parte del sistema desarrollado, especialmente si se consideran las limitaciones inherentes al modesto hardware empleado.

¹⁶ Φ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar.

8 Análisis económico de la solución

Uno de los objetivos principales del sistema propuesto es ofrecer una alternativa de bajo coste a los dispositivos comerciales de medición volumétrica, sin renunciar por ello a un rendimiento adecuado. Por este motivo, la selección de componentes se ha guiado por criterios de funcionalidad, fiabilidad y coste, priorizando soluciones versátiles y fácilmente integrables dentro de un entorno embebido.

A continuación se presenta un breve desglose de los precios aproximados (a fecha de realización de este trabajo) de la selección de componentes descrita en el Capítulo 3, así como los elementos de fijación mecánica adicionales empleados.

Concepto	Cantidad	Precio unitario (€)	Precio total (€)
Raspberry Pi 5 (8 GB)	1	90,00	90,00
Cámara ELP USB8MP02F-SFV	2	42,50	85,00
Soporte impreso en 3D ¹⁷	1	12,00	12,00
Trípode Hama Star 64	1	24,00	24,00
Tornillo M2x5 mm	4	0,10	0,40
Tuerca hexagonal M2	8	0,05	0,40
Tornillo M5x10 mm cabeza hexagonal	4	0,15	0,60
Tuerca hexagonal M5	4	0,10	0,40
Arandela plana M5	4	0,05	0,20
TOTAL			213,00

Tabla 3. Precio aproximado de los materiales del prototipo desarrollado

Tal como se recoge en esta tabla, el coste total del prototipo desarrollado asciende a aproximadamente 213 €. Teniendo en cuenta la precisión ofrecida por este sistema de medición, así como su versatilidad de uso, este presupuesto puede considerarse plenamente razonable. Este equilibrio entre coste y prestaciones fortalece la viabilidad de la solución propuesta como alternativa económica a los sistemas comerciales de medición tridimensional, manteniendo unos estándares de fiabilidad que pueden ser adecuados para determinados contextos.

¹⁷ Para este soporte se ha estimado un coste total del de 12 € en materiales plásticos (filamento PLA) y costes indirectos de fabricación. Agradecimientos a la EPS por su colaboración para imprimir las piezas.

Referencias

- [1] R. Szeliski, “*Computer Vision: Algorithms and Applications*,” 2ª ed., Springer, 2022.
- [2] M. Shahbazi, M. Fathzadeh, S. Nabavi y M. N. Ahmadabadi, “*Comparison of Depth Estimation Techniques for Autonomous Systems: Stereo Vision, LiDAR, and Ultrasonic Sensors*”, *Sensors*, vol. 22, nº 3, art. 1084, 2022.
- [3] Amazon Staff, “*How Amazon Sorts Your Packages*”, Amazon Day One Blog, 2024. [En línea].
- [4] Eurofit Group, “*Parcelcube Vision*”, 2024. [En línea].
- [5] elpccvtv.com, “*ELP USB 8MP camera 4K USB 2.0 10X Zoom Plug & Play USB Computer Webcam*”, s.f. [En línea].
- [6] R. Hartley y A. Zisserman, “*Multiple View Geometry in Computer Vision*”, 2ª ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [7] J. Howse, “*Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python*”, Packt Publishing, 2015.
- [8] GeeksforGeeks, “*CalibrateCamera() - OpenCV in Python*”, 2024. [En línea].
- [9] tikz.net, “*Neural Networks*”, 2024. [En línea].
- [10] D. Scharstein y R. Szeliski, “*A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms*”, *International Journal of Computer Vision*, vol. 47, 2002.
- [11] O. Faugeras, “*Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*”, MIT Press, 1993.
- [12] Z. Zhang, “*A flexible new technique for camera calibration*”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, 2000.
- [13] OpenCV Team, “*Camera Calibration*”, OpenCV Documentation, 2024. [En línea].
- [14] K. Levenberg, “*A method for the solution of certain nonlinear problems in least squares*”, *Quarterly of Applied Mathematics*, 1944.
- [15] J. Heikkilä y O. Silvén, “*A four-step camera calibration procedure with implicit image correction*”, *IEEE Computer Society Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR '97)*, 1997.
- [16] S. Russell y P. Norvig, “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*”, 4ª ed., Pearson, 2020.
- [17] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, “*Deep Learning*”, MIT Press, 2016.
- [18] M. Minsky y S. Papert, “*Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*”, MIT Press, 1969.
- [19] Universidad Central de Venezuela, “*Clase 2. Modelos básicos de computación neuronal (primera parte)*”, s.f. [En línea].
- [20] G. Cybenko, “*Approximation by superpositions of a sigmoidal function*”, *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 1989.

- [21] Y. LeCun, Y. Bengio y G. Hinton, “*Deep learning*”, Nature, vol. 521, 2015.
- [22] Ultralytics, “YOLOv8 – *State-of-the-Art Vision AI*,” 2024. [En línea].
- [23] Ultralytics, “YOLOv8 – *Performance Metrics*”, 2024. [En línea].
- [24] J. Canny, “*A computational approach to edge detection*”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 8, n.º 6, 1986.
- [25] D. H. Douglas y T. K. Peucker, “*Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature*”, The Canadian Cartographer, vol. 10, no. 2, 1973.
- [26] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi 5,” Raspberry Pi Documentation, 2024. [En línea].
- [27] Zilliz, “Convolutional Neural Network (CNN)”, s.f. [En línea].

Anexo I. Script de preprocesamiento del conjunto de imágenes de entrenamiento

```
import os
import cv2
import random

# Carpetas de entrada y salida
input_folder =
r'C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/imagenes/cajas_yolo_in
'
output_folder =
r'C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/imagenes/cajas_yolo_ou
t'

# Crear la carpeta de salida si no existe
if not os.path.exists(output_folder):
    os.makedirs(output_folder)

# Tamaño de la imagen final (640x480)
target_size = (640, 480)

# Función para redimensionar con relleno (manteniendo la proporción)
def redimensionar_con_relleno(image, target_size):
    h, w, _ = image.shape
    aspect_ratio = w / h

    if w > h: # Imagen más ancha
        new_w = target_size[0]
        new_h = int(new_w / aspect_ratio)
    else: # Imagen más alta
        new_h = target_size[1]
        new_w = int(new_h * aspect_ratio)

    resized_img = cv2.resize(image, (new_w, new_h))

    # Crear una imagen con el tamaño deseado y bordes
    final_image = cv2.copyMakeBorder(
        resized_img,
        top=(target_size[1] - new_h) // 2, bottom=(target_size[1] - new_h
+ 1) // 2,
        left=(target_size[0] - new_w) // 2, right=(target_size[0] - new_w
+ 1) // 2,
        borderType=cv2.BORDER_CONSTANT, value=[0, 0, 0]
    )
    return final_image
```

```

# Inicializar contador para nombres secuenciales
counter = 1

# Leer todas las imágenes en la carpeta de entrada
file_list = [f for f in os.listdir(input_folder) if f.endswith(('.jpg',
'.jpeg', '.png', '.bmp', '.tiff'))]

# Mezclar aleatoriamente las imágenes
random.shuffle(file_list)

# Procesar las imágenes en el orden aleatorio
for filename in file_list:
    img_path = os.path.join(input_folder, filename)
    img = cv2.imread(img_path)

    if img is not None:
        # Redimensionar manteniendo la proporción
        final_img = redimensionar_con_relleno(img, target_size)

        # Guardar la imagen en la carpeta de salida con el nuevo nombre
        output_name = f'caja_{counter}.jpg'
        output_path = os.path.join(output_folder, output_name)
        cv2.imwrite(output_path, final_img)

        print(f'Imagen {filename} guardada como {output_name}')
        counter += 1

print(f'Proceso completado. Se han procesado {counter-1} imágenes.')

```

Anexo II. Script de conversión de etiquetas de segmentación a formato YOLO

```
import json
import os

# Carpetas de entrada y salida
carpeta_entrada =
r'C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/imagenes/etiquetas_sol
o_json'
carpeta_salida =
r'C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/imagenes/etiquetas_yol
o_seg_out'

def labelme_a_yolo(directorio_json, directorio_salida):
    # Asegurarse de que el directorio de salida exista
    if not os.path.exists(directorio_salida):
        os.makedirs(directorio_salida)

    # Recorrer todos los archivos JSON en el directorio
    for archivo_json in os.listdir(directorio_json):
        if archivo_json.endswith('.json'):
            ruta_json = os.path.join(directorio_json, archivo_json)
            with open(ruta_json) as f:
                datos = json.load(f)

            ancho_img = datos['imageWidth']
            alto_img = datos['imageHeight']

            # Crear el archivo de salida .txt para YOLO
            salida_txt = os.path.join(directorio_salida,
            archivo_json.replace('.json', '.txt'))
            with open(salida_txt, 'w') as archivo_salida:
                for forma in datos['shapes']:
                    etiqueta = forma['label']
                    puntos = forma['points']

            # Normalizar los puntos a valores entre 0 y 1
            puntos_normalizados = []
            for punto in puntos:
                x, y = punto
                x_normalizado = x / ancho_img
                y_normalizado = y / alto_img
                puntos_normalizados.append(x_normalizado)
                puntos_normalizados.append(y_normalizado)
```

```
                                # Escribir las etiquetas en el formato YOLO
Segmentación                    archivo_salida.write(f"0 " + " ".join(map(str,
puntos_normalizados)) + "\n")

# Convertir etiquetas
labelme_a_yolo(carpetas_entrada,carpetas_salida)
```

Anexo III. Script de conversión de etiquetas de segmentación a etiquetas de detección

```
import os

# Carpetas de entrada y salida
carpeta_entrada =
'C:\Users\jaime\OneDrive\Escritorio\Proyecto_Caja\imagenes\etiquetas_yolo
_seg_out' # Sustituye por tu ruta real
carpeta_salida =
'C:\Users\jaime\OneDrive\Escritorio\Proyecto_Caja\imagenes\etiquetas_yolo
_det_out' # Sustituye por tu ruta real

# Crear directorio de salida si no existe
os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

# Recorrer todos los archivos de segmentación
for nombre_archivo in os.listdir(carpeta_entrada):
    if not nombre_archivo.endswith('.txt'):
        continue

    ruta_entrada = os.path.join(carpeta_entrada, nombre_archivo)
    ruta_salida = os.path.join(carpeta_salida, nombre_archivo)

    with open(ruta_entrada, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()

    lineas_salida = []

    for linea in lineas:
        partes = linea.strip().split()
        if len(partes) < 7 or len(partes) % 2 == 0:
            continue # debe haber al menos una clase y tres puntos (6
coordenadas)

        clase = partes[0]
        coords = list(map(float, partes[1:]))

        # Separar coordenadas x e y
        x_coords = coords[0::2]
        y_coords = coords[1::2]

        # Calcular bounding box
        x_min = min(x_coords)
        x_max = max(x_coords)
        y_min = min(y_coords)
```

```
y_max = max(y_coords)

x_c = (x_min + x_max) / 2
y_c = (y_min + y_max) / 2
w = x_max - x_min
h = y_max - y_min

# Formato YOLO: clase x_centro y_centro ancho alto (normalizados)
linea_salida = f"{clase} {x_c:.6f} {y_c:.6f} {w:.6f} {h:.6f}"
lineas_salida.append(linea_salida)

with open(ruta_salida, 'w') as f_out:
    f_out.write('\n'.join(lineas_salida))
```

Anexo IV. Listado de parámetros de entrenamiento de los modelos CNN

Modelo YOLOv8m (detección)

```
task: detect
mode: train
model: yolov8m.pt
data:
  C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/Dataset_cajas_3/dataset.
  yaml
epochs: 100
time: null
patience: 100
batch: 8
imgsz: 640
save: true
save_period: -1
cache: false
device: 0
workers: 8
project: null
name: cajas_20_oct
exist_ok: false
pretrained: true
optimizer: auto
verbose: true
seed: 0
deterministic: true
single_cls: false
rect: false
cos_lr: false
close_mosaic: 10
resume: false
amp: false
fraction: 1.0
profile: false
freeze: null
multi_scale: false
overlap_mask: true
mask_ratio: 4
dropout: 0.0
val: true
split: val
save_json: false
```

```
save_hybrid: false
conf: null
iou: 0.7
max_det: 300
half: false
dnn: false
plots: true
source: null
vid_stride: 1
stream_buffer: false
visualize: false
augment: false
agnostic_nms: false
classes: null
retina_masks: false
embed: null
show: false
save_frames: false
save_txt: false
save_conf: false
save_crop: false
show_labels: true
show_conf: true
show_boxes: true
line_width: null
format: torchscript
keras: false
optimize: false
int8: false
dynamic: false
simplify: true
opset: null
workspace: 4
nms: false
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 7.5
cls: 0.5
dfl: 1.5
pose: 12.0
kobj: 1.0
label_smoothing: 0.0
nbs: 64
hsv_h: 0.015
```

```
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
bgr: 0.0
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
copy_paste_mode: flip
auto_augment: randaugment
erasing: 0.4
crop_fraction: 1.0
cfg: null
tracker: botsort.yaml
save_dir: runs\detect\cajas_20_oct
```

Modelo YOLOv8m-seg (segmentación)

```
task: segment
mode: train
model: yolov8m-seg.pt
data:
C:/Users/jaime/OneDrive/Escritorio/Proyecto_Caja/imagenes/Dataset_241210/
dataset.yaml
epochs: 100
time: null
patience: 100
batch: 8
imgsz: 640
save: true
save_period: -1
cache: false
device: 0
workers: 8
project: null
name: cajas_241212
exist_ok: false
pretrained: true
```

```
optimizer: auto
verbose: true
seed: 0
deterministic: true
single_cls: false
rect: false
cos_lr: false
close_mosaic: 10
resume: false
amp: false
fraction: 1.0
profile: false
freeze: null
multi_scale: false
overlap_mask: true
mask_ratio: 4
dropout: 0.0
val: true
split: val
save_json: false
save_hybrid: false
conf: null
iou: 0.7
max_det: 300
half: false
dnn: false
plots: true
source: null
vid_stride: 1
stream_buffer: false
visualize: false
augment: false
agnostic_nms: false
classes: null
retina_masks: false
embed: null
show: false
save_frames: false
save_txt: false
save_conf: false
save_crop: false
show_labels: true
show_conf: true
show_boxes: true
line_width: null
format: torchscript
keras: false
optimize: false
int8: false
```

```
dynamic: false
simplify: true
opset: null
workspace: 4
nms: false
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 7.5
cls: 0.5
df1: 1.5
pose: 12.0
kobj: 1.0
label_smoothing: 0.0
nbs: 64
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
bgr: 0.0
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
copy_paste_mode: flip
auto_augment: randaugment
erasing: 0.4
crop_fraction: 1.0
cfg: null
tracker: botsort.yaml
save_dir: runs\segment\cajas_241212
```

Anexo V. Métricas de entrenamiento de los modelos CNN

Modelo YOLOv8m (detección)

Figura 61. Matriz de confusión

Figura 62. Matriz de confusión normalizada entre 0 y 1

Figura 63. Curva $F1^{18}$ -confianza

Figura 64. Características de las etiquetas (1/2)

¹⁸ La función F1 es una medida de rendimiento que combina la precisión y el recall en una sola métrica, calculada como la media armónica de ambas.

Figura 65. Características de las etiquetas (2/2)

Figura 66. Curva de precisión-confianza

Figura 67. Curva de precisión-sensibilidad

Figura 68. Curva de sensibilidad-confianza

Figura 69. Resumen de estadísticas de evolución del entrenamiento

Figura 70. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (1/3)

Figura 71. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (1/3)

Figura 72. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (2/3)

Figura 73. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (2/3)

Figura 74. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (3/3)

Figura 75. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (3/3)

Modelo YOLOv8m-seg (segmentación)

Figura 76. Curva F1-confianza (detección)

Figura 77. Curva de precisión-confianza (detección)

Figura 78. Curva de precisión-sensibilidad (detección)

Figura 79. Curva de sensibilidad-confianza (detección)

Figura 80. Matriz de confusión

Figura 81. Matriz de confusión normalizada

Figura 82. Características de las etiquetas (1/2)

Figura 83. Características de las etiquetas (2/2)

Figura 84. Curva F1-confianza (segmentación)

Figura 85. Curva de precisión-confianza (segmentación)

Figura 86. Curva de precisión-sensibilidad (segmentación)

Figura 87. Curva de sensibilidad-confianza (segmentación)

Figura 88. Resumen de estadísticas de evolución del entrenamiento

Figura 89. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (1/3)

Figura 90. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (1/3)

Figura 91. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (2/3)

Figura 92. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (2/3)

Figura 93. Ejemplos de imágenes de validación (etiquetas) (3/3)

Figura 94. Ejemplos de imágenes de validación (predicciones) (3/3)

Anexo VI. Implementación del Módulo 1

```
import cv2
import time

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Carpetas de guardado de imágenes
imagenes_izda = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/00
Imagenes/stereoLeft'
imagenes_dcha = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/00
Imagenes/stereoRight'

incrementador_k = 3      # Factor de escalado respecto a 640x480 (máx.
5.1)
k_inv = 1 / (incrementador_k**2)
tamano_ajedrez = (9, 6)  # Tamaño del patrón de tablero de ajedrez
(casillas interiores)
tiempo_espera = 2 + 0.168 * (incrementador_k**2)  # Intervalo dinámico
entre capturas según resolución

# Parámetros de captura
max_capturas_validas = 50
intentos_totales = 0
capturas_validas = 0
contador_guardado = 0
captura_iniciada = False

# =====
# FUNCIÓN PARA DETECCIÓN DE BORROSIDAD
# =====

def detectar_imagen_borrosa(imagen, umbral=2000 * k_inv):
    gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    laplaciano = cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F)
    varianza = laplaciano.var()
    return varianza < umbral  # Devuelve True si la imagen está borrosa

# =====
# INICIALIZACIÓN DE CÁMARAS
# =====

camara1 = cv2.VideoCapture(0)
camara2 = cv2.VideoCapture(2)
```

```

# Configurar compresión MJPEG y resolución
for camara in (camara1, camara2):
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640 * incrementador_k)
    camara.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480 * incrementador_k)

# =====
# BUCLE PRINCIPAL DE CAPTURAS
# =====

while True:
    _, imagen1 = camara1.read()
    _, imagen2 = camara2.read()

    # Ventanas redimensionables
    cv2.namedWindow('Imagen 1', cv2.WINDOW_NORMAL)
    cv2.namedWindow('Imagen 2', cv2.WINDOW_NORMAL)
    cv2.resizeWindow('Imagen 1', 640, 480)
    cv2.resizeWindow('Imagen 2', 640, 480)

    cv2.imshow('Imagen 1', imagen1)
    cv2.imshow('Imagen 2', imagen2)

    if captura_iniciada:

        borrosa1 = detectar_imagen_borrosa(imagen1)
        borrosa2 = detectar_imagen_borrosa(imagen2)

        gris1 = cv2.cvtColor(imagen1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        gris2 = cv2.cvtColor(imagen2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

        patron_encontrado1 = cv2.findChessboardCorners(gris1,
tamano_ajedrez)[0]
        patron_encontrado2 = cv2.findChessboardCorners(gris2,
tamano_ajedrez)[0]

        if not borrosa1 and not borrosa2 and patron_encontrado1 and
patron_encontrado2:
            ruta_izq = f'{imagenes_izda}/imageL{contador_guardado}.png'
            ruta_der = f'{imagenes_dcha}/imageR{contador_guardado}.png'
            cv2.imwrite(ruta_izq, imagen1)
            cv2.imwrite(ruta_der, imagen2)
            print(f"¡Imágenes guardadas! Captura válida
#{contador_guardado + 1}")
            capturas_validas += 1
            contador_guardado += 1
        else:
            print(f"Captura {intentos_totales + 1}: Imágenes descartadas
por borrosidad o falta de patrón.")

```

```

    intentos_totales += 1
    time.sleep(tiempo_espera) # Tiempo antes de siguiente captura

if capturas_validas >= max_capturas_validas:
    print("Se ha alcanzado el número máximo de capturas válidas.")
    break

tecla = cv2.waitKey(5) & 0xFF
if tecla == ord('q'):
    print("Finalización solicitada por el usuario.")
    break
elif tecla == ord('s') and not captura_iniciada:
    print("Captura iniciada. Pulsa 'q' para detener.")
    captura_iniciada = True

print(f"Capturas válidas: {capturas_validas} de {intentos_totales}")
camara1.release() #Liberar cámaras
camara2.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Anexo VII. Implementación del Módulo 2

```
import numpy as np
import cv2 as cv
import glob

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Direcciones de entrada y salida
rutas_izquierda = sorted(glob.glob('/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01
CALIBRACION/00 Imagenes/stereoLeft/*.png'))
rutas_derecha = sorted(glob.glob('/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01
CALIBRACION/00 Imagenes/stereoRight/*.png'))
ruta_salida = '/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/03 Parametros
calibracion/stereoParams.xml'

tamano_ajedrez = (9, 6) # Tamaño del patrón de tablero de ajedrez
(casillas interiores)
tamano_casilla_mm = 40 # Tamaño de cada casilla en milímetros
incrementador_k = 3 # Factor de escalado respecto a 640x480 (máx.
5.1)
tamano_imagen = (incrementador_k * 640, incrementador_k * 480)

# Criterios de convergencia
criterio_subpixel = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER,
200, 0.0001)
criterio_estereo = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER,
200, 0.00001)

# Inicialización de puntos
patron_3d = np.zeros((tamano_ajedrez[0] * tamano_ajedrez[1], 3),
np.float32)
patron_3d[:, :2] = np.mgrid[0:tamano_ajedrez[0],
0:tamano_ajedrez[1]].T.reshape(-1, 2)
patron_3d *= tamano_casilla_mm

puntos_objeto = []
esquinas_izquierda = []
esquinas_derecha = []

# =====
# DETECCIÓN DE ESQUINAS
# =====
print("\nDetectando esquinas del patrón...")
```

```

for ruta_izq, ruta_der in zip(rutas_izquierda, rutas_derecha):
    img_izq = cv.imread(ruta_izq)
    img_der = cv.imread(ruta_der)

    gris_izq = cv.cvtColor(img_izq, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    gris_der = cv.cvtColor(img_der, cv.COLOR_BGR2GRAY)

    ret_izq, esquinas_izq = cv.findChessboardCorners(gris_izq,
tamano_ajedrez, None)
    ret_der, esquinas_der = cv.findChessboardCorners(gris_der,
tamano_ajedrez, None)

    if ret_izq and ret_der:
        puntos_objeto.append(patron_3d)
        esquinas_izq = cv.cornerSubPix(gris_izq, esquinas_izq, (11, 11),
(-1, -1), criterio_subpixel)
        esquinas_der = cv.cornerSubPix(gris_der, esquinas_der, (11, 11),
(-1, -1), criterio_subpixel)
        esquinas_izquierda.append(esquinas_izq)
        esquinas_derecha.append(esquinas_der)

# =====
# CALIBRACIÓN INDIVIDUAL
# =====
print("\nCalculando parámetros de calibración de la cámara izquierda...")
_, matriz_izq, distorsion_izq, _, _ = cv.calibrateCamera(puntos_objeto,
esquinas_izquierda, tamano_imagen, None, None)
print("Matriz izquierda:\n", matriz_izq)
print("Distorsión izquierda:\n", distorsion_izq)

print("\nCalculando parámetros de calibración de la cámara derecha...")
_, matriz_der, distorsion_der, _, _ = cv.calibrateCamera(puntos_objeto,
esquinas_derecha, tamano_imagen, None, None)
print("Matriz derecha:\n", matriz_der)
print("Distorsión derecha:\n", distorsion_der)

# =====
# CALIBRACIÓN ESTÉREO
# =====
print("\nCalculando parámetros de calibración estéreo...")
banderas = cv.CALIB_FIX_INTRINSIC
_, _, _, _, _, R, T, _, _ = cv.stereoCalibrate(
    puntos_objeto, esquinas_izquierda, esquinas_derecha,
    matriz_izq, distorsion_izq, matriz_der, distorsion_der,
    tamano_imagen, criterio_estereo, banderas
)
print("Baseline:\n", abs(T[0]))
# =====
# GUARDAR PARÁMETROS

```

```
# =====  
print("\nGuardando parámetros de calibración...")  
archivo_cv = cv.FileStorage(ruta_salida, cv.FILE_STORAGE_WRITE)  
archivo_cv.write("cameraMatrixL", matriz_izq)  
archivo_cv.write("distL", distorsion_izq)  
archivo_cv.write("cameraMatrixR", matriz_der)  
archivo_cv.write("distR", distorsion_der)  
archivo_cv.write("rot", R)  
archivo_cv.write("trans", T)  
archivo_cv.release()  
print("¡Parámetros guardados correctamente!")
```

Anexo VIII. Implementación del Módulo 3

```
import cv2
import os
from ultralytics import YOLO
import numpy as np

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Direcciones de entrada y salida
ruta_modelo_det = '/home/jaime/Desktop/best_det/best.pt'
ruta_modelo_seg = '/home/jaime/Desktop/250202_best_seg/best.pt'
carpeta_mascaras = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/01 Obtener mascara /Mascaras"
carpeta_roi = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /ROI"
ruta_parametros_calibracion = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01
CALIBRACION/03 Parametros calibracion/stereoParams.xml"

os.makedirs(carpeta_mascaras, exist_ok=True)
os.makedirs(carpeta_roi, exist_ok=True)

modelo_det = YOLO(ruta_modelo_det)
modelo_seg = YOLO(ruta_modelo_seg)

# Parámetros de imagen
incrementador_k = 3
ancho_base, alto_base = 640, 480
resolucion = (int(ancho_base * incrementador_k), int(alto_base *
incrementador_k))
relacion_aspecto = ancho_base / alto_base

# Cargar parámetros de calibración
fs = cv2.FileStorage(ruta_parametros_calibracion, cv2.FILE_STORAGE_READ)
cameraMatrixL = fs.getNode("cameraMatrixL").mat()
distL = fs.getNode("distL").mat()
cameraMatrixR = fs.getNode("cameraMatrixR").mat()
distR = fs.getNode("distR").mat()
fs.release()

# =====
# CAPTURA DE CÁMARAS
# =====

camara1 = cv2.VideoCapture(0)
```

```

camara2 = cv2.VideoCapture(2)

for cam in (camara1, camara2):
    cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, resolucion[0])
    cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, resolucion[1])

# =====
# FUNCIONES AUXILIARES
# =====

def calcular_roi_expandida(caja, tamano, factor=1.2):
    x1, y1, x2, y2 = caja
    w, h = x2 - x1, y2 - y1
    cx, cy = x1 + w / 2, y1 + h / 2
    w_roi = w * factor
    h_roi = h * factor
    roi_x1 = max(0, int(cx - w_roi / 2))
    roi_y1 = max(0, int(cy - h_roi / 2))
    roi_x2 = min(tamano[1], int(cx + w_roi / 2))
    roi_y2 = min(tamano[0], int(cy + h_roi / 2))
    return [roi_x1, roi_y1, roi_x2, roi_y2]

def rellenar_a_aspecto(img, aspecto_objetivo):
    h, w = img.shape[:2]
    aspecto_actual = w / h
    if aspecto_actual > aspecto_objetivo:
        nuevo_alto = int(w / aspecto_objetivo)
        relleno = (nuevo_alto - h) // 2
        return cv2.copyMakeBorder(img, relleno, relleno, 0, 0,
cv2.BORDER_CONSTANT), (0, relleno)
    elif aspecto_actual < aspecto_objetivo:
        nuevo_ancho = int(h * aspecto_objetivo)
        relleno = (nuevo_ancho - w) // 2
        return cv2.copyMakeBorder(img, 0, 0, relleno, relleno,
cv2.BORDER_CONSTANT), (relleno, 0)
    else:
        return img.copy(), (0, 0)

# =====
# BUCLE PRINCIPAL
# =====

while True:
    ok1, frame1_raw = camara1.read()
    ok2, frame2_raw = camara2.read()

    if not ok1 or not ok2:
        print("Error al leer de las cámaras.")
        break

```

```

# Corregir distorsión y mostrar imágenes
frame1 = cv2.undistort(frame1_raw, cameraMatrixL, distL)
frame2 = cv2.undistort(frame2_raw, cameraMatrixR, distR)

cv2.namedWindow("Camara 1", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.namedWindow("Camara 2", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow("Camara 1", 640, 480)
cv2.resizeWindow("Camara 2", 640, 480)
cv2.imshow("Camara 1", frame1)
cv2.imshow("Camara 2", frame2)

tecla = cv2.waitKey(1) & 0xFF
if tecla == ord('c'): # Capturar frames y aplicar modelo de
detección
    resultados1 = modelo_det.predict(source=frame1, conf=0.5,
imgsz=640)
    resultados2 = modelo_det.predict(source=frame2, conf=0.5,
imgsz=640)

    if len(resultados1[0].boxes) == 0 or len(resultados2[0].boxes) ==
0:
        print("No se detectó una caja en una o ambas cámaras.")
        continue

    cv2.imwrite(os.path.join(carpeta_mascaras,
"captura_camara1.png"), frame1)

    caja1 = resultados1[0].boxes.xyxy[0].cpu().numpy()
    caja2 = resultados2[0].boxes.xyxy[0].cpu().numpy()

# Calcular ROI común
roi1 = calcular_roi_expandida(caja1, frame1.shape)
roi2 = calcular_roi_expandida(caja2, frame2.shape)

x1_final = min(roi1[0], roi2[0])
y1_final = min(roi1[1], roi2[1])
x2_final = max(roi1[2], roi2[2])
y2_final = max(roi1[3], roi2[3])

# Visualización de resultados (detección)
vis1 = frame1.copy()
vis2 = frame2.copy()
cv2.rectangle(vis1, (int(caja1[0]), int(caja1[1])),
(int(caja1[2]), int(caja1[3])), (255, 0, 0), 2)
cv2.rectangle(vis1, (x1_final, y1_final), (x2_final, y2_final),
(0, 0, 255), 2)

```

```

        cv2.rectangle(vis2, (int(caja2[0]), int(caja2[1])),
(int(caja2[2]), int(caja2[3])), (255, 0, 0), 2)
        cv2.rectangle(vis2, (x1_final, y1_final), (x2_final, y2_final),
(0, 0, 255), 2)

cv2.namedWindow("ROI Camara 1", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.namedWindow("ROI Camara 2", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow("ROI Camara 1", 640, 480)
cv2.resizeWindow("ROI Camara 2", 640, 480)
cv2.imshow("ROI Camara 1", vis1)
cv2.imshow("ROI Camara 2", vis2)

print("Verifica las ROIs. Pulsa 'c' otra vez para continuar...")

while True:
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('c'):
        break

# Generar imagen ROI con relleno negro
roi1_img = frame1[y1_final:y2_final, x1_final:x2_final]
roi2_img = frame2[y1_final:y2_final, x1_final:x2_final]

roi1_padded, pad1 = rellenar_a_aspecto(roi1_img,
relacion_aspecto)
roi2_padded, pad2 = rellenar_a_aspecto(roi2_img,
relacion_aspecto)

desplazamiento_x = x1_final - pad1[0]
desplazamiento_y = y1_final - pad1[1]

cv2.imwrite(os.path.join(carpeta_roi, "roi_camara1.png"),
roi1_padded)
cv2.imwrite(os.path.join(carpeta_roi, "roi_camara2.png"),
roi2_padded)

# Aplicar modelo de segmentación sobre imágenes recortadas con
relleno negro
seg1 = modelo_seg.predict(source=roi1_padded, conf=0.9)
seg2 = modelo_seg.predict(source=roi2_padded, conf=0.9)

if len(seg1[0].masks) == 0 or len(seg2[0].masks) == 0:
    print("No se detectó una máscara en una o ambas ROIs.")
    continue

mascara1 = seg1[0].masks.xy[0]
mascara2 = seg2[0].masks.xy[0]

# Visualización de resultados (segmentación)

```

```

        with open(os.path.join(carpeta_mascaras, "mask1.txt"), "w") as
f1:
            for pt in mascara1:
                f1.write(f"{pt[0]}, {pt[1]}\n")
        with open(os.path.join(carpeta_mascaras, "mask2.txt"), "w") as
f2:
            for pt in mascara2:
                f2.write(f"{pt[0]}, {pt[1]}\n")

        with open(os.path.join(carpeta_mascaras, "offset.txt"), "w") as
foff:
            foff.write(f"{desplazamiento_x}, {desplazamiento_y}\n")

            for pt in mascara1:
                cv2.circle(roi1_padded, (int(pt[0]), int(pt[1])), 1, (0, 255,
0), -1)
            for pt in mascara2:
                cv2.circle(roi2_padded, (int(pt[0]), int(pt[1])), 1, (0, 255,
0), -1)

            cv2.namedWindow("Mascara ROI Cámara 1", cv2.WINDOW_NORMAL)
            cv2.namedWindow("Mascara ROI Cámara 2", cv2.WINDOW_NORMAL)
            cv2.resizeWindow("Mascara ROI Cámara 1", 640, 480)
            cv2.resizeWindow("Mascara ROI Cámara 2", 640, 480)
            cv2.imshow("Mascara ROI Cámara 1", roi1_padded)
            cv2.imshow("Mascara ROI Cámara 2", roi2_padded)
            cv2.waitKey(0)
            break

        elif tecla == ord('q'):
            print("Finalización solicitada por el usuario.")
            break

# =====
# FINALIZACIÓN
# =====

camara1.release()
camara2.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Anexo IX. Implementación del Módulo 4A

```
import cv2
import numpy as np
import os

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Rutas de entrada y salida
carpeta_roi = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /ROI"
carpeta_masks = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /Mascaras"
carpeta_salida = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/01 Obtener mascara /Pesos"
os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

# Parámetros
incrementador_k = 3
D_MAX = 2 * incrementador_k # Distancia máxima para peso Canny
ESCALA_ADYACENTES = 1.2 * incrementador_k # Escala para dispersión local
ALFA = 0.65 # Constante para umbral Canny
BETA = 0.8 # Exponente para luminancia media
GAMMA = 0.4 # Proporción entre umbral bajo y alto

# =====
# FUNCIONES AUXILIARES
# =====

def calcular_coeficientes_proximidad(puntos_ia,
escala=ESCALA_ADYACENTES):
    N = len(puntos_ia)
    coef_proximidad = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        p = puntos_ia[i]
        p_anterior1 = puntos_ia[i - 1]
        p_anterior2 = puntos_ia[i - 2]
        p_siguiete1 = puntos_ia[(i + 1) % N]
        p_siguiete2 = puntos_ia[(i + 2) % N]
        d1 = np.linalg.norm(p - p_anterior1)
        d2 = np.linalg.norm(p - p_anterior2)
        d3 = np.linalg.norm(p - p_siguiete1)
        d4 = np.linalg.norm(p - p_siguiete2)
        dist_media_ponderada = (d1 + 0.5 * d2 + d3 + 0.5 * d4) / 3.0
        coef_proximidad[i] = 1 - np.exp(-dist_media_ponderada / escala)
```

```

        return coef_proximidad

def peso_a_color(peso):
    r = int(255 * (1 - peso))
    g = int(255 * peso)
    return (0, g, r)

def calcular_umbral_adaptativo(gris):
    mu = np.mean(gris)
    lap = cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F)
    var_lap = np.var(lap)
    T_alto = (ALFA / incrementador_k) * np.sqrt(var_lap) * (mu ** BETA)
    T_bajo = GAMMA * T_alto
    return T_bajo, T_alto

# =====
# PROCESAMIENTO DE PUNTOS DEL CONTORNO
# =====

for i in [1, 2]:
    mascara = os.path.join(carpeta_masks, f"mask{i}.txt")
    imagen_recortada = os.path.join(carpeta_roi, f"roi_camara{i}.png")
    pesos_fiabilidad = os.path.join(carpeta_salida, f"pesos_mask{i}.txt")

    imagen = cv2.imread(imagen_recortada)
    if imagen is None:
        print(f"No se pudo cargar la imagen: {imagen_recortada}")
        continue

    # Conversión explícita a escala de grises
    gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Detección de bordes Canny con umbrales adaptativos
    T_bajo, T_alto = calcular_umbral_adaptativo(gris)
    canny = cv2.Canny(gris, T_bajo, T_alto)
    coords_canny = np.column_stack(np.where(canny > 0)) # Coordenadas de
bordes detectados

    if coords_canny.shape[0] == 0:
        print("No se detectaron bordes Canny.")
        continue

    with open(mascara, "r") as f:
        lines = f.readlines()
        puntos_ia = np.array([list(map(float, line.strip().split(","))) for
line in lines[1:]])

    # Cálculo de dispersión local para cada punto
    coef_proximidad_ia = calcular_coeficientes_proximidad(puntos_ia)

```

```

# Cálculo de pesos combinados
pesos_totales = []
for (x, y), peso_ia in zip(puntos_ia, coef_proximidad_ia):
    distancias = np.sqrt((coords_canny[:, 1] - x)**2 +
(coords_canny[:, 0] - y)**2)
    d_min = np.min(distancias)
    peso_canny = max(0.0, 1.0 - d_min / D_MAX)
    peso_total = peso_canny * peso_ia
    pesos_totales.append(peso_total)

# Guardado
with open(pesos_fiabilidad, "w") as fout:
    for (x, y), peso in zip(puntos_ia, pesos_totales):
        fout.write(f"{x:.3f}, {y:.3f}, {peso:.3f}\n")

# Visualización
resultado = np.zeros((gris.shape[0], gris.shape[1], 3),
dtype=np.uint8)
resultado[canny > 0] = (255, 255, 255) # Fondo: bordes blancos
for (x, y), peso in zip(puntos_ia, pesos_totales):
    color = peso_a_color(peso)
    cv2.circle(resultado, (int(x), int(y)), 2, color, -1)

cv2.namedWindow("Puntos IA con pesos (rojo-verde) + Canny",
cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow("Puntos IA con pesos (rojo-verde) + Canny", 800,
600)
cv2.imshow("Puntos IA con pesos (rojo-verde) + Canny", resultado)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

```

Anexo X. Implementación del Módulo 4B

```
import cv2
import numpy as np
import os

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Rutas de entrada y salida
carpeta_roi = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /ROI"
carpeta_pesos = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /Pesos"
carpeta_vertices = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/02 Simplificar contorno/Vertices"
os.makedirs(carpeta_vertices, exist_ok=True)

img_rutas = [os.path.join(carpeta_roi, f"roi_camara{i}.png") for i in [1,
2]]
peso_rutas = [os.path.join(carpeta_pesos, f"pesos_mask{i}.txt") for i in
[1, 2]]
out_rutas = [os.path.join(carpeta_vertices, f"vertices_mask{i}.txt") for
i in [1, 2]]

# Parámetros del filtrado y simplificación
percentil_recorte = 5
epsilon_init = [0.02, 0.02]
epsilon_min = 0.001
epsilon_step = 0.001
K_OBJETIVO = 6 # número de lados deseado en el polígono simplificado

# =====
# FUNCIONES AUXILIARES
# =====

def ajustar_recta_ponderada(segmento):
    x = np.array([p[0] for p in segmento])
    y = np.array([p[1] for p in segmento])
    w = np.array([p[2] for p in segmento])
    W = np.sum(w)
    Wx = np.sum(w * x)
    Wy = np.sum(w * y)
    Wxx = np.sum(w * x * x)
    Wxy = np.sum(w * x * y)
    denom = W * Wxx - Wx ** 2
```

```

    if abs(denom) < 1e-8:
        return None, None
    a = (W * Wxy - Wx * Wy) / denom
    b = (Wxx * Wy - Wx * Wxy) / denom
    return a, b

def interseccion_rectas(a1, b1, a2, b2):
    if abs(a1 - a2) < 1e-8:
        return None
    x = (b2 - b1) / (a1 - a2)
    y = a1 * x + b1
    return float(x), float(y)

# =====
# OBTENCIÓN DEL CONTORNO SIMPLIFICADO
# =====

while True:
    resultados = []

    for idx in [0, 1]:
        # Cargar imagen de entrada
        imagen = cv2.imread(img_rutas[idx])
        if imagen is None:
            raise FileNotFoundError(f"No se pudo cargar la imagen
{img_rutas[idx]}")

        # Cargar puntos con peso desde archivo
        puntos = []
        with open(peso_rutas[idx], "r") as f:
            for linea in f:
                x, y, p = map(float, linea.strip().split(","))
                puntos.append((x, y, p))

        # Filtrado por percentil
        pesos = np.array([p[2] for p in puntos])
        umbral = np.percentile(pesos, percentil_recorte)
        puntos_filtrados = [(x, y, p) for (x, y, p) in puntos if p >
umbral]

        # Conversión a formato de contorno OpenCV
        coords = np.array([[x, y] for (x, y, _) in puntos_filtrados],
dtype=np.float32)
        contorno = coords.reshape((-1, 1, 2))

        # Simplificación del contorno
        epsilon = epsilon_init[idx] * cv2.arcLength(contorno, True)
        poligono = cv2.approxPolyDP(contorno, epsilon, True)
        vertices_simplificados = [tuple(p[0]) for p in poligono]

```

```

        resultados.append((imagen, puntos_filtrados,
vertices_simplificados))

# Comparar contornos
lados = [len(r[2]) for r in resultados]
if lados[0] == K_OBJETIVO and lados[1] == K_OBJETIVO:
    break

# Ajuste dinámico de epsilon
for idx in [0, 1]:
    if lados[idx] > K_OBJETIVO and epsilon_init[idx] < 0.1:
        epsilon_init[idx] += epsilon_step
    elif lados[idx] < K_OBJETIVO and epsilon_init[idx] > epsilon_min:
        epsilon_init[idx] -= epsilon_step

# =====
# AJUSTE DE RECTAS POR TRAMOS Y CÁLCULO DE VÉRTICES
# =====

for idx in [0, 1]:
    imagen, puntos_filtrados, vertices = resultados[idx]
    tramos = []

    for i in range(len(vertices)):
        v1 = vertices[i]
        v2 = vertices[(i + 1) % len(vertices)]

        # Buscar los puntos más cercanos del contorno filtrado a v1 y v2
        dists_v1 = [(j, (p[0] - v1[0]) ** 2 + (p[1] - v1[1]) ** 2) for j,
p in enumerate(puntos_filtrados)]
        dists_v2 = [(j, (p[0] - v2[0]) ** 2 + (p[1] - v2[1]) ** 2) for j,
p in enumerate(puntos_filtrados)]
        idx1 = min(dists_v1, key=lambda t: t[1])[0]
        idx2 = min(dists_v2, key=lambda t: t[1])[0]

        # Construcción del tramo
        if idx1 <= idx2:
            segmento = puntos_filtrados[idx1:idx2 + 1]
        else:
            segmento = puntos_filtrados[idx1:] + puntos_filtrados[:idx2 +
1]

        # Ajuste de recta mediante mínimos cuadrados ponderados
        a, b = ajustar_recta_ponderada(segmento)
        if a is not None:
            tramos.append((a, b, segmento))

# Cálculo de intersecciones entre rectas consecutivas
vertices_finales = []

```

```

for i in range(len(tramos)):
    a1, b1, _ = tramos[i - 1]
    a2, b2, _ = tramos[i]
    inter = interseccion_rectas(a1, b1, a2, b2)
    if inter:
        vertices_finales.append(inter)

# Visualización
for a, b, segmento in tramos:
    x0 = int(min(p[0] for p in segmento))
    x1 = int(max(p[0] for p in segmento))
    y0 = int(a * x0 + b)
    y1 = int(a * x1 + b)
    cv2.line(imagen, (x0, y0), (x1, y1), (255, 0, 0), 1)

for x, y in vertices_finales:
    cv2.circle(imagen, (int(x), int(y)), 3, (0, 0, 255), -1)

cv2.namedWindow(f"Segmentacion {idx+1}", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow(f"Segmentacion {idx+1}", 800, 600)
cv2.imshow(f"Segmentacion {idx+1}", imagen)

key = cv2.waitKey(0) & 0xFF
if key == ord('q'):
    with open(out_rutas[idx], "w") as fout:
        for x, y in vertices_finales:
            fout.write(f"{x:.6f}, {y:.6f}\n")

cv2.destroyAllWindows()

```

Anexo XI. Implementación del Módulo 5

```
import cv2
import numpy as np
import os
import pandas as pd

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Direcciones de entrada y salida
ruta_contorno_1 = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/02 Simplificar contorno/Vertices/vertices_mask1.txt"
ruta_contorno_2 = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/02 Simplificar contorno/Vertices/vertices_mask2.txt"
ruta_imagen_1 = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /ROI/roi_camara1.png"
ruta_salida = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/03
Correspondencia de puntos/Lista Vertices"
os.makedirs(ruta_salida, exist_ok=True)
ruta_csv_salida = os.path.join(ruta_salida, "coordenadas_completas.csv")

# Parámetros
alfa = 0.01 # Margen de tolerancia vertical (1%)

# =====
# FUNCIONES AUXILIARES
# =====

def cargar_contorno(ruta_txt):
    with open(ruta_txt, "r") as f:
        return np.array([list(map(float, linea.strip().split(","))) for
linea in f], dtype=np.float32)

def obtener_contorno_2_despl(cont1, cont2):
    delta_x = np.min(cont1[:, 0]) - np.min(cont2[:, 0])
    cont2_desplazado = cont2.copy()
    cont2_desplazado[:, 0] += delta_x
    return cont2_desplazado

# =====
# PROCESAMIENTO PRINCIPAL
# =====

# Cargar contornos e imagen
contorno1 = cargar_contorno(ruta_contorno_1)
```

```

contorno2 = cargar_contorno(ruta_contorno_2)
imagen = cv2.imread(ruta_imagen_1)

if imagen is None:
    raise FileNotFoundError(f"No se pudo cargar la imagen desde:
{ruta_imagen_1}")
if contorno1.shape[0] != 6 or contorno2.shape[0] != 6:
    raise ValueError("Ambos contornos deben tener exactamente 6
vértices.")

# Cálculo de la franja de correspondencia y desplazamiento del contorno 2
H = imagen.shape[0]
margen_y = alfa * H
contorno2_trasl = obtener_contorno_2_despl(contorno1, contorno2)

# Establecer correspondencias
asignaciones = []
usados = set()

for i, v1 in enumerate(contorno1):
    # Buscar candidatos dentro del margen vertical
    candidatos = [j for j, v2 in enumerate(contorno2) if j not in usados
and abs(v1[1] - v2[1]) <= margen_y]

    if len(candidatos) == 1:    # Un único candidato
        idx2 = candidatos[0]
    else:
        posibles = [j for j in range(len(contorno2)) if j not in
usados]    # Varios o ninguno
        if not posibles:
            print(f"ERROR: No se encontró correspondencia para el vértice
{i+1}")
            continue
        distancias = [(j, np.linalg.norm(v1 - contorno2_trasl[j])) for j
in posibles]
        idx2 = min(distancias, key=lambda t: t[1])[0]

        usados.add(idx2)
        asignaciones.append([i + 1, v1[0], v1[1], contorno2[idx2][0],
contorno2[idx2][1]])

# =====
# VISUALIZACIÓN Y GUARDADO
# =====

cv2.polylines(imagen, [np.int32(contorno1)], isClosed=True, color=(255,
0, 0), thickness=2)

```

```

cv2.polylines(imagen, [np.int32(contorno2)], isClosed=True, color=(0,
255, 0), thickness=2)

for _, x1, y1, x2, y2 in asignaciones:
    cv2.circle(imagen, (int(x1), int(y1)), 3, (255, 0, 0), -1)
    cv2.circle(imagen, (int(x2), int(y2)), 3, (0, 255, 0), -1)
    cv2.line(imagen, (int(x1), int(y1)), (int(x2), int(y2)), (0, 255,
255), 1)

df = pd.DataFrame(asignaciones, columns=["Punto", "X_Cam1", "Y_Cam1",
"X_Cam2", "Y_Cam2"])
df.to_csv(ruta_csv_salida, index=False, sep=";", float_format="%.6f")
print(f"Coordenadas de correspondencia guardadas en: {ruta_csv_salida}")

cv2.namedWindow(f"Correspondencias de vertices", cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow(f"Correspondencias de vertices", 800, 600)
cv2.imshow("Correspondencias de vertices", imagen)
while True:
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
        break
cv2.destroyAllWindows()

```

Anexo XII. Implementación del Módulo 6

```
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv

# =====
# CONFIGURACIÓN
# =====

# Direcciones de entrada y salida
ruta_calibracion = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/01 CALIBRACION/03
Parametros calibracion/stereoParams.xml"
ruta_coordenadas = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/03 Correspondencia de puntos/Lista
Vertices/coordenadas_completas.csv"
ruta_imagen_capturada = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/01 Obtener mascara /Mascaras/captura_camara1.png"
ruta_offset = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION COORDENADAS/01
Obtener mascara /Mascaras/offset.txt"
ruta_salida_final = "/home/jaime/Desktop/PROYECTO/02 OBTENCION
COORDENADAS/04 Medicion/Dimensiones/dimensiones.txt"

# =====
# FUNCIONES AUXILIARES
# =====

def cargar_offset(ruta):
    with open(ruta, "r") as f:
        x, y = map(float, f.readline().strip().split(", "))
    return x, y

def cargar_calibracion(ruta_xml):
    fs = cv.FileStorage(ruta_xml, cv.FILE_STORAGE_READ)
    cameraMatrixL = fs.getNode("cameraMatrixL").mat()
    cameraMatrixR = fs.getNode("cameraMatrixR").mat()
    trans = fs.getNode("trans").mat()
    fs.release()

    f1 = cameraMatrixL[0, 0]
    f2 = cameraMatrixR[0, 0]
    c_x1, c_y1 = cameraMatrixL[0, 2], cameraMatrixL[1, 2]
    c_x2, c_y2 = cameraMatrixR[0, 2], cameraMatrixR[1, 2]
    baseline = abs(trans[0, 0])

    return f1, f2, c_x1, c_y1, c_x2, c_y2, baseline
```

```

def cargar_coordenadas(ruta_csv, offset_x, offset_y):
    df = pd.read_csv(ruta_csv, delimiter=";")
    df["X_Cam1"] += offset_x
    df["Y_Cam1"] += offset_y
    df["X_Cam2"] += offset_x
    df["Y_Cam2"] += offset_y
    return df

def calcular_coordenadas_3d(x1, y1, x2, y2, c_x1, c_y1, c_x2, f1, f2,
baseline):
    disparidad = (x1 - c_x1) / f1 - (x2 - c_x2) / f2
    Z = baseline / disparidad
    X = (x1 - c_x1) * Z / f1
    Y = (y1 - c_y1) * Z / f1
    return X, Y, Z

def distancia_3d(pA, pB):
    return np.linalg.norm(np.array(pB) - np.array(pA))

# =====
# PROCESAMIENTO PRINCIPAL
# =====

offset_x, offset_y = cargar_offset(ruta_offset)
f1, f2, c_x1, c_y1, c_x2, c_y2, baseline =
cargar_calibracion(ruta_calibracion)
df = cargar_coordenadas(ruta_coordenadas, offset_x, offset_y)

# Buscar secuencia de 4 vértices consecutivos más compacta
distancias_2d = []
for i in range(len(df) - 3):
    d1 = np.linalg.norm([df.iloc[i+1]["X_Cam1"] - df.iloc[i]["X_Cam1"],
df.iloc[i+1]["Y_Cam1"] - df.iloc[i]["Y_Cam1"]])
    d2 = np.linalg.norm([df.iloc[i+2]["X_Cam1"] - df.iloc[i+1]["X_Cam1"],
df.iloc[i+2]["Y_Cam1"] - df.iloc[i+1]["Y_Cam1"]])
    d3 = np.linalg.norm([df.iloc[i+3]["X_Cam1"] - df.iloc[i+2]["X_Cam1"],
df.iloc[i+3]["Y_Cam1"] - df.iloc[i+2]["Y_Cam1"]])
    distancias_2d.append((i, d1 + d2 + d3))

idx_min = min(distancias_2d, key=lambda x: x[1])[0]
p1, p2, p3, p4 = df.iloc[idx_min], df.iloc[idx_min+1],
df.iloc[idx_min+2], df.iloc[idx_min+3]

# Cálculo de coordenadas 3D
v3d = []
for p in [p1, p2, p3, p4]:
    coords = calcular_coordenadas_3d(p["X_Cam1"], p["Y_Cam1"],
p["X_Cam2"], p["Y_Cam2"],
c_x1, c_y1, c_x2, f1, f2, baseline)

```

```

v3d.append(coords)

# Calcular distancias espaciales entre vértices consecutivos
D_12 = distancia_3d(v3d[0], v3d[1])
D_23 = distancia_3d(v3d[1], v3d[2])
D_34 = distancia_3d(v3d[2], v3d[3])

# Asignación de dimensiones H, W, D según orientación
pendientes = [
    (abs((p2["Y_Cam1"] - p1["Y_Cam1"]) / (p2["X_Cam1"] - p1["X_Cam1"] +
1e-6)), D_12),
    (abs((p3["Y_Cam1"] - p2["Y_Cam1"]) / (p3["X_Cam1"] - p2["X_Cam1"] +
1e-6)), D_23),
    (abs((p4["Y_Cam1"] - p3["Y_Cam1"]) / (p4["X_Cam1"] - p3["X_Cam1"] +
1e-6)), D_34)
]

pendientes_ordenadas = sorted(pendientes, key=lambda x: x[0])
W = pendientes_ordenadas[0][1]
D = pendientes_ordenadas[1][1]
H = pendientes_ordenadas[2][1]

# =====
# VISUALIZACIÓN Y GUARDADO
# =====

with open(ruta_salida_final, "w") as f:
    f.write(f"{W:.1f},{H:.1f},{D:.1f}")

print(f"Dimensiones finales guardadas en: {ruta_salida_final}")
print(f"W: {W:.1f} mm, H: {H:.1f} mm, D: {D:.1f} mm")

imagen = cv.imread(ruta_imagen_capturada)
if imagen is None:
    print(f"Error: No se pudo cargar la imagen desde
{ruta_imagen_capturada}")
    exit()

aristas_medidas = [(p1, p2, D_12), (p2, p3, D_23), (p3, p4, D_34)]
for p_ini, p_fin, dist in aristas_medidas:
    x_ini, y_ini = int(p_ini["X_Cam1"]), int(p_ini["Y_Cam1"])
    x_fin, y_fin = int(p_fin["X_Cam1"]), int(p_fin["Y_Cam1"])

    cv.line(imagen, (x_ini, y_ini), (x_fin, y_fin), (0, 255, 0), 2)
    cv.circle(imagen, (x_ini, y_ini), 5, (0, 0, 255), -1)
    cv.circle(imagen, (x_fin, y_fin), 5, (0, 0, 255), -1)
    mid_x = int((x_ini + x_fin) / 2)
    mid_y = int((y_ini + y_fin) / 2)

```

```
    cv.putText(imagen, f"{dist:.1f} mm", (mid_x, mid_y),
cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 1)

cv.namedWindow(f"Imagen con medidas", cv.WINDOW_NORMAL)
cv.resizeWindow(f"Imagen con medidas", 800, 600)
cv.imshow("Imagen con medidas", imagen)
print("Pulse 'q' para salir")
while True:
    if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
        break
cv.destroyAllWindows()
```